

***Untersuchung und Bewertung ausgewählter Areale,
Habitate und Biozönosen für eine nachhaltige
Stabilisierung der Bestandssituation des Apollofalters
Parnassius apollo (L., 1758) an der Mosel***

Untersuchung und Bewertung ausgewählter Areale, Habitate und Biozönosen für eine nachhaltige Stabilisierung der Bestandssituation des Apollofalter *Parnassius apollo* (L., 1758) an der Mosel

Entomologischer Verein Krefeld (EVK), Magdeburger Str. 38-40, 47800 Krefeld (*1)

*1 (EVK) Kartierung und Probenahme: Martin Sorg, Thomas Hörren, Hubert Sumser, Wisan Sorg und Werner Stenmans. Fachliche Begleitung zur Analytik: Jelmer Buijs. Metabarcoding: Fa. AIM - Advanced Identification Methods GmbH, Jerome Morinière. Chemische Analytik: Eurofins Lab. Zeeuws Vlaanderen (LZV) B.V., Auswertung und Sachbericht: Martin Sorg, Thomas Hörren, Jelmer Buijs, Heinz Schwan mit Unterstützung weiterer Mitglieder des EVK.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Zielsetzung	2
2. Untersuchungsstandorte	4
3. Methoden und deren Eignungskriterien	8
4. Ergebnisse und Begleitdaten	11
4.1 Vegetationsaufnahmen, Habitattypen	11
4.2 Biomassen der Malaisefallen Proben	22
4.3 Genetische Diversität, Insektentaxa	22
4.3.1 Insecta, Arten, Reads, BINs	23
4.3.2 Insecta, Artenverteilung, Standorte MF1-4	45
4.4. Chemische Analytik, PSM Nachweise	111
4.4.1 PSM, Ethanol der Malaisefallen Proben	111
4.4.2 PSM, <i>Sedum</i> Proben der Standorte MF1-4	112
4.4.3 PSM, <i>Sedum</i> Proben aller Entnahmepunkte	113
5. Auswertung und Diskussion der Ergebnisse	115
6. Literatur	124
Anlage 1 - PSM, Auszüge und Links zu PPDB (12 S.)	
Anlage 2 - PSM Auswahl, Angaben z. Labor (34 S.)	
Anlage 3 - Download Links zu Ergebnisdaten	

1. Einleitung

Das Projekt befasst sich mit der exemplarischen Ermittlung und Interpretation wichtiger, lokaler Biodiversitätsdaten im Kontext zu Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Hierbei wird standardisierte, passiv arbeitende Falentechnik als Erfassungsmethodik der Insektendiversität angewandt, um ein hohes Maß an Vergleichbarkeit mit spezifischen Untersuchungen oder dem Insektenmonitoring an anderen Standorten und künftigen, standort- und methodengleichen Wiederholungen in der Zukunft zu gewährleisten.

Die Untersuchung liefert erstmals einen derart tiefen Einblick in die Biozönosen der Insekten in diesem Grad der

Abb. 1 Lage des Untersuchungsgebietes mit Markierung der Untersuchungsbereiche (1 und 2) im Moseltal nördlich Kobern-Gondorf (oben) und (3) einem Seitental des Nothbaches (unten links) (Rheinland-Pfalz).

Vollständigkeit für die kulturhistorisch wie auch für den Naturschutz besonders wertvollen Biotope der Trockenhänge bei Kobern-Gondorf an der Mosel und dem Seitental des Nothbaches südlich von Kobern-Gondorf.

Das Vorhaben ist als Referenzprojekt ausgelegt, in dem standardisierte Erfassungsmethodik und Begleitdokumentation mit modernen Verfahren der Diversitätsanalyse der lokalen Biozönosen und chemischer Analytik der Ethanol Proben von Malaisefallen sowie Probenahmen von *Sedum album* verbunden werden.

Abbildungen der Titelseite: Untersuchungsgebiet bei Kobern-Gondorf (Foto: M. Sorg, EVK). Unten links: *Parnassius apollo vinningensis* aus: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollowipk.jpg>, Foto: Reinhold Essing (licensed: Gemeinfrei GFDL),

Das Projekt dient insofern auch als Anwendungsbeispiel und Baustein für ein standardisiertes Erfassungsprogramm und Monitoring der artenreichsten Insektentaxa in Rheinland-Pfalz.

Es wird als Arbeitshypothese angenommen, dass ein Einsatz sowie eine weitere Evaluation der angewandten Methoden wichtige Beiträge zu einer datenbasierten, raumbezogenen Risikoanalyse als Basis für ein zielführendes Risikomanagement liefert, um den Zustand noch bestehender Populationen des Apollofalters und der weiteren charakteristischen Arten der hier betroffenen, geschützten Lebensraumtypen zu verbessern.

Der Apollofalter (*Parnassius apollo* (L., 1758)) befindet sich aktuell im rheinland-pfälzischen Moseltal in einem bedenklichen Rückgang mit inzwischen nur noch wenigen Standorten an denen gleichfalls gegenüber der Vergangenheit erheblich geminderte Falterzahlen festgestellt wurden.

Nach den im Literaturverzeichnis genannten Quellen war die Art zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu im gesamten Moseltal zwischen Traben-Trarbach und Koblenz-Moselweiß verbreitet. Darüber hinaus existierten Fundorte in den Tälern verschiedener Moselzuflüsse, so bei Bad Bertrich, Kaisersesch und Burg Pymont. Nach 2000 wurde ein Vorkommen der Art nur noch in 9 der ehemals 16 besetzten Messtischblatt-Quadranten festgestellt. Die aktuellen Vorkommen umfassen seitdem nur noch das zwischen den Orten Bremm und Karden sowie Alken und Winnigen gelegene untere Moseltal (vgl. Tab. 4 in Müller & Griebeler 2021). Die verfügbaren Daten zeigen Rückgänge in den noch existierenden Populationen während der letzten Dekaden, auch nach 2010 mit fallenden Zahlen der maximalen, jährlichen Anzahl beobachteter Individuen (vgl. Müller & Griebeler 2021).

Als mögliche Ursachen der o.g. Rückgänge werden in den aufgeführten Quellen verschiedene Faktoren diskutiert. Diese betreffen Habitatverluste durch Zusammenlegung von Rebanbauflächen, die Sukzession d.h. Verbuschung von Habitaten, Veränderungen in den Habitaten mit negativen Wirkungen auf die Präsenz der Larvenfutterpflanzen sowie der Nektarpflanzen der Imagines, der Einsatz von verschiedenen Pflanzenbehandlungsmitteln im Rebanbau sowie klimatische Veränderungen.

Neben dem Apollofalter „treffen“ Risiken bzw. Belastungsfaktoren ebenso wie Erhaltungs- und Fördermaßnahmen die teils prioritären Lebensraumtypen und deren geschützte, charakteristische Arten. Letztlich stehen diese Artengemeinschaften in einem funktionalen, die Lebensraumtypen und ihre Artengemeinschaften prägenden Zusammenhang der auch eine herausgehoben fokussierte Art - in diesem Fall *Parnassius apollo* (L., 1758) - beeinflussend betrifft.

Das Projekt zielt u.a. darauf ab Methoden einzusetzen und für die besonderen Bedingungen in den Steillagen weiter zu erproben, mit denen die Habitats des Apollofalters ebenso wie die geschützten Lebensraumtypen über Vegetationsaufnahmen und den Einsatz von Kameradrohnen

vergleichbarer dokumentiert und analysiert werden können, um u.a. die Sukzessionsabläufe und Nährstoffverhältnisse als Wirkfaktoren messbar zu machen.

Ferner die Raupenfutterpflanze *Sedum album* auf potentiell vorliegende Pflanzenbehandlungsmittel zu untersuchen und an ausgewählten Messstellen die mittels Malaisefallen erfassten/erfassbaren Anteile der Gesamtheit der charakteristischen, die Habitats prägenden Insektenarten der teils prioritären Lebensraumtypen exemplarisch zu ermitteln.

Gemäß den Ergebnissen der Vorabstimmungen sowie eines Ortstermins am 8.5.2023 sollen exemplarisch drei auszuwählende Untersuchungsbereiche im unteren Moseltal vertiefend untersucht werden.

Der vorliegende Sachbericht umfasst die Bewertung der Eignung der angewandten Methodik (Kap. 3) und deren Eignungskriterien, um für die Prüfung geeigneter Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen eine verbesserte Datengrundlage für zonale Planungen und Erfolgskontrollen von Maßnahmen zu erhalten.

Ferner die Lagebezeichnung aller Untersuchungspunkte in den drei ausgewählten Untersuchungsbereichen (Kap. 2) und den gesamten Datensatz aller erzielten Ergebnisse (Kap. 4).

In der zusammenfassenden Diskussion werden die Bezüge zwischen den ermittelten Daten vorgestellt (Kap. 5).

Datenbasierte Empfehlungen werden zu gestaffelten Schutzzonen bzgl. der Intensivierung von Monitoring, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie dem Risikomanagement und der Anpassung von Landnutzungsfaktoren, insbesondere des Weinbaus gegeben.

Die digitalen Daten werden parallel in den Repositories des EVK archiviert. Darüber hinaus sind die Originalproben der Restmengen an homogenisiertem Gewebe von jeder Probe beim EVK im Archiv eingelagert. So stehen diese zu Folgestudien in der Zukunft als Vergleichsproben zur Verfügung.

Ebenso eingelagert in Tiefkühlung (-20°C) werden die Restproben der chemischen Analytik aus Ethanol und Pflanzenproben für einen Zeitraum von 3 Jahren.

Wir bedanken uns beim Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz für die Förderung der Studie im Rahmen der „Aktion Grün“. Insbesondere bei Herrn Dr. Peter Sound für die Unterstützung bei der Realisierung der Untersuchungsarbeiten.

2. Untersuchungsstandorte

Aus den vorgegebenen Arealen wurden drei Untersuchungsbereiche ausgewählt (Abb. 2-4). Hierbei entspricht das Untersuchungsbereich 1 (Abb. 1) Biotopen in denen in unterschiedlichen Distanzen (Malaisefallen Standorte MF1-3) zum aktiven Weinanbau kennzeichnende Daten zur Vegetation, den Insektenbiomassen sowie der Artendiversität und PSM Messwerten ermittelt werden sollen.

Der Untersuchungsbereich 2 (Abb. 3) soll Daten zur Belastungssituation von *Sedum album* durch PSM in den unteren bis mittleren Hanglagen beisteuern.

Der Untersuchungsbereich 3 liegt demgegenüber in einem

Seitental südlich von Kobern-Gondorf ohne aktiven Weinanbau in einer Hanglage. Dieser Bereich ist als potentieller Entwicklungsstandort für Ansiedlungen von Populationen des Moselapollfalter vorgesehen. In diesem Bereich (3) erfolgt die Entnahme von *Sedum album* Proben im unteren, mittleren und oberen Hangbereich. Ferner der Betrieb einer Malaisefalle (MF4) in identischen Zeitintervallen zu den Fallen (MF1-3) im Untersuchungsbereich 1. Sowohl der Standortbereich der Malaisefalle MF3 als auch der Standort MF4 befindet sich im Einzugsbereich von Ackerflächen mit dem Klärungsbedarf ob diese ggf. zu einer PSM Präsenz in den Ethanol und *Sedum* Proben graduell beitragen.

Abb. 2 Untersuchungsgebiet bei Kobern-Gondorf. Untersuchungsbereich 1 in den oberen Hanglagen des Moseltales. Markiert ist die Position der Fallenstandorte der Malaisefallen MF1, MF2, MF3 sowie die Entnahmestellen von *Sedum* Proben (PS03, PS13, PS14, PS15, PS16, PS17), Ferner die Entnahmestelle einer Mischprobe von Flockenblumen (*Centaurea*) PF18.

Abb. 3 Untersuchungsgebiet bei Kobern-Gondorf.. Untersuchungsbereich 2 in den unteren Hanglagen des Moseltales. Position der Entnahmestellen von *Sedum* Proben: PS04, PS06, PS07, PS08, PS09, PS10, PS11, PS12.

Abb. 4 Untersuchungsgebiet im Seitental des Nothbaches südlich von Kobern-Gondorf. Untersuchungsbereich 3. Standort der Malaisefälle MF4. Position der Entnahmestellen für *Sedum* Proben: PS01, PS02, PS05.

Abb. 5 Untersuchungsgebiet - Übersichtskarte der Untersuchungsbereiche (1 und 2) im Moseltal bei Koblenz-Gondorf (oben) sowie (3) im Seitental des Nothbaches. Das Satellitenbild verdeutlicht die Lage der Hangbereiche der Täler eingebettet in eine weitflächig dominierende Agrarnutzung angrenzender Hochflächen.

3. Methoden und deren Eignungskriterien

Angewandte Methoden und deren Eignungskriterien, basierend auf publizierten Daten.

3.1 Standortdokumentation und Vegetationsaufnahmen

Es wurden Standortfotos von allen Fallenstandorten aufgenommen. Ferner wurden Aufnahmen mit Kameradrohnen (DJI Mavic 2 Pro) als Luftbilder aus geringen Flughöhen zwischen 10m und 100m gefertigt.

Alle Aufnahmen als RAW und .jpg Dateien sind im Archiv der Entomologischen Sammlungen in Krefeld digital archiviert. Die Dateien enthalten als Metadaten u.a. die verwendete Kamera/Objektiv, das Datum und die Lagekoordinaten sowie die Flughöhen jeder Aufnahme. Die resultierenden Bilddateien sind nur eingeschränkt vergleichbar, da die Kameratechnik sich in einer fortschreitenden Entwicklung befindet.

Gemäß den Vorgaben zur Ermittlung von Metadaten im Umfeld der standardisierten Anwendung von Malaisefallen (Ssymank, Sorg et al. 2018) erfolgte jeweils eine qualitative Vegetationsaufnahme als Pflanzenartenliste vom Umfeld im ca. 40-50m Radius um jeden Fallenstandort, sowie eine pflanzensoziologische Aufnahme nach Braun-Blanquet & Barkman zum „Zielhabitat“ in einem Aufnahmequadrat von 3,5 x 3,5 m neben der aufgebauten Malaisefalle. Dieses beim EVK angewandte Verfahren der Erfassung von Metadaten zum Umfeld der Fallenstandorte ist so weitgehend standardisiert das auch eine Vergleichbarkeit zu verschiedensten Standortuntersuchungen in unterschiedlichen Jahren gewährleistet ist.

3.2 Malaisefallen

Grundlage der hier vorgenommenen Ermittlung der Artendiversität ist eine der effizientesten, automatisch arbeitenden Fangtechniken für flugaktive Insekten, der Malaisefallen vom Typ Townes (1972). Malaisefallen sind eine passive Erfassungsmethode die für viele Habitattypen anwendbar ist. Bei fachgerechter, standardisierter Anwendung bieten sie eine einfache und reproduzierbare Basis für die Erfassung von Artengemeinschaften zahlreicher, überwiegend flugaktiver Insektentaxa. Um hierbei zu einer Normierung der Methodik zu gelangen, ist es erforderlich baugleiche und für jeden Jahreseinsatz neue Fallen zu verwenden. Dies schließt im Handel erhältliche Fallen aus, da über den Handel identische Fallentypen in nur begrenzten Zeitspannen erhältlich sind und für einen standardisierten Einsatz ungeeignete Konstruktionsmerkmale aufweisen.

Verwendet wurden Fallen nach dem beim Entomologischen Verein Krefeld seit 1982 standardisierten Modell in kontrollierter Fertigung (vgl. Sorg 1990, Schwan, Sorg & Stenmans 1993, Ssymank, Sorg et al. 2018, Hallmann et al. 2017) um eine uneingeschränkte Vergleichbarkeit zu Altdaten und künftigen Anwendungen dieses Fallentyps zu realisieren.

Gemäß dem Originalbauplan sind die unteren Teile dieser Fallen schwarz gefärbt, die oberen und das Dach weiß belassen. Abweichend vom Originalbauplan der Fallenbeschreibung durch Townes (1972) sind die Halterungen am Fangkopf aus Edelstahl gefertigt (Gewähreistung hoher Zugspannungen und damit gleicher Einflugflächengrößen), die eine Polyethylenflasche (0,5 l) rund umschließen. Die freie Einflugöffnung am Fangkopf hat einen Durchmesser von ca. 5 cm (51 x 53 mm). In der am Fangkopf angeschraubten 1.000 ml Polyethylenflasche werden die Arthropoden mit ca. 96%igem Ethylalkohol (MEK vergällt) konserviert.

Der Fangkopf der Falle wird bei der Aufstellung jeweils mit Kompass gemessen nach Süden orientiert, um den Einflug der positiv phototaktisch reagierenden Insekten und die Datenvergleichbarkeit zu optimieren. Bei der Aufstellung im Gelände wird ein stabiler Bodenkontakt realisiert, um einen Durchschlupf der Insekten zwischen Bodenoberfläche und Unterkante der Stoffbahnen zu verhindern. Die Unterkante der Stoffbahnen ist für den Bodenkontakt mit Schlaufen und überlappenden Stoffbahnen ausgestattet. Auf diese überlappenden Stoffbahnen erfolgt eine Auflage von wenigen Zentimetern Erdrich, sodaß keinerlei Ritzen vorhanden sind, durch die Insekten schlüpfen könnten. Die Fallen werden jeweils zwischen fünf in den Boden getriebenen Eckpfosten oder Bambusstangen straff aufgespannt. Durch das Anbinden der Schlaufen an den oberen Seitenwänden der Falle mit einer Schnur zu den Ecken wird durch Spannung eine jeweils gleiche Öffnungsgröße der nach Westen und Osten offenen Einflugbereiche gewährleistet.

Die beschriebene Verfahrensweise führt zu einer Optimierung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu den an verschiedenen Standorten bzw. in unterschiedlichen Jahren verwendeten Malaisefallen. Dieses beim EVK angewandte Verfahren Anwendung von Malaisefallen ist so weitgehend standardisiert das auch eine Vergleichbarkeit zu verschiedensten Standortuntersuchungen in unterschiedlichen Jahren gewährleistet ist.

3.3 Bestimmung der Insektenbiomassen

Bei den angewandten Malaisefallen handelt es sich um eine relativ schwach selektierende, semiquantitativ arbeitende Methode. Dies eröffnet die Möglichkeit der abschätzenden Betrachtung der ermittelten Biomassen. Normalerweise wird zur Feststellung der Biomasse die Lebend- oder Trockenmasse von Tieren oder Pflanzen bestimmt. Im vorliegenden Fall wird jedoch Ethylalkohol als Konservierungsflüssigkeit verwendet und die Tiere sollten der Artbestimmung zugeführt werden.

Es werden die Gesamtfänge der Leerungsintervalle nach einem standardisierten Verfahren (vgl. Schwan, Sorg & Stenmans 1993, Ssymank, Sorg et al. 2018) folgendermaßen gewogen: Der Ethylalkohol mit den enthaltenen Insekten und anderen Arthropoden wird über einem Sieb abgeschüttet. Es wurde solange gewartet, bis die Tropfen-

folge länger als ca. 10 Sekunden beträgt. Nach dem Abwiegen wurden Tiere und frischer Ethylalkohol wieder in die Polyethylenflaschen zurückgegeben. Die so erhobene Masse, gibt einen Hinweis auf das relative Maß der im zeitlichen Intervall aktiven Biomasse am Standort der jeweiligen Falle. Die Abtropfmasse besteht überwiegend aus flugaktiven Insekten. Alle verwendeten Materialien die mit den Insekten in Berührung kommen (Edelstahl, hitzebeständiges Laborglas), wurden zusätzlich zur Reinigung durch Erhitzen mit offener Flamme sterilisiert (Hörren et al. 2022), um eine Übertragung von DNA Spuren zwischen den Proben zu verhindern.

Dieses beim EVK angewandte Verfahren der Biomassenbestimmung ist so weitgehend standardisiert das auch eine Vergleichbarkeit zu verschiedensten Standortuntersuchungen in unterschiedlichen Jahren gewährleistet ist.

3.4 Ermittlung der Artendiversität mittels Metabarcoding

Im folgenden eine Erläuterung der hier angewandten Methodik auf der Basis einer Beschreibung der Fa. AIM (J-Moriniere).

Im Anschluss an die Größenfraktionierung wurde der Ethanol vorsichtig entfernt und die Probenfläschchen mindestens 6 Stunden lang in einen Trockenschrank bei 65°C überführt. Vollständig getrocknete Proben wurden dann mit sterilen Stahlkugeln gemischt und in einer FastPrep96 Maschine (MP Biomedicals) homogenisiert. Gleiche Mengen an gemahlenem Gewebematerial wurden zur Gewebelyse in sterile 25ml Kunststoffflaschen überführt. Die Lyse des homogenisierten Materials wurde in 10ml eines vorgemischten Insektenlysepuffers der 10% Proteinase K enthielt, 8 Stunden lang bei 56 C durchgeführt. DNA wurde danach unter Verwendung eines angepassten Protokolls des DNEasy Tissue Plate Kits (Hilden, Deutschland) in 50 µL Elutionspuffer extrahiert. Initiale PCR Reaktionen wurden unter Verwendung des MyTaq™ Plant PCR Kits (Bioline GmbH, Deutschland) mit Illumina ready Fusionprimern durchgeführt, die vom Primerpaar von Leray et al. (2013) abgeleitet wurden. Amplifikationserfolg und Fragmentlängen wurden mittels Gelelektrophorese in einem 1 TAE Gel unter Verwendung von GelRed (Genaxxon bioscience GmbH, Ulm, Deutschland) überprüft. Die amplifizierte DNA dient als Input für die nachgeschaltete Index PCR. Die Indizes von Illumina Nextera XT Illumina Inc San Diego, USA wurden in einer zweiten PCR Reaktion unter Anwendung der gleichen Annealingtemperatur wie bei der ersten PCR Reaktion, jedoch mit nur 7 Zyklen, an die Proben ligiert, und der Ligationserfolg wurde durch Gelelektrophorese bestätigt. Die DNA Konzentrationen wurden unter Verwendung eines Fluorsokan Plattenlesegeräts (Life Technologies, Carlsbad, USA) zusammen mit den Qubit Fluorometer dsHS Chemikalien (Life Technologies, Carlsbad, USA) gemessen, und die Proben wurden in Pools kombiniert, die äquimolare Konzentrationen von jeweils 100ng enthielten. Librarypools wurden gereinigt

und gröbenselektiert unter Verwendung von NGS Magnetkügelchen (MagSi NGSPrep Plus Magtivio) für nachgeschaltete Sequenzierungsanwendungen. Die endgültige library wurde dann erneut unter Verwendung des Qubit Fluorometers (Life Technologies) und Bioanalyzer (Agilent Technologies) auf DNA Konzentration und Amplifikongröße überprüft.

High High Throughput Sequencing (HTS) wurde auf einem Illumina MiSeq unter Verwendung von v 3 Chemie 2 × 300 bp, 600 Zyklen (maximal 25 Mio Paired End Reads) durchgeführt.

Laborprozesse im Metabarcoding bedürfen u.E. der weiteren Evaluation und Standardisierung. Eine Vergleichbarkeit ergibt sich aus unserer Sicht für Ergebnisse zwischen den Proben der aktuellen Untersuchung (vorliegende Methodenidentität). Eine direkte Vergleichbarkeit zu anderen Standortuntersuchungen ist nur u.E. nur eingeschränkt gewährleistet.

3.5 Bioinformatik

Im folgenden eine Erläuterung der hier angewandten Methodik auf der Basis einer Beschreibung der Fa. AIM (J-Moriniere):

Paired end reads wurden mit dem Programm fastq_mergepairs der USEARCH Suite v 11 0 667 _i 86 linux 324 mit den folgenden Parametern zusammengeführt: fastq_maxdiffs 99, fastq_pctid 75, fastq_trunctail 0.

Adaptersequenzen wurden mit CUTADAPT K 5 entfernt. Alle Sequenzen, die nicht die entsprechenden Adaptersequenzen enthielten, wurden in diesem Schritt mit dem Parameter „discard untrimmed“ herausgefiltert Die übrigen Vorverarbeitungsschritte (Dereplikation Chimärenfilterung und Clustering) wurden mit der VSEARCH Suite v 2 9 16 durchgeführt. Die Qualitätsfilterung wurde mit dem VSEARCH Dienstprogramm fastq_filter durchgeführt (Parameter fastq_maxee 1 minlen 300).

Die Sequenzen wurden mit derep_fulllength Parameter sizeout relabel Uniq derepliziert, zunächst auf der Ebene der Proben (Ausgabe all derep uc) und dann auf der Ebene des kombinierten Datensatzes, nachdem alle Probendateien zu einer großen FASTA Datei zusammengefasst worden sind. Um Rechenleistung zu sparen, wurde vor der Chimärenfilterung ein Vor Clustering Schritt (bei 98% Identität) mit dem cluster_size VSEARCH Dienstprogramm mit dem Centroids Algorithmus durchgeführt. Chimäre Sequenzen wurden dann erkannt und aus der resultierenden Datei mit dem VSEARCH uchime_denovo Dienstprogramm herausgefiltert (Parameter sizein sizeout fasta_width 0 nonchimeras input all preclustered fasta Ausgabe all denovo nonchimeras fasta).

Die verbleibenden Sequenzen wurden dann mit cluster_size in OTUs mit 97% Identität geclustert. Um die OTU Tabelle zu erstellen, wurde ein benutzerdefiniertes Perl Skript verwendet, um alle nicht chimären Nicht Singleton Sequenzen aus dem dereplizierten Datensatz zu extrahieren.

ren. Die Aufgabe des Perl Skripts bestand darin, alle qualitäts- und chimärengeländerten Sequenzen aus den einzelnen Proben wiederherzustellen, einschließlich der Singletons sowie der Sequenzen die während der beiden Dereplikationsrunden entfernt worden waren. Die resultierende Datei all nonchimeras.fasta wurde dann verwendet, um die Reads den OTUs zuzuordnen und so eine OTU Tabelle zu erstellen. Um das Risiko falsch positiver Ergebnisse zu verringern, wurde ein Bereinigungsverfahren durchgeführt, bei dem Lesezahlen in der OTU Tabelle ausgeschlossen wurden, die 0,001% der Gesamtzahl der Reads in der Probe ausmachten. OTUs wurden geblendet gegen eine benutzerdefinierte Datenbank, die von GenBank heruntergeladen wurde (eine lokale Kopie der NCBI Nukleotiddatenbank die von ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/ heruntergeladen wurde, und eine benutzerdefinierte Datenbank, die aus Daten erstellt wurde, die von BOLD (<http://boldsystems.org>) heruntergeladen wurden, einschließlich Taxonomie und BIN Informationen, mit Hilfe von Geneious (v 10.2.5 Biomatters Auckland, Neuseeland) und nach den in Morinère et al (2016) beschriebenen Methoden.

Die daraus resultierenden csv Dateien enthielten die OTU ID, BOLD Process ID, BIN, den Hit ID Wert (prozentuale Überlappungsähnlichkeit identischer Basenpaare) einer OTU Abfragesequenz (mit ihrem engsten Gegenstück in der Datenbank), den Grade ID Wert (Kombination von Abfrageabdeckung E-Wert und Identitätswerten) für jeden Treffer mit Gewichten von 0,25% bzw. 0,5%) wodurch die längsten und identitätsstärksten Treffer ermittelt werden können. Länge der obersten BLAST Treffersequenz sowie die Informationen zu Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art für jede entdeckte OTU, welche aus Geneious exportiert und mit der von der bioinformatischen Vorverarbeitungspipeline generierten OTU Tabelle kombiniert wurden. Als zusätzliche Kontrollmaßnahme neben BLAST wurden die OTUs mit dem Bayes'schen Klassifikator des Ribosomal Database Project, der auf einem bereinigten COI Datensatz von Arthropoden und Chordaten plus Außengruppen (Porter & Hajibabei 2018) trainiert wurde, in Taxa klassifiziert. Um das Risiko falsch positiver Ergebnisse zu verringern, wurde die kombinierte Ergebnistabelle anschließend gefiltert, wobei diejenigen Lesezahlen in der OTU Tabelle ausgeschlossen wurden, die weniger als 0,001% der Gesamtzahl der Reads in der Probe ausmachten. Zusätzlich wurden OTUs aus den Ergebnissen entfernt, die auf negativen Kontrollproben basierten.

Die OTUs wurden auch mit taxonomischen Informationen aus dem NCBI (heruntergeladen von <https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/taxonomy/>) annotiert, gefolgt von der Erstellung eines taxonomischen Konsenses zwischen BOLD, NCBI und RDP.

Prozesse der Bioinformatik bedürfen u.E. der weiteren Evaluation und Standardisierung. Eine Vergleichbarkeit ergibt sich aus unserer Sicht für Ergebnisse zwischen den Proben und Standorten der aktuellen Untersuchung (vorliegende Methodenidentität). Eine direkte Vergleichbarkeit zu anderen Standortuntersuchungen ist nur u.E. nur

eingeschränkt gewährleistet.

3.6 Pestizide aus dem Ethanol der Malaisefallen

Für die chem. Analytik wurde durch Dekantierung eine Teilmenge des Ethanols verwendet (ca. 200ml in PE-Flaschen) der sich zum Leerungsdatum in den Fangflaschen der Malaisefallen befand. Die Proben der Leerungen der Malaisefallen unterlagen bereits nach der Abnahme einer durchgängige Kühlkette auf ca. -18 bis -20°C bis zur Analytik (Mobile Tiefkühlboxen, Tiefkühlschränke). Im anschließenden Laborprozess wurden die Ethanol Proben 1 Minute geschüttelt (Collomix). Eingewogen wurden 10 g (+SA (LC, GC1,GC2) und hinzugefügt: 10 ml Aceton, 10 ml Petrolether, 5 ml Dichlormethan (gespiked mit PCB-153 und TPP und TDCPP) und 7 g Extraktionssalz. Geschüttelt wurde 15 Minuten (Multivortex) bei 2.000 rpm und zentrifugiert für 4 Minuten bei 10.000 U/min. Entnommen wurden 10 ml des Extrakts in zwei 15-ml-Glasverdampferföhrchen (1x für GC, 1x für LC). Verdampft wird bei 50 °C auf 0,3 ml bei einem Stickstofffluss von 2,5 psi. Die Röhrchen werden wieder aufgefüllt: Für GC auf 1 ml mit Iso-Oktan/Toluol (9:1). Für LC auf 1 ml mit angesäuertem Methanol [CHEM-799]. Zur Verfahrensweise, der analysierten Substanzauswahl und Akkreditierung des Labors vgl. Anlage 2.

3.7 Pestizide aus Pflanzenproben (v.a. *Sedum*)

Die Pflanzenproben zu *Sedum album* wurden vor Ort mittels Messer und puderfreien PE-Einweghandschuhen auf jeweils einer Fläche von max. 0,25 m² entnommen und unterlagen einer durchgängige Kühlkette auf ca. -18 bis -20°C bis zur Analytik (Mobile Tiefkühlboxen, Tiefkühlschränke). Im Labor wurden alle Pflanzenproben gefriergetrocknet und gemahlen, der Wassergehalt wurde bestimmt.

Alle Vegetationsproben wurden sodann nach einem festgelegten Multi-Analyse-Protokoll (Anlage 2) analysiert, wobei die GC + MSMS von Agilent und LC von Agilent in Kombination mit der MSMS von Sciex, verwendet wurden. Die gefriergetrockneten und gemahlten Proben wurden mit einem Gemisch aus drei Lösungsmitteln extrahiert: Aceton, Petrolether und Dichlormethan. Für die Extraktion (15 Minuten - bei 640 U/min) wurden vier Salze verwendet: Natriumcitrat (15,4%) Natriumhydrogencitrat-Sesquihydrat (7,7%), Magnesiumsulfat (61,5%) und Natriumchlorid (15,4%). Anschließend wurde 10 Minuten zentrifugiert. Je nach Substanz und Probenmatrix ergibt sich eine probenspezifische, sichere Quantifizierungsgrenze (LOQ) (vgl. Kap. 4.3.2, 4.3.3).

Zur Verfahrensweise, der analysierten Substanzauswahl und Akkreditierung des Labors vgl. Anlage 2.

4. Ergebnisse

4.1 Vegetationsaufnahmen, Habitattypen

Vegetationserfassung

Datum: 3.6.2024

Lokalität: Kobern 1 (MF1) (neben der Rebfläche)

Standort: Die MF steht auf einer schmalen Terrasse unmittelbar oberhalb des Weinbergs.

Die VA wurde im O der MF erfasst.

Teil 1 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet/Barkman

Biototyp: 34.07.01.03, Artenreiche, frische Grünlandbrache in tieferen Lagen, RL 2-3.

FFH-Biototyp: -

Gesellschaft: Arrhenateretum elatioris W. Koch – Glatthafer-Rasen RL V.

Zustand der Gesellschaft: untypisch, da entstanden aus verdrängtem standorttypischem (trockenheitstypischem) Brometum.

Geolog. Untergrund: Rheinisches Schiefergebirge.

Nutzung: Brache. Vermutlich Mahd vor der Weinlese.

Geländeform, Neigung, Exposition: Uneben, 5 % Neigung nach S, unbeschattet.

Größe der Aufnahmefläche: 3,50 x 3,50 m

Deckung innerhalb der Aufnahmefläche: 100 %

Artenliste mit Artmächtigkeit (Deckung) und Zeigerwerten für F, R, N:

Kobern 1 (MF1)	03.06.2024	Deckung	ZW	ZW	ZW	RL D/RP
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name		F	R	N	
<i>Arrhenaterum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Glatthafer	3	x	7	7	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gewöhnliches Knaulgras	3	5	x	6	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehe	2b	4	7	x	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingrifflicher Weißdorn	2a	4	8	4	
<i>Galium album</i> L.	Weißes Wiesen-Labkraut	2a	5	7	5	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Tüpfel-Johanniskraut	1	4	6	4	
<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	1	2	3	1	
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Weißer Lichtnelke	1	4	x	7	
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Knoblauchrauke	+	5	7	9	
<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut	+	x	x	7	
<i>Trifolium arvense</i> L.	Hasen-Klee	+	3	2	1	

Durchschnittlicher ökologischer Zeigerwert:

F Ø = 4,5

R Ø = 6,9

N Ø = 5,9

Teil 2 Weitere Arten im Umfeld des Standortes:

Achillea millefolium L. – Gewöhnliche Schafgarbe

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. – Acker-Ochsenszunge

Arenaria serpyllifolia L. – Quendel-Sandkraut

Artemisia campestris L. – Feld-Beifuß

Artemisia campestris subsp. *lednicensis* (Rachel ex Spreng.) Greuter & Raab-Straube – Filziger Feld-Beifuß

Bromus erectus Huds. – Aufrechte Trespe

Bromus hordeaceus L. – Weiche Trespe

Bromus hordeaceus subsp. *longipedicellatus* Spalton – Langgestielte Trespe (D/-)

Bromus sterilis L. – Taube Trespe

Campanula rapunculus – Rapunzel-Glockenblume

Clematis vitalba L. – Gewöhnliche Waldrebe

Cornus sanguinea L. – Blutroter Hartriegel

Dianthus carthusianorum L. – Kartäuser-Nelke ((V/*))

Echium vulgare L. – Gewöhnlicher Natternkopf

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. – Gewöhnlicher Reiherschnabel

Fraxinus excelsior L. – Gewöhnliche Esche

Lactuca serriola L. – Kompass-Lattich
Melampyrum arvense L. – Acker-Wachtelweizen (3/*)
Melica ciliata L. – Wimper-Perlgras (V/*)
Plantago lanceolata L. – Spitz-Wegerich
Potentilla argentea L. – Silber-Fingerkraut
Reseda lutea L. – Gelbe Resede
Rosa tomentosa Sm. – Filz-Rose
Rubus vestitus Weihe – Samt-Brombeere
Sedum album L. – Weiße Fetthenne
Senecio inaequidens DC. – Schmalblättriges Greiskraut
Stachys recta L. – Aufrechter Ziest (V/*)
Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. agg. - Löwenzahn,
Thymus praecox Opiz – Frühblühender Thymian
Verbascum lychnitis L. – Mehliges Königskerze
Vicia hirsuta (L.) Gray – Behaarte Wicke
Vicia sativa L. – Saat-Wicke

Abb. 6 Typischer Wuchsort von *Sedum album* in den Trockenhängen oberhalb des Weinanbaus bei Kobern-Gondorf.

Vegetationserfassung

Datum: 3.6.2024

Lokalität: Kobern-Gondorf

Standort: Kobern 2 (Mf2). Die MF steht auf einer Terrasse vor einem steil ansteigenden Hang. Die VA wurde im O der MF erfasst.

Teil 1 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet/Barkman

Biotoptyp: 34.02.01.01.03, Submediterrane Halbtrockenrasen auf karbonatischem oder sonstigem basenreichem Boden, brachgefallen bzw. ungenutzt, RL 2-3.

FFH-Biotoptyp: 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien.

Gesellschaft: Brometum – Trespen-Halbtrockenrasen, RL 2.

Zustand der Gesellschaft: Durch fehlende Pflege/Nutzung Vergrasungs- und Ruderalisierungstendenz (Dactylis, Lepidium)

Geolog. Untergrund: Felsschutt des rheinischen Schiefergebirges mit teilweise fehlender Bodendecke

Nutzung: nicht erkennbar.

Geländeform, Neigung, Exposition: Sehr uneben, 10 % Neigung nach S, unbeschattet.

Größe der Aufnahmefläche: 3,50 x 3,50 m.

Deckung innerhalb der Aufnahmefläche: 90 %.

Artenliste mit Artmächtigkeit (Deckung) und Zeigerwerten für F, R, N und RL-Status (D/RP):

Kobern 2 (MF2)	03.06.2024	Deckung	ZW	ZW	ZW	RL D/RP
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name		F	R	N	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	4	3	8	3	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gewöhnliches Knaulgras	2a	5	x	6	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) W.T. Aiton	Feld-Kresse	2a	4	8	6	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	1	4	x	5	
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Hirschwurz	1	3	7	3	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gewöhnlicher Reiherschnabel	1	4	x	x	
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch	1	3	x	3	
<i>Galium album</i> L.	Weißes Wiesen-Labkraut	1	5	7	5	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Tüpfel-Johanniskraut	1	4	6	4	
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Schmalblättriges Greiskraut	1	3	7	3	
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>lednicensis</i> (Rachel ex Spreng.) Greuter & Raab-Straube	Filziger Feld-Beifuß	+	2	5	2	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	+	3	8	4	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingrifflicher Weißdorn, Jw.	+	4	8	4	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehe	+	4	7	x	
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Kriechende Rose	+	5	7	5	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Kleiner Wiesenknopf	+	3	8	2	

Durchschnittlicher ökologischer Zeigerwert:

F Ø = 3,4

R Ø = 7,8

N Ø = 3,7

Teil 2 Weitere Arten im Umfeld des Standortes:

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. – Gewöhnlicher Flaumhafer

Bromus hordeaceus L. – Weiche Trespe

Bromus hordeaceus subsp. *longipedicellatus* Spalton – Weiche Trespe

Bromus tectorum L. – Dach-Trespe

Campanula rapunculus L. – Rapunzel-Glockenblume

Centaurea australis Pančić ex A. Kern. – Südliche Flockenblume

Centaurea pannonica L. – Schmalblättrige Wiesenflockenblume (D/-)

Cerastium glomeratum Thuill. - Knäuel-Hornkraut
Cervaria rivini Gaertn. - Hirschwurz (V/*)
Crataegus monogyna Jacq. - Eingrifflicher Weißdorn
Cytisus scoparius (L.) Link - Besen-Ginster
Daucus carota L. - Wilde Möhre
Echium vulgare L. - Gewöhnlicher Natternkopf
Galatella linoisyris (L.) Rchb. f. - Steppenaster (3/V)
Helianthemum nummularium subsp. *obscurum* (Wahlenb.) Holub - Dunkl. Sonnenröschen (V/*)
Hypericum perforatum L. - Tüpfel-Johanniskraut
Isatis tinctoria - Färber-Waid
Linaria vulgaris Mill. - Gewöhnliches Leinkraut
Medicago lupulina L. - Hopfen-Schneckenklee
Melica ciliata L. - Wimper-Perlgras (V/*)
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood - Sprossendes Nelkenköpfchen
Petrosedum rupestre (L.) P.V. Heath - Gewöhnliche Felsen-Fetthenne
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. - Peletier-Mausohrhabichtskraut
Potentilla argentea L. - Silber-Fingerkraut
Robinia pseudoacacia L. - Robinie
Rosa arvensis Huds. - Kriechende Rose
Rosa tomentosa Sm. - Filz-Rose
Sanguisorba minor Scop. - Kleiner Wiesenknopf
Scleranthus perennis L. - Ausdauernder Knäuel (V/*)
Sedum album L. - Weiße Fetthenne
Senecio jacobaea L. - Jakobs-Greiskraut
Silene latifolia Poir. - Weiße Lichtnelke
Stachys recta L. - Aufrechter Ziest (V/*)
Thymus praecox Opiz - Frühblühender Thymian
Trifolium campestre Schreb. - Feld-Klee
Turritis glabra L. - Turmkraut
Verbascum lychnitis L. - Mehliges Königskerze
Vicia hirsuta (L.) Gray - Behaarte Wicke
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. - Mäuseschwanz-Federschwingel

Vegetationserfassung

Datum: 3.6.2024

Lokalität: Kobern-Gondorf, südlich von Wolken.

Standort: Kobern 3 (MF3). Oberster Standort über den Weinbergen bei Kobern-Gondorf. Die MF liegt am östlichen Ende einer Terrasse dicht an einer nach N ansteigenden felsigen Böschung. Die VA wurde im O der MF erfasst und reicht in die ansteigende Böschung hinein.

Teil 1 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet/Barkman

Biotoptyp: 34.02.01.01.03 Submediterrane Halbtrockenrasen auf karbonatischem oder sonstigem basenreichem Boden, brachgefallen bzw. ungenutzt, RL 2-3.

FFH-Biotoptyp: 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien.

Gesellschaft: Brometum – Trespen-Halbtrockenrasen, RL 2.

Zustand der Gesellschaft: Durch zunehmende Vergrasung (Arrhenaterum, Dactylis) Tendenz zum Arrhenateretum.

Geolog. Untergrund: Dünne Bodendecke über Rheinischem Schiefergebirge.

Nutzung: keine, gelegentliche Pflegemahd.

Geländeform, Neigung, Exposition: Steinig eben, 3% Neigung nach S im vorderen Teil der VA, im hinteren Fünftel 50 %, unbeschattet.

Größe der Aufnahmefläche: 3,50 x 3,50 m.

Deckung innerhalb der Aufnahmefläche: 90 %.

Artenliste mit Artmächtigkeit (Deckung) und Zeigerwerten für F, R, N und RL-Status (D/RP):

Kobern 3 (MF3)	03.06.2024	Deckung	ZW	ZW	ZW	RL	D/RP
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name		F	R	N		
<i>Galium album</i> L.	Weißes Wiesen-Labkraut	2b	5	7	5		
<i>Achillea nobilis</i> L.	Edel-Schafgarbe	2a	4	8	1		V/*
<i>Arrhenaterum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Glatthafer	2a	x	7	7		
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Fieder-Zwenke	2a	4	7	4		
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Gewöhnliches Knäulgras	2a	5	x	6		
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Dunkles Hornkraut	2m	2	8	2		
<i>Origanum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Dost	2m	3	8	3		
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Steppen-Lieschgras	2m	3	8	2		V/V
<i>Trifolium arvense</i> L.	Hasen-Klee	2m	3	2	1		
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	1	3	8	3		
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gewöhnlicher Reiherschnabel	1	4	x	x		
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Acker-Wachtelweizen	1	4	8	3		3/3
<i>Pilosella officinarum</i> (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip.	Mausohr-Habichtskraut	1	4	x	2		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	1	x	x	x		
<i>Poa pratensis</i> L.	Wiesen-Rispengras	1	5	x	6		
<i>Potentilla verna</i> L.	Frühlings-Fingerkraut	1	3	7	2		
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Feld-Klee	1	4	6	3		
<i>Centaurea jacea</i> L. s.str.	Wiesen-Flockenblume	+	5	6	3		
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	+	3	8	4		
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke	+	3	7	2		V/V
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch	+	3	x	3		
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Weichsel-Kirsche	+	3	8	2		
<i>Rubus vestitus</i> Weihe	Samt-Brombeere	+	5	7	6		
<i>Vicia glabrescens</i> (W.D.J. Koch) Heimerl	Kahle Wicke	+	x	x	x		
<i>Vicia sativa</i> L.	Saat-Wicke	+	x	x	x		

Durchschnittlicher ökologischer Zeigerwert:

F Ø = 4,1

R Ø = 7,1

N Ø = 3,9

Teil 2 Weitere Arten im Umfeld des Standortes:

Avena pubescens (Huds.) Dumort. – Gewöhnlicher Flaumhafer
Bromus hordeaceus L. – Weiche Tresse
Bromus hordeaceus subsp. *longipedicellatus* Spalton – Weiche Tresse
Bromus tectorum L. - Dach-Tresse
Campanula rapunculus L. – Rapunzel-Glockenblume
Centaurea stoebe L. – Gefleckte Flockenblume (* / G)
Cerastium glomeratum Thuill. - Knäuel-Hornkraut
Cervaria rivini Gaertn. – Hirschwurz (V / *)
Cladonia rangiformis Hoffm. – Falsche Rentierflechte (3 / -)
Crataegus monogyna Jacq. – Eingrifflicher Weißdorn
Cytisus scoparius (L.) Link - Besen-Ginster
Daucus carota L. – Wilde Möhre
Echium vulgare L. – Gewöhnlicher Natternkopf
Galatella linosyris (L.) Rchb. f. – Steppenaster (3 / V)
Helianthemum nummularium subsp. *obscurum* (Wahlenb.) Holub – Dunkles Sonnenröschen (V / *)
Hieracium laevigatum Willd. subsp. *laevigatum* – Glattes Habichtskraut
Hygocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. – Glänzender Orange-Saftling (1 / 3)
Hypericum perforatum L. – Tüpfel-Johanniskraut
Isatis tinctoria - Färber-Waid
Linaria vulgaris Mill. – Gewöhnliches Leinkraut
Medicago lupulina L. - Hopfen-Schneckenklee
Melica ciliata L. – Wimper-Perlgras (V / *)
Ononis repens L. – Kriechender Hauhechel
Pilosella officinarum (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. - Mausohr-Habichtskraut
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. – Peletier-Mausohrhabichtskraut
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood – Sprossendes Nelkenköpfchen
Potentilla argentea L. – Silber-Fingerkraut
Robinia pseudoacacia L. - Robinie
Rosa arvensis Huds. – Kriechende Rose
Rosa tomentosa Sm. – Filz-Rose
Sanguisorba minor Scop. – Kleiner Wiesenknopf
Scleranthus perennis L. – Ausdauernder Knäuel (V / *)
Sedum album L. – Weiße Fetthenne
Senecio jacobaea L. – Jakobs-Greiskraut
Silene latifolia Poir. – Weiße Lichtnelke
Stachys recta L. – Aufrechter Ziest (V / *)
Thymus praecox Opiz – Frühblühender Thymian
Trifolium campestre Schreb. - Feld-Klee
Turritis glabra L. – Turmkraut
Verbascum lychnitis L. – Mehliges Königskerze
Vicia hirsuta (L.) Gray – Behaarte Wicke
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. – Mäuseschwanz-Federschwingel

Vegetationserfassung

Datum: 3.6.2024

Lokalität: Kobern 4 (Maifeldstraße) (MF4)

Standort: Die MF steht auf einer schmalen Terrasse. Oberhalb und unterhalb dieser Terrasse schließen Steilhänge an. Die VA wurde im O der MF im Steilhang erfasst.

Teil 1 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet/Barkman

Biototyp: 32.01.02.02 Natürlicher oder naturnah entwickelter basenreicher Silikatfels, RL 3-V.

FFH-Biototyp: 6110* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen, 8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii.

Gesellschaft: Artemisio lednicentis-Melicetum ciliatae, RL 3.

Zustand der Gesellschaft: In der VA verarmt. Am Steilhang südlich des Standorts nicht verarmt und deutlicher. Dominanz von *Melica ciliata*. Wechsel mit erdigen Bändern.

Geolog. Untergrund: Rheinisches Schiefergebirge.

Nutzung: keine.

Geländeform, Neigung, Exposition: Felsig uneben, ca. 90 – 100 % Neigung nach S, unbeschattet.

Größe der Aufnahmefläche: 3,50 x 3,50 m.

Deckung innerhalb der Aufnahmefläche: 70 %.

Artenliste mit Artmächtigkeit (Deckung) und Zeigerwerten für F, R, N und RL-Status (D/RP):

Kobern 4 (Maifeldstraße) (MF4)	03.06.2024	Deckung	ZW	ZW	ZW	RL D/
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name		F	R	N	
<i>Melica ciliata</i> L.	Wimper-Perlgras	3	2	7	2	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Rundblättriger Storchschnabel	2a	4	7	6	
<i>Prunus domestica</i> L.	Zwetschge, Jungwuchs	2a	x	x	x	
<i>Sedum album</i> L.	Weißes Fetthenne	2a	2	x	1	
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Weißes Lichtnelke	2a	4	x	7	
<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	2m	2	x	1	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	1	4	x	5	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Zaun-Winde	1	6	7	9	
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke	1	3	7	2	V/*
<i>Galium album</i> L.	Weißes Wiesen-Labkraut	1	5	7	5	
<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	1	4	7	3	
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färber-Waid	1	3	8	3	
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Steppen-Lieschgras	1	3	8	2	V/*

Durchschnittlicher ökologischer Zeigerwert:

F Ø = 2,9

R Ø = 7,1

N Ø = 3,3

Teil 2 Weitere Arten im Umfeld des Standortes:

Agrostis capillaris L. – Rotes Straußgras

Aira praecox L. – Frühe Haferschmiele (V/3)

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. – Dünnstängliges Sandkraut.

Arrhenaterum elatius (L.) J. Presl & C. Presl - Glatthafer

Artemisia campestris subsp. *lednicensis* (Rachel ex Spreng.) Greuter & Raab-Straube

Artemisia vulgaris L. – Gewöhnlicher Beifuß

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – Nördlicher Streifenfarn (V/*)

Berberis vulgaris L. – Gewöhnliche Berberitze

Bromus erectus Huds. – Aufrechte Trespe

Campanula rapunculus L. – Rapunzel-Glockenblume

Cerastium glomeratum Thuill. - Knäuel-Hornkraut

Clematis vitalba L. – Gewöhnliche Waldrebe

Crataegus monogyna Jacq. – Eingriffliger Weißdorn
Dactylis glomerata L. – Gewöhnliches Knaulgras
Daucus carota L. – Wilde Möhre
Dianthus carthusianorum L. - Kartäuser-Nelke ((V/*)
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. – Gewöhnlicher Reiherschnabel.
Eryngium campestre L. - Feld-Mannstreu (V/*)
Euphorbia cyparissias L. – Zypressen-Wolfsmilch
Fragaria viridis Duchesne ex Weston - Knack-Erdbeere
Galium aparine L. - Kletten-Labkraut
Geranium columbinum L. - Tauben-Storchschnabel
Hedera helix L. – Gewöhnlicher Efeu
Hypericum perforatum L. – Tüpfel-Johanniskraut
Lactuca serriola L. – Kompass-Lattich
Lapsana communis L. – Rainkohl
Medicago lupulina L. - Hopfen-Schneckenklee
Medicago varia -Martyn - Bastard-Luzerne
Pilosella officinarum (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. - Mausohr-Habichtskraut
Plantago lanceolata L. – Spitz-Wegerich
Poa pratensis L. - Wiesen-Rispengras
Polypodium vulgare L. s.l. - Gewöhnlicher Tüpfelfarn
Potentilla reptans L. – Kriechendes Fingerkraut
Prunus mahaleb L. – Weichsel-Kirsche
Pyrus pyraaster (L.) Burgsd. - Wild-Birne
Quercus robur L. – Stiel-Eiche
Reseda lutea L. – Gelbe Resede
Rosa arvensis Huds. – Kriechende Rose
Rosa micrantha Borrer ex Sm. – Kleinblütige Rose (V/V)
Rosa pseudoscabriuscula (R. Keller) Henker & Schulze – Falsche Filz-Rose (V/V)
Rubus caesius L. - Kratzbeere
Rubus vestitus Weihe – Samt-Brombeere
Rubus vestitus Weihe – Samt-Brombeere
Rumex acetosella L. – Kleiner Sauerampfer
Sambucus nigra L. – Schwarzer Holunder
Sanguisorba minor Scop. – Kleiner Wiesenknopf
Scleranthus perennis L. – Ausdauernder Knäuel (V/*)
Senecio inaequidens DC. – Schmalblättriges Greiskraut
Senecio vulgaris L. – Gewöhnliches Greiskraut
Silene latifolia Poir. – Weiße Lichtnelke
Silene otites (L.) Wibel – Ohrlöffel-Leimkraut (3/3)
Stachys recta L. – Aufrechter Ziest (V/*)
Stachys recta L. – Aufrechter Ziest (V/*)
Tanacetum vulgare L. – Rainfarn
Teucrium chamaedrys L. – Edel-Gamander
Thymus pulegioides L. – Gewöhnlicher Arznei-Thymian.
Trifolium repens L. – Weißklee
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Goldhafer
Verbascum lychnitis L. – Mehliges Königskerze
Veronica dillenii Crantz – Dillens Ehrenpreis (3/2)
Vicia sativa L. – Saat-Wicke

Abb. 7 - Standort der Malaisefalle MF1 und Bereich der pflanzensoziologischen Aufnahme neben der Falle.

Abb. 9 - Standort der Malaisefalle MF3 und Bereich der pflanzensoziologischen Aufnahme neben der Falle.

Abb. 8 - Standort der Malaisefalle MF2 und Bereich der pflanzensoziologischen Aufnahme neben der Falle.

Abb. 10 - Standort der Malaisefalle MF4 und Bereich der pflanzensoziologischen Aufnahme neben der Falle.

Abb. 11 Standortumfeld der Malaisefallen MF1-3.

Abb. 12 Standort der Malaisefalle MF1.

Abb. 13 Standortbereich der Malaisefallen Oben: MF2. Unten MF3.

4.2 Insektenbiomassen

Messwerte der Insektenbiomassen der Insektenfallen im (weitgehend) ungestörten Betrieb. Zur Methodik der Ermittlung der Insektenbiomassen vgl. Kap. 2.

D – RP / Mosel bei Kobern, Biomassen					
Datum		Biomasse	Dichte		
		feucht (g)	20°C		
MF 1 50.317400N / 7.460868E					
17.05.24		Aufbautermin		MF1	MF2 MF3 MF4
L1	03.06.24	40,8	0,818	L1	40,8 44,9 46,5 71,6
L2	28.06.24	97,1	0,825	L2	97,1 108,8 126,4 184,9
L3	18.07.24	88,9	0,821	L3	88,9 122,0 150,9
L4	10.08.24	72,4	0,833	L4	72,4 70,3 107,9 132,7
L5	26.08.24	26,9	0,823	L5	26,9 23,9 45,1 42,8
L6	30.09.24	41,1	0,833	L6	41,1 36,6 51,3
Summe		367,2			
MF 2 50.317350N / 7.460137E					
17.05.24		Aufbautermin		Ausschluss L3, L4	
L1	03.06.24	44,9	0,818	MF1	MF2 MF3 MF4
L2	28.06.24	108,8	0,827	L1	40,8 44,9 46,5 71,6
L3	18.07.24	65,3	0,812	L2	97,1 108,8 126,4 184,9
L4	10.08.24	70,3	0,828	L3	
L5	26.08.24	23,9	0,821	L4	72,4 70,3 107,9 132,7
L6	30.09.24	36,6	0,831	L5	26,9 23,9 45,1 42,8
Summe		349,8		L6	
MF 3 50.317773N / 7.460894E					
17.05.24		Aufbautermin		Sum	237,2 247,9 325,9 432,0
L1	03.06.24	46,5	0,813	MW	59,3 62,0 81,5 108,0
L2	28.06.24	126,4	0,828	L2	97,1 108,8 126,4 184,9
L3	18.07.24	122,0	0,824		
L4	10.08.24	107,9	0,841		
L5	26.08.24	45,1	0,827		
L6	30.09.24	40,8	0,817		
Summe		488,7			
MF 4 50.290309N / 7.440873E					
17.05.24		Aufbautermin		MF1	ca. 2,5 m von der Rebanlage entfernt
L1	03.06.24	71,6	0,824	MF2	ca. 31 m von der Rebanlage entfernt
L2	28.06.24	184,9	0,852	MF3	ca. 59 m von der Rebanlage entfernt
L3	18.07.24	150,9	0,849	MF4	Seitental ca. 3 km von MF1-3 entfernt
L4	10.08.24	132,7	0,857		
L5	26.08.24	42,8	0,841		
L6	30.09.24	51,3	0,864		
Summe		634,2			

 Fangintervall höchster Biomassen
 Fallenstörung, geminderte Insektenmenge

4.3 Ermittelte Taxa und genetische Diversität

Aus den mittels Metabarcoding ermittelten taxonomischen Informationen wurden mit KronaTools v.1.3 interaktive Krona Diagramme erstellt.

Krona Graphen sind dynamische Tortendiagramme, welche die genetischen Signale normalisiert darstellen. In jedem Graph werden die Proportionen der Sequenzanzahlen der jeweiligen Art/taxonomischen Gruppe in Relation zum taxonomischen Gesamtlevel angezeigt.

Vor allem bei Proben mit homogener Individuengröße kann man so semiquantitative Aussagen treffen, d.h. je größer der Anteil einer Art am genetischen Signal, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Art am häufigsten in der Probe vorkam. Durch Klicken auf bestimmte taxonomische Gruppen, kann man tiefer in die Kronas eintauchen und einzelne Ordnungen oder Familien genauer betrachten. Der Krona Graph zum vorliegenden Gesamtergebnis im derzeitigen Sachstand der Bearbeitung - sowie in künftigen aktualisierten Versionen ist über den download link der Anlage 3 verfügbar.

Abb. 14 Krona Diagramm, Gesamtergebnis der Insecta.

Das Gesamtergebnis nach aktuellem Sachstand wurde in einer Tabelle zusammengefasst, die auch alle Teilergebnisse zu jedem geteilten Probenintervall enthält. Diese Gesamttabelle - im derzeitigen Sachstand der Bearbeitung - sowie in künftigen aktualisierten Versionen - sprengt den Rahmen „normaler“, ausdrucksfähiger Dokumente ist über den download link der Anlage 3 verfügbar.

Abb. 15 Ausschnitt Gesamttabelle, NGS Ergebnis.

Die nachfolgende Tabellen enthalten in komprimierter Form den bisherigen Sachstand der im Analyseergebnis festgestellten wissenschaftlichen Artnamen und Readzahlen für die Insekten, deren Barcodes Artnamen nach den bisher angewandten, bioinformatischen Methoden zugeordnet werden konnten.

Im Archiv des Entomologischen Verein Krefeld hinterlegt und in der Anlage per download link verfügbar sind darüber hinaus sind die Rohdaten aller für Animalia nachgewiesenen Sequenzen. Insofern besteht die Option weitere bioinformatische Methoden auf diese Rohdaten anzuwenden. Für Zwecke künftiger Vergleiche mit absehbar in der Zukunft deutlich vollständigeren Referenzbibliotheken der genetischen Barcodes besteht insofern ebenso die Option einer Neuabfrage. Gleichfalls hinterlegt sind im Archiv des Entomologischen Verein Krefeld die Restmengen der homogenisierten Gewebe aller Proben, um die Option zu erhalten, auch den Laborprozess und die Sequenzierung der Proben in der Zukunft vollständig wiederholen zu können.

4.3.1 Insecta, Arten, Reads, BINs

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Aderidae	<i>Anidorus nigrinus</i>	4	0	11	0	BOLD:AAO2284
Coleoptera	Aderidae	<i>Euglenes pygmaeus</i>	0	0	0	4	BOLD:AAP7285
Coleoptera	Anamorphidae	<i>Symbiotes gibberosus</i>	0	0	9	0	BOLD:AFB6648
Coleoptera	Anthribidae	<i>Dissoleucas niveirostris</i>	0	137	6	3	BOLD:AAX8854
Coleoptera	Anthribidae	<i>Platyrhinus resinosus</i>	0	0	25	0	BOLD:ABX1083
Coleoptera	Anthribidae	<i>Rhaphitropis marchica</i>	1	11	0	0	BOLD:AAO1934
Coleoptera	Apionidae	<i>Oxystoma cerdo</i>	30	1	150	0	BOLD:AAO0628
Coleoptera	Attelabidae	<i>Haplorhynchites caeruleus</i>	0	98	0	46	BOLD:AAO4453
Coleoptera	Attelabidae	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i>	28	490	209	113	BOLD:AAO1237
Coleoptera	Bostrichidae	<i>Lichenophanes varius</i>	0	352	0	0	BOLD:AAP8333
Coleoptera	Brentidae	<i>Aizobius sedi</i>	4	0	0	5	BOLD:AAO4701
Coleoptera	Brentidae	<i>Malvapion malvae</i>	0	0	0	3	BOLD:AAN9538
Coleoptera	Brentidae	<i>Oxystoma pomonae</i>	0	0	22	0	BOLD:AAO4765
Coleoptera	Brentidae	<i>Protapion nigrirtarse</i>	0	0	3	1	BOLD:AAO1093
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus biguttatus</i>	252	263	1161	263	BOLD:AAJ6706
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus cuprescens</i>	0	0	0	42	BOLD:AAY5897
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus graminis</i>	6	0	0	0	BOLD:ACE4865
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus obscuricollis</i>	0	0	0	108	BOLD:AAJ6795
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus olivicolor</i>	0	72	0	1	BOLD:ADU8437
Coleoptera	Buprestidae	<i>Anthaxia nitidula</i>	9	0	0	0	BOLD:AAO4355
Coleoptera	Buprestidae	<i>Chrysobothris affinis</i>	0	84	773	0	BOLD:AAO3348
Coleoptera	Byturidae	<i>Byturus ochraceus</i>	0	0	0	4	BOLD:AAO1069
Coleoptera	Cantharidae	<i>Cantharis flavilabris</i>	0	3	0	0	BOLD:ACC2429
Coleoptera	Cantharidae	<i>Cantharis obscura</i>	0	0	276	0	BOLD:ABW5145
Coleoptera	Cantharidae	<i>Cantharis rustica</i>	385	531	0	0	BOLD:AAN9708
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus glabellus</i>	14	384	247	360	BOLD:ACG4230
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus punctatus</i>	0	182	58	129	BOLD:AAP7368
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus seriepunctatus</i>	3059	9675	24761	3019	BOLD:AAP6546
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthodes pumilus</i>	0	20	0	0	BOLD:AAP7843
Coleoptera	Carabidae	<i>Amara consularis</i>	0	826	0	0	BOLD:AAO0086
Coleoptera	Carabidae	<i>Amara ovata</i>	0	71	0	0	BOLD:AAJ5377
Coleoptera	Carabidae	<i>Badister bullatus</i>	0	0	148	0	BOLD:AAW2963
Coleoptera	Carabidae	<i>Demetrias atricapillus</i>	0	0	9	20	BOLD:AAF7483
Coleoptera	Carabidae	<i>Harpalus pumilus</i>	0	0	183	0	BOLD:ACC2428
Coleoptera	Carabidae	<i>Harpalus rufipes</i>	33	184	0	0	BOLD:AAE5160
Coleoptera	Carabidae	<i>Trechus quadristriatus</i>	3	33	9	7	BOLD:AAL6870
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Alosterna tabacicolor</i>	301	288	727	6	BOLD:AAN9247
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Anoplodera sexguttata</i>	0	0	442	0	BOLD:ABX2293
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Cerambyx scopolii</i>	0	0	97	0	BOLD:AAP7242
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Exocentrus lusitanus</i>	0	17	0	0	BOLD:ABW5082
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Grammoptera ruficornis</i>	1	50	10	9	BOLD:AAO4230
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Grammoptera ustulata</i>	0	25	0	0	BOLD:AAO4547
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Leptura aurulenta</i>	93	0	0	0	BOLD:ACA4945
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Molorchus umbellatarum</i>	0	0	17	41	BOLD:AAO2224
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Nathrius brevipennis</i>	276	1196	347	0	BOLD:ACD4181
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Paracorymbia fulva</i>	166	229	63	19	BOLD:ACC1170
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Phymatodes testaceus</i>	0	0	0	63	BOLD:AAD8900
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Pseudovadonia livida</i>	199	1	901	514	BOLD:AAO3198
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Rutpela maculata</i>	0	0	265	0	BOLD:AAE6807
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenocorus meridianus</i>	0	3076	1228	0	BOLD:ACJ9356
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenopterus rufus</i>	0	155	39	0	BOLD:AAO4417
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenurella bifasciata</i>	0	0	164	0	BOLD:AAZ2654
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenurella melanura</i>	427	0	0	11	BOLD:AAP7171

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenurella nigra</i>	560	636	410	857	BOLD:AAO4415
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Tetrops praeustus</i>	0	49	0	0	BOLD:AAN3203
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Tetrops praeustus</i>	108	199	128	131	BOLD:AAE9431
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Xylotrechus antilope</i>	0	2362	0	0	BOLD:ABW4504
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Aphthona cyparissiae</i>	109	75	231	0	BOLD:AAO3078
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Aphthona herbigrada</i>	0	0	0	7	BOLD:ABV8177
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Aphthona venustula</i>	0	15	0	0	BOLD:AAO1357
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Batophila aerata</i>	0	0	0	9	BOLD:AAO3338
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Bruchus luteicornis</i>	0	0	31	0	BOLD:AAN9759
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chaetocnema concinna</i>	0	0	52	0	BOLD:ABA9949
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chaetocnema hortensis</i>	0	8	0	0	BOLD:AAM7650
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chaetocnema tibialis</i>	1	50	0	0	BOLD:ABA4516
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chrysomela vigintipunctata</i>	748	0	272	0	BOLD:AAJ5085
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Crepidodera nitidula</i>	0	5	0	0	BOLD:AAN9959
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus bilineatus</i>	0	0	12	0	BOLD:AAO0137
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus moraei</i>	1045	35	129	0	BOLD:AAN3893
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus nitidus</i>	0	1008	0	0	BOLD:AAP7275
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus pygmaeus</i>	0	0	46	0	BOLD:ABV8806
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Epitrix pubescens</i>	0	3	0	0	BOLD:ABW9408
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Hispa atra</i>	0	0	0	2	BOLD:AAO0426
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus anchusae</i>	0	2	38	0	BOLD:AAO1494
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus curtus</i>	0	0	54	0	BOLD:ACG8606
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus dorsalis</i>	76	0	0	0	BOLD:ABA4477
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus exsoletus</i>	3709	969	5119	250	BOLD:AAO4959
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus foudrasi</i>	201	45	13	5	BOLD:ABA4523
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus gracilis</i>	0	4	0	0	BOLD:ACZ0807
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus melanocephalus</i>	78	44	131	0	BOLD:ADV7759
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus nasturtii</i>	0	0	6	0	BOLD:AAO6644
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus ochroleucus</i>	181	191	285	0	BOLD:ABA4484
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus parvulus</i>	14	8	0	10	BOLD:AAH0288
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus pellucidus</i>	0	25	0	0	BOLD:ABA1661
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus succineus</i>	8	43	85	0	BOLD:AAP8216
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus tabidus</i>	0	0	273	0	BOLD:ABA4523
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Oulema duftschmidi</i>	210	545	119	78	BOLD:AAO0694
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Oulema melanopus</i>	678	262	2834	2480	BOLD:AAK5928
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Pachybrachis picus</i>	47	0	26	333	BOLD:AAP7318
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Pachybrachis tessellatus</i>	247	1566	1352	600	BOLD:AEN7906
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta consobrina</i>	6	11	19	79	BOLD:ACD1557
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta cruciferae</i>	0	20	10	42	BOLD:AAH0255
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta exclamationis</i>	0	23	0	0	BOLD:ABX2862
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta nigripes</i>	6	18	54	44	BOLD:ACR4461
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta cf nigripes</i>	5	54	33	3	BOLD:ACR4461
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta nodicornis</i>	0	0	0	2	BOLD:ABA8920
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta procera</i>	273	494	39	124	BOLD:ACG8419
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta scheuchi</i>	12	83	2	128	BOLD:ACD0635
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta vittula</i>	0	2	0	2	BOLD:ACG2741
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Podagrica fuscicornis</i>	0	0	0	44	BOLD:AAO4829
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Smaragdina aurita</i>	0	0	0	3	BOLD:AAO0180
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Sphaeroderma rubidum</i>	0	149	219	0	BOLD:AAQ0981
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Sphaeroderma testaceum</i>	0	28	0	0	BOLD:AAO0139
Coleoptera	Ciidae	<i>Cis boleti</i>	0	0	100	0	BOLD:AAJ3268
Coleoptera	Cleridae	<i>Opilo mollis</i>	63	8	0	0	BOLD:AAO4772
Coleoptera	Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i>	1904	1625	4612	3874	BOLD:AAG5721

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata</i>	0	76	0	52	BOLD:AAJ5695
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Chilocorus bipustulatus</i>	0	15	0	0	BOLD:ACD0938
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Clitostethus arcuatus</i>	3	0	0	3	BOLD:AAN9969
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Coccinella septempunctata</i>	1124	1268	302	111	BOLD:AAA8933
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Harmonia axyridis</i>	0	2614	333	2513	BOLD:AAB5640
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i>	65	0	0	0	BOLD:AAJ4056
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Halyzia sedecimguttata</i>	0	25	0	0	BOLD:AAN9603
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Henosepilachna argus</i>	0	422	0	0	BOLD:AAO4570
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Nephus bisignatus</i>	0	19	0	0	BOLD:ACB7887
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	630	195	257	391	BOLD:AAF6935
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	0	0	0	135	BOLD:AAO1034
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i>	27	20	0	0	BOLD:AAO1169
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Rhyzobius lophanthae</i>	36	50	43	0	BOLD:AAE7225
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus apetzi</i>	359	196	288	132	BOLD:AAO3236
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus ater</i>	0	6	0	0	BOLD:ACP3257
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus auritus</i>	0	17	60	58	BOLD:AAO0044
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus mimulus</i>	0	0	0	12	BOLD:AAO4399
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus pallipediformis</i>	0	0	19	0	BOLD:ACG3470
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus rubromaculatus</i>	404	91	185	242	BOLD:AAN9250
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus subvillosus</i>	4	0	0	21	BOLD:ACD0241
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Stethorus punctillum</i>	130	21	63	106	BOLD:AAN6149
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>	0	0	0	24	BOLD:AAN9355
Coleoptera	Corylophidae	<i>Arthrolips obscurus</i>	15	0	0	0	BOLD:AAP9131
Coleoptera	Corylophidae	<i>Orthoperus atomus</i>	3	6	5	0	BOLD:ACG2743
Coleoptera	Corylophidae	<i>Orthoperus cf atomus</i>	0	7	0	0	BOLD:ACG2743
Coleoptera	Corylophidae	<i>Orthoperus nigrescens</i>	15	5	11	1	BOLD:AAO0710
Coleoptera	Corylophidae	<i>Sericoderus lateralis</i>	21	28	31	14	BOLD:ABA2914
Coleoptera	Cryptophagidae	<i>Atomaria linearis</i>	0	0	0	2	BOLD:AAO1017
Coleoptera	Curculionidae	<i>Andrion regensteiniense</i>	0	3	0	0	BOLD:AAO0187
Coleoptera	Curculionidae	<i>Anthonomus rubi</i>	0	16	4	6	BOLD:AAO1528
Coleoptera	Curculionidae	<i>Archarius pyrrhoceras</i>	6	12	45	0	BOLD:ABV1627
Coleoptera	Curculionidae	<i>Ceutorhynchus obstrictus</i>	15	29	0	23	BOLD:AAK0575
Coleoptera	Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>	0	0	0	6	BOLD:AAW6761
Coleoptera	Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i>	17	19	31	14	BOLD:AAN9829
Coleoptera	Curculionidae	<i>Crypturgus cinereus</i>	16	0	0	0	BOLD:AAE7735
Coleoptera	Curculionidae	<i>Curculio glandium</i>	11	0	0	0	BOLD:AAN9236
Coleoptera	Curculionidae	<i>Dryocoetes villosus</i>	0	2	0	0	BOLD:AAO4543
Coleoptera	Curculionidae	<i>Eusomus ovulum</i>	295	31	336	6	BOLD:AAJ4345
Coleoptera	Curculionidae	<i>Hypera venusta</i>	0	0	14	0	BOLD:ACG9059
Coleoptera	Curculionidae	<i>Larinus planus</i>	0	15	0	11	BOLD:AAO1182
Coleoptera	Curculionidae	<i>Magdalis nitida</i>	0	8	0	0	BOLD:ABU7213
Coleoptera	Curculionidae	<i>Magdalis ruficornis</i>	0	1	0	4	BOLD:AAN9550
Coleoptera	Curculionidae	<i>Magdalis violacea</i>	15	0	0	0	BOLD:ABA3596
Coleoptera	Curculionidae	<i>Mecinus pascuorum</i>	0	43	0	0	BOLD:AAO0328
Coleoptera	Curculionidae	<i>Mecinus pyraeter</i>	0	0	7	0	BOLD:ACZ0837
Coleoptera	Curculionidae	<i>Orchestes quercus</i>	0	0	31	32	BOLD:AAI1264
Coleoptera	Curculionidae	<i>Phloeotribus rhododactylus</i>	0	3	4	0	BOLD:AAJ0706
Coleoptera	Curculionidae	<i>Platypus cylindrus</i>	0	2	0	0	BOLD:AAQ1308
Coleoptera	Curculionidae	<i>Polydrusus cervinus</i>	38	59	0	0	BOLD:AAG5244
Coleoptera	Curculionidae	<i>Polygraphus poligraphus</i>	0	0	0	10	BOLD:AAJ2805
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus oxyacanthae</i>	81	8	1	14	BOLD:ACZ0818
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus cf oxyacanthae</i>	8	31	0	0	BOLD:AAO1267
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus subaeneus</i>	0	5	0	0	BOLD:ABV1530

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Curculionidae	<i>Scolytus intricatus</i>	19	2	0	0	BOLD:ABX9120
Coleoptera	Curculionidae	<i>Scolytus mali</i>	0	34	0	0	BOLD:AAP7193
Coleoptera	Curculionidae	<i>Sirocalodes depressicollis</i>	6	23	0	0	BOLD:AAO0181
Coleoptera	Curculionidae	<i>Sitona lineatus</i>	0	13	6	6	BOLD:AAN0064
Coleoptera	Curculionidae	<i>Sitona macularius</i>	5	0	0	0	BOLD:ACZ0723
Coleoptera	Curculionidae	<i>Stenocarus ruficornis</i>	0	0	0	60	BOLD:AAO4411
Coleoptera	Curculionidae	<i>Tychius picirostris</i>	15	53	3	10	BOLD:AAP7027
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborinus saxesenii</i>	0	6	1	0	BOLD:AAB9578
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborus dryographus</i>	272	226	128	196	BOLD:ACI5066
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborus monographus</i>	62	159	104	138	BOLD:AAO0226
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xylosandrus germanus</i>	5	65	12	2	BOLD:AAF7523
Coleoptera	Dermestidae	<i>Anthrenus fuscus</i>	293	277	331	97	BOLD:AAW5886
Coleoptera	Dermestidae	<i>Megatoma undata</i>	0	15	0	1	BOLD:ACR8975
Coleoptera	Dermestidae	<i>Trinodes hirtus</i>	0	73	0	46	BOLD:ACP7285
Coleoptera	Dermestidae	<i>Trogoderma glabrum</i>	22	14	11	7	BOLD:ACA5356
Coleoptera	Elateridae	<i>Adrastus montanus</i>	38	32	5	0	BOLD:ACG8745
Coleoptera	Elateridae	<i>Adrastus rachifer</i>	0	0	19	32	BOLD:AAO3117
Coleoptera	Elateridae	<i>Agriotes gallicus</i>	1	0	0	16	BOLD:AAP8281
Coleoptera	Elateridae	<i>Agriotes ustulatus</i>	0	9	0	0	BOLD:AAL6427
Coleoptera	Elateridae	<i>Agrypnus murinus</i>	155	8	13	34	BOLD:AAM0540
Coleoptera	Elateridae	<i>Ampedus quercicola</i>	0	1497	0	0	BOLD:AAW1555
Coleoptera	Elateridae	<i>Athous bicolor</i>	0	554	613	336	BOLD:AAP9125
Coleoptera	Elateridae	<i>Athous haemorrhoidalis</i>	0	0	0	6616	BOLD:AAO0995
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus gramineus</i>	0	0	211	0	BOLD:ACG0173
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus nigerrimus</i>	5017	21436	9827	10230	BOLD:AAO0408
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus vestigialis</i>	3074	4266	1685	2822	BOLD:AAO0410
Coleoptera	Elateridae	<i>Dalopius marginatus</i>	13	0	0	0	BOLD:AAO1078
Coleoptera	Elateridae	<i>Dicronychus cinereus</i>	0	1505	205	281	BOLD:ABX1143
Coleoptera	Elateridae	<i>Drilus concolor</i>	0	0	14	0	BOLD:ACC4440
Coleoptera	Elateridae	<i>Drilus flavescens</i>	750	0	464	134	BOLD:ACZ1000
Coleoptera	Elateridae	<i>Melanotus villosus</i>	0	2148	0	953	BOLD:AAN9631
Coleoptera	Elateridae	<i>Hemicrepidius niger</i>	1	0	1	0	BOLD:AAO4309
Coleoptera	Elateridae	<i>Limonius poneli</i>	383	0	0	232	BOLD:ACG2123
Coleoptera	Elateridae	<i>Nothodes parvulus</i>	0	0	0	3	BOLD:ABX2871
Coleoptera	Elateridae	<i>Quasimus minutissimus</i>	228	381	57	0	BOLD:ACD0327
Coleoptera	Elateridae	<i>Selatosomus latus</i>	0	1180	3844	0	BOLD:AAO0051
Coleoptera	Erotylidae	<i>Cryptophilus obliteratus</i>	0	0	0	20	BOLD:AAP6170
Coleoptera	Erotylidae	<i>Triplax rufipes</i>	0	138	97	0	BOLD:AAJ9015
Coleoptera	Erotylidae	<i>Tritoma bipustulata</i>	1	92	2	0	BOLD:AAN9343
Coleoptera	Eucinetidae	<i>Eucinetus haemorrhoidalis</i>	0	2	0	0	BOLD:ACZ1269
Coleoptera	Eucnemidae	<i>Dromaeolus barnabita</i>	61	0	2	0	BOLD:ACR8547
Coleoptera	Geotrupidae	<i>Odonteus armiger</i>	0	40	0	0	BOLD:AAP7329
Coleoptera	Hydrophilidae	<i>Hydrobius fuscipes</i>	0	0	0	108	BOLD:ACB2991
Coleoptera	Kateretidae	<i>Brachypterolus linariae</i>	10	48	0	0	BOLD:AAO1335
Coleoptera	Lampyridae	<i>Lamprohiza splendidula</i>	0	167	0	375	BOLD:ACO6520
Coleoptera	Lampyridae	<i>Lampyris noctiluca</i>	0	975	0	1885	BOLD:ACR8211
Coleoptera	Latridiidae	<i>Cartodere constricta</i>	0	0	0	2	BOLD:ABA9076
Coleoptera	Latridiidae	<i>Cartodere nodifer</i>	17	16	21	0	BOLD:AAO0516
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticaria serrata</i>	2	0	0	0	BOLD:AAO0421
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticarina minuta</i>	12	21	0	0	BOLD:AAM0244
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticarina similata</i>	21	27	2	2	BOLD:ACO6058
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticinara gibbosa</i>	212	451	342	531	BOLD:AAI8935
Coleoptera	Latridiidae	<i>Enicmus rugosus</i>	0	2	0	2	BOLD:AEN7838

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Latridiidae	<i>Enicmus transversus</i>	0	0	3	0	BOLD:ABX3316
Coleoptera	Latridiidae	<i>Latridius anthracinus</i>	0	4	0	0	BOLD:ACO4452
Coleoptera	Latridiidae	<i>Melanophthalma maura</i>	8	9	5	98	BOLD:ACOS110
Coleoptera	Leiodidae	<i>Colon brunneum</i>	0	0	13	12	BOLD:AAO1949
Coleoptera	Leiodidae	<i>Hydnobius multistriatus</i>	9	0	0	0	BOLD:ACC7172
Coleoptera	Leiodidae	<i>Leiodes politus</i>	216	255	79	10	BOLD:AAO1258
Coleoptera	Leiodidae	<i>Anisotoma humeralis</i>	0	0	5	0	BOLD:AAN9342
Coleoptera	Leiodidae	<i>Sciodrepoides watsoni</i>	22	6	2	31	BOLD:AAI0827
Coleoptera	Lucanidae	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	2127	0	0	0	BOLD:AAO0657
Coleoptera	Melandryidae	<i>Abdera quadrifasciata</i>	0	7	3	0	BOLD:ACZ1001
Coleoptera	Melandryidae	<i>Anisoxya fuscula</i>	0	66	0	0	BOLD:AAP8275
Coleoptera	Melandryidae	<i>Conopalpus brevicollis</i>	3747	7363	9261	1112	BOLD:AAN9330
Coleoptera	Melandryidae	<i>Conopalpus testaceus</i>	0	71	0	0	BOLD:AAS0105
Coleoptera	Melyridae	<i>Anthocomus fasciatus</i>	0	35	100	20	BOLD:AAO1539
Coleoptera	Melyridae	<i>Axinotarsus marginalis</i>	94	72	40	0	BOLD:AAW3035
Coleoptera	Melyridae	<i>Charopus pallipes</i>	0	6	10	0	BOLD:ABX9920
Coleoptera	Melyridae	<i>Clanoptilus elegans</i>	232	231	56	107	BOLD:AAO0030
Coleoptera	Melyridae	<i>Danacea nigritarsis</i>	593	1092	481	378	BOLD:ABA1503
Coleoptera	Melyridae	<i>Danacea pallipes</i>	430	231	182	90	BOLD:ABW5875
Coleoptera	Melyridae	<i>Dasytes aeratus</i>	0	0	6	0	BOLD:AAO1141
Coleoptera	Melyridae	<i>Dasytes plumbeus</i>	0	0	2	63	BOLD:AAO4702
Coleoptera	Melyridae	<i>Dasytes virens</i>	55	63	36	0	BOLD:ABA2524
Coleoptera	Melyridae	<i>Hypebaeus flavipes</i>	2	0	0	1	BOLD:AAN9928
Coleoptera	Melyridae	<i>Malachius bipustulatus</i>	0	0	274	218	BOLD:AAO0716
Coleoptera	Melyridae	<i>Sphinginus lobatus</i>	0	0	3	0	BOLD:AAO2313
Coleoptera	Melyridae	<i>Troglops albicans</i>	0	322	307	72	BOLD:ACD0848
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordella huetheri</i>	4030	2610	4300	4433	BOLD:AAO3098
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena brevicauda</i>	603	17	106	0	BOLD:AAO0836
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i>	589	1030	1493	2207	BOLD:ABW9458
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena parvuloides</i>	0	0	0	37	BOLD:ADV3855
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pseudobrevicauda</i>	345	0	1	204	BOLD:ABX9786
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pumila</i>	305	0	932	0	BOLD:ABX9869
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pygmaeola</i>	606	62	47	128	BOLD:AAO4940
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena tarsata</i>	1141	1159	1639	749	BOLD:ACP5293
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena variegata</i>	525	1122	1500	1070	BOLD:AAX4356
Coleoptera	Mordellidae	<i>Tomoxia bucephala</i>	168	564	457	335	BOLD:AAO4468
Coleoptera	Mordellidae	<i>Variimorda villosa</i>	0	2	0	0	BOLD:ACR5458
Coleoptera	Mycetophagidae	<i>Berginus tamarisci</i>	0	3	0	16	BOLD:AAO0712
Coleoptera	Mycetophagidae	<i>Litargus connexus</i>	14	0	1	0	BOLD:AAK8818
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Brassicogethes aeneus</i>	0	7	4	5	BOLD:ACF5199
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Brassicogethes anthracinus</i>	26	24	137	1	BOLD:AAO0605
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Cryptarcha undata</i>	2	0	0	0	BOLD:AAV9059
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Fabogethes nigrescens</i>	0	3	5	0	BOLD:AAH0069
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>	0	0	0	4	BOLD:AAG5778
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Lamiogethes brunnicornis</i>	40	0	222	13	BOLD:AAX4366
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Lamiogethes morosus</i>	0	0	0	29	BOLD:AAQ0244
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Lamiogethes pedicularius</i>	0	2	0	0	BOLD:ACD1464
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Meligothes viridescens</i>	0	0	0	76	BOLD:AAN3586
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Chrysanthia viridissima</i>	141	0	0	0	BOLD:ACG2757
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Nacerdes carniolica</i>	1398	0	0	0	BOLD:AAU5463
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera flavipes</i>	52539	24454	22151	4335	BOLD:AAO0910
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera lurida</i>	904	1706	468	380	BOLD:AAO0911
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera nobilis</i>	1773	951	333	2893	BOLD:AAO0912

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera podagrariae</i>	3019	10203	2680	719	BOLD:AAW9785
Coleoptera	Omalisidae	<i>Omalisus fontisbellaquei</i>	284	3204	369	537	BOLD:AAO3226
Coleoptera	Phalacridae	<i>Olibrus corticalis</i>	0	0	0	2	BOLD:AAO3215
Coleoptera	Phalacridae	<i>Olibrus flavicornis</i>	4	0	0	0	BOLD:AAQ0763
Coleoptera	Phalacridae	<i>Olibrus liquidus</i>	28	78	4	0	BOLD:AAO584
Coleoptera	Ptiliidae	<i>Ptinella aptera</i>	2	0	0	0	BOLD:AAO1087
Coleoptera	Ptinidae	<i>Caenocara affinis</i>	19	0	0	12	BOLD:AAO1063
Coleoptera	Ptinidae	<i>Dorcatoma setosella</i>	50	0	0	0	BOLD:ACO4099
Coleoptera	Ptinidae	<i>Hadrobregmus denticollis</i>	138	118	0	0	BOLD:AAO1095
Coleoptera	Ptinidae	<i>Homophthalmus rugicollis</i>	25	92	43	113	BOLD:AAP6062
Coleoptera	Ptinidae	<i>Mesocoelopus niger</i>	0	48	1	54	BOLD:AAQ1377
Coleoptera	Ptinidae	<i>Ochina latrellii</i>	0	31	0	49	BOLD:AAO0983
Coleoptera	Ptinidae	<i>Ptinus rufipes</i>	0	344	59	174	BOLD:AAP6061
Coleoptera	Ptinidae	<i>Ptinus sexpunctatus</i>	106	0	0	59	BOLD:ACG5200
Coleoptera	Ptinidae	<i>Xyletinus ater</i>	0	6	0	0	BOLD:ACD1901
Coleoptera	Ptinidae	<i>Xyletinus laticollis</i>	12	0	0	0	BOLD:ABX8409
Coleoptera	Ptinidae	<i>Xyletinus longitarsis</i>	0	0	16	5	BOLD:AAO0231
Coleoptera	Pyrochroidae	<i>Pyrochroa serraticornis</i>	0	0	0	86	BOLD:AAO1254
Coleoptera	Rhadalidae	<i>Aplocnemus virens</i>	0	363	4	8	BOLD:AAO1367
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Onthophagus joannae</i>	18	0	0	0	BOLD:ACA7444
Coleoptera	Scirtidae	<i>Contacyphon ochraceus</i>	0	0	6	0	BOLD:AAP6291
Coleoptera	Scirtidae	<i>Prionocyphon serricornis</i>	0	0	0	49	BOLD:AAO4341
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis costai</i>	101	0	116	14	BOLD:AAP9940
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis fasciata</i>	35	0	0	0	BOLD:AAO1255
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis flava</i>	341	243	468	34	BOLD:AAO1257
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis frontalis</i>	0	36	201	91	BOLD:AAN9299
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis garneysi</i>	0	110	0	39	BOLD:AAO1256
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis lurida</i>	0	24	0	0	BOLD:AAO4117
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis maculata</i>	7	111	73	28	BOLD:AAN9298
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis pulicaria</i>	144	55	141	106	BOLD:AAO4386
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis quadrimaculata</i>	148	429	478	377	BOLD:AAP9971
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis regimbarti</i>	0	16	42	0	BOLD:AAQ1261
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis thoracica</i>	0	0	30	0	BOLD:AAN9300
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis varians</i>	999	634	211	364	BOLD:AAO1253
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Scraptia fuscula</i>	0	0	2	11	BOLD:AAP9091
Coleoptera	Sphindidae	<i>Aspidiphorus orbiculatus</i>	89	18	7	47	BOLD:AAJ9399
Coleoptera	Sphindidae	<i>Sphindus dubius</i>	13	0	0	0	BOLD:AAJ3386
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Acrotona muscorum</i>	0	1	0	1	BOLD:ACG1425
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Acrotona orbata</i>	305	434	18	69	BOLD:ABX1017
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Alaobia scapularis</i>	0	2	0	0	BOLD:AAO0146
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Aleochara bilineata</i>	19	0	0	0	BOLD:AAC3518
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Aleochara sparsa</i>	16	0	0	0	BOLD:AAJ3392
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Aloconota gregaria</i>	0	0	3	0	BOLD:ABU6164
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Anotylus sculpturatus</i>	0	8	0	35	BOLD:ACX9431
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Anthophagus bicornis</i>	0	87	0	0	BOLD:AAO1529
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta crassicornis</i>	37	0	0	27	BOLD:AAO0987
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta gagatina</i>	11	0	0	1	BOLD:ABW9184
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta inquinula</i>	0	3	0	0	BOLD:AAO4890
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta laticollis</i>	0	0	10	5	BOLD:AAO3818
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta oblita</i>	4	0	0	2	BOLD:ACZ1399
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta testaceipes</i>	2	0	0	0	BOLD:ACG1343
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Habrocerus capillaricornis</i>	0	0	0	4	BOLD:AAH0117
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Holobus flavicornis</i>	6	13	2	4	BOLD:AAO0424

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Liogluta longiuscula</i>	0	8	0	101	BOLD:ABV1535
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Lyprocorrhe anceps</i>	0	12	0	0	BOLD:ACC3478
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Othius laeviusculus</i>	77	0	153	61	BOLD:AAW9357
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Oxypoda brevicornis</i>	3	8	0	0	BOLD:ABW8838
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Oxyporus rufus</i>	0	0	0	38	BOLD:ABW4590
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philhygra palustris</i>	0	14	0	7	BOLD:AAN6150
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus carbonarius</i>	0	0	175	18	BOLD:AAR1764
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus cognatus</i>	1	1100	391	0	BOLD:AAL5087
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus concinnus</i>	0	0	0	28	BOLD:AAN6185
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus fimetarius</i>	0	0	0	224	BOLD:AAN1750
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus marginatus</i>	0	0	0	4	BOLD:ABV1531
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus succicola</i>	0	26	29	199	BOLD:ABU7103
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus varians</i>	0	0	0	98	BOLD:AAN6145
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Phloeopora teres</i>	0	4	0	0	BOLD:AAO1391
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Placusa depressa</i>	1	15	14	13	BOLD:ACC5544
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Placusa pumilio</i>	6	0	0	0	BOLD:ACC5544
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Platystethus nitens</i>	0	0	1	1	BOLD:ACA7776
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Quedius boops</i>	0	29	0	0	BOLD:ABW5784
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Quedius ochripennis</i>	0	0	0	9	BOLD:AAX9866
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scaphisoma agaricinum</i>	44	140	57	87	BOLD:AAO0061
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scaphisoma cf agaricinum</i>	0	10	0	0	BOLD:ACJ5566
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scaphisoma balcanicum</i>	3	0	0	0	BOLD:AAR4149
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scydmoraphes sparshalli</i>	0	3	0	0	BOLD:AAO0045
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachinus signatus</i>	0	0	0	51	BOLD:AAM9922
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus hypnorum</i>	3	39	23	3	BOLD:ABZ8841
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus nitidulus</i>	153	329	118	55	BOLD:AAM9619
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus pusillus</i>	0	120	35	0	BOLD:AAO4368
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus solutus</i>	0	0	0	52	BOLD:AAN9951
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Trichiusa immigrata</i>	0	23	0	0	BOLD:AAY6555
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Xantholinus linearis</i>	3475	767	1287	453	BOLD:AAG4333
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Xantholinus longiventris</i>	0	48	0	0	BOLD:ABX7618
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Zyras haworthi</i>	0	0	0	5	BOLD:AAJ9796
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Cteniopus sulphureus</i>	703	730	114630	4434	BOLD:AAR5071
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Isomira semiflava</i>	256	197	453	137	BOLD:AAM0991
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria atripes</i>	90	0	51	1	BOLD:AAO1203
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria hirta</i>	532	1525	522	690	BOLD:AAP8224
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria cf hirta</i>	2	1	0	0	BOLD:ACQ8736
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Mycetochara maura</i>	4	42	4	0	BOLD:ACD3459
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Pseudocistela ceramboides</i>	0	0	499	0	BOLD:ACG2753
Coleoptera	Tetratomidae	<i>Hallomenus axillaris</i>	0	38	0	0	BOLD:AAO2251
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus carinifrons</i>	63	69	0	28	BOLD:ABW4548
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus dermestoides</i>	0	0	0	20	BOLD:AAJ9656
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus leseigneuri</i>	12	2	0	0	BOLD:AAO0503
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus meyböhmi</i>	111	14	222	0	BOLD:ACC5051
Coleoptera	Trogossitidae	<i>Nemozoma elongatum</i>	80	44	235	188	BOLD:AAP7384
Dermaptera	Spongiphoridae	<i>Labia minor</i>	150	0	0	0	BOLD:ACB5769
Diptera	Acartophthalmidae	<i>Acartophthalmus bicolor</i>	0	0	0	33	BOLD:ACD2929
Diptera	Acroceridae	<i>Acrocera orbiculus</i>	2314	4094	1224	531	BOLD:ACQ5160
Diptera	Acroceridae	<i>Acrocera orbiculus</i>	2	1	0	0	BOLD:ACQ5160
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza albipennis</i>	357	48	1186	209	BOLD:AAG4745
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza ambigua</i>	71	71	226	589	BOLD:ACM2314
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza anthracina</i>	0	0	0	2	BOLD:ACQ9630
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza frontella</i>	0	0	0	3	BOLD:AAJ7105

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza lucida</i>	55	1	14	531	BOLD:ADM8652
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza mobilis</i>	117	22	109	778	BOLD:ACE2180
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza nigrella</i>	0	0	0	56	BOLD:ACO9990
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza nigripes</i>	98	0	269	179	BOLD:ACD3364
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza nigrociliata</i>	26	0	0	0	BOLD:AEF0300
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza paralucida</i>	0	0	21	0	BOLD:ADM8652
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza pseudoreptans</i>	417	378	883	1950	BOLD:AAJ7051
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza reptans</i>	21	84	28	811	BOLD:ACQ9630
Diptera	Agromyzidae	<i>Amauromyza flavifrons</i>	51	22	66	170	BOLD:ACR1337
Diptera	Agromyzidae	<i>Amauromyza karli</i>	0	0	0	6	BOLD:ACI4792
Diptera	Agromyzidae	<i>Aulagromyza discrepans</i>	0	0	0	5	BOLD:AAX3741
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha atra</i>	13	4	0	2	BOLD:ACB6726
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha bimaculata</i>	0	7	0	0	BOLD:ACD3709
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha biseta</i>	0	0	0	7	BOLD:AAG4780
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha denticornis</i>	41	6	4	6	BOLD:ABA1017
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha fasciata</i>	0	0	1	4	BOLD:AAF1049
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha lateralis</i>	11	3	6	14	BOLD:ACD3212
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha pygmaea</i>	0	0	7	0	BOLD:ACD2794
Diptera	Agromyzidae	<i>Chromatomyia horticola</i>	85	52	199	16	BOLD:ABU6382
Diptera	Agromyzidae	<i>Chromatomyia milii</i>	616	279	674	848	BOLD:AAR9798
Diptera	Agromyzidae	<i>Chromatomyia scolopendri</i>	424	151	265	561	BOLD:AAZ2701
Diptera	Agromyzidae	<i>Galiomyza morio</i>	56	42	15	35	BOLD:ACX4144
Diptera	Agromyzidae	<i>Gymnophytomyza heteroneura</i>	0	0	4	0	BOLD:ACR4305
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza eupatorii</i>	97	32	48	34	BOLD:ACE0334
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza flaveola</i>	69	39	125	87	BOLD:ACB3285
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza phryne</i>	1	0	4	0	BOLD:ACP3977
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza ptarmicae</i>	208	97	338	73	BOLD:ACD3086
Diptera	Agromyzidae	<i>Melanagromyza aenea</i>	212	306	45	186	BOLD:ACM3071
Diptera	Agromyzidae	<i>Melanagromyza lappae</i>	0	0	0	34	BOLD:AEH3449
Diptera	Agromyzidae	<i>Melanagromyza pubescens</i>	0	0	0	887	BOLD:ACO9040
Diptera	Agromyzidae	<i>Metopomyza flavonotata</i>	6	0	0	0	BOLD:AAX4296
Diptera	Agromyzidae	<i>Metopomyza xanthaspis</i>	0	5	5	45	BOLD:AAG7017
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia cunctata</i>	420	320	277	556	BOLD:ACD8805
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia curvipalpis</i>	0	21	21	0	BOLD:ACD3176
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia mukhorytsa</i>	25	0	0	135	BOLD:ACQ9630
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia orbiculata</i>	6	0	4	5	BOLD:ABA1016
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza chaerophylli</i>	141	41	154	175	BOLD:AAZ1314
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza cf continua</i>	0	0	0	2	BOLD:AAZ2701
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza continua</i>	92	0	0	749	BOLD:AAZ2701
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza fallaciosa</i>	10	3	4	6	BOLD:ACD3106
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza hellebori</i>	139	216	119	104	BOLD:ADW7791
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza hirticornis</i>	8	25	0	0	BOLD:ACK1658
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza lappae</i>	29	42	0	337	BOLD:ACR3193
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza lateralis</i>	34	8	45	15	BOLD:AAX3737
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza nigritula</i>	0	0	13	0	BOLD:ACD3270
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza plantaginis</i>	0	8	2	0	BOLD:AAH9408
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza ramosa</i>	3	0	0	1	BOLD:AER2032
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza ranunculi</i>	9	0	0	23	BOLD:AAZ3895
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza rufipes</i>	139	93	10	130	BOLD:AAX3741
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza scrophulariae</i>	141	138	225	62	BOLD:ACR0200
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza spinaciae</i>	27	0	13	40	BOLD:AAZ3940
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza tetrasticha</i>	20	23	231	42	BOLD:AAZ3956
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza vitalbae</i>	485	355	522	330	BOLD:AAZ3939

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Agromyzidae	<i>Pseudonapomyza atra</i>	204	74	33	60	BOLD:ABA1020
Diptera	Anthomyiidae	<i>Anthomyia imbrida</i>	0	144	79	5	BOLD:ABX9035
Diptera	Anthomyiidae	<i>Anthomyia monilis</i>	45	22	0	64	BOLD:ABW4566
Diptera	Anthomyiidae	<i>Anthomyia pluvialis</i>	1356	1602	685	1446	BOLD:ABX9035
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila biciliaris</i>	0	0	0	110	BOLD:ACB4442
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila brunneilinea</i>	170	2517	796	0	BOLD:ACD2874
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila dissecta</i>	0	0	458	155	BOLD:ACV8968
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila fugax</i>	4459	17732	5962	6615	BOLD:AAG2462
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila gnava</i>	0	0	0	51	BOLD:ACD2873
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila laterella</i>	0	549	0	0	BOLD:ACM6508
Diptera	Anthomyiidae	<i>Delia frontella</i>	0	0	248	0	BOLD:ACD2979
Diptera	Anthomyiidae	<i>Delia linearis</i>	276	492	0	59	BOLD:AAL7516
Diptera	Anthomyiidae	<i>Delia radicum</i>	0	67	187	201	BOLD:AAG2465
Diptera	Anthomyiidae	<i>Emmesomyia grisea</i>	20173	15536	12205	8786	BOLD:ACR4546
Diptera	Anthomyiidae	<i>Eustalomyia hilaris</i>	106	1006	34	342	BOLD:ACB5383
Diptera	Anthomyiidae	<i>Eustalomyia histrio</i>	0	412	0	183	BOLD:ACE1348
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hydrophoria silvicola</i>	5	0	19	170	BOLD:ACG4445
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hydrophoria silvicola</i>	1	0	0	2434	BOLD:ACD2354
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hylemya urbica</i>	23380	50499	37061	87162	BOLD:ACB3443
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hylemya variata</i>	3801	4640	788	1186	BOLD:ACD2813
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hylemyza partita</i>	7201	6312	2603	10056	BOLD:AAG2468
Diptera	Anthomyiidae	<i>Lasiomma anthomyinum</i>	1156	2566	400	1682	BOLD:ACD2912
Diptera	Anthomyiidae	<i>Lasiomma seminitidum</i>	4954	14075	6587	5822	BOLD:ABY1114
Diptera	Anthomyiidae	<i>Mycophaga testacea</i>	246	0	0	0	BOLD:ACD3043
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegomya flavifrons</i>	3638	5440	9988	4542	BOLD:AAG2479
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegomya pallidoscutellata</i>	0	39	0	474	BOLD:ACR3394
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegomya solennis</i>	0	294	0	0	BOLD:ACD8686
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegoplata annulata</i>	545	98	270	0	BOLD:ACR4546
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegoplata infirma</i>	0	0	0	49	BOLD:ACB0795
Diptera	Anthomyzidae	<i>Anthomyza macra</i>	0	0	0	2	BOLD:ACD2369
Diptera	Asilidae	<i>Choerades marginata</i>	569	0	0	0	BOLD:ABW4631
Diptera	Asilidae	<i>Didysmachus picipes</i>	0	187	459	0	BOLD:ACJ5369
Diptera	Asilidae	<i>Dioctria linearis</i>	0	0	0	30	BOLD:ACP6273
Diptera	Asilidae	<i>Holopogon nigripennis</i>	589	0	676	2377	BOLD:ADB6941
Diptera	Asilidae	<i>Leptogaster cylindrica</i>	63	0	42	0	BOLD:ACB5185
Diptera	Asteiidae	<i>Asteia elegantula</i>	365	582	243	321	BOLD:AAF9323
Diptera	Bombyliidae	<i>Anthrax anthrax</i>	812	1928	1823	3539	BOLD:ACB3244
Diptera	Bombyliidae	<i>Hemipenthes morio</i>	423	312	230	552	BOLD:ACS6268
Diptera	Bombyliidae	<i>Systoechus ctenopterus</i>	0	0	0	4	BOLD:ACP6247
Diptera	Calliphoridae	<i>Bellardia bayeri</i>	29	0	25	94	BOLD:ADW1539
Diptera	Calliphoridae	<i>Calliphora vicina</i>	1427	1350	588	749	BOLD:AAB6579
Diptera	Calliphoridae	<i>Cynomya mortuorum</i>	0	1446	132	515	BOLD:AAB0868
Diptera	Calliphoridae	<i>Lucilia ampullacea</i>	6104	9987	3770	13094	BOLD:AAC3450
Diptera	Calliphoridae	<i>Lucilia richardsi</i>	41367	19546	11950	12594	BOLD:AAG6746
Diptera	Calliphoridae	<i>Melanomya nana</i>	22	132	50	14	BOLD:ACB6330
Diptera	Calliphoridae	<i>Melanophora roralis</i>	50975	27448	19157	1335	BOLD:AAG6862
Diptera	Calliphoridae	<i>Melinda viridicyanea</i>	45	38	42	15	BOLD:ABX8360
Diptera	Calliphoridae	<i>Phyto melanocephala</i>	1046	517	651	9045	BOLD:ACP7778
Diptera	Calliphoridae	<i>Stevenia atramentaria</i>	1	1	134	61	BOLD:ACB3148
Diptera	Calliphoridae	<i>Stomorhina lunata</i>	207	0	0	0	BOLD:ACD9536
Diptera	Calliphoridae	<i>Tricogena rubricosa</i>	386	0	0	813	BOLD:ACD2617
Diptera	Camillidae	<i>Camilla atrimana</i>	37	66	59	146	BOLD:AAG1518
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Anaretella iola</i>	5	4	19	0	BOLD:ACP7017

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Asphondylia sarothamni</i>	9	0	2	2	BOLD:ACQ9835
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Bryomyia apsectra</i>	0	0	2	0	BOLD:ACJ3537
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Coccopsilis paneliusi</i>	45	102	22	61	BOLD:ACI8025
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Dasineura rosae</i>	11	4	1	10	BOLD:ACD4190
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Heteropeza pygmaea</i>	17	65	18	5	BOLD:ABW1321
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Lasioptera rubi</i>	0	0	0	7	BOLD:ACO7512
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Mayetiola destructor</i>	4	81	6	8	BOLD:ABV9277
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Obolodiplosis robiniae</i>	4	0	40	0	BOLD:ACO9914
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Ozirhincus millefolii</i>	12	30	83	2	BOLD:ABV1411
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia aeratipennis</i>	0	0	0	2	BOLD:ADI8374
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia curvostylata</i>	0	4	0	3	BOLD:ADJ4978
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia modesta</i>	0	0	2	0	BOLD:ADI6576
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia photophila</i>	0	0	0	2	BOLD:ACJ3434
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia sanguinea</i>	0	2	8	0	BOLD:ACF6115
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia scutellata</i>	0	0	1	1	BOLD:ACO7339
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Rabdophaga terminalis</i>	1	1	0	0	BOLD:ADX6479
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Resseliella theobaldi</i>	30	2	7	9	BOLD:ACD4130
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Rhopalomyia struma</i>	1	2	0	0	BOLD:ACO3071
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Sitodiplosis mosellana</i>	6	11	1	11	BOLD:AAQ0296
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Winnertzia nigripennis</i>	18	29	27	7	BOLD:ACJ3412
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Zaitzeviola rufocinerea</i>	0	15	0	0	BOLD:AAM6052
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Atrichopogon brunripes</i>	0	0	0	24	BOLD:ACI3427
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Atrichopogon cf. minutus</i>	0	4	2	1	BOLD:ACA4348
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Atrichopogon oedemerarum</i>	243	149	275	275	BOLD:ABZ9243
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides chiopterus</i>	0	6	0	0	BOLD:AAZ4058
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides dewulfi</i>	0	0	0	5	BOLD:AAZ3991
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides kibunensis</i>	0	4	0	1	BOLD:ACG4460
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides punctatus</i>	14	8	0	2	BOLD:ACX2603
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides scoticus</i>	1	8	7	3	BOLD:AAZ3985
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Dasyhelea arenivaga</i>	0	13	0	5	BOLD:AAU6592
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Dasyhelea flavifrons</i>	21	52	109	97	BOLD:ACR1522
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia aristolochiae</i>	980	998	336	335	BOLD:ACO6858
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia bipunctata</i>	1793	2124	1056	687	BOLD:AAN5148
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia nigra</i>	155	249	205	100	BOLD:ABW3942
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia pallida</i>	3	8	2	17	BOLD:ACR2789
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia tenuis</i>	294	86	302	413	BOLD:ABW3987
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia tonnoiri</i>	80	9	108	13	BOLD:AEF4583
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia velox</i>	203	262	152	280	BOLD:ACP3958
Diptera	Chaoboridae	<i>Chaoborus crystallinus</i>	0	0	45	0	BOLD:ADB8951
Diptera	Chaoboridae	<i>Chaoborus obscuripes</i>	2	0	2	0	BOLD:AAG6745
Diptera	Chironomidae	<i>Polypedilum scalaenum</i>	9	9	0	0	BOLD:ADK1584
Diptera	Chironomidae	<i>Bryophaenocladus ictericus</i>	242	106	74	179	BOLD:AAM6273
Diptera	Chironomidae	<i>Bryophaenocladus nigrus</i>	1142	1316	780	2240	BOLD:ACR0396
Diptera	Chironomidae	<i>Camptocladus stercorarius</i>	11	100	31	47	BOLD:AAN5341
Diptera	Chironomidae	<i>Chironomus annularius</i>	0	114	0	0	BOLD:AAW4002
Diptera	Chironomidae	<i>Chironomus riparius</i>	416	1390	456	13	BOLD:AAA7263
Diptera	Chironomidae	<i>Cladopelma virescens</i>	0	0	3	0	BOLD:AAV8096
Diptera	Chironomidae	<i>Cladotanytarsus atridorsum</i>	0	12	4	0	BOLD:ADC7854
Diptera	Chironomidae	<i>Cladotanytarsus mancus</i>	27	34	50	2	BOLD:ACR8609
Diptera	Chironomidae	<i>Cladotanytarsus nigrovittatus</i>	0	13	0	0	BOLD:AAD0309
Diptera	Chironomidae	<i>Conchapelopia melanops</i>	0	0	0	43	BOLD:ACR1773
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura arctica</i>	0	4	0	0	BOLD:AAB0079
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura carriana</i>	0	0	1	11	BOLD:AAU2657

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura celtica</i>	0	11	0	0	BOLD:AAI0860
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura lobata</i>	0	8	0	0	BOLD:AAD1162
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura scutellata</i>	0	9	0	7	BOLD:AAN5330
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus albiforceps</i>	144	470	116	13	BOLD:ACR0587
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus annulator</i>	0	15	0	0	BOLD:AAF2345
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus bicinctus</i>	90	165	89	5	BOLD:AAI6018
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus pilicauda</i>	35	32	4	0	BOLD:ACR2474
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus rufiventris</i>	32	17	0	0	BOLD:AAW4679
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus triannulatus</i>	89	123	37	6	BOLD:ACR4519
Diptera	Chironomidae	<i>Glyptotendipes pallens</i>	0	0	1	1	BOLD:ACD4470
Diptera	Chironomidae	<i>Harnischia curtilamellata</i>	0	51	0	0	BOLD:AAZ2074
Diptera	Chironomidae	<i>Harnischia fuscimana</i>	69	44	48	0	BOLD:AAZ2074
Diptera	Chironomidae	<i>Limnophyes habilis</i>	55	491	157	45	BOLD:AAJ2130
Diptera	Chironomidae	<i>Limnophyes minimus</i>	2845	7401	5099	5278	BOLD:AAA8204
Diptera	Chironomidae	<i>Limnophyes pentaplastus</i>	417	342	672	2456	BOLD:AAE6392
Diptera	Chironomidae	<i>Macropelopia nebulosa</i>	42	30	0	0	BOLD:AAX3566
Diptera	Chironomidae	<i>Mesomittia flexuella</i>	989	116	23	46	BOLD:ACU4856
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus albolineatus</i>	185	1277	174	437	BOLD:AAC6643
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus atriclava</i>	0	0	0	29	BOLD:ACP7329
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus eurynotus</i>	0	17	3	5	BOLD:AAB8862
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus fuscipes</i>	941	3072	2879	3595	BOLD:AAI1573
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus picipes</i>	25	244	65	192	BOLD:AAI1572
Diptera	Chironomidae	<i>Microchironomus tener</i>	10	0	0	0	BOLD:AAX4146
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra atrofasciata</i>	0	31	0	9	BOLD:AAI1530
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra junci</i>	0	0	22	41	BOLD:AAA9963
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra lindrothi</i>	61	29	0	3	BOLD:AAD1527
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra notescens</i>	5	0	0	0	BOLD:AAC4099
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra pallidula</i>	2	59	0	0	BOLD:AEE6875
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra togacontralia</i>	0	0	2	0	BOLD:AEB7793
Diptera	Chironomidae	<i>Nanocladius rectinervis</i>	0	0	0	3	BOLD:AAZ9882
Diptera	Chironomidae	<i>Nilothauma brayi</i>	0	8	0	0	BOLD:ACT9115
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius ashei</i>	0	5	0	0	BOLD:AAM5390
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius musester</i>	24	4	124	12	BOLD:ACW5117
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius oblidens</i>	0	149	15	0	BOLD:AAD8971
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius rubicundus</i>	5	19	15	0	BOLD:AAM5389
Diptera	Chironomidae	<i>Paralauterborniella nigrohalteralis</i>	1	1	4	0	BOLD:ADA8916
Diptera	Chironomidae	<i>Paraphaenocladus impensus</i>	10	8	13	31	BOLD:AAC4200
Diptera	Chironomidae	<i>Paratanytarsus dissimilis</i>	3	0	0	42	BOLD:AAE3697
Diptera	Chironomidae	<i>Paratanytarsus grimmii</i>	220	11	2	6	BOLD:AAD1485
Diptera	Chironomidae	<i>Paratanytarsus tenellulus</i>	0	0	0	5	BOLD:ACO9916
Diptera	Chironomidae	<i>Polypedilum cultellatum</i>	3	0	19	0	BOLD:AAQ1361
Diptera	Chironomidae	<i>Polypedilum quadriguttatum</i>	30	82	16	2	BOLD:AAU2481
Diptera	Chironomidae	<i>Procladius culiciformis</i>	0	16	0	0	BOLD:ACW5385
Diptera	Chironomidae	<i>Prodiamesa olivacea</i>	0	0	0	14	BOLD:AAD7458
Diptera	Chironomidae	<i>Psectrocladius schlienzi</i>	0	85	0	8	BOLD:AAU6327
Diptera	Chironomidae	<i>Rheocricotopus atripes</i>	0	30	71	0	BOLD:ACP5613
Diptera	Chironomidae	<i>Rheotanytarsus curtistylus</i>	285	395	118	0	BOLD:ACR3994
Diptera	Chironomidae	<i>Rheotanytarsus photophilus</i>	0	18	0	0	BOLD:ADA8135
Diptera	Chironomidae	<i>Smittia edwardsi</i>	42	170	61	23	BOLD:ADV7271
Diptera	Chironomidae	<i>Stenochironomus gibbus</i>	0	0	0	5	BOLD:ACQ8977
Diptera	Chironomidae	<i>Tanypus punctipennis</i>	0	0	0	252	BOLD:AAG3921
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus arduennensis</i>	1270	1444	444	3	BOLD:ADC2386
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus brundini</i>	422	697	293	22	BOLD:AAP5616

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus chinyensis</i>	41	143	7	0	BOLD:AAP5875
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus ejuncidus</i>	80	110	71	5	BOLD:AAW1102
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus eminus</i>	66	230	98	6	BOLD:AAU4439
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus lestagei</i>	0	0	0	17	BOLD:AAP5876
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus mendax</i>	0	0	23	0	BOLD:AAA3774
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus pallidicornis</i>	0	1	16	0	BOLD:ACR3318
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus signatus</i>	13	0	0	10	BOLD:AAW4817
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus usmaensis</i>	10	29	0	0	BOLD:AEZ2876
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus verralli</i>	4	0	0	0	BOLD:ACR3318
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus volgensis</i>	90	93	38	5	BOLD:AEB0370
Diptera	Chironomidae	<i>Xenochironomus xenolabis</i>	212	527	258	0	BOLD:AAI6961
Diptera	Chloropidae	<i>Camarota curvipennis</i>	0	0	0	81	BOLD:ACP6247
Diptera	Chloropidae	<i>Cetema elongatum</i>	0	0	26	50	BOLD:AAF4096
Diptera	Chloropidae	<i>Chlorops hypostigma</i>	0	0	81	0	BOLD:ACD2965
Diptera	Chloropidae	<i>Chlorops pumilionis</i>	79	80	0	0	BOLD:ABW9574
Diptera	Chloropidae	<i>Dicraeus fennicus</i>	0	0	0	4	BOLD:AAG7028
Diptera	Chloropidae	<i>Dicraeus vagans</i>	476	145	972	135	BOLD:AAH4166
Diptera	Chloropidae	<i>Elachiptera decipiens</i>	2	1	22	31	BOLD:AAH4164
Diptera	Chloropidae	<i>Elachiptera tuberculifera</i>	55	0	47	128	BOLD:AAD8113
Diptera	Chloropidae	<i>Hapleginella laevifrons</i>	1	0	38	24	BOLD:ACD1355
Diptera	Chloropidae	<i>Incertella zuercheri</i>	3	4	0	2	BOLD:AEE0789
Diptera	Chloropidae	<i>Lasiambia palposa</i>	20	0	32	50	BOLD:ACD1382
Diptera	Chloropidae	<i>Meromyza nigriventris</i>	324	75	140	219	BOLD:AAF9324
Diptera	Chloropidae	<i>Meromyza variegata</i>	74	90	117	76	BOLD:ADC8504
Diptera	Chloropidae	<i>Oscinella maura</i>	40	0	16	8	BOLD:ACK8969
Diptera	Chloropidae	<i>Oscinomorpha minutissima</i>	12	7	14	33	BOLD:AEE0789
Diptera	Chloropidae	<i>Polyodaspis ruficornis</i>	184	155	517	75	BOLD:ACE2607
Diptera	Chloropidae	<i>Thaumatomyia notata</i>	1236	510	698	490	BOLD:ACB3382
Diptera	Chloropidae	<i>Trachysiphonella ruficeps</i>	702	226	182	72	BOLD:ACP4572
Diptera	Chloropidae	<i>Tricimba lineella</i>	475	194	571	751	BOLD:ACR6983
Diptera	Clusiidae	<i>Clusiodes albimanus</i>	84	116	8	112	BOLD:ACB6702
Diptera	Conopidae	<i>Conops quadrifasciatus</i>	0	0	86	0	BOLD:AAV9334
Diptera	Conopidae	<i>Myopa buccata</i>	1	0	0	10	BOLD:ACS2177
Diptera	Conopidae	<i>Sicus ferrugineus</i>	459	200	254	130	BOLD:AAJ6722
Diptera	Conopidae	<i>Sicus ferrugineus</i>	3	3	3	3	BOLD:AAJ6722
Diptera	Conopidae	<i>Thecophora atra</i>	0	0	2	2	BOLD:ACT8107
Diptera	Culicidae	<i>Aedes japonicus</i>	44	0	28	0	BOLD:AAC5210
Diptera	Culicidae	<i>Aedes vexans</i>	0	0	0	150	BOLD:AAA7067
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles claviger</i>	0	0	0	2	BOLD:AAM4220
Diptera	Culicidae	<i>Culiseta annulata</i>	0	0	14	0	BOLD:AAD6954
Diptera	Culicidae	<i>Culex hortensis</i>	105	274	151	81	BOLD:AAI5767
Diptera	Diadocidiidae	<i>Diadocidia ferruginosa</i>	421	356	838	143	BOLD:AAV7756
Diptera	Diastatidae	<i>Diastata costata</i>	46	0	0	0	BOLD:ACD3613
Diptera	Ditomyiidae	<i>Symmerus annulatus</i>	0	0	86	172	BOLD:AAZ0315
Diptera	Dolichopodidae	<i>Argyra diaphana</i>	0	0	0	161	BOLD:ACB4107
Diptera	Dolichopodidae	<i>Argyra ilonae</i>	0	0	243	14	BOLD:ACB4132
Diptera	Dolichopodidae	<i>Argyra leucocephala</i>	1	0	0	63	BOLD:ACC4845
Diptera	Dolichopodidae	<i>Campsicnemus curvipes</i>	0	11	0	18	BOLD:ACD1411
Diptera	Dolichopodidae	<i>Chrysotimus flaviventris</i>	1	2	2	0	BOLD:ACF3735
Diptera	Dolichopodidae	<i>Hydrophorus praecox</i>	0	376	0	0	BOLD:ACD3128
Diptera	Dolichopodidae	<i>Liancalus virens</i>	242	712	739	506	BOLD:AEY7652
Diptera	Dolichopodidae	<i>Medetera belgica</i>	209	507	43	912	BOLD:ADX1151
Diptera	Dolichopodidae	<i>Medetera jacula</i>	0	2440	3243	73	BOLD:ACE1342

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Dolichopodidae	<i>Medetera pallipes</i>	1	229	75	4292	BOLD:ACD2456
Diptera	Dolichopodidae	<i>Neurigona quadrifasciata</i>	13	540	310	574	BOLD:ACB3226
Diptera	Dolichopodidae	<i>Poecilobothrus nobilitatus</i>	0	0	0	13	BOLD:ACS1957
Diptera	Dolichopodidae	<i>Rhaphium caliginosum</i>	0	0	0	4	BOLD:ACE1077
Diptera	Dolichopodidae	<i>Rhaphium micans</i>	0	71	0	0	BOLD:ACD2205
Diptera	Dolichopodidae	<i>Sybistroma obscurellum</i>	0	0	0	2	BOLD:AEJ8413
Diptera	Dolichopodidae	<i>Sympycnus pulicarius</i>	0	0	0	51	BOLD:ACB5046
Diptera	Dolichopodidae	<i>Teuchophorus nigricosta</i>	0	0	0	10	BOLD:AAG7281
Diptera	Dolichopodidae	<i>Xanthochlorus tenellus</i>	31	0	49	20	BOLD:ACD1482
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila funebris</i>	0	0	0	126	BOLD:AAY0369
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila immigrans</i>	0	0	96	0	BOLD:AAI9020
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila kuntzei</i>	446	2216	492	1154	BOLD:ACU7398
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila obscura</i>	0	0	0	15	BOLD:AAU1816
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila phalerata</i>	27	36	60	93	BOLD:ABX1718
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila subobscura</i>	3124	5042	2038	3070	BOLD:AAG4757
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila suzukii</i>	0	27	66	0	BOLD:AAC2499
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila testacea</i>	0	18	0	8	BOLD:ABX1717
Diptera	Drosophilidae	<i>Hirtodrosophila cameraria</i>	4	47	0	0	BOLD:ADA0420
Diptera	Drosophilidae	<i>Leucophenga maculata</i>	163	1127	332	451	BOLD:ACC9004
Diptera	Drosophilidae	<i>Phortica variegata</i>	535	308	12	661	BOLD:ADP2209
Diptera	Drosophilidae	<i>Scaptomyza flava</i>	368	90	66	65	BOLD:ACF3890
Diptera	Drosophilidae	<i>Scaptomyza griseola</i>	0	0	0	8	BOLD:ACF3890
Diptera	Dryomyzidae	<i>Dryomyza anilis</i>	0	0	0	16	BOLD:ABW1932
Diptera	Empididae	<i>Empis caudatula</i>	78	85	137	143	BOLD:ACD2992
Diptera	Empididae	<i>Empis livida</i>	61058	69858	105679	187835	BOLD:ACD2944
Diptera	Empididae	<i>Empis nuntia</i>	46	0	12	0	BOLD:ACR3693
Diptera	Empididae	<i>Hilara cornicula</i>	0	0	4	88	BOLD:ACB3390
Diptera	Empididae	<i>Microphor holosericeus</i>	0	0	6	0	BOLD:ACB6469
Diptera	Ephydriidae	<i>Discomyza incurva</i>	417	64	15	57	BOLD:ABA8754
Diptera	Ephydriidae	<i>Hyadina guttata</i>	249	274	108	20	BOLD:ABA7552
Diptera	Ephydriidae	<i>Hydrellia griseola</i>	137	67	169	49	BOLD:AAP2864
Diptera	Ephydriidae	<i>Hydrellia maura</i>	82	0	587	300	BOLD:ABA8960
Diptera	Ephydriidae	<i>Limnellia fallax</i>	26	23	81	214	BOLD:ACD3041
Diptera	Ephydriidae	<i>Limnellia quadrata</i>	35	14	1	53	BOLD:ABA8809
Diptera	Ephydriidae	<i>Nostima picta</i>	521	733	241	386	BOLD:AAG2754
Diptera	Ephydriidae	<i>Philygria vittipennis</i>	0	21	2	4	BOLD:AAP6349
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia aequilineata</i>	260	428	93	291	BOLD:AAG1746
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia armata</i>	21036	57657	8032	96189	BOLD:AAU6630
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia collini</i>	0	0	0	166	BOLD:ACJ6083
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia coracina</i>	0	0	64	3835	BOLD:ACS1267
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia corvina</i>	574	630	0	359	BOLD:ADW3056
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia fuscula</i>	1656	2046	1155	370	BOLD:AAP6339
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia glaucescens</i>	0	0	0	736	BOLD:AAG6828
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia gotlandica</i>	0	0	805	0	BOLD:ACI8977
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia latipalpis</i>	4791	221	1312	4841	BOLD:ADK5814
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia lepida</i>	41	0	122	11	BOLD:ACP3222
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia lustrator</i>	1	4540	436	453	BOLD:ACB3656
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia polychaeta</i>	0	255	70	79	BOLD:ACD2937
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia rondanii</i>	0	0	0	25	BOLD:ACK9772
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia similis</i>	0	0	27	176	BOLD:AAU6630
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia sociella</i>	427	626	278	293	BOLD:AAG4620
Diptera	Fanniidae	<i>Piezura graminicola</i>	0	0	74	0	BOLD:AAI2972
Diptera	Heleomyzidae	<i>Heteromyza rotundicornis</i>	11457	14139	23520	3881	BOLD:ACD3128

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Heleomyzidae	<i>Suillia bicolor</i>	0	0	60	0	BOLD:ACB3155
Diptera	Heleomyzidae	<i>Suillia variegata</i>	13238	26660	22345	17284	BOLD:ABY1201
Diptera	Heleomyzidae	<i>Tephrochlamys rufiventris</i>	306	327	559	1710	BOLD:ABW6092
Diptera	Hybotidae	<i>Bicellaria vana</i>	0	0	0	82	BOLD:ACJ9026
Diptera	Hybotidae	<i>Crossopalpus humilis</i>	0	14	0	0	BOLD:ACG4393
Diptera	Hybotidae	<i>Crossopalpus nigrifellus</i>	14	13	4	27	BOLD:ACJ9117
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis assimilis</i>	0	0	7	0	BOLD:ACJ9062
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis parilis</i>	237	17	66	127	BOLD:ACE1676
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis pusilla</i>	67	32	100	58	BOLD:ACR3895
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis simulans</i>	0	0	0	11	BOLD:ACB0100
Diptera	Hybotidae	<i>Elaphropeza ephippiata</i>	275	0	451	4722	BOLD:ACB5087
Diptera	Hybotidae	<i>Euthyneura myrtilli</i>	186	210	327	20	BOLD:ACC0017
Diptera	Hybotidae	<i>Hybos culiciformis</i>	0	0	342	41	BOLD:ACD8518
Diptera	Hybotidae	<i>Leptopeza flavipes</i>	219	355	48	22	BOLD:ACE2329
Diptera	Hybotidae	<i>Euthyneura myrtilli</i>	86	68	161	49	BOLD:ACO9364
Diptera	Hybotidae	<i>Oedalea freyi</i>	0	0	48	50	BOLD:ACE2110
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus annulipes</i>	0	0	8	19	BOLD:ACB4420
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus aristatus</i>	40	153	95	160	BOLD:ACJ8426
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus flavicornis</i>	15	16	0	0	BOLD:ACB6302
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus nigratarsis</i>	0	3	20	0	BOLD:ACB3389
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus optivus</i>	0	0	12	0	BOLD:ACJ8422
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus pectoralis</i>	26	0	0	0	BOLD:ACD2945
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus pulicarius</i>	9	0	3	0	BOLD:AAQ0265
Diptera	Hybotidae	<i>Tachydromia annulimana</i>	0	25	0	23	BOLD:AEW4348
Diptera	Hybotidae	<i>Tachypeza nubila</i>	1247	810	1111	435	BOLD:AAH2937
Diptera	Hybotidae	<i>Trichina elongata</i>	0	0	0	8	BOLD:ACD2988
Diptera	Hybotidae	<i>Trichina opaca</i>	25	17	62	2	BOLD:ACP5945
Diptera	Keroplastidae	<i>Macrocera stigmoides</i>	0	0	5	0	BOLD:ACB2125
Diptera	Keroplastidae	<i>Monocentrotta lundstroemi</i>	0	9	0	0	BOLD:ACJ8197
Diptera	Keroplastidae	<i>Orfelia lugubris</i>	2943	383	549	124	BOLD:AEG9574
Diptera	Keroplastidae	<i>Orfelia nemoralis</i>	13	0	22	62	BOLD:AAP2528
Diptera	Keroplastidae	<i>Orfelia nigricornis</i>	0	432	184	0	BOLD:ABA6850
Diptera	Keroplastidae	<i>Pyratula zonata</i>	0	0	0	3	BOLD:ACJ8610
Diptera	Lauxaniidae	<i>Calliopum aeneum</i>	31	78	0	96	BOLD:ACB4574
Diptera	Lauxaniidae	<i>Cnemacantha muscaria</i>	1705	1051	922	934	BOLD:ACB3224
Diptera	Lauxaniidae	<i>Lauxania cylindricornis</i>	0	0	0	42	BOLD:ABV5643
Diptera	Lauxaniidae	<i>Meiosimyza decempunctata</i>	0	0	132	0	BOLD:ABV5710
Diptera	Lauxaniidae	<i>Minettia longipennis</i>	636	785	389	947	BOLD:ACB3141
Diptera	Limoniidae	<i>Dicranomyia modesta</i>	107	145	191	335	BOLD:AAI1352
Diptera	Limoniidae	<i>Epiphragma ocellare</i>	0	1235	277	0	BOLD:AEM8006
Diptera	Limoniidae	<i>Gonomyia dentata</i>	120	77	0	0	BOLD:ABV4843
Diptera	Limoniidae	<i>Limonia nubeculosa</i>	1162	1192	2412	237	BOLD:AAG8508
Diptera	Limoniidae	<i>Metalimnobia quadrimaculata</i>	1	2	3049	3558	BOLD:AAX5093
Diptera	Limoniidae	<i>Neolimonia dumetorum</i>	119	467	1324	0	BOLD:ABV5347
Diptera	Limoniidae	<i>Pseudolimnophila ebullata</i>	0	0	0	3	BOLD:ABW9444
Diptera	Limoniidae	<i>Rhipidia maculata</i>	0	0	5	13	BOLD:AAF9059
Diptera	Limoniidae	<i>Symplecta stictica</i>	0	52	0	24	BOLD:ADN4631
Diptera	Lonchaeidae	<i>Dasiops calvus</i>	0	39	0	0	BOLD:ACR2917
Diptera	Lonchaeidae	<i>Earomyia viridana</i>	519	788	0	1803	BOLD:ACQ8743
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea chorea</i>	1	0	0	32	BOLD:ABV1419
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea corusca</i>	4096	5531	803	1419	BOLD:ACX4489
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea patens</i>	0	247	0	54	BOLD:ACX4418
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea sylvatica</i>	1809	540	278	98	BOLD:ACU9529

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea tarsata</i>	32	0	0	15	BOLD:ACE5815
Diptera	Lonchaeidae	<i>Silba fumosa</i>	5777	1985	1578	1738	BOLD:ACQ9578
Diptera	Lonchopteridae	<i>Lonchoptera bifurcata</i>	34	1	4	8	BOLD:AAG9974
Diptera	Lonchopteridae	<i>Lonchoptera lutea</i>	81	302	141	261	BOLD:ABX0277
Diptera	Milichiidae	<i>Desmometopa sordida</i>	0	14	41	24	BOLD:ACM2151
Diptera	Milichiidae	<i>Desmometopa sordida</i>	0	6	14	0	BOLD:ACB5861
Diptera	Milichiidae	<i>Madiza glabra</i>	0	61	55	28	BOLD:AAZ0263
Diptera	Milichiidae	<i>Phyllomyza equitans</i>	238	161	344	8	BOLD:ACD3072
Diptera	Muscidae	<i>Atherigona soccata</i>	0	0	29	0	BOLD:AAF9710
Diptera	Muscidae	<i>Azelia cilipes</i>	1297	2755	1947	4844	BOLD:ACB3245
Diptera	Muscidae	<i>Azelia trigonica</i>	0	0	0	8	BOLD:ACI4792
Diptera	Muscidae	<i>Coenosia agromyzina</i>	328	760	748	440	BOLD:ACR3782
Diptera	Muscidae	<i>Coenosia atra</i>	24	10	30	35	BOLD:ACP3222
Diptera	Muscidae	<i>Coenosia tigrina</i>	1584	1692	1419	88	BOLD:AAB5609
Diptera	Muscidae	<i>Eudasyphora cyanicolor</i>	3407	863	868	1463	BOLD:AAY3332
Diptera	Muscidae	<i>Graphomya maculata</i>	0	590	1293	0	BOLD:ABV4895
Diptera	Muscidae	<i>Gymnodia humilis</i>	337	0	0	0	BOLD:ACM6186
Diptera	Muscidae	<i>Haematobosca stimulans</i>	0	0	0	85	BOLD:AAY1819
Diptera	Muscidae	<i>Hebecnema nigra</i>	697	1962	989	3161	BOLD:ACB6690
Diptera	Muscidae	<i>Hebecnema umbratica</i>	41	0	166	352	BOLD:ACP8763
Diptera	Muscidae	<i>Hebecnema vespertina</i>	457	0	1283	557	BOLD:ACP3222
Diptera	Muscidae	<i>Helina evecta</i>	0	0	97	10	BOLD:AAE3133
Diptera	Muscidae	<i>Helina maculipennis</i>	0	1279	0	167	BOLD:AAI6961
Diptera	Muscidae	<i>Hydrotaea cyrtoneurina</i>	379	1	423	278	BOLD:AAZ2553
Diptera	Muscidae	<i>Hydrotaea meteorica</i>	0	1137	615	81	BOLD:ACB3402
Diptera	Muscidae	<i>Lispe pygmaea</i>	8	27	19	3	BOLD:ACD2267
Diptera	Muscidae	<i>Lispe tentaculata</i>	19	0	30	17	BOLD:AAB8429
Diptera	Muscidae	<i>Mesembrina meridiana</i>	0	0	111	33	BOLD:AAX3996
Diptera	Muscidae	<i>Musca autumnalis</i>	0	0	1	241	BOLD:AAA3187
Diptera	Muscidae	<i>Musca domestica</i>	0	0	10	0	BOLD:AAA6020
Diptera	Muscidae	<i>Muscina levida</i>	213	528	245	4898	BOLD:AAB8817
Diptera	Muscidae	<i>Muscina pascuorum</i>	582	1458	0	0	BOLD:AAG1714
Diptera	Muscidae	<i>Muscina prolapsa</i>	2396	1900	5543	908	BOLD:AAI3240
Diptera	Muscidae	<i>Mydaea nebulosa</i>	2149	871	1034	1785	BOLD:ACB9959
Diptera	Muscidae	<i>Mydaea urbana</i>	0	0	0	1077	BOLD:ACC4848
Diptera	Muscidae	<i>Myospila meditabunda</i>	951	108	249	1252	BOLD:AAD7145
Diptera	Muscidae	<i>Neomyia cornicina</i>	0	0	0	65	BOLD:AAH3032
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia canescens</i>	0	0	0	94	BOLD:ACC4838
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia laeta</i>	0	199	241	142	BOLD:AAY2258
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia pallida</i>	588	1560	390	1280	BOLD:ABW3852
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia rufipalpis</i>	2679	1751	1903	1210	BOLD:ABW1816
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia rufiventris</i>	0	1108	476	71	BOLD:ABW1816
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia subventa</i>	2267	5089	2234	3968	BOLD:AAG7029
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia trimaculata</i>	1436	3411	5235	4251	BOLD:ABX8484
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia tuguriorum</i>	2436	4300	1286	8129	BOLD:AAL2750
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia valida</i>	3473	695	2726	2048	BOLD:ACP9934
Diptera	Muscidae	<i>Polietes domitor</i>	0	0	0	214	BOLD:ACJ1976
Diptera	Muscidae	<i>Potamia littoralis</i>	1	0	0	17	BOLD:AEN0503
Diptera	Muscidae	<i>Schoenomyza litorella</i>	1497	5167	986	608	BOLD:ABW5574
Diptera	Muscidae	<i>Stomoxys calcitrans</i>	0	0	263	26	BOLD:AAA3181
Diptera	Mycetophilidae	<i>Acnemia amoena</i>	8	3	3	2	BOLD:AAM8989
Diptera	Mycetophilidae	<i>Acnemia nitidicollis</i>	529	1064	483	501	BOLD:AAY5351
Diptera	Mycetophilidae	<i>Allodia foliifera</i>	0	0	9	0	BOLD:ACC3725

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Mycetophilidae	<i>Allodia grata</i>	22	0	34	6	BOLD:ACJ1129
Diptera	Mycetophilidae	<i>Anatella turi</i>	0	0	4	0	BOLD:ACW1567
Diptera	Mycetophilidae	<i>Boletina gripha</i>	14	15	0	0	BOLD:AAF6783
Diptera	Mycetophilidae	<i>Boletina lundstroemi</i>	4	3	14	1	BOLD:ACM2856
Diptera	Mycetophilidae	<i>Brevicornu fuscipenne</i>	13	47	26	37	BOLD:AAM8957
Diptera	Mycetophilidae	<i>Cordyla brevicornis</i>	1	3	2	2	BOLD:ADH0072
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia fumosa</i>	5	26	0	0	BOLD:ACP5806
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia fuscipes</i>	9	0	0	0	BOLD:ACR1239
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia gilvipes</i>	147	216	216	41	BOLD:AAY7807
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia sciarina</i>	0	26	0	0	BOLD:ACX8161
Diptera	Mycetophilidae	<i>Epicypa aterrima</i>	41	46	17	115	BOLD:AAJ0565
Diptera	Mycetophilidae	<i>Grzegorzekia collaris</i>	0	0	0	4	BOLD:ACQ9260
Diptera	Mycetophilidae	<i>Leia fascipennis</i>	64	36	81	143	BOLD:AAK8048
Diptera	Mycetophilidae	<i>Leptomorphus walkeri</i>	0	0	15	0	BOLD:ACJ3410
Diptera	Mycetophilidae	<i>Megalopelma nigroclavatum</i>	0	20	33	24	BOLD:AAY5298
Diptera	Mycetophilidae	<i>Megophthalmidia crassicornis</i>	2169	2193	1301	2485	BOLD:ACV0933
Diptera	Mycetophilidae	<i>Monoclona rufilatera</i>	875	2023	672	1271	BOLD:AAY8348
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila alea</i>	98	7	76	14	BOLD:ACZ9175
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila autumnalis</i>	13	6	1	0	BOLD:ACG3655
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila britannica</i>	2	0	15	10	BOLD:ACR0359
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila caudata</i>	105	133	563	41	BOLD:AAI3260
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila cingulum</i>	0	18	4	38	BOLD:ADF0984
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila fungorum</i>	74	42	256	31	BOLD:AEW2355
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila ichneumonea</i>	0	0	3	0	BOLD:ACJ2585
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila luctuosa</i>	3	0	0	0	BOLD:AAG3628
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila ocellus</i>	2	4	3	0	BOLD:ABU8760
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila perpallida</i>	461	960	1442	395	BOLD:AEW2355
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila strigatoides</i>	0	9	7	9	BOLD:AAG4922
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila stylata</i>	0	0	74	0	BOLD:ACB1763
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila uliginosa</i>	33	113	41	30	BOLD:ACJ3028
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycomya insignis</i>	9	0	0	0	BOLD:ACC6515
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycomya winnertzi</i>	22	0	1	0	BOLD:ACG7131
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia biarcuata</i>	0	4	8	0	BOLD:AAY6367
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia forcipata</i>	2	0	10	0	BOLD:ABA3003
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia nitidiventris</i>	6	0	0	0	BOLD:ACB2159
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia obtusa</i>	0	0	3	0	BOLD:ACJ2989
Diptera	Mycetophilidae	<i>Platurocypta punctum</i>	135	70	126	9	BOLD:ACI4115
Diptera	Mycetophilidae	<i>Platurocypta testata</i>	9	52	83	19	BOLD:ACF9393
Diptera	Mycetophilidae	<i>Rymosia fasciata</i>	0	0	2	0	BOLD:AAx9640
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sceptonia nigra</i>	1389	733	974	647	BOLD:ACP3236
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila arizonensis</i>	6	0	0	1	BOLD:ACY5557
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila hirta</i>	19	21	86	9	BOLD:ABU6119
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila limbatella</i>	0	20	0	0	BOLD:AAN9266
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila nigronitida</i>	0	0	14	0	BOLD:ACG6331
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila nonnisilva</i>	0	0	0	2	BOLD:ADY7292
Diptera	Mycetophilidae	<i>Synapha vitripennis</i>	7	0	59	24	BOLD:AAY7922
Diptera	Mycetophilidae	<i>Synplasta praeformida</i>	12	0	6	0	BOLD:ACB1842
Diptera	Mycetophilidae	<i>Trichonta subterminalis</i>	86	39	159	31	BOLD:ACB2155
Diptera	Mycetophilidae	<i>Zygomya vara</i>	26	6	12	0	BOLD:AAY8079
Diptera	Opomyzidae	<i>Geomyza tripunctata</i>	124	232	398	102	BOLD:AAG3915
Diptera	Opomyzidae	<i>Opomyza punctata</i>	0	0	104	137	BOLD:ACD2986
Diptera	Palloptheridae	<i>Pallopthera umbellatarum</i>	15	144	208	9	BOLD:ACB4859
Diptera	Palloptheridae	<i>Pallopthera ustulata</i>	0	0	0	18	BOLD:ABU9338

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Palloptheridae	<i>Toxonevra muliebris</i>	0	0	2	0	BOLD:ACQ9316
Diptera	Phoridae	<i>Anevrina thoracica</i>	49	16	103	72	BOLD:ABA6986
Diptera	Phoridae	<i>Borophaga femorata</i>	0	0	0	2	BOLD:ACB3849
Diptera	Phoridae	<i>Chaetopleurophora erythronota</i>	0	0	0	9	BOLD:ACB3401
Diptera	Phoridae	<i>Conicera dauci</i>	0	1	5	5	BOLD:AAN8685
Diptera	Phoridae	<i>Conicera similis</i>	100	56	114	131	BOLD:ACF8494
Diptera	Phoridae	<i>Diplonevra florea</i>	425	136	176	342	BOLD:ABA6985
Diptera	Phoridae	<i>Diplonevra nitidula</i>	432	552	1211	537	BOLD:AAG3236
Diptera	Phoridae	<i>Gymnophora arcuata</i>	748	588	824	1528	BOLD:ACQ4629
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia abdita</i>	0	6	0	2	BOLD:AAG3316
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia albocingulata</i>	466	362	434	196	BOLD:ACO8325
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia berndseni</i>	202	189	90	106	BOLD:ACI9454
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia ciliata</i>	2780	676	2551	907	BOLD:ACE2214
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia clemonsi</i>	375	328	671	200	BOLD:ACP1058
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia differens</i>	45	17	0	13	BOLD:AEU5875
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia elongata</i>	2	3	14	713	BOLD:ACP3075
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia flavicans</i>	419	454	930	355	BOLD:ACB9822
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia halterata</i>	231	34	88	77	BOLD:ABV8939
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia hibernans</i>	20	6	26	0	BOLD:AAG3359
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia infrapospita</i>	7	24	30	27	BOLD:ACZ4030
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia lata</i>	5	0	2	50	BOLD:AAG3264
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia lucifrons</i>	0	5	0	0	BOLD:AAL9075
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia nigriceps</i>	133	29	93	76	BOLD:AAY6384
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia pleuralis</i>	2656	1330	1816	3117	BOLD:ABA6993
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia rubella</i>	16	0	2	8	BOLD:ACH9331
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia verna</i>	2	9	8	2	BOLD:ABA6990
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia zonata</i>	63	45	179	172	BOLD:AEV9049
Diptera	Phoridae	<i>Metopina galeata</i>	535	1129	1793	1254	BOLD:AEI2180
Diptera	Phoridae	<i>Phalacrotophora berlinensis</i>	0	18	14	10	BOLD:ACB5786
Diptera	Phoridae	<i>Phalacrotophora fasciata</i>	43	62	2	107	BOLD:ACE1464
Diptera	Phoridae	<i>Phora edentata</i>	0	0	0	16	BOLD:ACP3737
Diptera	Phoridae	<i>Phora holosericea</i>	114	115	0	16	BOLD:ACB3394
Diptera	Phoridae	<i>Spiniphora bergenstammi</i>	65	12	21	37	BOLD:ACD6444
Diptera	Piophilidae	<i>Protopiophila latipes</i>	0	0	0	18	BOLD:AAF6352
Diptera	Pipunculidae	<i>Cephalops ultimus</i>	137	53	9	28	BOLD:ACR0879
Diptera	Pipunculidae	<i>Cephalosphaera germanica</i>	78	81	75	63	BOLD:ACE1189
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus decorus</i>	0	0	58	37	BOLD:AAG1657
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus fimbriatus</i>	2	0	0	3	BOLD:AAM9389
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus holosericeus</i>	2	0	2	0	BOLD:ACG4022
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus immanis</i>	11	8	2	0	BOLD:ADX1994
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus indistinctus</i>	23	37	59	50	BOLD:ACD2656
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus leticiae</i>	25	38	6	17	BOLD:AAN9512
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus longicaudis</i>	0	2	11	9	BOLD:ADR2296
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus spurius</i>	56	24	114	313	BOLD:ACD2546
Diptera	Pipunculidae	<i>Clistoabdominalis ruralis</i>	434	339	124	71	BOLD:AAI4097
Diptera	Pipunculidae	<i>Dasydorylas horridus</i>	274	405	57	327	BOLD:ACP4161
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas bermeri</i>	0	165	1	24	BOLD:ACG3976
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas terminalis</i>	1948	957	527	275	BOLD:ADF4796
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas vineti</i>	13	0	0	8	BOLD:AEI8394
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas zermattensis</i>	1053	754	1038	1854	BOLD:ACP3585
Diptera	Pipunculidae	<i>Jassidophaga villosa</i>	0	14	29	2	BOLD:AAI2112
Diptera	Pipunculidae	<i>Nephrocerus scutellatus</i>	0	0	0	20	BOLD:AAX6629
Diptera	Pipunculidae	<i>Tomosvaryella cilifemorata</i>	85	47	31	18	BOLD:ACB0734

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Pipunculidae	<i>Tomosvaryella geniculata</i>	51	197	6	9	BOLD:ACD8703
Diptera	Platypezidae	<i>Lindneromyia dorsalis</i>	4	24	17	5	BOLD:ABV5797
Diptera	Platystomatidae	<i>Platystoma seminationis</i>	0	0	0	2	BOLD:AAV4507
Diptera	Polleniidae	<i>Pollenia angustigena</i>	2194	3326	190	1103	BOLD:AAP2825
Diptera	Polleniidae	<i>Pollenia rudis</i>	6483	7085	10379	6680	BOLD:AAH3035
Diptera	Psychodidae	<i>Clogmia albipunctata</i>	0	73	0	0	BOLD:AAF9305
Diptera	Psychodidae	<i>Clytocerus ocellaris</i>	0	0	41	0	BOLD:ABA8472
Diptera	Psychodidae	<i>Paramormia ustulata</i>	14	0	22	0	BOLD:ACP1404
Diptera	Psychodidae	<i>Pericoma blandula</i>	0	0	0	7	BOLD:ACY8827
Diptera	Psychodidae	<i>Pericoma pseudexquisita</i>	37	12	41	0	BOLD:AFG2086
Diptera	Psychodidae	<i>Pericoma trifasciata</i>	0	0	0	6	BOLD:ADX3562
Diptera	Psychodidae	<i>Philosepedon humeralis</i>	9	10	19	0	BOLD:ACG1908
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda alternata</i>	5	4	1	20	BOLD:AAF9306
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda cinerea</i>	335	371	108	153	BOLD:ACG4180
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda crassipenis</i>	0	0	5	0	BOLD:AAF9317
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda gemina</i>	231	245	463	599	BOLD:ACR3941
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda grisescens</i>	1	23	0	0	BOLD:AAM9202
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda lativentris</i>	0	4	0	15	BOLD:ABA0879
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda lobata</i>	16	39	37	0	BOLD:ABA0877
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda mycophila</i>	45	62	44	39	BOLD:ACG6331
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda phalaenoides</i>	11	34	6	5	BOLD:AAF9317
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda satchelli</i>	167	167	236	72	BOLD:ACG1924
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda setigera</i>	10	4	0	1	BOLD:ACF7862
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda sigma</i>	42	0	6	0	BOLD:AAU4664
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda trinodulosa</i>	52	52	34	36	BOLD:AAN8770
Diptera	Psychodidae	<i>Satchelliella trivialis</i>	0	11	41	41	BOLD:ACG1619
Diptera	Psychodidae	<i>Telmatoscopus advenus</i>	9	4	0	0	BOLD:ACG1699
Diptera	Psychodidae	<i>Trichopsychoda hirtella</i>	35	29	60	203	BOLD:ACM7618
Diptera	Psychodidae	<i>Ulomyia fuliginosa</i>	8	0	0	0	BOLD:ABA0880
Diptera	Ptychopteridae	<i>Ptychoptera albimana</i>	11	16	119	35	BOLD:ACL4518
Diptera	Rhagionidae	<i>Rhagio maculatus</i>	177	1516	976	130	BOLD:ACB4419
Diptera	Rhinophoridae	<i>Paykullia brevicornis</i>	0	0	23	0	BOLD:AAX1768
Diptera	Sarcophagidae	<i>Agria affinis</i>	0	0	92	631	BOLD:AAC5699
Diptera	Sarcophagidae	<i>Blaesoxipha erythrura</i>	0	0	0	360	BOLD:AAE9461
Diptera	Sarcophagidae	<i>Blaesoxipha plumicornis</i>	283	808	1	1985	BOLD:ACD2673
Diptera	Sarcophagidae	<i>Brachicoma devia</i>	1298	8198	137	1953	BOLD:AAG2171
Diptera	Sarcophagidae	<i>Macronychia polyodon</i>	0	6	0	1	BOLD:ACD9617
Diptera	Sarcophagidae	<i>Macronychia striginervis</i>	8	28	12	6	BOLD:ACS4210
Diptera	Sarcophagidae	<i>Metopia campestris</i>	287	0	0	220	BOLD:ACZ2803
Diptera	Sarcophagidae	<i>Ravinia pernix</i>	0	0	0	6	BOLD:ACA0470
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga agnata</i>	573	117	0	0	BOLD:ACB4212
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga caerulea</i>	5639	2135	935	1237	BOLD:ABZ2577
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga crassimargo</i>	11505	7142	5646	5961	BOLD:ACB4529
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga depressifrons</i>	2004	3885	647	5695	BOLD:ADK0952
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga nigriventris</i>	513	381	509	0	BOLD:ACB5109
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga noverca</i>	0	0	0	108	BOLD:ACB5628
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga pumila</i>	0	0	296	688	BOLD:ACB4926
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga sexpunctata</i>	0	0	0	29	BOLD:ACB4532
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga vagans</i>	87	78	89	0	BOLD:ACB4533
Diptera	Scathophagidae	<i>Norellisoma spinimanum</i>	184	462	218	1235	BOLD:ACD3336
Diptera	Scathophagidae	<i>Parallelomma medium</i>	0	0	0	17	BOLD:ACD2977
Diptera	Scenopinidae	<i>Scenopinus fenestralis</i>	0	0	330	159	BOLD:ACJ0932
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia brevispina</i>	368	898	398	92	BOLD:ACD9543

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia cinerascens</i>	17	13	7	0	BOLD:ACD6818
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia fenestralis</i>	1118	620	756	173	BOLD:AAV1366
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia flavipila</i>	0	0	3	1	BOLD:AAH3929
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia lembkei</i>	3	8	11	14	BOLD:ACD9583
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia pallipes</i>	4	0	0	39	BOLD:AAM9254
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia placida</i>	937	1690	802	344	BOLD:ACR4350
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia polonica</i>	0	2	0	0	BOLD:ACK0021
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia procera</i>	0	0	0	3	BOLD:ACD9510
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia scabricornis</i>	11	30	49	16	BOLD:ABA0929
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia strenua</i>	1	6	1	2	BOLD:ACF9614
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia subrufescens</i>	0	0	0	3	BOLD:ACE0333
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia tilicola</i>	4737	5319	3348	296	BOLD:AAN6444
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia tilicola</i>	34	82	54	12	BOLD:AAZ2139
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia trivittata</i>	5286	5360	4690	1889	BOLD:AAH3947
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia urticae</i>	12	33	4	5	BOLD:AAV6412
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia vagans</i>	329	198	166	161	BOLD:AAM9252
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysiopsis vittata</i>	240	152	41	64	BOLD:ACC1999
Diptera	Sciaridae	<i>Claustropyga abblanda</i>	3	14	6	0	BOLD:ABA6493
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera bicuspidata</i>	0	1	2	0	BOLD:AAU6513
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera boletiphaga</i>	7	2	0	1	BOLD:ACB9974
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera cuniculata</i>	29	29	17	5	BOLD:AAU6537
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera deserta</i>	87	12	33	6	BOLD:ACY5195
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera forcipata</i>	0	0	0	2	BOLD:ACR4521
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera hypopygialis</i>	0	8	14	6	BOLD:ACM6802
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera melanochaeta</i>	0	1	1	0	BOLD:AAM9242
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera perpusilla</i>	602	3174	700	201	BOLD:AAU6595
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera saccata</i>	0	0	2	0	BOLD:AAN6437
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera subparvula</i>	171	247	54	178	BOLD:ACI3619
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna fulvicauda</i>	8910	16506	9851	1202	BOLD:AAH3960
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna cf keilini</i>	7	3	0	54	BOLD:AAZ0294
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna keilini</i>	4	1	10	1	BOLD:ACR0949
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna vagabunda</i>	0	11	14	8	BOLD:ADR8203
Diptera	Sciaridae	<i>Dichopygina ramosa</i>	20	65	13	0	BOLD:ACD9510
Diptera	Sciaridae	<i>Epidapus absconditus</i>	18	13	10	9	BOLD:AAH3640
Diptera	Sciaridae	<i>Epidapus detriticola</i>	14	20	6	0	BOLD:ADF5278
Diptera	Sciaridae	<i>Hyperlasion wasmanni</i>	679	1889	221	162	BOLD:ACX4194
Diptera	Sciaridae	<i>Leptosciarella scutellata</i>	423	834	329	141	BOLD:ACI9623
Diptera	Sciaridae	<i>Leptosciarella subpilosa</i>	101	148	247	50	BOLD:ACD8487
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella acutostylia</i>	12	0	0	7	BOLD:ACV2466
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella agraria</i>	21	38	31	9	BOLD:ABW5541
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella ingenua</i>	0	0	2	0	BOLD:ACP3565
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella lundstromi</i>	168	94	136	12	BOLD:ACG4621
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella micria</i>	0	0	0	2	BOLD:ACC2380
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella stylata</i>	23	0	11	10	BOLD:AAN6430
Diptera	Sciaridae	<i>Phytosciara flavipes</i>	8391	6404	4326	8731	BOLD:ACC5752
Diptera	Sciaridae	<i>Pseudolycoriella compacta</i>	21	11	0	0	BOLD:AAN6441
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsiara atomaria</i>	11	1	2	19	
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsiara brevicornis</i>	99	154	164	52	BOLD:ACF4707
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsiara pusilla</i>	165	245	77	39	BOLD:ACV2806
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsiara tricuspadata</i>	36	134	60	58	BOLD:ACL9544
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsiara vitripennis</i>	14	106	48	88	BOLD:AAU6764
Diptera	Sciaridae	<i>Schwenckfeldina carbonaria</i>	9316	4712	4821	702	BOLD:ACR3886
Diptera	Sciaridae	<i>Sciara antonovae</i>	44	320	37	37	BOLD:ACZ6077

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Sciaridae	<i>Trichosia lengersdorfi</i>	0	5	18	0	BOLD:ACD8591
Diptera	Sciaridae	<i>Zygoneura sciarina</i>	20	57	23	118	BOLD:ACC1760
Diptera	Sciomyzidae	<i>Hydromya dorsalis</i>	0	132	50	0	BOLD:ACB6291
Diptera	Sepsidae	<i>Nemopoda nitidula</i>	83	127	189	1028	BOLD:AAG5640
Diptera	Sepsidae	<i>Sepsis flavimana</i>	0	0	0	35	BOLD:AAJ7591
Diptera	Sepsidae	<i>Sepsis punctum</i>	264	2	60	293	BOLD:AAG5639
Diptera	Sepsidae	<i>Themira annulipes</i>	40	0	276	122	BOLD:AAZ5973
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium equinum</i>	0	6	0	0	BOLD:AAM3554
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium noelleri</i>	0	126	0	0	BOLD:AAB0056
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium petricolum</i>	24	0	0	0	BOLD:AAP9556
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Apteromyia claviventris</i>	12	33	146	8	BOLD:AAG7283
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Chaetopodella scutellaris</i>	94	13	1	356	BOLD:ACD3091
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Coproica ferruginata</i>	0	82	5	4	BOLD:AAN6407
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Herniosina bequaerti</i>	0	0	211	3	BOLD:ACR0443
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Ischiolepta pusilla</i>	0	0	0	4	BOLD:AAV0763
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Leptocera caenosa</i>	0	45	0	0	BOLD:AAG7280
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Leptocera fontinalis</i>	0	1	0	288	BOLD:AAG7280
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Leptocera limosa</i>	2	0	1	1	BOLD:ABV1178
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Minilimosina fungicola</i>	6	0	0	0	BOLD:AAN6409
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Minilimosina parvula</i>	26	10	23	3	BOLD:ABW3852
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Opacifrons coxata</i>	22	0	51	805	BOLD:ABX2144
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Opalimosina mirabilis</i>	0	0	7	4	BOLD:ACX2690
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Phthitia plumosula</i>	160	0	29	165	BOLD:AAG7304
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pseudocollinella humida</i>	15	19	120	84	BOLD:ACG3333
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pteremis fenestralis</i>	250	92	99	187	BOLD:ACD2876
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pullimosina heteroneura</i>	69	18	15	27	BOLD:AAP3626
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pullimosina pullula</i>	4	11	1	2	BOLD:AAG7284
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pullimosina vulgesta</i>	168	31	195	227	BOLD:ACG3635
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Spelobia clunipes</i>	69	47	9	6	BOLD:ACF9400
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Spelobia cf clunipes</i>	3	0	54	49	BOLD:AAG7312
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Spelobia luteilabris</i>	31	0	0	0	BOLD:AAL7752
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Telomerina flavipes</i>	0	0	11	0	BOLD:AAN9761
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Terrilimosina schmitzi</i>	46	23	30	62	BOLD:AAG7021
Diptera	Stratiomyidae	<i>Chloromyia formosa</i>	1810	881	358	1811	BOLD:ABU9940
Diptera	Stratiomyidae	<i>Microchrysa polita</i>	619	0	1	4066	BOLD:AAN6506
Diptera	Syrphidae	<i>Baccha elongata</i>	0	32	77	32	BOLD:ABA3006
Diptera	Syrphidae	<i>Caliprobola speciosa</i>	0	3096	0	0	BOLD:AAZ3676
Diptera	Syrphidae	<i>Chalcosyrphus nemorum</i>	0	0	0	12	BOLD:AAG6762
Diptera	Syrphidae	<i>Cheilosia caeruleascens</i>	355	1031	2	0	BOLD:AAW3618
Diptera	Syrphidae	<i>Chrysotoxum cautum</i>	1	3	0	3192	BOLD:AAJ0972
Diptera	Syrphidae	<i>Criorhina berberina</i>	0	0	579	0	BOLD:AAZ5304
Diptera	Syrphidae	<i>Dasysyrphus albostratus</i>	0	0	1100	332	BOLD:AAL1242
Diptera	Syrphidae	<i>Dasysyrphus venustus</i>	0	0	81	0	BOLD:AAA7375
Diptera	Syrphidae	<i>Doros profuges</i>	208	0	0	50	BOLD:AAZ4706
Diptera	Syrphidae	<i>Epistrophe eligans</i>	1521	417	119	370	BOLD:AAZ3893
Diptera	Syrphidae	<i>Eristalis pertinax</i>	0	1	1	0	BOLD:AAQ3585
Diptera	Syrphidae	<i>Eristalis tenax</i>	2163	464	1762	12	BOLD:AAB0391
Diptera	Syrphidae	<i>Eumerus strigatus</i>	159	254	0	360	BOLD:AAI4998
Diptera	Syrphidae	<i>Eumerus tricolor</i>	230	0	0	461	BOLD:AAY9389
Diptera	Syrphidae	<i>Eupeodes luniger</i>	3061	2995	1708	2360	BOLD:AAB2384
Diptera	Syrphidae	<i>Ferdinandea cuprea</i>	438	134	104	111	BOLD:AAJ0402
Diptera	Syrphidae	<i>Ferdinandea ruficornis</i>	0	0	23	2	BOLD:AAQ4090
Diptera	Syrphidae	<i>Helophilus trivittatus</i>	128	1266	0	7	BOLD:AEJ8030

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Syrphidae	<i>Meligramma triangulifera</i>	0	380	0	0	BOLD:AAK7293
Diptera	Syrphidae	<i>Meliscaeva auricollis</i>	350	1970	308	23	BOLD:AAZ5262
Diptera	Syrphidae	<i>Merodon equestris</i>	0	0	0	649	BOLD:AAN2436
Diptera	Syrphidae	<i>Myathropa florea</i>	2232	7424	627	1043	BOLD:AAP9713
Diptera	Syrphidae	<i>Neoascia podagrica</i>	0	0	11	0	BOLD:AAZ1434
Diptera	Syrphidae	<i>Paragus pecchiolii</i>	1115	694	346	1944	BOLD:AEJ3446
Diptera	Syrphidae	<i>Paragus quadrifasciatus</i>	666	0	0	0	BOLD:AAF8068
Diptera	Syrphidae	<i>Paragus cf tibialis</i>	4966	1524	980	4167	BOLD:AAZ8825
Diptera	Syrphidae	<i>Pipiza bimaculata</i>	0	170	109	0	BOLD:AAL4100
Diptera	Syrphidae	<i>Scaeva pyrastris</i>	2	2	1282	0	BOLD:AAF2374
Diptera	Syrphidae	<i>Sphaerophoria scripta</i>	49806	56181	23097	17190	BOLD:AAA7374
Diptera	Syrphidae	<i>Syritta pipiens</i>	0	0	337	0	BOLD:AAC6291
Diptera	Syrphidae	<i>Syrphus vitripennis</i>	141	0	112	0	BOLD:AAB5577
Diptera	Syrphidae	<i>Triglyphus primus</i>	0	0	0	21	BOLD:AAZ0923
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella bombylans</i>	330	1445	641	0	BOLD:AAB8627
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella inanis</i>	0	0	251	0	BOLD:AAZ4733
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella inflata</i>	0	0	0	767	BOLD:ABV3969
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella pellucens</i>	1372	1573	251	71	BOLD:AAH7775
Diptera	Syrphidae	<i>Xanthandrus comtus</i>	0	0	8	0	BOLD:AAZ6101
Diptera	Syrphidae	<i>Xylota segnis</i>	50	0	2	0	BOLD:AAG4673
Diptera	Syrphidae	<i>Xylota sylvorum</i>	155	229	0	0	BOLD:AAZ8002
Diptera	Tabanidae	<i>Haematopota pluvialis</i>	0	841	270	228	BOLD:AEC1924
Diptera	Tabanidae	<i>Tabanus bromius</i>	0	0	0	258	BOLD:AAF3864
Diptera	Tachinidae	<i>Acemya acuticornis</i>	54	8	66	29	BOLD:ACB0777
Diptera	Tachinidae	<i>Actia crassicornis</i>	21	0	0	0	BOLD:ACD3168
Diptera	Tachinidae	<i>Actia infantula</i>	55	178	50	79	BOLD:ACH2127
Diptera	Tachinidae	<i>Actia lamia</i>	54	79	17	317	BOLD:ABV4561
Diptera	Tachinidae	<i>Actia pilipennis</i>	31	464	6	6	BOLD:ADK1565
Diptera	Tachinidae	<i>Aplomya confinis</i>	159	388	101	559	BOLD:ACE5781
Diptera	Tachinidae	<i>Bessa selecta</i>	243	274	40	114	BOLD:ADK1760
Diptera	Tachinidae	<i>Bithia spreta</i>	0	0	195	0	BOLD:ACB0182
Diptera	Tachinidae	<i>Blepharipa pratensis</i>	0	0	0	156	BOLD:ACB0795
Diptera	Tachinidae	<i>Blondelia nigripes</i>	693	536	497	303	BOLD:AAN4077
Diptera	Tachinidae	<i>Cadurciella tritaeniata</i>	0	0	354	0	BOLD:AAN9651
Diptera	Tachinidae	<i>Carcelia bombylans</i>	0	0	0	168	BOLD:ACL8046
Diptera	Tachinidae	<i>Carcelia iliaca</i>	0	3	3	2	BOLD:ACB0896
Diptera	Tachinidae	<i>Catharosia pygmaea</i>	2	0	0	96	BOLD:AAW4146
Diptera	Tachinidae	<i>Chrysosomopsis aurata</i>	2339	1782	915	58	BOLD:AFE0866
Diptera	Tachinidae	<i>Cistogaster globosa</i>	485	1125	170	209	BOLD:AAV9222
Diptera	Tachinidae	<i>Clairvillia biguttata</i>	14	0	3	12	BOLD:ACB0865
Diptera	Tachinidae	<i>Compsilura concinnata</i>	0	0	0	71	BOLD:ADK6725
Diptera	Tachinidae	<i>Cylindromyia auriceps</i>	307	160	112	186	BOLD:AAV9203
Diptera	Tachinidae	<i>Cylindromyia bicolor</i>	429	1315	75	395	BOLD:AAN3295
Diptera	Tachinidae	<i>Cylindromyia brassicaria</i>	2445	1165	1149	1524	BOLD:AAV9202
Diptera	Tachinidae	<i>Cyrtophleba ruricola</i>	0	0	0	7	BOLD:ACD3589
Diptera	Tachinidae	<i>Epicamocera succincta</i>	5268	4379	1843	6103	BOLD:ACB0954
Diptera	Tachinidae	<i>Eriothrix rufomaculata</i>	0	1	0	87	BOLD:AAV7115
Diptera	Tachinidae	<i>Erynnia ocypterata</i>	0	0	0	12	BOLD:AAZ4745
Diptera	Tachinidae	<i>Eulabidogaster setifacies</i>	727	317	122	2623	BOLD:ACB1039
Diptera	Tachinidae	<i>Eumea linearicornis</i>	458	97	972	316	BOLD:AAC1602
Diptera	Tachinidae	<i>Eurysthaea scutellaris</i>	602	128	0	1070	BOLD:ACMS356
Diptera	Tachinidae	<i>Exorista rustica</i>	1144	1886	589	674	BOLD:AAG2163
Diptera	Tachinidae	<i>Gastrolepta anthracina</i>	180	422	151	630	BOLD:ACB0956

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Tachinidae	<i>Labigastera forcipata</i>	0	0	0	88	BOLD:ACD3084
Diptera	Tachinidae	<i>Leskia aurea</i>	0	0	69	9	BOLD:AAV7830
Diptera	Tachinidae	<i>Ligeria angusticornis</i>	0	267	0	308	BOLD:ACR2122
Diptera	Tachinidae	<i>Linnaemya picta</i>	0	711	198	0	BOLD:AAN3557
Diptera	Tachinidae	<i>Litophasia hyalipennis</i>	12	10	0	111	BOLD:ACP3769
Diptera	Tachinidae	<i>Macquartia tenebricosa</i>	0	0	0	108	BOLD:ADB5718
Diptera	Tachinidae	<i>Meigenia mutabilis</i>	208	48	59	127	BOLD:AAN9761
Diptera	Tachinidae	<i>Microsoma exiguum</i>	71	9	11	204	BOLD:ACB0186
Diptera	Tachinidae	<i>Mintho rufiventris</i>	892	522	802	747	BOLD:AAX3938
Diptera	Tachinidae	<i>Nowickia ferox</i>	5912	2538	7583	1042	BOLD:AAK1389
Diptera	Tachinidae	<i>Ocytata pallipes</i>	104	337	246	259	BOLD:ACB1057
Diptera	Tachinidae	<i>Pales pavidata</i>	2039	605	305	441	BOLD:AAN4017
Diptera	Tachinidae	<i>Peribaea tibialis</i>	18003	13453	2240	1244	BOLD:ACB1892
Diptera	Tachinidae	<i>Phania funesta</i>	3648	2781	1299	5517	BOLD:ACO3978
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia aurigera</i>	0	138	0	0	BOLD:AAY2262
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia hemiptera</i>	0	0	65	0	BOLD:AAY2276
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia obesa</i>	96	0	80	58	BOLD:AAG2311
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia pusilla</i>	544	842	371	1058	BOLD:AAY2270
Diptera	Tachinidae	<i>Phebellia strigifrons</i>	0	0	0	505	BOLD:AAL7745
Diptera	Tachinidae	<i>Phorinia aurifrons</i>	1099	206	34	315	BOLD:ADK4076
Diptera	Tachinidae	<i>Phryxe nemea</i>	0	0	301	499	BOLD:ACZ8983
Diptera	Tachinidae	<i>Phryxe vulgaris</i>	4	0	0	0	BOLD:ACZ8983
Diptera	Tachinidae	<i>Phytomyptera cingulata</i>	4	23	31	10	BOLD:ACD1230
Diptera	Tachinidae	<i>Phytomyptera zonella</i>	0	0	0	2	BOLD:ACB0100
Diptera	Tachinidae	<i>Pseudoperichaeta nigrolineata</i>	192	95	146	454	BOLD:AAX6857
Diptera	Tachinidae	<i>Ramonda prunaria</i>	0	111	0	0	BOLD:AAY0455
Diptera	Tachinidae	<i>Ramonda spathulata</i>	0	1237	0	0	BOLD:AAY0449
Diptera	Tachinidae	<i>Senometopia intermedia</i>	4	13	0	0	BOLD:ACF8673
Diptera	Tachinidae	<i>Siphona geniculata</i>	0	1	9	162	BOLD:AAG2108
Diptera	Tachinidae	<i>Siphona pauciseta</i>	5584	5358	2398	8612	BOLD:ACD3758
Diptera	Tachinidae	<i>Smidtia amoena</i>	0	0	0	25	BOLD:ACB0787
Diptera	Tachinidae	<i>Sturmia bella</i>	0	0	437	60	BOLD:ACB0938
Diptera	Tachinidae	<i>Thecocarcelia acutangulata</i>	0	0	0	114	BOLD:ACF7333
Diptera	Tachinidae	<i>Thelaira solivaga</i>	60	0	5	20	BOLD:AEC0356
Diptera	Tachinidae	<i>Triarthria setipennis</i>	204	372	143	26	BOLD:ADK0727
Diptera	Tachinidae	<i>Vibrissina turrata</i>	401	0	0	143	BOLD:ACL8661
Diptera	Tachinidae	<i>Voria ruralis</i>	391	0	170	293	BOLD:ACO3985
Diptera	Tephritidae	<i>Acanthiophilus helianthi</i>	0	31	8	0	BOLD:AAD2434
Diptera	Tephritidae	<i>Chaetorellia jaceae</i>	0	334	76	0	BOLD:AAB3256
Diptera	Tephritidae	<i>Ensina sonchi</i>	0	45	25	0	BOLD:AAD1552
Diptera	Tephritidae	<i>Eurasimona stigma</i>	0	0	12	0	BOLD:AAC4016
Diptera	Tephritidae	<i>Rhagoletis cerasi</i>	8	18	7	8	BOLD:AAD5126
Diptera	Tephritidae	<i>Rhagoletis meigenii</i>	0	1	206	0	BOLD:AAI0313
Diptera	Tephritidae	<i>Tephritis formosa</i>	21	24	28	8	BOLD:AEH1777
Diptera	Tephritidae	<i>Terellia colon</i>	53	0	19	3	BOLD:ACD8746
Diptera	Tephritidae	<i>Trypeta zoe</i>	281	191	0	0	BOLD:AAW8654
Diptera	Tephritidae	<i>Urophora quadrifasciata</i>	0	113	53	0	BOLD:AAC4016
Diptera	Thaumaleidae	<i>Thaumalea testacea</i>	29	360	97	0	BOLD:ADK0034
Diptera	Thaumaleidae	<i>Thaumalea verralli</i>	10	0	0	0	BOLD:ACO9491
Diptera	Therevidae	<i>Thereva strigata</i>	824	1093	394	18	BOLD:ACD7528
Diptera	Tipulidae	<i>Dictenidia bimaculata</i>	419	0	0	0	BOLD:ABU9173
Diptera	Tipulidae	<i>Nephrotoma appendiculata</i>	543	0	180	641	BOLD:AAI3223
Diptera	Tipulidae	<i>Nephrotoma cornicina</i>	1	4	1973	0	BOLD:ADL0954

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Diptera	Tipulidae	<i>Tanyptera atrata</i>	0	0	2777	0	BOLD:ACU8203
Diptera	Tipulidae	<i>Tipula helvola</i>	106	50	0	27	BOLD:AAK1647
Diptera	Tipulidae	<i>Tipula oleracea</i>	912	0	137	11	BOLD:AAF9041
Diptera	Tipulidae	<i>Tipula pustulata</i>	1076	1560	621	0	BOLD:AAK1647
Diptera	Ulidiidae	<i>Callopistromyia annulipes</i>	1328	0	4188	159	BOLD:AAV1462
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Baetis vernus</i>	0	0	0	111	BOLD:ACB1757
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Baetis vernus</i>	0	0	0	11	BOLD:AAM1832
Hemiptera	Adelgidae	<i>Adelges cooleyi</i>	0	2	0	0	BOLD:AAA1471
Hemiptera	Aleyrodidae	<i>Aleyrodes lonicerae</i>	67	44	7	13	BOLD:ACC4413
Hemiptera	Alydidae	<i>Alydus calcaratus</i>	0	0	76	0	BOLD:AAZ6465
Hemiptera	Anoeciidae	<i>Anoecia fulviabdominalis</i>	73	30	19	27	BOLD:AAH2871
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Anthocoris nemoralis</i>	0	0	49	0	BOLD:AAZ8896
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Cardiastethus fasciiventris</i>	0	3	0	16	BOLD:ACY0591
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Orius minutus</i>	0	1	2	0	BOLD:ACY1368
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Orius niger</i>	0	9	0	0	BOLD:ABU8770
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Temnostethus gracilis</i>	0	0	0	3	BOLD:ABU5857
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Temnostethus pusillus</i>	0	0	12	0	BOLD:ABV4558
Hemiptera	Aphididae	<i>Aphis ruborum</i>	3	4	13	3	BOLD:AAA3070
Hemiptera	Aphididae	<i>Aphis sambuci</i>	12	6	9	7	BOLD:AAE7309
Hemiptera	Aphididae	<i>Aphis verbasci</i>	3	0	0	0	BOLD:ACL3865
Hemiptera	Aphididae	<i>Aploneura lentisci</i>	0	5	5	0	BOLD:AAZ7947
Hemiptera	Aphididae	<i>Appendiseta robiniae</i>	0	0	2	0	BOLD:AAF5648
Hemiptera	Aphididae	<i>Brachycaudus helichrysi</i>	0	2	0	0	BOLD:ACE9092
Hemiptera	Aphididae	<i>Calaphis flava</i>	0	0	4	0	BOLD:ACL3081
Hemiptera	Aphididae	<i>Cavariella aegopodii</i>	0	2	0	0	BOLD:AAD2527
Hemiptera	Aphididae	<i>Cavariella theobaldi</i>	12	16	66	6	BOLD:AAF2197
Hemiptera	Aphididae	<i>Chaitophorus tremulae</i>	0	5	0	0	BOLD:AAI4155
Hemiptera	Aphididae	<i>Ctenocallis setosa</i>	3	0	1	0	BOLD:AAJ0005
Hemiptera	Aphididae	<i>Dysaphis plantaginea</i>	0	0	0	6	BOLD:AAE0550
Hemiptera	Aphididae	<i>Eriosoma anncharlotteae</i>	0	4	0	0	BOLD:ADQ3282
Hemiptera	Aphididae	<i>Euceraphis betulae</i>	19	0	15	7	BOLD:AAI4926
Hemiptera	Aphididae	<i>Eulachnus agilis</i>	0	0	4	0	BOLD:ACF4455
Hemiptera	Aphididae	<i>Forda marginata</i>	8	37	8	0	BOLD:AAZ3656
Hemiptera	Aphididae	<i>Hyadaphis foeniculi</i>	0	1	4	2	BOLD:AAI1882
Hemiptera	Aphididae	<i>Hyalopterus pruni</i>	7	1203	3	1	BOLD:AAB9081
Hemiptera	Aphididae	<i>Hyperomyzus picridis</i>	0	0	0	3	BOLD:AAZ6754
Hemiptera	Aphididae	<i>Liosomaphis berberidis</i>	0	0	3	0	BOLD:AAD4077
Hemiptera	Aphididae	<i>Maculolachnus submacula</i>	0	2	0	10	BOLD:ACR2418
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzocallis coryli</i>	3	10	3	1	BOLD:AAC9866
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzus ascalonicus</i>	1	0	0	1	BOLD:AAC9775
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzus lythri</i>	3	13	15	7	BOLD:AAD6287
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzus persicae</i>	14	14	14	0	BOLD:AAA7683
Hemiptera	Aphididae	<i>Neotoxoptera formosana</i>	0	2	0	0	BOLD:ACR2040
Hemiptera	Aphididae	<i>Pemphigus bursarius</i>	0	30	17	4	BOLD:AAD1826
Hemiptera	Aphididae	<i>Phorodon humuli</i>	0	4	1	7	BOLD:AAH8366
Hemiptera	Aphididae	<i>Sipha elegans</i>	3	0	0	0	BOLD:AAG1528
Hemiptera	Aphididae	<i>Sipha maydis</i>	7	25	11	0	BOLD:ACL3239
Hemiptera	Aphididae	<i>Takecallis arundicolens</i>	0	3	0	0	BOLD:AAH2363
Hemiptera	Aphididae	<i>Tetraneura ulmi</i>	4	4	0	3	BOLD:AAG3894
Hemiptera	Aphididae	<i>Therioaphis trifolii</i>	6	2	0	0	BOLD:AAA3759
Hemiptera	Aphididae	<i>Tuberculatus annulatus</i>	10	9	7	24	BOLD:AAH3407
Hemiptera	Aphididae	<i>Tuberculatus remaudierei</i>	0	2	1	2	BOLD:ACL3508
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Aphrophora alni</i>	14	114	20	0	BOLD:ACB7644

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Aphrophora salicina</i>	0	0	19	0	BOLD:ACB7644
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Neophilaenus campestris</i>	28	183	80	21	BOLD:ACP8461
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Neophilaenus lineatus</i>	147	54	127	0	BOLD:AER3912
Hemiptera	Artheneidae	<i>Chilacis typhae</i>	0	44	0	0	BOLD:AAF3704
Hemiptera	Cercopidae	<i>Haematoloma dorsatum</i>	0	0	0	190	BOLD:AAZ8612
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Agallia consobrina</i>	33481	16849	7570	10828	BOLD:ACQ4574
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Alnetoidia alneti</i>	56	66	23	108	BOLD:ACK9158
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Anaceratagallia lithuanica</i>	0	7	0	0	BOLD:ACP5759
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Anaceratagallia venosa</i>	0	0	0	57	BOLD:ACY8612
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Aphrodes diminutus</i>	3	1	4	0	BOLD:ABX9774
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Chlorita paolii</i>	17	26	83	0	BOLD:ACQ7765
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Cicadula quadrinotata</i>	0	6	0	0	BOLD:ACQ9821
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Conosanus obsoletus</i>	150	177	140	11	BOLD:ABU8473
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Empoasca decipiens</i>	85	42	137	423	BOLD:AAY6741
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx atropunctata</i>	2671	2712	1060	9433	BOLD:ACO8254
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx calcarata</i>	29226	14738	77742	43311	BOLD:AAZ0265
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx decemnotata</i>	4	28	5	2	BOLD:ACN3029
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx tenella</i>	171	143	151	81	BOLD:ACR2915
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Euscelis maculipennis</i>	460	0	630	655	BOLD:ADC8504
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eutettix variabilis</i>	0	0	0	125	BOLD:AAV0162
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Fagocyba douglasi</i>	2	6	3	0	BOLD:ABW2937
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Iassus lanio</i>	7	0	0	0	BOLD:ABW6633
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Linnavuoriana sexmaculata</i>	4	26	0	0	BOLD:ACX9969
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Macropsis fuscula</i>	363	23	134	59	BOLD:ABW7663
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Megophthalmus scabripennis</i>	944	419	1660	0	BOLD:ACS2510
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Orientus ishidae</i>	64	268	58	82	BOLD:ABX2622
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Ribautiana debilis</i>	2686	2664	2256	1228	BOLD:ACC4476
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Sorhoanus pascuellus</i>	0	86	0	0	BOLD:ABA5791
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Thamnotettix dilutior</i>	57352	47323	12028	5215	BOLD:ACQ1394
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Typhlocyba rosae</i>	665	1082	302	115	BOLD:ADW5090
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Typhlocyba ulmiphagus</i>	0	0	0	8	BOLD:ACJ7184
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Zygina hyperici</i>	1128	613	451	92	BOLD:ACO5700
Hemiptera	Cicadidae	<i>Auritibicen bihamatus</i>	4	1	4	0	BOLD:ACD1382
Hemiptera	Cixiidae	<i>Cixius cucicularius</i>	0	172	0	0	BOLD:ACD9994
Hemiptera	Cixiidae	<i>Hyalesthes obsoletus</i>	156	63	28	3	BOLD:ACR2175
Hemiptera	Cixiidae	<i>Reptalus quinquecostatus</i>	0	0	2	0	BOLD:ACQ4203
Hemiptera	Coreidae	<i>Ceraleptus gracilicornis</i>	0	0	180	0	BOLD:ABW9608
Hemiptera	Coreidae	<i>Ceraleptus lividus</i>	6	0	0	0	BOLD:ACA7307
Hemiptera	Coreidae	<i>Coreus marginatus</i>	1102	3577	1219	2646	BOLD:AAY8971
Hemiptera	Coreidae	<i>Coriomeris denticulatus</i>	0	0	0	15	BOLD:ABU9164
Hemiptera	Coreidae	<i>Haploprocta sulcicornis</i>	0	0	0	5	BOLD:ABX0380
Hemiptera	Coreidae	<i>Syromastus rhombeus</i>	731	73	482	177	BOLD:ABX4334
Hemiptera	Cydnidae	<i>Cydnus aterrimus</i>	0	88	0	0	BOLD:ABX2702
Hemiptera	Delphacidae	<i>Dicranotropis hamata</i>	35	139	377	376	BOLD:ACO7826
Hemiptera	Delphacidae	<i>Laodelphax striatellus</i>	12	2	1	0	BOLD:ABY1518
Hemiptera	Delphacidae	<i>Muellerianella extrusa</i>	0	102	46	51	BOLD:AAZ2036
Hemiptera	Dictyopharidae	<i>Dictyophara europaea</i>	0	123	49	0	BOLD:ACR2175
Hemiptera	Liviidae	<i>Psyllopsis fraxinicola</i>	0	0	0	5	BOLD:ADW6660
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Horvathiolus superbus</i>	0	2	0	0	BOLD:ACS6417
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	68	26	0	3	BOLD:ACR2863
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Nysius senecionis</i>	0	0	0	46	BOLD:ACB9324
Hemiptera	Microphysidae	<i>Loricula elegantula</i>	14	49	3	1	BOLD:ABU6426
Hemiptera	Miridae	<i>Adelphocoris lineolatus</i>	10	0	8	0	BOLD:AAA7631

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hemiptera	Miridae	<i>Amblytylus nasutus</i>	15	0	42	117	BOLD:AAJ2399
Hemiptera	Miridae	<i>Atractotomus mali</i>	0	27	2	0	BOLD:ABA4245
Hemiptera	Miridae	<i>Calocoris affinis</i>	0	2	0	0	BOLD:ABA4055
Hemiptera	Miridae	<i>Capsodes flavomarginatus</i>	1695	1228	2415	463	BOLD:ACR3434
Hemiptera	Miridae	<i>Capsodes gothicus</i>	27	0	0	0	BOLD:AAZ8882
Hemiptera	Miridae	<i>Chlamydatus evanescens</i>	10	51	4	22	BOLD:AAZ9369
Hemiptera	Miridae	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i>	17	16	23	102	BOLD:AAZ8889
Hemiptera	Miridae	<i>Closterotomus norwegicus</i>	0	0	0	26	BOLD:AAG8966
Hemiptera	Miridae	<i>Criocoris crassicornis</i>	0	341	333	216	BOLD:ABA2820
Hemiptera	Miridae	<i>Deraeocoris lutescens</i>	0	17	0	0	BOLD:ABA3934
Hemiptera	Miridae	<i>Deraeocoris olivaceus</i>	0	0	37	0	BOLD:ABU6571
Hemiptera	Miridae	<i>Deraeocoris ruber</i>	556	1109	1092	1377	BOLD:AAZ0136
Hemiptera	Miridae	<i>Dicyphus errans</i>	2	0	0	2	BOLD:AAZ8990
Hemiptera	Miridae	<i>Dicyphus pallicornis</i>	0	71	11	0	BOLD:AAF5885
Hemiptera	Miridae	<i>Hadrodemus m-flavum</i>	0	0	58	0	BOLD:AAZ9517
Hemiptera	Miridae	<i>Halticus luteicollis</i>	0	4	0	0	BOLD:ABV3865
Hemiptera	Miridae	<i>Heterocordylus tibialis</i>	0	332	0	116	BOLD:ADM8543
Hemiptera	Miridae	<i>Leptopterna dolabrata</i>	1	4	36	0	BOLD:AAB5081
Hemiptera	Miridae	<i>Liocoris tripustulatus</i>	0	0	0	19	BOLD:AAZ9524
Hemiptera	Miridae	<i>Macrolophus pygmaeus</i>	27	17	0	0	BOLD:ABX2934
Hemiptera	Miridae	<i>Megaloceroea recticornis</i>	19	6	26	11	BOLD:ACD9085
Hemiptera	Miridae	<i>Megalocoleus molliculus</i>	0	0	6	0	BOLD:ABV5715
Hemiptera	Miridae	<i>Melanotrichus concolor</i>	0	0	2	0	BOLD:AAF3491
Hemiptera	Miridae	<i>Miris striatus</i>	0	0	1380	0	BOLD:AAZ8958
Hemiptera	Miridae	<i>Monalocoris filicis</i>	0	0	4	0	BOLD:ABU7165
Hemiptera	Miridae	<i>Notostira elongata</i>	46	148	7	0	BOLD:AAZ2266
Hemiptera	Miridae	<i>Oncotylus punctipes</i>	12	0	5	0	BOLD:ABX7453
Hemiptera	Miridae	<i>Orthonotus rufifrons</i>	0	0	0	4	BOLD:ABU9790
Hemiptera	Miridae	<i>Orthops basalis</i>	0	50	0	4	BOLD:AAZ9496
Hemiptera	Miridae	<i>Orthops kalmii</i>	4	0	33	0	BOLD:ABA3164
Hemiptera	Miridae	<i>Orthotylus prasinus</i>	0	66	0	0	BOLD:ACV3011
Hemiptera	Miridae	<i>Phoenicocoris obscurellus</i>	0	9	0	0	BOLD:AAZ8899
Hemiptera	Miridae	<i>Phylus coryli</i>	0	0	0	8	BOLD:AAF5346
Hemiptera	Miridae	<i>Phytocoris pini</i>	0	49	0	0	BOLD:ADO9724
Hemiptera	Miridae	<i>Phytocoris ulmi</i>	0	0	0	4	BOLD:ABA3498
Hemiptera	Miridae	<i>Plagiognathus arbustorum</i>	0	0	105	6	BOLD:AAH9481
Hemiptera	Miridae	<i>Plagiognathus chrysanthemi</i>	0	0	15	0	BOLD:AAE3943
Hemiptera	Miridae	<i>Plagiognathus fulvipennis</i>	0	0	22	63	BOLD:ABW9664
Hemiptera	Miridae	<i>Plesiodema pinetella</i>	0	0	23	0	BOLD:ABU8515
Hemiptera	Miridae	<i>Polymerus unifasciatus</i>	0	51	24	7	BOLD:AAZ9312
Hemiptera	Miridae	<i>Psallus mollis</i>	0	47	20	3	BOLD:ABV0871
Hemiptera	Miridae	<i>Psallus varians</i>	0	0	0	3	BOLD:AAZ8935
Hemiptera	Miridae	<i>Stenodema calcarata</i>	0	7	0	20	BOLD:AAZ3133
Hemiptera	Miridae	<i>Stenodema laevigata</i>	76	123	281	21	BOLD:AAZ9089
Hemiptera	Miridae	<i>Trigonotylus caelestialium</i>	2	0	0	0	BOLD:AAF9949
Hemiptera	Nabidae	<i>Himacerus major</i>	685	525	0	0	BOLD:ABX7362
Hemiptera	Nabidae	<i>Himacerus mirmicoides</i>	0	69	67	24	BOLD:AAZ9075
Hemiptera	Nabidae	<i>Nabis pseudoferus</i>	137	131	57	19	BOLD:AAZ3346
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Aelia acuminata</i>	45	923	73	270	BOLD:AAZ9083
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Carpocoris fuscispinus</i>	0	0	1	1	BOLD:ACD1181
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Dolycoris baccarum</i>	82	0	11	36	BOLD:AAZ3525
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Eurydema oleracea</i>	34	32	51	24	BOLD:ABY3233
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Eurydema ornata</i>	0	150	18	34	BOLD:ADG3944

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Halyomorpha halys</i>	0	84	0	0	BOLD:AAM9563
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Holcogaster fibulata</i>	0	527	0	0	BOLD:AAZ6776
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Holcostethus evae</i>	0	657	0	0	BOLD:AEC1369
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Neottiglossa leporina</i>	0	0	6	0	BOLD:ABX0380
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Peribalus strictus</i>	360	0	301	1077	BOLD:AAZ9503
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Piezodorus lituratus</i>	6	0	0	0	BOLD:AAZ9491
Hemiptera	Psyllidae	<i>Cacopsylla crataegi</i>	0	43	61	0	BOLD:ADK2602
Hemiptera	Psyllidae	<i>Cacopsylla melanoneura</i>	47	0	27	19	BOLD:ACR4979
Hemiptera	Psyllidae	<i>Cacopsylla pruni</i>	113	57	0	0	BOLD:AAB3453
Hemiptera	Psyllidae	<i>Psylla alni</i>	0	0	4	0	BOLD:AAE4719
Hemiptera	Reduviidae	<i>Rhynocoris iracundus</i>	0	340	96	69	BOLD:ACB9169
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Rhopalus parumpunctatus</i>	0	0	13	0	BOLD:AAZ8957
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Rhopalus subrufus</i>	0	0	79	49	BOLD:AAZ9322
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Stictopleurus abutilon</i>	0	0	170	0	BOLD:AAZ9315
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i>	0	0	0	228	BOLD:AAZ3560
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Beosus maritimus</i>	20	0	82	71	BOLD:ABW9272
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Emblethis verbasci</i>	228	0	0	49	BOLD:ABU6645
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Graptopeltus lynceus</i>	0	0	47	0	BOLD:ACA7442
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Megalonotus praetextatus</i>	0	0	0	16	BOLD:ACA7484
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Peritrechus geniculatus</i>	0	0	22	0	BOLD:AAZ9499
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Plinthisus brevipennis</i>	4	0	0	0	BOLD:ACA7688
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	158	431	2246	263	BOLD:AAZ8938
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Stygnocoris fuliginosus</i>	0	2	0	0	BOLD:ACA7292
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Tropistethus holosericus</i>	0	1	0	1	BOLD:ABV4591
Hemiptera	Tingidae	<i>Corythucha arcuata</i>	0	0	2	0	BOLD:AAZ0455
Hemiptera	Tingidae	<i>Derephysia foliacea</i>	9	0	0	0	BOLD:ABA3368
Hemiptera	Tingidae	<i>Derephysia sinuatocollis</i>	0	3	0	0	BOLD:ACY0666
Hemiptera	Tingidae	<i>Dictyla echii</i>	87	269	215	0	BOLD:AAZ1208
Hemiptera	Triozidae	<i>Triozia urticae</i>	6	0	51	66	BOLD:ACD5782
Hymenoptera	Ampulicidae	<i>Dolichurus corniculus</i>	0	0	0	8	BOLD:AAZ8714
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena bicolor</i>	1326	978	220	107	BOLD:AAD0134
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena dorsata</i>	0	0	11	24	BOLD:AAJ2115
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena flavipes</i>	49	0	3	0	BOLD:ACX2946
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena florea</i>	0	0	53	21	BOLD:AAK0287
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena fulvago</i>	0	160	0	33	BOLD:AAK0296
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena labialis</i>	0	0	0	66	BOLD:AAK0232
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena labiata</i>	0	0	0	106	BOLD:AAK0229
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena minutula</i>	17201	2813	2612	9744	BOLD:AAJ2143
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena minutuloides</i>	0	0	193	0	BOLD:AAE4947
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena nigroaenea</i>	195	0	0	6	BOLD:AAC8068
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena ovatula</i>	0	49	0	0	BOLD:AAK0399
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena pandellei</i>	0	0	133	167	BOLD:AEO5453
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena trimmerana</i>	2	8	0	0	BOLD:AAD2472
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthidium manicatum</i>	68	29	78	41	BOLD:AAA9946
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthidium oblongatum</i>	0	0	2	0	BOLD:AAC5344
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthidium punctatum</i>	4	1	0	1	BOLD:AAC7050
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthophora furcata</i>	121	0	26	14	BOLD:AAC5304
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthophora quadrimaculata</i>	11	6	0	0	BOLD:AAZ9593
Hymenoptera	Anthophila	<i>Apis mellifera</i>	2578	1780	3168	1114	BOLD:AAA2326
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus campestris</i>	0	0	0	2	BOLD:AAD8221
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus lucorum</i>	59	66	43	36	BOLD:AAB1060
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus pratorum</i>	33	0	43	69	BOLD:AAD4735
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus terrestris</i>	1985	234	1201	61	BOLD:AAB1062

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus vestalis</i>	0	0	0	3	BOLD:AAI8745
Hymenoptera	Anthophila	<i>Ceratina cucurbitina</i>	18	0	0	15	BOLD:AAO0285
Hymenoptera	Anthophila	<i>Ceratina cyanea</i>	3	12	0	62	BOLD:AAE9812
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma campanularum</i>	0	5	0	52	BOLD:AAB1123
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma distinctum</i>	23	12	13	19	BOLD:AAK1221
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma florissomne</i>	0	0	0	5	BOLD:ACP2601
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma rapunculi</i>	0	0	2	0	BOLD:AAA7122
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys afra</i>	24	142	56	153	BOLD:AAV8048
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys conoidea</i>	4	7	0	0	BOLD:AAJ6969
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys inermis</i>	104	0	0	26	BOLD:AAJ0609
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys rufescens</i>	3	0	0	0	BOLD:AAJ6944
Hymenoptera	Anthophila	<i>Colletes similis</i>	4	0	0	0	BOLD:AAD4051
Hymenoptera	Anthophila	<i>Epeolus variegatus</i>	18	7	0	0	BOLD:AAJ0611
Hymenoptera	Anthophila	<i>Halictus langobardicus</i>	585	499	752	437	BOLD:AAD5869
Hymenoptera	Anthophila	<i>Halictus scabiosae</i>	14	0	1	20	BOLD:AAN4492
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hoplitis adunca</i>	115	144	43	25	BOLD:AAI1794
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hoplitis leucomelana</i>	21	0	44	66	BOLD:AAK5812
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus angustatus</i>	0	0	0	4	BOLD:AAK3477
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus brevicornis</i>	18	0	0	11	BOLD:AAE5078
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus duckei</i>	160	30	0	2	BOLD:AAF4050
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus nigritus</i>	0	0	9	0	BOLD:AAK3484
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus pictipes</i>	7	0	0	0	BOLD:AAK3488
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus signatus</i>	35	0	0	92	BOLD:AAI8577
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus variegatus</i>	12	5	0	0	BOLD:AAK3338
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum calceatum</i>	10	13	8	13	BOLD:AAB0353
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum costulatum</i>	0	100	100	84	BOLD:AAJ3116
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum interruptum</i>	13	0	126	58	BOLD:ABU8540
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum laticeps</i>	48	11	14	3	BOLD:AAV5433
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum lativentre</i>	0	0	12	5	BOLD:AAE1129
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum malachurum</i>	142	18	1	471	BOLD:AAE5496
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum minutissimum</i>	0	0	4	5	BOLD:ACQ8646
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum minutulum</i>	3	0	0	0	BOLD:ABW1210
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum morio</i>	4333	1549	12782	3524	BOLD:AAD9335
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum nitidiusculum</i>	0	9	1	16	BOLD:AAZ9229
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pallens</i>	0	0	0	20	BOLD:ADM1219
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum parvulum</i>	0	1	0	8	BOLD:AAB2949
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pauperatum</i>	9	16	9	19	BOLD:AAK7827
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pauxillum</i>	2	3	0	8	BOLD:AAE1160
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum politum</i>	0	19	23	905	BOLD:ACR3950
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum punctatissimum</i>	84	44	15	71	BOLD:AAF4021
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pygmaeum</i>	134	202	77	858	BOLD:AAV9696
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum smeathmanellum</i>	69	72	361	118	BOLD:AEX1557
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum tricinctum</i>	25	33	71	0	BOLD:AAV7749
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum villosulum</i>	121	52	13	112	BOLD:AAC2461
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile centuncularis</i>	247	155	58	153	BOLD:AAA8356
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile circumcincta</i>	50	0	0	0	BOLD:AAC0049
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile lagopoda</i>	335	392	197	0	BOLD:AAE8874
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile pilidens</i>	332	48	122	168	BOLD:AAD7803
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile pyrenaica</i>	0	0	41	0	BOLD:AAJ2959
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile versicolor</i>	363	197	41	5	BOLD:AAD5414
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile willughbiella</i>	0	221	34	0	BOLD:ABZ3482
Hymenoptera	Anthophila	<i>Melecta luctuosa</i>	0	0	37	0	BOLD:AAZ1400
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada fabriciana</i>	10	0	0	0	BOLD:AAE5753

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada facilis</i>	10	0	0	0	BOLD:AAI2829
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada flavoguttata</i>	12	10	1	56	BOLD:AAD4959
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada succincta</i>	0	0	3	2	BOLD:ABX5010
Hymenoptera	Anthophila	<i>Osmia brevicornis</i>	0	34	0	0	BOLD:AAK6070
Hymenoptera	Anthophila	<i>Osmia caerulea</i>	20	20	11	0	BOLD:AAD0313
Hymenoptera	Anthophila	<i>Seladonia subaurata</i>	113	0	0	13	BOLD:AAI6480
Hymenoptera	Anthophila	<i>Seladonia submediterranea</i>	1	0	13	0	BOLD:AAK4967
Hymenoptera	Anthophila	<i>Seladonia tumulorum</i>	328	0	71	512	BOLD:AED2841
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes ephippius</i>	23	2	4	101	BOLD:AAD0332
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes ferruginatus</i>	12	101	0	5	BOLD:AAD0331
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes gibbus</i>	0	0	0	16	BOLD:AAD5232
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes monilicornis</i>	0	0	23	15	BOLD:AAI0259
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes pseudofasciatus</i>	7	0	0	5	BOLD:ACP4779
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes puncticeps</i>	0	1	0	5	BOLD:AAY9709
Hymenoptera	Anthophila	<i>Stelis ornatula</i>	27	0	0	10	BOLD:AAY9796
Hymenoptera	Anthophila	<i>Stelis punctulatissima</i>	0	0	0	45	BOLD:AAJ4972
Hymenoptera	Anthophila	<i>Xylocopa violacea</i>	8	0	0	0	BOLD:AAJ9209
Hymenoptera	Argidae	<i>Arge berberidis</i>	16	33	0	43	BOLD:AAF5274
Hymenoptera	Argidae	<i>Arge melanochra</i>	0	2	0	10	BOLD:AAE6147
Hymenoptera	Argidae	<i>Arge pagana</i>	0	0	0	8	BOLD:AAN1707
Hymenoptera	Argidae	<i>Sterictiphora furcata</i>	0	17	0	271	BOLD:AAJ4349
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Laelius femoralis</i>	9	13	0	0	BOLD:ABA8033
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Laelius fumimarginalis</i>	12	6	4	6	BOLD:ACJ7795
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphaereta aotea</i>	15	6	3	6	BOLD:ACE4724
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius banksae</i>	0	0	5	3	BOLD:ACH7338
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius rhopalosiphii</i>	37	26	10	3	BOLD:AAD6802
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius rosae</i>	0	0	0	2	BOLD:ADU5269
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius salicis</i>	0	0	2	0	BOLD:AAF7225
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius uzbekistanicus</i>	0	7	1	0	BOLD:AAJ1250
Hymenoptera	Braconidae	<i>Asobara rufescens</i>	0	4	4	0	BOLD:AEN5851
Hymenoptera	Braconidae	<i>Binodoxys acalephae</i>	0	0	2	0	BOLD:ACB8546
Hymenoptera	Braconidae	<i>Binodoxys centaureae</i>	0	4	0	0	BOLD:ADI1821
Hymenoptera	Braconidae	<i>Bracon radialis</i>	0	15	0	11	BOLD:AAE8128
Hymenoptera	Braconidae	<i>Cotesia ruficrus</i>	0	0	2	0	BOLD:ABZ1159
Hymenoptera	Braconidae	<i>Dacnusa sibirica</i>	0	2	0	0	BOLD:AAD4685
Hymenoptera	Braconidae	<i>Dinocampus coccinellae</i>	0	0	0	13	BOLD:AAC7303
Hymenoptera	Braconidae	<i>Dolichogenidea longicauda</i>	4	10	3	15	BOLD:AAA5826
Hymenoptera	Braconidae	<i>Ephylus silesiacus</i>	1	5	0	0	BOLD:ACU1225
Hymenoptera	Braconidae	<i>Ephedrus persicae</i>	12	10	4	2	BOLD:ADK2421
Hymenoptera	Braconidae	<i>Histeromerus mystacinus</i>	0	0	0	7	BOLD:AAI1942
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus consimilis</i>	3	2	2	17	BOLD:ACD7314
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus filator</i>	0	0	9	0	BOLD:ACD5747
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus ictericus</i>	0	6	15	0	BOLD:AAY6797
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus vexator</i>	7	3	4	10	BOLD:ACD4844
Hymenoptera	Braconidae	<i>Microgaster subcompletus</i>	0	4	0	0	BOLD:ACN6851
Hymenoptera	Braconidae	<i>Microplitis tristis</i>	36	0	6	183	BOLD:AAG6707
Hymenoptera	Braconidae	<i>Opiognathus ocreatus</i>	19	3	6	0	BOLD:AAH3130
Hymenoptera	Braconidae	<i>Praon volucre</i>	15	11	24	8	BOLD:AAE7186
Hymenoptera	Braconidae	<i>Protapanteles immunis</i>	1	0	0	1	BOLD:AAA7151
Hymenoptera	Braconidae	<i>Schizoprymnus terebralis</i>	3	5	8	6	BOLD:ACQ9058
Hymenoptera	Braconidae	<i>Syntretus falcifer</i>	4	15	23	22	BOLD:ADM5879
Hymenoptera	Braconidae	<i>Zelex chlorophthalmus</i>	0	0	0	3	BOLD:ACD5904
Hymenoptera	Cephalidae	<i>Cephus pygmeus</i>	0	0	0	792	BOLD:AAI7453

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Cephididae	<i>Cephus spinipes</i>	44	18	0	0	BOLD:AAE9753
Hymenoptera	Cephididae	<i>Phylloecus linearis</i>	0	0	0	8	BOLD:AAN0994
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Haltichella rufipes</i>	16	48	30	293	BOLD:ACH8045
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Chrysis indigotea</i>	0	0	0	7	BOLD:AAP1364
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Chrysis longula</i>	0	0	4	0	BOLD:ACF9032
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Chrysis scutellaris</i>	0	0	0	16	BOLD:AAP1068
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Cleptes splendidus</i>	248	160	139	97	BOLD:AAM4041
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Cleptes striatipleuris</i>	1	1	1	12	BOLD:AAU2238
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Hedychridium roseum</i>	17	0	0	27	BOLD:AAE3258
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Hedychrum gerstaeckeri</i>	38	0	95	13	BOLD:AAM3758
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Holopyga generosa</i>	0	0	2	3	BOLD:AAY6928
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Pseudomalus auratus</i>	0	13	0	2	BOLD:AAH8217
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Trichrysis cyanea</i>	37	100	28	207	BOLD:AAH7935
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Cerceris quinquefasciata</i>	1	0	0	5	BOLD:AAM5609
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus acanthophorus</i>	1	9	0	0	BOLD:AAN1128
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus annulipes</i>	12	0	49	194	BOLD:AAM3798
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus cetratus</i>	141	26	219	120	BOLD:AAM3561
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus exiguus</i>	0	5	0	34	BOLD:AAM3794
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus megacephalus</i>	0	11	2	42	BOLD:AAZ1550
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus nigrinus</i>	0	0	0	6	BOLD:AAM5196
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus ovalis</i>	0	0	0	6	BOLD:AAM5193
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus podagricus</i>	312	386	489	490	BOLD:AAM3563
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus quadrimaculatus</i>	1	0	3	1	BOLD:ABZ1125
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus vagabundus</i>	0	0	3	22	BOLD:AAM3779
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus varus</i>	0	0	1	11	BOLD:AAM4651
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Didineis lunicornis</i>	0	0	0	21	BOLD:AAV6633
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Diodontus luperus</i>	0	4	0	2	BOLD:AAN3316
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Ectemnius cephalotes</i>	0	68	0	25	BOLD:AAG3199
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Ectemnius continuus</i>	0	0	6	42	BOLD:AFB4067
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Ectemnius lapidarius</i>	0	46	27	2	BOLD:AAM3214
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Gorytes laticinctus</i>	0	0	0	9	BOLD:AAN9610
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Harpactus laevis</i>	1776	235	383	310	BOLD:AAT9543
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Lestica clypeata</i>	0	8	59	14	BOLD:AAM4013
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Lestiphorus bicinctus</i>	0	10	7	49	BOLD:AAP1056
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Lindenius pygmaeus</i>	0	3	0	4	BOLD:AAN9750
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Mimumesa dahlbomi</i>	0	0	0	85	BOLD:AAN4060
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Miscophus bicolor</i>	0	24	0	0	BOLD:AAU2826
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Miscophus eatoni</i>	85	75	12	71	BOLD:AAV1243
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nitela borealis</i>	0	38	25	13	BOLD:AAY9707
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nitela fallax</i>	0	13	88	0	BOLD:AAN4169
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nitela lucens</i>	18	54	21	204	BOLD:AAU3414
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nysson dimidiatus</i>	3	0	0	7	BOLD:AAO0998
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Passaloecus corniger</i>	51	25	22	32	BOLD:AAM3640
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Passaloecus gracilis</i>	37	25	6	4	BOLD:AAN1127
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Passaloecus singularis</i>	0	0	5	3	BOLD:AAM4998
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Pemphredon inornata</i>	0	0	0	16	BOLD:AAN3465
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Pemphredon lugubris</i>	0	0	0	14	BOLD:AAN4248
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Pemphredon rugifer</i>	0	0	0	2	BOLD:ACF1603
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Philanthus triangulum</i>	0	8	0	0	BOLD:AAN3782
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus chevrieri</i>	112	75	0	49	BOLD:AAG8330
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus concolor</i>	3	49	76	115	BOLD:AAN3867
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus fuscipennis</i>	0	28	60	213	BOLD:AAN3367
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus schencki</i>	7	14	2	24	BOLD:AAN3868

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Solierella compedita</i>	6	2	0	11	BOLD:AAP1302
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Spilomena beata</i>	0	0	2	0	BOLD:ACL6236
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Spilomena troglodytes</i>	1	9	2	5	BOLD:ABW3832
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Stigmus pendulus</i>	0	0	0	5	BOLD:ABV4058
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Stigmus solskyi</i>	0	0	0	2	BOLD:ABA7578
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Tachysphex jokischianus</i>	0	0	0	41	BOLD:ABA8518
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Tachysphex unicolor</i>	25	13	0	27	BOLD:AAV6937
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon attenuatum</i>	9	12	54	68	BOLD:AAN3383
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon beaumonti</i>	118	41	73	143	BOLD:AAN9366
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon clavicerum</i>	114	103	188	347	BOLD:AAN3726
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon figulus</i>	0	0	6	74	BOLD:AAF5986
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon minus</i>	14	84	31	47	BOLD:AAF5985
Hymenoptera	Cynipidae	<i>Biorhiza pallida</i>	0	7	0	12	BOLD:AAW3505
Hymenoptera	Cynipidae	<i>Isocolus rogenhoferi</i>	0	0	4	0	BOLD:AAW9224
Hymenoptera	Diapriidae	<i>Belyta validicornis</i>	1	1	7	1	BOLD:AAU8736
Hymenoptera	Diapriidae	<i>Ismarus rugulosus</i>	2	0	0	0	BOLD:ADA6314
Hymenoptera	Diapriidae	<i>Pantoclis hirtistilus</i>	2	5	3	3	BOLD:AAV6828
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Anteon flavicorne</i>	1	3	8	20	BOLD:ABX2400
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Anteon fulviventre</i>	6	11	4	21	BOLD:ACG7249
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Anteon pubicorne</i>	3	2	0	13	BOLD:AAU9508
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Aphelopus quercus</i>	2	0	0	1	BOLD:AEL6231
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Ageniaspis fuscicollis</i>	0	0	2	0	BOLD:AEZ8304
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Copidosoma floridanum</i>	8	11	0	0	BOLD:ACM8202
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Ooencyrtus telenomicida</i>	0	0	0	2	BOLD:AED1631
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Syrphophagus aphidivorus</i>	0	3	0	0	BOLD:ADW9977
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Aprostocetus forsteri</i>	0	4	0	0	BOLD:ACR4193
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Cirrospilus lyncus</i>	1	0	0	3	BOLD:AEB8979
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Diglyphus isaea</i>	3	5	2	0	BOLD:ACE2866
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Elasmus flabellatus</i>	1	0	0	1	BOLD:ACX5287
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Euplectrus intactus</i>	8	0	0	4	BOLD:ACY4504
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Euplectrus cf. intactus</i>	0	2	0	0	BOLD:ACX8151
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Melittobia acasta</i>	0	1	1	3	BOLD:AAU9002
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Neochrysocharis chlorogaster</i>	3	0	2	0	BOLD:ACB7391
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Pediobius metallicus</i>	40	24	16	7	BOLD:AEE3145
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Pnigalio agraulis</i>	0	1	3	0	BOLD:ACB7520
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Tetrastichus atratulus</i>	10	4	2	12	BOLD:AEZ5283
Hymenoptera	Eupelmidae	<i>Eupelmus annulatus</i>	0	0	2	0	BOLD:ACU0431
Hymenoptera	Eupelmidae	<i>Eupelmus fulvipes</i>	0	0	0	2	BOLD:ACS6388
Hymenoptera	Evaniidae	<i>Brachygaster minutus</i>	95	59	45	59	BOLD:AAW7612
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta brevis</i>	0	2	0	0	BOLD:ACC2414
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta castanea</i>	0	0	2	0	BOLD:AEY2555
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta consobrina</i>	4	0	2	0	BOLD:AAW1757
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta obscurata</i>	0	0	0	4	BOLD:ACH9385
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta tscheki</i>	1	1	0	0	BOLD:AAP6705
Hymenoptera	Figitidae	<i>Kleidotoma tetratoma</i>	2	9	0	0	BOLD:ADK8711
Hymenoptera	Figitidae	<i>Leptopilina heterotoma</i>	6	0	1	1	BOLD:ACB8464
Hymenoptera	Formicidae	<i>Aphaenogaster subterranea</i>	101	6	22	54	BOLD:AAU0831
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus ligniperda</i>	0	2574	6516	0	BOLD:AAI6519
Hymenoptera	Formicidae	<i>Colobopsis truncata</i>	129	0	0	36	BOLD:AAK1741
Hymenoptera	Formicidae	<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>	2	0	0	0	BOLD:AAL2330
Hymenoptera	Formicidae	<i>Lasius alienus</i>	264	1048	210	211	BOLD:AAA9053
Hymenoptera	Formicidae	<i>Lasius brunneus</i>	84	258	16	75	BOLD:AAU4546
Hymenoptera	Formicidae	<i>Lasius fuliginosus</i>	0	33	0	0	BOLD:AAD0304

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Formicidae	<i>Messor ibericus</i>	50	37	0	0	BOLD:AAT9727
Hymenoptera	Formicidae	<i>Myrmecina graminicola</i>	19	20	15	24	BOLD:ABW2353
Hymenoptera	Formicidae	<i>Myrmica ruginodis</i>	36	3002	617	0	BOLD:AAE0419
Hymenoptera	Formicidae	<i>Plagiolepis pygmaea</i>	461	469	54	1	BOLD:AAU0716
Hymenoptera	Formicidae	<i>Plagiolepis taurica</i>	21	364	156	200	BOLD:ACP6378
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ponera coarctata</i>	3	200	81	285	BOLD:AAU2930
Hymenoptera	Formicidae	<i>Tapinoma erraticum</i>	334	716	108	239	BOLD:AAH9794
Hymenoptera	Formicidae	<i>Temnothorax affinis</i>	112	272	365	82	BOLD:AAO1114
Hymenoptera	Formicidae	<i>Temnothorax nylanderi</i>	20	42	68	63	BOLD:AAH3199
Hymenoptera	Formicidae	<i>Temnothorax parvulus</i>	0	19	3	4	BOLD:ADJ9766
Hymenoptera	Formicidae	<i>Tetramorium impurum</i>	0	44	5	0	BOLD:AAM2440
Hymenoptera	Gasteruptiidae	<i>Gasteruption caucasicum</i>	0	0	0	23	BOLD:AAM4594
Hymenoptera	Gasteruptiidae	<i>Gasteruption jaculator</i>	0	0	0	21	BOLD:ACB8429
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Absyrtus vicinator</i>	0	0	25	100	BOLD:ACR4076
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aclastus solutus</i>	12	33	14	9	BOLD:ABU9657
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Acrodactyla degener</i>	0	7	18	1	BOLD:ABW3362
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Acrolyta rufocincta</i>	29	83	17	5	BOLD:ABU5939
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Acrotomus succinctus</i>	142	73	148	406	BOLD:AAH2187
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Adelognathus chrysopygus</i>	0	0	0	7	BOLD:ACQ5661
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aethecerus longulus</i>	11	2	13	0	BOLD:ACF9406
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aethecerus nitidus</i>	1	0	0	1	BOLD:AAH1550
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aethecerus subuliferus</i>	0	1	0	1	BOLD:AEF0220
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Agrypon delarvatum</i>	0	34	0	7	BOLD:ACX6814
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Apaeleticus bellicosus</i>	5	0	0	6	BOLD:ACX7511
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Apechthis compunctor</i>	0	0	0	5	BOLD:AAQ2727
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis assimilis</i>	0	0	0	6	BOLD:ACG6878
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis improba</i>	16	2	16	51	BOLD:ACC4370
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis nigricollis</i>	7	9	21	50	BOLD:ACI7190
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis nigrocincta</i>	0	0	11	15	BOLD:ABX2295
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis terminata</i>	0	0	1	5	BOLD:ACR2730
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Asthenolabus vitratorius</i>	236	154	60	335	BOLD:ACC3506
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Astiphromma aggressor</i>	6	0	3	0	BOLD:ABV8212
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Astiphromma splenium</i>	30	30	60	42	BOLD:ABV8212
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ateleute linearis</i>	0	3	0	0	BOLD:ACN9333
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Banchus hastator</i>	16	3	0	2	BOLD:ACN9136
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Barichneumon derogator</i>	39	0	130	104	BOLD:ACJ8244
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Barichneumon peregrinator</i>	9	0	1	0	BOLD:ACE0936
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Barycnemis gravipes</i>	16	0	4	0	BOLD:AAC0868
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Blapsidotes vicinus</i>	0	0	13	0	BOLD:ABU6839
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Brachycyrtus ornatus</i>	37	44	2	2	BOLD:ACH4242
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Buathra laborator</i>	0	0	0	2	BOLD:ABU6899
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Campodorus incidens</i>	0	0	8	5	BOLD:ADD0538
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Campoletis crassicornis</i>	0	0	5	1	BOLD:ACP3971
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Campoplex rothii</i>	5	18	2	15	BOLD:ACG0304
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Casinaria albipalpis</i>	4	11	1	3	BOLD:ACG7103
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Casinaria mesozosta</i>	0	21	33	0	BOLD:ACP1357
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Casinaria scabra</i>	114	252	129	153	BOLD:ACJ2171
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Centeterus rubiginosus</i>	0	0	15	0	BOLD:ACE0915
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Clistopyga incitator</i>	0	70	48	53	BOLD:ACE3621
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Coelichneumon comitator</i>	10	27	9	0	BOLD:AAI4109
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Collyria trichophthalma</i>	41	0	0	0	BOLD:AAS0014
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cratichneumon culex</i>	1	13	48	188	BOLD:ACC2867
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cratichneumon flavifrons</i>	0	0	0	2	BOLD:AAI9043

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cryptopimpla errabunda</i>	28	28	27	15	BOLD:ACF8360
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cryptus armator</i>	21	264	45	4	BOLD:ACL7299
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cryptus minator</i>	64	248	24	90	BOLD:ABU6686
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ctenichneumon inspector</i>	496	853	247	35	BOLD:AAJ5832
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ctenochira sphaerocephalus</i>	0	0	0	9	BOLD:ACG8212
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cyclolabus pactor</i>	0	0	6	0	BOLD:AAH1975
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cymodusa australis</i>	0	0	0	9	BOLD:ACR2657
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Deuteroxorides elevator</i>	0	7	0	6	BOLD:AAL1331
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diacritus aciculatus</i>	0	22	0	0	BOLD:AAL1429
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma armillatum</i>	5	24	10	2	BOLD:AAI9475
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma chrysostictos</i>	20	42	17	0	BOLD:ABZ5188
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma crassum</i>	2	8	2	0	BOLD:ACT9980
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma erucator</i>	0	22	3	6	BOLD:ACL8315
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma laterale</i>	3	0	0	0	BOLD:ACR3213
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma latungulum</i>	62	17	32	0	BOLD:ADF1956
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma semiclausum</i>	3	0	3	35	BOLD:AAB7569
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma sordipes</i>	0	11	6	42	BOLD:ACP3593
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diaglyptidea conformis</i>	0	2	0	6	BOLD:ADM3509
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dicaelotus pictus</i>	0	0	4	8	BOLD:ACF9114
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dicaelotus pudibundus</i>	2	11	5	0	BOLD:ACR3745
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dichrogaster aestivalis</i>	0	0	0	3	BOLD:ACG8277
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dilleritonus apertor</i>	5	0	0	3	BOLD:AAH1963
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diphyus castanopyga</i>	434	227	169	54	BOLD:AAN3057
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diphyus quadripunctorius</i>	59	140	0	10	BOLD:AAN3058
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diplazon laetatorius</i>	281	137	219	739	BOLD:AAD4214
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diplazon pectoratorius</i>	0	76	0	148	BOLD:AAG7699
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diplazon varicoxa</i>	232	130	28	511	BOLD:AAD1879
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dolichomitus quercicolus</i>	0	50	0	11	BOLD:AAN3821
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dusona peregrina</i>	50	14	0	0	BOLD:ABU9523
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dusona terebrator</i>	0	19	32	33	BOLD:ACG5270
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Echthronomas ochreofrons</i>	59	48	45	67	BOLD:ACR0449
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enclisis macilenta</i>	48	161	0	0	BOLD:ACQ9540
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Encrateola laevigata</i>	0	0	2	0	BOLD:ABU6544
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Endromopoda detrita</i>	0	31	3	0	BOLD:AAG7621
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enicospilus ramidulus</i>	0	4	0	1	BOLD:ACP8112
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enytus apostatus</i>	47	35	22	21	BOLD:ACP6229
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Epitomus infuscatus</i>	9	16	2	0	BOLD:AAI5303
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ethelurgus sodalis</i>	0	4	0	3	BOLD:ABU6606
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Eudelus simillimus</i>	282	368	197	269	BOLD:ABU5861
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Exetastes illusor</i>	10	45	10	22	BOLD:ABU9584
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Exochus flavomarginatus</i>	63	0	0	27	BOLD:ACI4522
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gelis cayennator</i>	0	0	15	8	BOLD:ACP4885
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gelis fuscicornis</i>	83	64	94	18	BOLD:ACF7974
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Glyphicnemis profligator</i>	0	0	0	43	BOLD:AAU8370
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Glypta nigrina</i>	0	8	0	0	BOLD:ACU3578
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Glypta scutellaris</i>	0	0	0	9	BOLD:AEI9723
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gnathochorisis crassulus</i>	0	0	0	25	BOLD:AAF0574
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gnathochorisis flavipes</i>	11	5	4	3	BOLD:AAH1958
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hemichneumon subdolos</i>	0	0	27	0	BOLD:ACD8222
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hemiteles similis</i>	0	10	2	14	BOLD:ACL6893
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Herpestomus minimus</i>	0	0	12	0	BOLD:ADR2243
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Homotherus locutor</i>	0	0	7	0	BOLD:ACE0975
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hoplocryptus confector</i>	0	0	10	0	BOLD:ABU6243

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hoplocryptus coxator</i>	63	58	13	5	BOLD:ACL9442
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hybrizon buccatus</i>	0	65	81	495	BOLD:ADU9557
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter alpicola</i>	2	4	0	1	BOLD:ACR3221
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter brischkei</i>	0	0	0	31	BOLD:ACP3593
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter caedator</i>	390	529	427	526	BOLD:ACR1559
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter clausus</i>	0	9	0	0	BOLD:ACG3043
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter frigidus</i>	0	5	4	4	BOLD:AAU9767
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter leucomerus</i>	38	7	11	118	BOLD:AAZ9885
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hypsicera femoralis</i>	58	36	0	62	BOLD:ACP9529
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ichneumon confusor</i>	0	0	0	18	BOLD:ADL7865
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Idiolispa subalpina</i>	107	0	0	77	BOLD:ACG4723
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Isadelphus coriarius</i>	0	0	0	4	BOLD:ABU6462
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Isadelphus inimicus</i>	3	2	8	0	BOLD:ACQ9468
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Isadelphus longisetosus</i>	0	3	31	19	BOLD:ACE1102
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ischnus alternator</i>	8	0	5	0	BOLD:AAH1536
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Itoplectis maculator</i>	121	417	265	699	BOLD:AAW9099
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Latibulus argiolus</i>	296	0	0	0	BOLD:ACP7939
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Leptocampoplex cremastoides</i>	10	59	27	17	BOLD:ACL2159
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lethades facialis</i>	390	206	362	457	BOLD:ADE2162
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Linyces exhortator</i>	0	0	10	0	BOLD:AAI1335
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Liotryphon punctulatus</i>	0	23	0	0	BOLD:AAZ8135
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lissonota bivittata</i>	5	341	30	14	BOLD:ACR3721
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lissonota deversor</i>	14	56	18	129	BOLD:ACR2948
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lissonota nigridens</i>	41	108	142	30	BOLD:ACF6503
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lymantrichneumon disparis</i>	47	0	74	18	BOLD:AAE8983
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Megastylus cruentator</i>	24	0	0	0	BOLD:ACG3907
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Megastylus flavopictus</i>	61	128	42	4	BOLD:ACF9216
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Megastylus impressor</i>	0	4	0	2	BOLD:ACO0571
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesochorus curvicauda</i>	18	9	78	5	BOLD:AAG9511
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesochorus pictilis</i>	0	0	0	4	BOLD:ACR0021
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesoleptidea stalii</i>	2	12	1	3	BOLD:ADL9096
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesoleptus laticinctus</i>	1	2	8	5	BOLD:AAB6400
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesostenus transfuga</i>	0	25	0	0	BOLD:ACO6618
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Monoblastus brachyacanthus</i>	319	339	125	567	BOLD:ACR4591
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Nematopodius debilis</i>	0	0	12	0	BOLD:AAI3077
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Nematopodius formosus</i>	0	0	8	6	BOLD:ABU7338
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Netelia testacea</i>	0	0	0	32	BOLD:AAI3096
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Odontocolon quercinum</i>	0	0	77	17	BOLD:ACN9737
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Olesicampe melanogaster</i>	65	30	101	68	BOLD:ACP9334
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Olesicampe patellana</i>	18	0	5	12	BOLD:ACI8718
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Olesicampe proterva</i>	110	74	84	256	BOLD:ACH4353
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ophion crassicornis</i>	39	76	63	5	BOLD:ACI6839
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ophion minutus</i>	0	0	7	0	BOLD:AAI1095
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus asper</i>	128	449	107	43	BOLD:ACR3007
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus fulvipes</i>	67	153	79	46	BOLD:ACE2685
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus marginatus</i>	6	2	6	4	BOLD:ACG3316
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus sannio</i>	64	238	468	114	BOLD:ACT9626
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus winnertzii</i>	393	378	217	65	BOLD:ACV9206
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Paragambus sapporonis</i>	0	0	0	2	BOLD:ABU5930
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Paraperithous gnathaulax</i>	0	817	354	187	BOLD:AAW8049
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Patroclus homocerus</i>	32	0	0	0	BOLD:ABY5262
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Perilissus holmgreni</i>	145	242	294	185	BOLD:ACP2807
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Perithous divinator</i>	13	4	0	0	BOLD:AAY2114

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Perithous scurra</i>	0	6	0	3	BOLD:AAI2531
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phobocampe crassiuscula</i>	11	14	0	5	BOLD:ACU0555
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon detestator</i>	0	0	0	74	BOLD:ACG3449
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon forticornis</i>	18	16	16	80	BOLD:ACP7491
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon fumator</i>	0	0	0	2	BOLD:ABV1041
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon leucostigmus</i>	0	0	0	7	BOLD:AEJ4853
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon nitidus</i>	0	0	0	2	BOLD:AEH2803
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon pegomyiae</i>	28	11	6	6	BOLD:AEA8948
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon trichops</i>	3	7	41	30	BOLD:ABV1040
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon variabilis</i>	55	54	15	297	BOLD:AAU8502
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Picrostigeus recticauda</i>	0	0	2	0	BOLD:ABV0833
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla insignatoria</i>	0	0	42	24	BOLD:ABU9166
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla rufipes</i>	195	393	57	468	BOLD:AAN3596
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla spuria</i>	472	443	202	210	BOLD:AAI2735
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla turionellae</i>	0	57	69	51	BOLD:AAN3703
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pion fortipes</i>	0	0	0	43	BOLD:ACR5641
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Platyrhaddus inflatus</i>	1	2	3	0	BOLD:ADR5480
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pleolophus vestigialis</i>	0	0	0	8	BOLD:ACL6571
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Poemenia hectica</i>	0	17	0	0	BOLD:AAV3086
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Polytribax perspicillatus</i>	53	124	28	324	BOLD:ACH2589
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pristomerus vulnerator</i>	0	5	2	1	BOLD:ACR5206
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Probolus culpatorius</i>	0	0	0	10	BOLD:AAF0229
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Promethes sulcator</i>	0	6	1	0	BOLD:ADL8378
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Rhembobius perscrutator</i>	0	0	0	20	BOLD:AAH3870
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Schizopyga podagrica</i>	1	2	0	0	BOLD:AAO0097
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Scolobates auriculatus</i>	40	12	0	172	BOLD:AAF2169
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Smicroplectrus jucundus</i>	181	15	45	44	BOLD:ACR3567
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenarella domator</i>	25	18	34	52	BOLD:ABV4010
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenobarichneumon basalis</i>	0	48	33	9	BOLD:ACR4139
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenodontus marginellus</i>	0	0	0	38	BOLD:ACJ7761
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus deletus</i>	68	56	149	7	BOLD:ACP9628
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus exserens</i>	0	34	55	0	BOLD:ACG5318
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus groenlandicus</i>	0	3	0	7	BOLD:ACG3316
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus merula</i>	0	2	0	0	BOLD:AAN8654
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus minutissimus</i>	209	120	101	79	BOLD:ACC7954
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stilpnus fallax</i>	8	11	8	2	BOLD:AAG9191
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stilpnus pavoniae</i>	0	0	0	4	BOLD:ACB2456
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Sussaba erigator</i>	12	0	0	0	BOLD:AAK0097
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Synomelix albipes</i>	0	0	9	21	BOLD:AAK1333
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphoctonus crassicornis</i>	0	0	0	50	BOLD:ACX6364
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphoctonus longiventris</i>	0	11	15	33	BOLD:AAH1791
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphoctonus tarsatorius</i>	0	0	87	32	BOLD:AAK1321
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphophilus bizonarius</i>	77	64	31	30	BOLD:AAH1949
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Thaumatogelis sylvicola</i>	7	58	19	437	BOLD:ACR1440
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Theronia atalantae</i>	0	0	0	8	BOLD:AAK1354
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Theroscopus pedestris</i>	1	1	1	4	BOLD:ABU5793
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Theroscopus trifasciatus</i>	107	117	19	8	BOLD:AAV6898
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Tranosema rostrale</i>	13	9	0	9	BOLD:AFA7350
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Tranosemella praerogator</i>	0	2	0	2	BOLD:ACG5246
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Trichomma occisor</i>	1	4	3	14	BOLD:ADP4265
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Triclistus lativentris</i>	1	0	2	2	BOLD:ACB2584
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Tromatobia ornata</i>	0	71	0	15	BOLD:AAW8045
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Vulgichneumon deceptor</i>	0	35	0	0	BOLD:AAN3753

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Vulgichneumon saturatorius</i>	0	0	0	61	BOLD:AAH1690
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Woldstedtius biguttatus</i>	802	546	39	33	BOLD:ACF1764
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Xylophrurus augustus</i>	33	0	0	97	BOLD:ACR1006
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Zaglyptus multicolor</i>	0	7	0	0	BOLD:AAV8534
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Zatypota bohemani</i>	23	48	36	43	BOLD:ABW9261
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Zatypota percontatoria</i>	241	153	111	102	BOLD:AAH1695
Hymenoptera	Megaspilidae	<i>Creator spissicornis</i>	3	7	0	3	BOLD:ADT2227
Hymenoptera	Megaspilidae	<i>Dendrocerus carpenteri</i>	11	23	2	5	BOLD:AAL1186
Hymenoptera	Mutillidae	<i>Myrmosa atra</i>	0	0	0	232	BOLD:AAY9719
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Anagrus atomus</i>	5	7	3	10	BOLD:ACB8450
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Anagrus ustulatus</i>	0	2	0	0	BOLD:AEJ9192
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Gonatocerus sulphuripes</i>	0	2	0	0	BOLD:ACF8293
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Ooctonus hemipterus</i>	0	2	1	0	BOLD:ABV2677
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Agenioideus cinctellus</i>	898	268	544	1160	BOLD:ABA5974
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Arachnospila minutula</i>	252	52	0	43	BOLD:AAN4264
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Auplopus carbonarius</i>	0	110	0	192	BOLD:AAZ1472
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Caliadurgus fasciatellus</i>	17	47	17	75	BOLD:AAN3563
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Dipogon bifasciatus</i>	0	54	85	109	BOLD:ABU9027
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Dipogon subintermedius</i>	12	207	71	112	BOLD:AAN4111
Hymenoptera	Proctotrupidae	<i>Cryptoserphus aculeator</i>	1	2	4	0	BOLD:ACI4065
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Apelioma pteromalinum</i>	0	0	0	9	BOLD:AEB9384
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Callitula bicolor</i>	6	0	0	0	BOLD:ACA9177
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Cyclogastrella clypealis</i>	0	1	0	1	BOLD:AEB7789
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Kaleva corynocera</i>	0	4	0	0	BOLD:AEB8304
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Macroglenes paludum</i>	0	0	0	2	BOLD:AEB8264
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Mesopolobus tibialis</i>	4	0	0	0	BOLD:ACB8275
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Stenomalina gracilis</i>	4	0	0	0	BOLD:AAZ7492
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Trichomalus perfectus</i>	0	0	0	20	BOLD:ABA2058
Hymenoptera	Sapygidae	<i>Sapyga quinquepunctata</i>	28	0	0	0	BOLD:AAV7700
Hymenoptera	Sapygidae	<i>Sapygina decemguttata</i>	25	106	0	53	BOLD:AAO1197
Hymenoptera	Sphécidae	<i>Ammophila sabulosa</i>	381	154	39	82	BOLD:AAN3801
Hymenoptera	Sphécidae	<i>Isodontia mexicana</i>	0	44	0	0	BOLD:AAG1683
Hymenoptera	Sphécidae	<i>Sphex funerarius</i>	0	0	81	0	BOLD:AAM3993
Hymenoptera	Stephanidae	<i>Stephanus serrator</i>	6	10	0	0	BOLD:AAN9848
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Allantus didymus</i>	4328	3347	119	2641	BOLD:ABU8177
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia carpini</i>	445	50	5	127	BOLD:AAE5603
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia equiseti</i>	48	91	6	932	BOLD:AAJ2242
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia pallipes</i>	125	809	377	363	BOLD:AAE5602
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia tenera</i>	18	9	0	41	BOLD:AAJ4761
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ardis pallipes</i>	0	0	0	3	BOLD:ABZ2984
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia circularis</i>	13	0	40	129	BOLD:AAC0157
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia cordata</i>	45	93	56	10	BOLD:AAP1621
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia cornubiae</i>	29872	22987	22723	7860	BOLD:AAJ9512
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia liberta</i>	8088	2601	2343	3847	BOLD:AAI7972
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia lugens</i>	0	0	0	30	BOLD:AAI7969
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia rosae</i>	0	2	0	214	BOLD:AAD9316
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Caliroa cerasi</i>	78	244	0	5	BOLD:AAP1367
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Caliroa cothurnata</i>	0	55	0	115	BOLD:AAP1057
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Cladius brullei</i>	177	0	316	12	BOLD:AAG7865
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Cladius pectinicornis</i>	1734	586	383	4855	BOLD:AAE2748
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Empria sexpunctata</i>	0	0	0	19	BOLD:ABU6650
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Eutomostethus ephippium</i>	0	0	0	396	BOLD:AAJ0494
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Euura myosotidis</i>	0	2	1	1	BOLD:ADI3811

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Euura obducta</i>	0	0	0	2	BOLD:AAF1550
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Fenella nigrita</i>	0	0	0	3	BOLD:ACI5092
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Halidamia affinis</i>	0	33	0	31	BOLD:AAN7641
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya annulata</i>	0	0	107	62	BOLD:AAE7614
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya blanda</i>	0	0	0	19	BOLD:AAF5611
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya diversipes</i>	1004	446	171	277	BOLD:AAK6375
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya montana</i>	24	0	48	8	BOLD:AAF8189
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya ribis</i>	0	0	0	49	BOLD:AAJ1451
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya sanguinolenta</i>	0	0	7	0	BOLD:AAJ1450
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Monophadnus spinolae</i>	24	0	0	3	BOLD:AAK6865
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nematus lucidus</i>	39	14	9	123	BOLD:ABA1294
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nematus similator</i>	0	0	0	2	BOLD:AAX6012
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nematus tibialis</i>	0	10	4	0	BOLD:ABA8032
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nesoselandria morio</i>	0	0	0	28	BOLD:AAU8235
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Pachyprotasis rapae</i>	0	7	0	0	BOLD:AAD0319
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Pristiphora appendiculata</i>	0	27	0	21	BOLD:AAG7866
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Pristiphora pallidiventris</i>	0	73	47	69	BOLD:AAU3334
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Stethomostus fuliginosus</i>	0	0	0	20	BOLD:AAP1082
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo bipunctula</i>	0	0	2	0	BOLD:AAW6517
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo distinguenda</i>	15	0	0	0	BOLD:ABU8417
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo temula</i>	0	0	0	43	BOLD:AAI0781
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo zonula</i>	4	0	0	0	BOLD:AAE4133
Hymenoptera	Tetracampidae	<i>Epiclerus panyas</i>	1	3	5	3	BOLD:ACI7324
Hymenoptera	Trichogrammatidae	<i>Trichogramma evanescens</i>	5	6	11	2	BOLD:AAD6262
Hymenoptera	Vespidae	<i>Allodynerus rossii</i>	0	0	0	776	BOLD:AAM3835
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus antilope</i>	0	458	0	0	BOLD:AAM2254
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus claripennis</i>	0	0	11	0	BOLD:AAM3573
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus gazella</i>	120	50	14	86	BOLD:AAF4164
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus nigricornis</i>	0	0	112	27	BOLD:AAM3899
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus parietinus</i>	5	15	23	0	BOLD:AAM4868
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus renimaculus</i>	0	41	15	0	BOLD:AAM4859
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes coarctatus</i>	38	0	0	0	BOLD:AAN3538
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes subpomiformis</i>	90	18	44	12	BOLD:ACG1686
Hymenoptera	Vespidae	<i>Microdynerus timidus</i>	0	9	2	41	BOLD:AAY8818
Hymenoptera	Vespidae	<i>Odynerus spinipes</i>	0	0	0	90	BOLD:AAK2980
Hymenoptera	Vespidae	<i>Polistes dominula</i>	132	273	9	294	BOLD:AAB7105
Hymenoptera	Vespidae	<i>Polistes nimpha</i>	20	0	0	0	BOLD:AAL0103
Hymenoptera	Vespidae	<i>Symmorphus gracilis</i>	0	0	0	131	BOLD:AAN3695
Hymenoptera	Vespidae	<i>Symmorphus murarius</i>	0	0	0	228	BOLD:AAN3692
Hymenoptera	Vespidae	<i>Vespa crabro</i>	4128	34917	1791	7851	BOLD:ABA8441
Hymenoptera	Vespidae	<i>Vespula germanica</i>	7158	23601	8295	6392	BOLD:AAG9055
Hymenoptera	Vespidae	<i>Vespula vulgaris</i>	1759	3656	538	4111	BOLD:AAM2781
Lepidoptera	Adelidae	<i>Cauchas rufimitrella</i>	0	0	0	104	BOLD:AAE9282
Lepidoptera	Alucitidae	<i>Alucita hexadactyla</i>	0	0	0	10	BOLD:AAD4822
Lepidoptera	Argyresthiidae	<i>Argyresthia albistria</i>	60	95	127	70	BOLD:AAD9653
Lepidoptera	Argyresthiidae	<i>Argyresthia pruniella</i>	6	18	0	1	BOLD:AAC2750
Lepidoptera	Argyresthiidae	<i>Argyresthia spinosella</i>	90	181	616	698	BOLD:AAE6255
Lepidoptera	Autostichidae	<i>Oegoconia deauratella</i>	198	18	6	0	BOLD:AAB8271
Lepidoptera	Autostichidae	<i>Oegoconia novimundi</i>	300	0	14	92	BOLD:AAH4681
Lepidoptera	Autostichidae	<i>Oegoconia quadripuncta</i>	1743	1445	562	2189	BOLD:AAB8272
Lepidoptera	Bedelliidae	<i>Bedellia sommulentella</i>	0	113	0	0	BOLD:AAI7774
Lepidoptera	Blastobasidae	<i>Blastobasis glandulella</i>	0	85	0	0	BOLD:AAB1096
Lepidoptera	Blastobasidae	<i>Blastobasis phycidella</i>	1592	3208	408	216	BOLD:AAF0414

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix artemisiella</i>	0	0	3	0	BOLD:AAE8478
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix bechsteinella</i>	15	129	91	21	BOLD:AAE8504
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix cidarella</i>	0	0	27	0	BOLD:AAU3108
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix cristatella</i>	0	17	58	0	BOLD:AAD2114
Lepidoptera	Choreutidae	<i>Anthophila fabriciana</i>	0	0	0	6	BOLD:AAC8582
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora adelogrammella</i>	0	17	61	0	BOLD:AAJ6981
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora albitarsella</i>	0	21	8	0	BOLD:AAE1424
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora bernoulliella</i>	0	0	0	11	BOLD:AAB8489
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora caespititiella</i>	2	0	0	0	BOLD:AAE8821
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora calycotomella</i>	26	0	0	0	BOLD:AAO1943
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora dianthi</i>	0	0	166	4	BOLD:AAP4954
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora ditella</i>	0	0	83	0	BOLD:AAD3015
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora flavipennella</i>	11	54	20	6	BOLD:AAC3993
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora frankii</i>	0	4	0	0	BOLD:AAO1117
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora gryphipennella</i>	0	34	49	15	BOLD:AAE8826
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora lutipennella</i>	0	0	6	0	BOLD:AAD1695
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora solitariella</i>	0	22	17	10	BOLD:AAJ6783
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora spinella</i>	67	86	33	20	BOLD:AAC4531
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora therinella</i>	172	123	155	171	BOLD:AAC2773
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora trigeminella</i>	0	0	17	5	BOLD:AAD9304
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora unipunctella</i>	3	0	26	416	BOLD:AAZ9520
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora versurella</i>	42	161	112	0	BOLD:AAB3186
Lepidoptera	Cosmopterigidae	<i>Pancalia leuwenhoekella</i>	0	0	2	0	BOLD:AAK4660
Lepidoptera	Crambidae	<i>Agriphila straminella</i>	0	0	53	667	BOLD:AAC0267
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania coronata</i>	0	0	0	29	BOLD:ACF0483
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania crocealis</i>	26	123	0	0	BOLD:AAD7537
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania hortulata</i>	562	0	0	91	BOLD:AAB0989
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania verbascalis</i>	0	179	185	0	BOLD:AAF3935
Lepidoptera	Crambidae	<i>Catoptria falsella</i>	435	1434	548	775	BOLD:AAC2294
Lepidoptera	Crambidae	<i>Catoptria mytilella</i>	0	95	0	0	BOLD:AAF2101
Lepidoptera	Crambidae	<i>Catoptria pinella</i>	0	1172	0	0	BOLD:AAC6797
Lepidoptera	Crambidae	<i>Chrysoteuchia culmella</i>	0	0	32	277	BOLD:AAC0540
Lepidoptera	Crambidae	<i>Crambus lathoniellus</i>	0	0	160	0	BOLD:AAC1691
Lepidoptera	Crambidae	<i>Dolicharthria punctalis</i>	0	112	10	32	BOLD:AAE0194
Lepidoptera	Crambidae	<i>Eudonia mercuriella</i>	8870	6050	5153	3569	BOLD:AAB3830
Lepidoptera	Crambidae	<i>Evergestis limbata</i>	1366	277	210	2067	BOLD:AAD7887
Lepidoptera	Crambidae	<i>Mecyna lutealis</i>	0	732	1297	0	BOLD:AAP9516
Lepidoptera	Crambidae	<i>Scoparia conicella</i>	270	0	1482	0	BOLD:AAD3353
Lepidoptera	Crambidae	<i>Scoparia pyralella</i>	0	57	0	0	BOLD:AAC1440
Lepidoptera	Crambidae	<i>Udea ferrugalis</i>	0	369	0	75	BOLD:AAC3729
Lepidoptera	Crambidae	<i>Xanthocrambus saxonellus</i>	0	676	963	1466	BOLD:AAK0137
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix heracliana</i>	390	201	568	1162	BOLD:AAC7415
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix liturosa</i>	41	13	0	0	BOLD:AAE7191
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix nervosa</i>	172	552	106	0	BOLD:AAC1846
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix purpurea</i>	13	58	0	0	BOLD:ABY4837
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix scopariella</i>	0	338	251	0	BOLD:AEY0986
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Carcina quercana</i>	29	688	32	72	BOLD:AAB0177
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Depressaria albipunctella</i>	85	157	418	0	BOLD:AAF8258
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Depressaria douglasella</i>	53	0	0	0	BOLD:ABZ6022
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Ethmia terminella</i>	275	0	213	229	BOLD:AAE4515
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Luquetia lobella</i>	272	717	394	176	BOLD:AAJ2124
Lepidoptera	Drepanidae	<i>Cilix glaucata</i>	14	0	407	0	BOLD:AAC8267
Lepidoptera	Drepanidae	<i>Habrosyne pyritoides</i>	0	0	0	31	BOLD:AAC5831

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Drepanidae	<i>Thyatira batis</i>	0	87	43	193	BOLD:AAC4671
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Cosmiotes consortella</i>	343	614	308	50	BOLD:AAP4341
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Elachista chrysodesmella</i>	13	7	0	7	BOLD:AAK9408
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Elachista littoricola</i>	0	0	0	2	BOLD:AAU3895
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Elachista metella</i>	1	31	0	0	BOLD:AAV1041
Lepidoptera	Erebidae	<i>Dysauxes ancilla</i>	332	758	270	0	BOLD:AAK9768
Lepidoptera	Erebidae	<i>Dysgonia algira</i>	618	0	0	0	BOLD:AAI8867
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eilema caniola</i>	127	526	0	0	BOLD:AAF6264
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eilema complana</i>	0	0	215	8	BOLD:AAB6846
Lepidoptera	Erebidae	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	232	422	189	149	BOLD:AAD9583
Lepidoptera	Erebidae	<i>Herminia grisealis</i>	0	0	0	5	BOLD:AAC3337
Lepidoptera	Erebidae	<i>Herminia tarsicrinalis</i>	0	0	0	478	BOLD:AAC1537
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hypena proboscidalis</i>	3346	1988	1540	7945	BOLD:AAB6485
Lepidoptera	Erebidae	<i>Laspeyria flexula</i>	0	0	0	6	BOLD:AAC1014
Lepidoptera	Erebidae	<i>Lygephila craccae</i>	14	0	0	0	BOLD:AAD9537
Lepidoptera	Erebidae	<i>Lymantria dispar</i>	177	17	654	192	BOLD:AAA2052
Lepidoptera	Erebidae	<i>Orgyia antiqua</i>	0	5	0	0	BOLD:AAA6432
Lepidoptera	Erebidae	<i>Parascotia fuliginaria</i>	29	181	87	0	BOLD:AAC4237
Lepidoptera	Erebidae	<i>Rivula sericealis</i>	0	0	126	132	BOLD:AAB4777
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Acompsia schmidtellus</i>	0	70	20	0	BOLD:AAK0920
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Anacampsis obscurella</i>	385	509	296	250	BOLD:AAP3198
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Anacampsis timidella</i>	5	87	42	0	BOLD:AAU3897
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Apodia bifractella</i>	0	0	0	52	BOLD:AAF8159
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Athrips rancidella</i>	124	174	194	57	BOLD:AAD2618
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Brachmia blandella</i>	0	0	0	4	BOLD:AAD2457
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Bryotropha basaltinella</i>	124	0	54	353	BOLD:AAH5446
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Bryotropha senectella</i>	103	375	334	583	BOLD:AAD3661
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Bryotropha terrella</i>	0	1	0	51	BOLD:AAB9591
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Carpatolechia decorella</i>	0	5	0	2	BOLD:AAK2790
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Caryocolum blandella</i>	58	1719	907	61	BOLD:AAI6556
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Caryocolum huebneri</i>	19	38	0	0	BOLD:ABW6646
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Caryocolum vicinella</i>	29	0	0	2	BOLD:ABA3050
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Cosmardia moritzella</i>	0	0	0	4	BOLD:AAJ5578
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Dichomeris alacella</i>	0	13	0	9	BOLD:AAF1347
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Dichomeris derasella</i>	0	0	480	0	BOLD:AAE7499
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Gelechia scotinella</i>	0	0	11	0	BOLD:AAI7032
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Helcystogramma lutatella</i>	639	1559	358	504	BOLD:AAI6980
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Monochroa sepicolella</i>	1	0	0	1	BOLD:AAU2813
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Nothris verbascella</i>	0	0	23	0	BOLD:AAE5563
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Oxypteryx atrella</i>	0	0	0	6	BOLD:AAD5702
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Recurvaria leucatella</i>	30	189	49	38	BOLD:AAD6088
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Recurvaria nanella</i>	18	0	0	0	BOLD:AAB2851
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Scrobipalpa pauperella</i>	0	71	0	0	BOLD:AAF1201
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Sophronia sicariellus</i>	0	337	305	0	BOLD:AAJ3723
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Stomopteryx remissella</i>	0	0	89	0	BOLD:AAU0792
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Teleiodes vulgella</i>	90	10	47	148	BOLD:AAE9855
Lepidoptera	Geometridae	<i>Abraxas grossulariatus</i>	0	0	0	342	BOLD:ABY7773
Lepidoptera	Geometridae	<i>Camptogramma bilineatum</i>	5	11	34	0	BOLD:AAA8017
Lepidoptera	Geometridae	<i>Catarhoe rubidata</i>	41	110	161	324	BOLD:AAC4757
Lepidoptera	Geometridae	<i>Charissa glaucinaria</i>	0	0	0	44	BOLD:AAC1853
Lepidoptera	Geometridae	<i>Chiasmia clathrata</i>	0	0	0	8	BOLD:AAB0547
Lepidoptera	Geometridae	<i>Cidaria fulvata</i>	0	0	169	84	BOLD:AAC7996
Lepidoptera	Geometridae	<i>Colostygia pectinataria</i>	0	26	0	0	BOLD:AAB4885

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Geometridae	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	9	13	46	0	BOLD:AAB4250
Lepidoptera	Geometridae	<i>Epirrhoe alternata</i>	455	1280	1612	400	BOLD:ACE4142
Lepidoptera	Geometridae	<i>Epirrhoe galiata</i>	386	1346	923	86	BOLD:AAB2097
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eulithis prunata</i>	0	169	0	866	BOLD:AAC1579
Lepidoptera	Geometridae	<i>Euphyia biangulata</i>	0	34	77	9	BOLD:AAD1130
Lepidoptera	Geometridae	<i>Gandaritis pyraliata</i>	0	0	44	22	BOLD:AAB5983
Lepidoptera	Geometridae	<i>Hemistola chrysoprasaria</i>	0	124	53	0	BOLD:AAC0672
Lepidoptera	Geometridae	<i>Horisme radicularia</i>	0	0	448	0	BOLD:AAC6849
Lepidoptera	Geometridae	<i>Horisme tersata</i>	30	27	32	64	BOLD:AAC5135
Lepidoptera	Geometridae	<i>Horisme vitalbata</i>	146	0	43	107	BOLD:AAB3583
Lepidoptera	Geometridae	<i>Hypomecis atomaria</i>	0	0	0	109	BOLD:AAC1877
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea contiguaria</i>	29	0	0	0	BOLD:AAP5642
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea deversaria</i>	1	8	0	0	BOLD:AAA9359
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea dilutaria</i>	0	244	0	156	BOLD:AAD0840
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea dimidiata</i>	6	0	0	52	BOLD:AAA4213
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea fuscovenosa</i>	1448	38	774	1118	BOLD:ABY4552
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea moniliata</i>	0	0	1	16	BOLD:AAC7660
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea ochrata</i>	0	50	34	0	BOLD:AAC1604
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea rubraria</i>	0	0	0	250	BOLD:AAB4699
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea rusticata</i>	657	393	158	181	BOLD:AAB3980
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea subsericeata</i>	0	0	0	12	BOLD:ACE4009
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea trigeminata</i>	0	0	0	239	BOLD:AAB6968
Lepidoptera	Geometridae	<i>Ligdia adustata</i>	0	13	12	20	BOLD:AAB5025
Lepidoptera	Geometridae	<i>Macaria wauaria</i>	60	0	0	349	BOLD:AAC9595
Lepidoptera	Geometridae	<i>Minoa murinata</i>	0	0	114	33	BOLD:AAF5756
Lepidoptera	Geometridae	<i>Pasiphila chloerata</i>	0	193	0	0	BOLD:AAD1465
Lepidoptera	Geometridae	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	729	289	887	182	BOLD:AAA4448
Lepidoptera	Geometridae	<i>Perizoma alchemillatum</i>	0	0	0	34	BOLD:AAA9313
Lepidoptera	Geometridae	<i>Philereme transversata</i>	3797	2900	1120	1608	BOLD:AAC5104
Lepidoptera	Geometridae	<i>Philereme vetulata</i>	0	0	0	79	BOLD:AAD2984
Lepidoptera	Geometridae	<i>Rheumaptera cervinalis</i>	460	534	675	0	BOLD:AAC1414
Lepidoptera	Geometridae	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	3	0	28	0	BOLD:AAB6658
Lepidoptera	Geometridae	<i>Scopula marginepunctata</i>	147	0	0	0	BOLD:ACF3081
Lepidoptera	Geometridae	<i>Selidosema brunnearia</i>	19	0	0	0	BOLD:ACE5955
Lepidoptera	Geometridae	<i>Siona lineata</i>	0	0	14	0	BOLD:AAC1903
Lepidoptera	Geometridae	<i>Timandra comae</i>	744	126	81	2789	BOLD:AAB0828
Lepidoptera	Geometridae	<i>Triphosa dubitata</i>	0	2	6	0	BOLD:AAD3995
Lepidoptera	Geometridae	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	78	145	51	83	BOLD:AAA6836
Lepidoptera	Glyphipterigidae	<i>Glyphipterix equitella</i>	0	31	38	313	BOLD:AAE7178
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Aspilapteryx tringipennella</i>	0	0	17	0	BOLD:AAD1923
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Caloptilia fidella</i>	0	24	0	0	BOLD:AAD2624
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Caloptilia fribergensis</i>	0	0	40	0	BOLD:AAY5586
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Euspilapteryx auroguttella</i>	1339	987	1298	386	BOLD:AAD7434
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Macrosaccus robiniella</i>	0	0	27	0	BOLD:AAC4327
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Parornix anglicella</i>	1009	1618	580	431	BOLD:ABZ6947
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Parornix finitimella</i>	99	98	56	260	BOLD:AAD1353
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Parornix torquillella</i>	1644	1687	613	1373	BOLD:AAF8206
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter blancardella</i>	0	2	0	0	BOLD:AAD1185
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter medicaginella</i>	2	0	0	0	BOLD:AAE0106
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter quercifoliella</i>	0	35	0	1	BOLD:AAD8332
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter roboris</i>	18	18	7	2	BOLD:AAE4719
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter spinicolella</i>	93	47	2	44	BOLD:AAE4698
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i>	168	0	0	131	BOLD:AAB4864

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i>	0	0	0	270	BOLD: AAB8365
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i>	716	1161	589	6815	BOLD: AAA6759
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i>	61	303	352	0	BOLD: AAA6764
Lepidoptera	Lecithoceridae	<i>Homaloxestis briantiella</i>	1700	1673	1749	148	BOLD: AAV7051
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Satyrium acaciae</i>	637	278	90	166	BOLD: AAB4662
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Satyrium spini</i>	0	0	444	76	BOLD: AAB3187
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Thecla betulae</i>	123	50	0	65	BOLD: AAB5999
Lepidoptera	Lyonetiidae	<i>Leucoptera malifoliella</i>	0	9	0	3	BOLD: AAK9162
Lepidoptera	Meessiidae	<i>Eudarcia pagensteherella</i>	0	0	3	0	BOLD: AAP7289
Lepidoptera	Momphidae	<i>Mompha subbistrigella</i>	33	139	208	0	BOLD: AAD0702
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Ectoedemia angulifasciella</i>	0	8	2	0	BOLD: AAB6754
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Ectoedemia spinosella</i>	23	21	3	21	BOLD: AAE0786
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Ectoedemia subbimaculella</i>	0	2	0	3	BOLD: ACE7752
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Fomoria septembrella</i>	3	0	0	0	BOLD: AAL9680
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Glaucolepis melanoptera</i>	36	0	0	0	BOLD: ABW8807
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella aurella</i>	8	17	16	2	BOLD: AAU0536
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella hybnerella</i>	23	27	9	15	BOLD: AAJ4193
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella malella</i>	0	9	0	0	BOLD: ABW2333
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella microtheriella</i>	0	1	0	2	BOLD: AAI0007
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella perpygmaeella</i>	3	4	5	0	BOLD: AAI0008
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella plagicolella</i>	20	3	7	14	BOLD: AAU1515
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella prunetorum</i>	1	0	3	4	BOLD: AAJ4212
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella roborella</i>	25	8	2	1	BOLD: AAL9943
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella rolandi</i>	6	4	0	0	BOLD: ACC2707
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Abrostola tripartita</i>	0	0	0	832	BOLD: AAB6066
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Abrostola triplasia</i>	1079	322	5490	1018	BOLD: AAC8312
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Acronicta rumicis</i>	1264	2267	4552	2593	BOLD: AAC2556
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Agrotis exclamationis</i>	0	565	0	0	BOLD: AAB9113
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Amphipyra pyramidea</i>	0	0	0	536	BOLD: AAB4107
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Apamea lithoxylaea</i>	1559	1448	925	430	BOLD: AAD2274
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Apamea monoglypha</i>	0	4758	0	1604	BOLD: AAB1551
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Auchmis detersa</i>	1	842	1101	0	BOLD: AAJ9617
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Autographa gamma</i>	17683	23255	31282	2678	BOLD: AAB4345
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Axylia putris</i>	0	174	181	0	BOLD: AAB6626
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Calophasia lunula</i>	0	0	761	0	BOLD: AAB0052
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Charanyca ferruginea</i>	0	480	1	435	BOLD: AAB9497
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Chersotis multangula</i>	1880	163	0	204	BOLD: AAK1274
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Chloantha hyperici</i>	0	316	237	1	BOLD: AAD4758
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Conisania luteago</i>	95	405	102	3312	BOLD: AAK5012
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cosmia pyralina</i>	0	0	0	4	BOLD: AAE9789
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cosmia trapezina</i>	0	0	212	0	BOLD: AAB9038
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Craniophora ligustri</i>	0	0	0	143	BOLD: AAB6108
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Diachrysis chrysitis</i>	310	0	649	299	BOLD: AAA6511
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Dichagyris candelsequa</i>	139	0	0	0	BOLD: AAL0921
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Diloba caeruleocephala</i>	0	3	0	0	BOLD: AAE8447
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Dypterygia scabriuscula</i>	31487	30088	25174	10571	BOLD: AAC5196
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Elaphria venustula</i>	0	0	0	126	BOLD: AAE0188
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hecatera dysodea</i>	222	40	242	0	BOLD: AAD0557
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina blanda</i>	0	0	135	0	BOLD: AAC0362
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	1	0	0	4057	BOLD: AAB4763
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina respersa</i>	0	0	0	220	BOLD: AAF1101
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina superstes</i>	1	60	389	66	BOLD: AAK5525
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Lacanobia wlatinum</i>	843	563	288	0	BOLD: AAC6463

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Lycophotia porphyrea</i>	0	0	2	0	BOLD:AAC8982
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mesoligia furuncula</i>	4	118	2	123	BOLD:AAC2820
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna albipuncta</i>	2	0	0	412	BOLD:AAC5487
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna lalburn</i>	177	432	0	309	BOLD:AAD5882
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna pallens</i>	3	0	5	0	BOLD:AAB6624
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna vitellina</i>	385	141	0	0	BOLD:AAE0041
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Noctua comes</i>	379	0	0	0	BOLD:AAA2633
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Noctua pronuba</i>	2	0	1	472	BOLD:AAA2632
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Nyctobrya muralis</i>	0	656	0	464	BOLD:AAF1445
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Oligia latruncula</i>	0	9	4	10	BOLD:AAB7661
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Phlogophora meticulosa</i>	0	618	5865	1071	BOLD:AAB7358
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Trachea atriplicis</i>	0	0	0	151	BOLD:AAE0836
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Xestia c-nigrum</i>	401	107	463	0	BOLD:AAA2144
Lepidoptera	Nolidae	<i>Meganola albula</i>	0	0	0	132	BOLD:AAD8315
Lepidoptera	Nolidae	<i>Nola cucullatella</i>	0	0	0	58	BOLD:AAC2943
Lepidoptera	Nolidae	<i>Nycteola revayana</i>	0	139	0	90	BOLD:AAB8993
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i>	0	0	302	674	BOLD:AAA7351
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i>	5568	11515	7419	17190	BOLD:AAB0123
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Maniola hyperantus</i>	0	0	0	23	BOLD:ACF2774
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Maniola tithonus</i>	82	49	40	356	BOLD:AAB3935
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Nymphalis io</i>	1416	0	731	311	BOLD:AAB4921
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i>	157	275	0	376	BOLD:AAA4515
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i>	1648	1718	5554	283	BOLD:AAA8638
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Batia lambdella</i>	0	28	86	0	BOLD:AAK0036
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Batia lunaris</i>	413	127	62	158	BOLD:AAB5987
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Borkhausenia fuscescens</i>	247	127	209	219	BOLD:AAD4407
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Crassa unitella</i>	9	41	0	0	BOLD:AAE1810
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Epicallima formosella</i>	36	0	0	0	BOLD:ABZ7271
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Harpella forficella</i>	181	220	27	78	BOLD:AAE6991
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Oecophora bractella</i>	93	91	51	0	BOLD:AAC1073
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Pleurota aristella</i>	527	527	552	557	BOLD:AAL4503
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Schiffermuelleria schaefferella</i>	0	253	0	0	BOLD:ABV9413
Lepidoptera	Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i>	0	0	0	148	BOLD:AAA9222
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris mannii</i>	330	176	104	193	BOLD:AAB3783
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris napi</i>	814	352	348	941	BOLD:AAA2226
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris rapae</i>	690	2038	261	455	BOLD:AAA2224
Lepidoptera	Plutellidae	<i>Plutella xylostella</i>	0	49	0	19	BOLD:AAA1513
Lepidoptera	Plutellidae	<i>Rhigognostis annulatella</i>	521	0	547	131	BOLD:AAL1245
Lepidoptera	Psychidae	<i>Bacotia claustrilla</i>	0	0	43	0	BOLD:AAI8072
Lepidoptera	Psychidae	<i>Canephora hirsuta</i>	0	675	9	0	BOLD:AAI6446
Lepidoptera	Psychidae	<i>Diplodoma laichartingella</i>	0	0	0	4	BOLD:AAF5091
Lepidoptera	Psychidae	<i>Eumasia parietariella</i>	0	12	0	206	BOLD:AAP7286
Lepidoptera	Psychidae	<i>Proutia betulina</i>	0	0	52	0	BOLD:AAF6273
Lepidoptera	Psychidae	<i>Psyche casta</i>	56	75	85	229	BOLD:ACL8669
Lepidoptera	Psychidae	<i>Psyche crassiorella</i>	99	0	0	68	BOLD:AAC5849
Lepidoptera	Psychidae	<i>Taleporia tubulosa</i>	0	0	0	9	BOLD:AAC2838
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Agdistis adactyla</i>	0	0	40	450	BOLD:AAJ7483
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i>	0	90	33	0	BOLD:AAD4269
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i>	0	2	0	0	BOLD:AAC3810
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Emmelina monodactyla</i>	24	484	4	0	BOLD:ACE4862
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Gillmeria ochrodactyla</i>	0	0	0	13	BOLD:AAF5505
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Hellinsia carphodactyla</i>	0	0	0	88	BOLD:AAE9051
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Pterophorus pentadactyla</i>	0	2753	0	556	BOLD:AAD9479

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i>	0	0	0	80	BOLD:AAD7959
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Acrobasis advenella</i>	0	0	14	0	BOLD:AAC0978
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Acrobasis marmorea</i>	0	0	0	11	BOLD:AAE8113
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Acrobasis suavella</i>	0	0	0	34	BOLD:AAH4680
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Aglossa pinguinalis</i>	5	0	6	0	BOLD:AAC7995
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Ancylosis cinnamomella</i>	0	214	0	104	BOLD:AAF4057
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Aphomia sociella</i>	120	902	269	339	BOLD:AAA5606
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Eccopisa effractella</i>	0	0	0	85	BOLD:AAE0257
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Endotricha flammealis</i>	1162	3790	2556	2505	BOLD:AAC5906
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Hypsopygia costalis</i>	0	0	64	0	BOLD:AAA9616
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Phycitodes albatella</i>	23	0	37	0	BOLD:AAD4423
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Synaphe punctalis</i>	22	0	42	0	BOLD:AAD2243
Lepidoptera	Scythrididae	<i>Scythris ericetella</i>	4	0	0	0	BOLD:AAV7911
Lepidoptera	Scythrididae	<i>Scythris scopolella</i>	146	81	20	72	BOLD:AAH9851
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Bembecia ichneumoniformis</i>	0	0	42	0	BOLD:AAB7131
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Chamaesphexia dumonti</i>	676	0	0	0	BOLD:AAF3841
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Chamaesphexia empiformis</i>	0	1288	0	54	BOLD:AAC0677
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Deilephila elpenor</i>	0	5769	0	0	BOLD:AAB2861
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Deilephila porcellus</i>	0	0	0	110	BOLD:AAB7884
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Macroglossum stellatarum</i>	3581	1648	1135	111	BOLD:AAD3062
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Proserpinus proserpina</i>	0	4	0	0	BOLD:AAD0175
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Sphinx ligustri</i>	0	0	0	2846	BOLD:AAB6107
Lepidoptera	Tineidae	<i>Cephimallota crassiflavella</i>	973	1450	353	1393	BOLD:AAK0884
Lepidoptera	Tineidae	<i>Infurcitinea albicomella</i>	217	263	244	83	BOLD:AAK4432
Lepidoptera	Tineidae	<i>Infurcitinea roesslerella</i>	0	0	64	0	BOLD:AEA0022
Lepidoptera	Tineidae	<i>Monopis laevigella</i>	21	10	3	0	BOLD:AAB6631
Lepidoptera	Tineidae	<i>Monopis obviella</i>	64	0	23	28	BOLD:AAE4726
Lepidoptera	Tineidae	<i>Nemapogon clematella</i>	0	7	0	0	BOLD:AAG0450
Lepidoptera	Tineidae	<i>Nemapogon ruricolella</i>	0	5	0	0	BOLD:AAC5132
Lepidoptera	Tineidae	<i>Stenoptinea cyaneimarmorella</i>	0	0	4	0	BOLD:AAF3207
Lepidoptera	Tineidae	<i>Tinea trinitella</i>	0	0	0	6	BOLD:AAD5562
Lepidoptera	Tischeriidae	<i>Coptotriche marginea</i>	0	0	82	0	BOLD:AAF5585
Lepidoptera	Tischeriidae	<i>Tischeria ekebladella</i>	0	2	24	0	BOLD:AAF8247
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris cristana</i>	0	0	0	33	BOLD:AAF7935
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris ferrugana</i>	0	0	66	100	BOLD:AAC3487
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris hastiana</i>	0	0	234	0	BOLD:AAA9796
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris holmiana</i>	506	1681	178	1248	BOLD:AAE9876
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris schalleriana</i>	28	119	39	12	BOLD:AAG9608
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris umbrana</i>	0	202	0	8	BOLD:AAE7430
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris variegana</i>	38	0	0	91	BOLD:ACE3007
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Agapeta hamana</i>	0	0	353	564	BOLD:AAB9919
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Agapeta zoegana</i>	0	171	260	0	BOLD:ACJ6816
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Aleimma loeflingiana</i>	91	671	0	3	BOLD:AAC3136
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Ancylys achatana</i>	977	4605	1115	3219	BOLD:AAE1157
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Archips rosana</i>	1850	2264	2131	3771	BOLD:AAB9404
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Celypha lacunana</i>	176	0	409	1210	BOLD:AAC3531
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Celypha rurestrana</i>	245	0	0	0	BOLD:ABX5517
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Clepsia consimilana</i>	0	95	0	0	BOLD:AAC4212
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Clepsia dumicolana</i>	2	0	0	0	BOLD:AAJ3885
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Cnephasia asseclana</i>	0	487	663	154	BOLD:AAA6293
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Cnephasia pasiuana</i>	0	8	1	6	BOLD:AAC4534
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Cnephasia stephensiana</i>	0	0	0	41	BOLD:AAA6292
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Dichrorampha sequana</i>	0	0	0	200	BOLD:AAI9524

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Dichrorampha simpliciana</i>	0	0	0	55	BOLD:ADC0988
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Dichrorampha vancouverana</i>	39	1	112	61	BOLD:AAC1223
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Ditula angustiorana</i>	0	0	0	19	BOLD:AAA8699
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Eana derivana</i>	289	241	0	0	BOLD:AAI8856
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Enarmonia formosana</i>	0	166	44	5	BOLD:AAC5227
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Epagoge grotiana</i>	0	207	55	108	BOLD:AAD6395
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Epiblema foenella</i>	0	0	0	52	BOLD:AAD3356
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Epiblema graphana</i>	0	0	32	0	BOLD:AAF2249
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Eucosma conterminana</i>	911	1876	736	1413	BOLD:AAC3321
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Eudemis profundana</i>	50	204	0	321	BOLD:ABZ3802
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Grapholita compositella</i>	0	1	2	0	BOLD:AAE3696
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Grapholita janthinana</i>	4	0	0	0	BOLD:AAE7245
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Hedya nubiferana</i>	59	779	249	81	BOLD:AAA4552
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Hedya pruniana</i>	754	1144	1132	1217	BOLD:AAD0577
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Lathronympha strigana</i>	0	0	2	3	BOLD:ADG1620
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Neosphaloptera nubilana</i>	55	103	0	41	BOLD:AAE1457
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia cynosbatella</i>	1254	0	678	501	BOLD:AAC3246
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia roborana</i>	1296	2932	454	1211	BOLD:AAE5499
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia trimaculana</i>	0	0	0	42	BOLD:AAC1136
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia uddmanniana</i>	0	0	120	151	BOLD:AAC1148
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Olethreutes arcuella</i>	0	0	0	56	BOLD:AAC2510
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Phtheochroa inopiana</i>	221	0	0	0	BOLD:ABZ3448
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Sparganothis pilleriana</i>	2507	2815	1618	1	BOLD:AAI0179
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Spilonota ocellana</i>	0	0	0	245	BOLD:ABZ4399
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Tortrix viridana</i>	531	1911	676	427	BOLD:AAC2506
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Zeiraphera isertana</i>	0	0	0	91	BOLD:AAD1936
Lepidoptera	Yponomeutidae	<i>Paraswammerdamia albicapitella</i>	215	196	316	169	BOLD:AAN2906
Lepidoptera	Yponomeutidae	<i>Paraswammerdamia nebulella</i>	277	1062	239	375	BOLD:AAD6974
Lepidoptera	Yponomeutidae	<i>Yponomeuta plumbellus</i>	0	0	0	2	BOLD:ACL2673
Lepidoptera	Ypsolophidae	<i>Ypsolopha mucronella</i>	0	0	14	0	BOLD:AAJ9555
Lepidoptera	Ypsolophidae	<i>Ypsolopha scabrella</i>	0	52	0	0	BOLD:AAC7861
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Aglaope infausta</i>	0	0	629	0	BOLD:AAJ9881
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Rhagades pruni</i>	419	0	0	234	BOLD:AAD5691
Mecoptera	Panorpidae	<i>Panorpa germanica</i>	241	3470	1135	3522	BOLD:AAZ8610
Mecoptera	Panorpidae	<i>Panorpa vulgaris</i>	10	48	43	125	BOLD:ACF8169
Neuroptera	Chrysopidae	<i>Apertochrysa ventralis</i>	0	0	4	0	BOLD:ABU9179
Neuroptera	Chrysopidae	<i>Chrysopa perla</i>	97	52	18	63	BOLD:AAJ5114
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx borealis</i>	0	0	0	13	BOLD:AAV8088
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx haematica</i>	106	129	8	19	BOLD:ACG0278
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx pygmaea</i>	0	13	0	0	BOLD:AAU4143
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx tineiformis</i>	0	0	11	3	BOLD:AAU2590
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Semidalis aleyrodiformis</i>	28	6	0	5	BOLD:AAU2412
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Drepanopteryx phalaenoides</i>	0	0	0	14	BOLD:AAL1720
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Hemerobius humulinus</i>	94	246	265	315	BOLD:AAG0892
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Hemerobius micans</i>	65	0	0	0	BOLD:AAU2797
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Megalomus hirtus</i>	9	13	0	0	BOLD:ABU9398
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Micromus angulatus</i>	45	78	24	6	BOLD:ABU7185
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Micromus variegatus</i>	36	0	145	13	BOLD:AAP8424
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Symphorobius pygmaeus</i>	2	7	0	0	BOLD:ACF9381
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Euroleon nostras</i>	1294	2052	2334	0	BOLD:AAV7116
Odonata	Libellulidae	<i>Sympetrum striolatum</i>	0	0	0	5	BOLD:AAB2236
Orthoptera	Acrididae	<i>Chorthippus vagans</i>	8121	5359	1363	4837	BOLD:AAL3938
Orthoptera	Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i>	1055	423	1634	3978	BOLD:AAC5779

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4	BOLD_BIN
Orthoptera	Acrididae	<i>Oedipoda caerulea</i>	0	197	0	0	BOLD:AAC9181
Orthoptera	Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens</i>	830	250	0	0	BOLD:AAF4350
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Meconema meridionale</i>	320	0	1524	362	BOLD:AAK7047
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera falcata</i>	997	0	0	0	BOLD:AAL2811
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata</i>	341	687	304	40	BOLD:AAE4790
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i>	0	0	0	3	BOLD:AAW3517
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i>	512	189	322	1	BOLD:AAK2330
Psocoptera	Amphipsocidae	<i>Kolbia quisquiliarum</i>	73	146	38	0	BOLD:ABA1020
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela despaxi</i>	0	3	0	0	BOLD:ACC9566
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela flavidus</i>	70	193	70	94	BOLD:AAN8447
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela gynapterus</i>	1	35	49	0	BOLD:ACG4483
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela piceus</i>	71	8	46	24	BOLD:ABA6163
Psocoptera	Ectopsocidae	<i>Ectopsocus californicus</i>	1387	2126	979	502	BOLD:AAY6680
Psocoptera	Elipsocidae	<i>Cuneopalpus cyanops</i>	0	0	64	0	BOLD:AAA1697
Psocoptera	Lachesillidae	<i>Lachesilla pedicularia</i>	24	11	13	24	BOLD:AAF1729
Psocoptera	Mesopsocidae	<i>Mesopsocus laticeps</i>	0	0	0	60	BOLD:AAK4726
Psocoptera	Peripsocidae	<i>Peripsocus alboguttatus</i>	0	0	0	98	BOLD:AAM8931
Psocoptera	Peripsocidae	<i>Peripsocus phaeopterus</i>	0	0	0	8	BOLD:AAM8931
Psocoptera	Peripsocidae	<i>Peripsocus subfasciatus</i>	5	27	14	8	BOLD:AAN8450
Psocoptera	Psocidae	<i>Amphigerontia intermedia</i>	0	0	57	0	BOLD:AAO4707
Psocoptera	Psocidae	<i>Loensia fasciata</i>	0	0	0	3	BOLD:ACP8983
Psocoptera	Psocidae	<i>Loensia pearmani</i>	0	0	0	3	BOLD:AAK3511
Psocoptera	Psocidae	<i>Psocus bipunctatus</i>	52	117	88	13	BOLD:ACQ8516
Psocoptera	Stenopsocidae	<i>Graphopsocus cruciatus</i>	1109	2488	1818	1621	BOLD:ACB0984
Psocoptera	Trichopsocidae	<i>Trichopsocus dali</i>	1	6	2	0	BOLD:ADY7292
Raphidioptera	Raphidiidae	<i>Phaeostigma notata</i>	991	48	254	0	BOLD:ACF9144
Strepsiptera	Xenidae	<i>Xenos vesparum</i>	2	9	0	1	BOLD:AAW4635
Thysanoptera	Aeolothripidae	<i>Aeolothrips intermedius</i>	9	32	8	0	BOLD:ACD4587
Thysanoptera	Thripidae	<i>Thrips tabaci</i>	9	19	6	4	BOLD:AAB3870
Trichoptera	Hydropsychidae	<i>Hydropsyche instabilis</i>	0	0	0	223	BOLD:ABZ1867
Trichoptera	Hydroptilidae	<i>Hydroptila lotensis</i>	1	4	2	0	BOLD:ABU9189
Trichoptera	Hydroptilidae	<i>Hydroptila vectis</i>	11	0	0	19	BOLD:AAN9719
Trichoptera	Leptoceridae	<i>Athripsodes cinereus</i>	0	0	2	4	BOLD:AAI7977
Trichoptera	Limnephilidae	<i>Stenophylax permistus</i>	442	242	212	0	BOLD:AAI0072
Trichoptera	Molannidae	<i>Molanna angustata</i>	0	0	0	2	BOLD:AAE1552
Trichoptera	Sericostomatidae	<i>Sericostoma personatum</i>	0	0	0	75	BOLD:ACH0620

4.3.2 Insecta, Artenverteilung, Standorte MF1-4

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Aderidae	<i>Anidorus nigrinus</i>	•		•	
Coleoptera	Aderidae	<i>Euglenes pygmaeus</i>				•
Coleoptera	Anamorphidae	<i>Symbiotes gibberosus</i>			•	
Coleoptera	Anthribidae	<i>Dissoleucas niveirostris</i>		•	•	•
Coleoptera	Anthribidae	<i>Platyrhinus resinosus</i>			•	
Coleoptera	Anthribidae	<i>Rhaphitropis marchica</i>	•	•		
Coleoptera	Apionidae	<i>Oxystoma cerdo</i>	•	•	•	
Coleoptera	Attelabidae	<i>Haplorhynchites caeruleus</i>		•		•
Coleoptera	Attelabidae	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Bostrichidae	<i>Lichenophanes varius</i>		•		
Coleoptera	Brentidae	<i>Aizobius sedi</i>	•			•
Coleoptera	Brentidae	<i>Malvapion malvae</i>				•
Coleoptera	Brentidae	<i>Oxystoma pomonae</i>			•	
Coleoptera	Brentidae	<i>Protapion nigritarse</i>			•	•
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus biguttatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus cuprescens</i>				•
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus graminis</i>	•			
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus obscuricollis</i>				•
Coleoptera	Buprestidae	<i>Agrilus olivicolor</i>		•		•
Coleoptera	Buprestidae	<i>Anthaxia nitidula</i>	•			
Coleoptera	Buprestidae	<i>Chrysobothris affinis</i>		•	•	
Coleoptera	Byturidae	<i>Byturus ochraceus</i>				•
Coleoptera	Cantharidae	<i>Cantharis flavilabris</i>		•		
Coleoptera	Cantharidae	<i>Cantharis obscura</i>			•	
Coleoptera	Cantharidae	<i>Cantharis rustica</i>	•	•		
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus glabellus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus punctatus</i>		•	•	•
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus seriepunctatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthodes pumilus</i>		•		
Coleoptera	Carabidae	<i>Amara consularis</i>		•		
Coleoptera	Carabidae	<i>Amara ovata</i>		•		
Coleoptera	Carabidae	<i>Badister bullatus</i>			•	
Coleoptera	Carabidae	<i>Demetrias atricapillus</i>			•	•
Coleoptera	Carabidae	<i>Harpalus pumilus</i>			•	
Coleoptera	Carabidae	<i>Harpalus rufipes</i>	•	•		
Coleoptera	Carabidae	<i>Trechus quadristriatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Alosterna tabacicolor</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Anoplodera sexguttata</i>			•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Cerambyx scopolii</i>			•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Exocentrus lusitanus</i>		•		
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Grammoptera ruficornis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Grammoptera ustulata</i>		•		
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Leptura aurulenta</i>	•			
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Molorchus umbellatarum</i>			•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Nathrius brevipennis</i>	•	•	•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Paracorymbia fulva</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Phymatodes testaceus</i>				•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Pseudovadonia livida</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Rutpela maculata</i>			•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenocorus meridianus</i>		•	•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenopterus rufus</i>		•	•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenurella bifasciata</i>			•	
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenurella melanura</i>	•			•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Stenurella nigra</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Tetrops praeustus</i>		•		
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Tetrops praeustus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Xylotrechus antilope</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Aphthona cyparissiae</i>	•	•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Aphthona herbigrada</i>				•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Aphthona venustula</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Batophila aerata</i>				•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Bruchus luteicornis</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chaetocnema concinna</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chaetocnema hortensis</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chaetocnema tibialis</i>	•	•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chrysomela vigintipunctata</i>	•		•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Crepidodera nitidula</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus bilineatus</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus moraei</i>	•	•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus nitidus</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus pygmaeus</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Epitrix pubescens</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Hispa atra</i>				•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus anchusae</i>		•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus curtus</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus dorsalis</i>	•			
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus exsoletus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus foudrasi</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus gracilis</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus melanocephalus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus nasturtii</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus ochroleucus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus parvulus</i>	•	•		•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus pellucidus</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus succineus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus tabidus</i>			•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Oulema duftschmidi</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Oulema melanopus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Pachybrachis picus</i>	•		•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Pachybrachis tessellatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta consobrina</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta cruciferae</i>		•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta exclamationis</i>		•		
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta nigripes</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta cf nigripes</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta nodicornis</i>				•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta procerata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta scheuchii</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta vittula</i>		•		•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Podagrica fuscicornis</i>				•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Smaragdina aurita</i>				•
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Sphaeroderma rubidum</i>		•	•	
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Sphaeroderma testaceum</i>		•		
Coleoptera	Ciidae	<i>Cis boleti</i>			•	
Coleoptera	Cleridae	<i>Opilo mollis</i>	•	•		
Coleoptera	Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata</i>		•		•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Chilocorus bipustulatus</i>		•		
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Clitostethus arcuatus</i>	•			•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Coccinella septempunctata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Harmonia axyridis</i>		•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i>	•			
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Halyzia sedecimguttata</i>		•		
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Henosepilachna argus</i>		•		
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Nephus bisignatus</i>		•		
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>				•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i>	•	•		
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Rhyzobius lophanthae</i>	•	•	•	
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus apetzi</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus ater</i>		•		
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus auritus</i>		•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus mimulus</i>				•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus pallipediformis</i>			•	
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus rubromaculatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus subvillosus</i>	•			•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Stethorus punctillum</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>				•
Coleoptera	Corylophidae	<i>Arthrolips obscurus</i>	•			
Coleoptera	Corylophidae	<i>Orthoperus atomus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Corylophidae	<i>Orthoperus cf atomus</i>		•		
Coleoptera	Corylophidae	<i>Orthoperus nigrescens</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Corylophidae	<i>Sericoderus lateralis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Cryptophagidae	<i>Atomaria linearis</i>				•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Andrion regensteinense</i>		•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Anthonomus rubi</i>		•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Archarius pyrrhoceras</i>	•	•	•	
Coleoptera	Curculionidae	<i>Ceutorhynchus obstrictus</i>	•	•		•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>				•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Crypturgus cinereus</i>	•			
Coleoptera	Curculionidae	<i>Curculio glandium</i>	•			
Coleoptera	Curculionidae	<i>Dryocoetes villosus</i>		•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Eusomus ovulum</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Hypera venusta</i>			•	
Coleoptera	Curculionidae	<i>Larinus planus</i>		•		•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Magdalis nitida</i>		•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Magdalis ruficornis</i>		•		•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Magdalis violacea</i>	•			
Coleoptera	Curculionidae	<i>Mecinus pascuorum</i>		•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Mecinus pyraeter</i>			•	
Coleoptera	Curculionidae	<i>Orchestes quercus</i>			•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Phloeotribus rhododactylus</i>		•	•	
Coleoptera	Curculionidae	<i>Platypus cylindrus</i>		•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Polydrusus cervinus</i>	•	•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Polygraphus poligraphus</i>				•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus oxyacanthae</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus cf oxyacanthae</i>	•	•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus subaeneus</i>		•		

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Curculionidae	<i>Scolytus intricatus</i>	•	•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Scolytus mali</i>		•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Sirocalodes depressicollis</i>	•	•		
Coleoptera	Curculionidae	<i>Sitona lineatus</i>		•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Sitona macularius</i>	•			
Coleoptera	Curculionidae	<i>Stenocarus ruficornis</i>				•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Tychius picirostris</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborinus saxesenii</i>		•	•	
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborus dryographus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xyleborus monographus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Curculionidae	<i>Xylosandrus germanus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Dermestidae	<i>Anthrenus fuscus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Dermestidae	<i>Megatoma undata</i>		•		•
Coleoptera	Dermestidae	<i>Trinodes hirtus</i>		•		•
Coleoptera	Dermestidae	<i>Trogoderma glabrum</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Adrastus montanus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Elateridae	<i>Adrastus rachifer</i>			•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Agriotes gallicus</i>	•			•
Coleoptera	Elateridae	<i>Agriotes ustulatus</i>		•		
Coleoptera	Elateridae	<i>Agrypnus murinus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Ampedus quercicola</i>		•		
Coleoptera	Elateridae	<i>Athous bicolor</i>		•	•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Athous haemorrhoidalis</i>				•
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus gramineus</i>			•	
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus nigerrimus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus vestigialis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Dalopius marginatus</i>	•			
Coleoptera	Elateridae	<i>Dicronychus cinereus</i>		•	•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Drilus concolor</i>			•	
Coleoptera	Elateridae	<i>Drilus flavescens</i>	•		•	•
Coleoptera	Elateridae	<i>Melanotus villosus</i>		•		•
Coleoptera	Elateridae	<i>Hemicrepidius niger</i>	•		•	
Coleoptera	Elateridae	<i>Limonius poneli</i>	•			•
Coleoptera	Elateridae	<i>Nothodes parvulus</i>				•
Coleoptera	Elateridae	<i>Quasimus minutissimus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Elateridae	<i>Selatosomus latus</i>		•	•	
Coleoptera	Erotylidae	<i>Cryptophilus obliteratedus</i>				•
Coleoptera	Erotylidae	<i>Triplax rufipes</i>		•	•	
Coleoptera	Erotylidae	<i>Tritoma bipustulata</i>	•	•	•	
Coleoptera	Eucinetidae	<i>Eucinetus haemorrhoidalis</i>		•		
Coleoptera	Eucnemidae	<i>Dromaeolus barnabita</i>	•		•	
Coleoptera	Geotrupidae	<i>Odonteus armiger</i>		•		
Coleoptera	Hydrophilidae	<i>Hydrobius fuscipes</i>				•
Coleoptera	Kateretidae	<i>Brachypterolus linariae</i>	•	•		
Coleoptera	Lampyridae	<i>Lamprohiza splendidula</i>		•		•
Coleoptera	Lampyridae	<i>Lampyris noctiluca</i>		•		•
Coleoptera	Latridiidae	<i>Cartodere constricta</i>				•
Coleoptera	Latridiidae	<i>Cartodere nodifer</i>	•	•	•	
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticaria serrata</i>	•			
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticarina minuta</i>	•	•		
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticarina similata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Latridiidae	<i>Corticinara gibbosa</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Latridiidae	<i>Enicmus rugosus</i>		•		•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Latridiidae	<i>Enicmus transversus</i>			•	
Coleoptera	Latridiidae	<i>Latridius anthracinus</i>		•		
Coleoptera	Latridiidae	<i>Melanophthalma maura</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Leiodidae	<i>Colon brunneum</i>			•	•
Coleoptera	Leiodidae	<i>Hydnobius multistriatus</i>	•			
Coleoptera	Leiodidae	<i>Leiodes politus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Leiodidae	<i>Anisotoma humeralis</i>			•	
Coleoptera	Leiodidae	<i>Sciodrepoides watsoni</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Lucanidae	<i>Dorcus parallelipipedus</i>	•			
Coleoptera	Melandryidae	<i>Abdera quadrifasciata</i>		•	•	
Coleoptera	Melandryidae	<i>Anisoxya fuscula</i>		•		
Coleoptera	Melandryidae	<i>Conopalpus brevicollis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Melandryidae	<i>Conopalpus testaceus</i>		•		
Coleoptera	Melyridae	<i>Anthocomus fasciatus</i>		•	•	•
Coleoptera	Melyridae	<i>Axinotarsus marginalis</i>	•	•	•	
Coleoptera	Melyridae	<i>Charopus pallipes</i>		•	•	
Coleoptera	Melyridae	<i>Clanoptilus elegans</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Melyridae	<i>Danacea nigrirarsis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Melyridae	<i>Danacea pallipes</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Melyridae	<i>Dasytes aeratus</i>			•	
Coleoptera	Melyridae	<i>Dasytes plumbeus</i>			•	•
Coleoptera	Melyridae	<i>Dasytes virens</i>	•	•	•	
Coleoptera	Melyridae	<i>Hypebaeus flavipes</i>	•			•
Coleoptera	Melyridae	<i>Malachius bipustulatus</i>			•	•
Coleoptera	Melyridae	<i>Sphinginus lobatus</i>			•	
Coleoptera	Melyridae	<i>Troglops albicans</i>		•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordella huetheri</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena brevicauda</i>	•	•	•	
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena parvuloides</i>				•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pseudobrevicauda</i>	•		•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pumila</i>	•		•	
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pygmaeola</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena tarsata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena variegata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Tomoxia bucephala</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Mordellidae	<i>Variimorda villosa</i>		•		
Coleoptera	Mycetophagidae	<i>Berginus tamarisci</i>		•		•
Coleoptera	Mycetophagidae	<i>Litargus connexus</i>	•		•	
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Brassicogethes aeneus</i>		•	•	•
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Brassicogethes anthracinus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Cryptarcha undata</i>	•			
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Fabogethes nigrescens</i>		•	•	
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>				•
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Lamiogethes brunnicornis</i>	•		•	•
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Lamiogethes morosus</i>				•
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Lamiogethes pedicularius</i>		•		
Coleoptera	Nitidulidae	<i>Meligethes viridescens</i>				•
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Chrysanthia viridissima</i>	•			
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Nacertes carniolica</i>	•			
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera flavipes</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera lurida</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera nobilis</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oedemera podagrariae</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Omalisidae	<i>Omalisus fontisbellaquei</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Phalacridae	<i>Olibrus corticalis</i>				•
Coleoptera	Phalacridae	<i>Olibrus flavicornis</i>	•			
Coleoptera	Phalacridae	<i>Olibrus liquidus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Ptiliidae	<i>Ptinella aptera</i>	•			
Coleoptera	Ptinidae	<i>Caenocara affinis</i>	•			•
Coleoptera	Ptinidae	<i>Dorcatoma setosella</i>	•			
Coleoptera	Ptinidae	<i>Hadrobregmus denticollis</i>	•	•		
Coleoptera	Ptinidae	<i>Homophthalmus rugicollis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Ptinidae	<i>Mesocoelopus niger</i>		•	•	•
Coleoptera	Ptinidae	<i>Ochina latrellii</i>		•		•
Coleoptera	Ptinidae	<i>Ptinus rufipes</i>		•	•	•
Coleoptera	Ptinidae	<i>Ptinus sexpunctatus</i>	•			•
Coleoptera	Ptinidae	<i>Xyletinus ater</i>		•		
Coleoptera	Ptinidae	<i>Xyletinus laticollis</i>	•			
Coleoptera	Ptinidae	<i>Xyletinus longitarsis</i>			•	•
Coleoptera	Pyrochroidae	<i>Pyrochroa serraticornis</i>				•
Coleoptera	Rhadalidae	<i>Aplocnemus virens</i>		•	•	•
Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Onthophagus joannae</i>	•			
Coleoptera	Scirtidae	<i>Contacyphon ochraceus</i>			•	
Coleoptera	Scirtidae	<i>Prionocyphon serricornis</i>				•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis costai</i>	•		•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis fasciata</i>	•			
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis flava</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis frontalis</i>		•	•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis garneysi</i>		•		•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis lurida</i>		•		
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis maculata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis pulicaria</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis quadrimaculata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis regimbarti</i>		•	•	
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis thoracica</i>			•	
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Anaspis varians</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Scraptiidae	<i>Scraptia fuscula</i>			•	•
Coleoptera	Sphindidae	<i>Aspidiphorus orbiculatus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Sphindidae	<i>Sphindus dubius</i>	•			
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Acrotona muscorum</i>		•		•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Acrotona orbata</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Alaobia scapularis</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Aleochara bilineata</i>	•			
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Aleochara sparsa</i>	•			
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Aloconota gregaria</i>			•	
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Anotylus sculpturatus</i>		•		•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Anthophagus bicornis</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta crassicornis</i>	•			•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta gagatina</i>	•			•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta inquinula</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta laticollis</i>			•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta oblita</i>	•			•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Atheta testaceipes</i>	•			
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Habrocerus capillaricornis</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Holobus flavicornis</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Liogluta longiuscula</i>		•		•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Lyprocorrhe anceps</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Othius laeviusculus</i>	•		•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Oxypoda brevicornis</i>	•	•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Oxyporus rufus</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philhygra palustris</i>		•		•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus carbonarius</i>			•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus cognatus</i>	•	•	•	
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus concinnus</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus fimetarius</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus marginatus</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus succicola</i>		•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Philonthus varians</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Phloeopora teres</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Placusa depressa</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Placusa pumilio</i>	•			
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Platystethus nitens</i>			•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Quedius boops</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Quedius ochripennis</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scaphisoma agaricinum</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scaphisoma cf agaricinum</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scaphisoma balcanicum</i>	•			
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Scydmorephes sparshalli</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachinus signatus</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus hypnorum</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus nitidulus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus pusillus</i>		•	•	
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Tachyporus solutus</i>				•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Trichiusa immigrata</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Xantholinus linearis</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Xantholinus longiventris</i>		•		
Coleoptera	Staphylinidae	<i>Zyras haworthi</i>				•
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Cteniopus sulphureus</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Isomira semiflava</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria atripes</i>	•		•	•
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria hirta</i>	•	•	•	•
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria cf hirta</i>	•	•		
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Mycetochara maura</i>	•	•	•	
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Pseudocistela ceramboides</i>			•	
Coleoptera	Tetratomidae	<i>Hallomenus axillaris</i>		•		
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus carinifrons</i>	•	•		•
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus dermestoides</i>				•
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus leseigneuri</i>	•	•		
Coleoptera	Throscidae	<i>Trixagus meyhohmi</i>	•	•	•	
Coleoptera	Trogossitidae	<i>Nemozoma elongatum</i>	•	•	•	•
Dermaptera	Spongiphoridae	<i>Labia minor</i>	•			
Diptera	Acartophthalmidae	<i>Acartophthalmus bicolor</i>				•
Diptera	Acroceridae	<i>Acrocera orbiculus</i>	•	•	•	•
Diptera	Acroceridae	<i>Acrocera orbiculus</i>	•	•		
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza albipennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza ambigua</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza anthracina</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza frontella</i>				•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza lucida</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza mobilis</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza nigrella</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza nigripes</i>	•		•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza nigrociliata</i>	•			
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza paralucida</i>			•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza pseudoreptans</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Agromyza reptans</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Amauromyza flavifrons</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Amauromyza karli</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Aulagromyza discrepans</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha atra</i>	•	•		•
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha bimaculata</i>		•		
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha biseta</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha denticornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha fasciata</i>			•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha lateralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Cerodontha pygmaea</i>			•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Chromatomyia horticola</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Chromatomyia milii</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Chromatomyia scolopendri</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Galiomyza morio</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Gymnophytomyza heteroneura</i>			•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza eupatorii</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza flaveola</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza phryne</i>	•		•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Liriomyza ptarmicae</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Melanagromyza aenea</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Melanagromyza lappae</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Melanagromyza pubescens</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Metopomyza flavonotata</i>	•			
Diptera	Agromyzidae	<i>Metopomyza xanthaspis</i>		•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia cunctata</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia curvipalpis</i>		•	•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia mukhorytsa</i>	•			•
Diptera	Agromyzidae	<i>Ophiomyia orbiculata</i>	•		•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza chaerophylli</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza cf continua</i>				•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza continua</i>	•			•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza fallaciosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza hellebori</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza hirticornis</i>	•	•		
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza lappae</i>	•	•		•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza lateralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza nigrifula</i>			•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza plantaginis</i>		•	•	
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza ramosa</i>	•			•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza ranunculi</i>	•			•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza rufipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza scrophulariae</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza spinaciae</i>	•		•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza tetrasticha</i>	•	•	•	•
Diptera	Agromyzidae	<i>Phytomyza vitalbae</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Agromyzidae	<i>Pseudonapomyza atra</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Anthomyia imbrida</i>		•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Anthomyia monilis</i>	•	•		•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Anthomyia pluvialis</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila biciliaris</i>				•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila brunneilinea</i>	•	•	•	
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila dissecta</i>			•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila fugax</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila gnava</i>				•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Botanophila laterella</i>		•		
Diptera	Anthomyiidae	<i>Delia frontella</i>			•	
Diptera	Anthomyiidae	<i>Delia linearis</i>	•	•		•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Delia radicum</i>		•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Emmesomyia grisea</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Eustalomyia hilaris</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Eustalomyia histrio</i>		•		•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hydrophoria silvicola</i>	•		•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hydrophoria silvicola</i>	•			•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hylemya urbica</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hylemya variata</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Hylemyza partita</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Lasiomma anthomyinum</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Lasiomma seminitidum</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Mycophaga testacea</i>	•			
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegomya flavifrons</i>	•	•	•	•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegomya pallidoscutellata</i>		•		•
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegomya solennis</i>		•		
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegoplata annulata</i>	•	•	•	
Diptera	Anthomyiidae	<i>Pegoplata infirma</i>				•
Diptera	Anthomyzidae	<i>Anthomyza macra</i>				•
Diptera	Asilidae	<i>Choerades marginata</i>	•			
Diptera	Asilidae	<i>Didymachus picipes</i>		•	•	
Diptera	Asilidae	<i>Dioctria linearis</i>				•
Diptera	Asilidae	<i>Holopogon nigripennis</i>	•		•	•
Diptera	Asilidae	<i>Leptogaster cylindrica</i>	•		•	
Diptera	Asteiidae	<i>Asteia elegantula</i>	•	•	•	•
Diptera	Bombyliidae	<i>Anthrax anthrax</i>	•	•	•	•
Diptera	Bombyliidae	<i>Hemipenthes morio</i>	•	•	•	•
Diptera	Bombyliidae	<i>Systoechus ctenopterus</i>				•
Diptera	Calliphoridae	<i>Bellardia bayeri</i>	•		•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Calliphora vicina</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Cynomya mortuorum</i>		•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Lucilia ampullacea</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Lucilia richardsi</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Melanomya nana</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Melanophora roralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Melinda viridicyanea</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Phyto melanocephala</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Stevenia atramentaria</i>	•	•	•	•
Diptera	Calliphoridae	<i>Stomorhina lunata</i>	•			
Diptera	Calliphoridae	<i>Tricogena rubricosa</i>	•			•
Diptera	Camillidae	<i>Camilla atrimana</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Anaretella iola</i>	•	•	•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Asphondylia sarothamni</i>	•		•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Bryomyia apsectra</i>			•	
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Coccopsilis paneli</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Dasineura rosae</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Heteropeza pygmaea</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Lasioptera rubi</i>				•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Mayetiola destructor</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Obolodiplosis robiniae</i>	•		•	
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Ozirhincus millefolii</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia aeratipennis</i>				•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia curvostylata</i>		•		•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia modesta</i>			•	
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia photophila</i>				•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia sanguinea</i>		•	•	
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Peromyia scutellata</i>			•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Rabdophaga terminalis</i>	•	•		
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Resseliella theobaldi</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Rhopalomyia struma</i>	•	•		
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Sitodiplosis mosellana</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Winnertzia nigripennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Cecidomyiidae	<i>Zaitzeviola rufocinerea</i>		•		
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Atrichopogon brunnipes</i>				•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Atrichopogon cf. minutus</i>		•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Atrichopogon oedemerarum</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides chiopterus</i>		•		
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides dewulfi</i>				•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides kibunensis</i>		•		•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides punctatus</i>	•	•		•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Culicoides scoticus</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Dasyhelea arenivaga</i>		•		•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Dasyhelea flavifrons</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia aristolochiae</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia bipunctata</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia nigra</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia pallida</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia tenuis</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia tonnoiri</i>	•	•	•	•
Diptera	Ceratopogonidae	<i>Forcipomyia velox</i>	•	•	•	•
Diptera	Chaoboridae	<i>Chaoborus crystallinus</i>			•	
Diptera	Chaoboridae	<i>Chaoborus obscuripes</i>	•		•	
Diptera	Chironomidae	<i>Polypedilum scalaenum</i>	•	•		
Diptera	Chironomidae	<i>Bryophaenocladus ictericus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Bryophaenocladus nigrus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Camptocladus stercorarius</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Chironomus annularius</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Chironomus riparius</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Cladopelma virescens</i>			•	
Diptera	Chironomidae	<i>Cladotanytarsus atridorsum</i>		•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Cladotanytarsus mancus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Cladotanytarsus nigrovittatus</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Conchapelopia melanops</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura arctica</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura carriana</i>			•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura celtica</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura lobata</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Corynoneura scutellata</i>		•		•
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus albiforceps</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus annulator</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus bicinctus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus pilicauda</i>	•	•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus rufiventris</i>	•	•		
Diptera	Chironomidae	<i>Cricotopus triannulatus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Glyptotendipes pallens</i>			•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Harnischia curtilamellata</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Harnischia fuscimana</i>	•	•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Limnophyes habilis</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Limnophyes minimus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Limnophyes pentaplastus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Macropelopia nebulosa</i>	•	•		
Diptera	Chironomidae	<i>Mesosmittia flexuella</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus albolineatus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus atriclava</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus eurynotus</i>		•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus fuscipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Metriocnemus picipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Microchironomus tener</i>	•			
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra atrofasciata</i>		•		•
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra junci</i>			•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra lindrothi</i>	•	•		•
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra notescens</i>	•			
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra pallidula</i>	•	•		
Diptera	Chironomidae	<i>Micropsectra togacontralia</i>			•	
Diptera	Chironomidae	<i>Nanocladius rectinervis</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Nilothauma brayi</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius ashei</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius musester</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius oblidens</i>		•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Orthocladius rubicundus</i>	•	•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Paralauterborniella nigrohalteralis</i>	•	•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Paraphaenocladius impensus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Paratanytarsus dissimilis</i>	•			•
Diptera	Chironomidae	<i>Paratanytarsus grimmii</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Paratanytarsus tenellulus</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Polypedilum cultellatum</i>	•		•	
Diptera	Chironomidae	<i>Polypedilum quadriguttatum</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Procladius culiciformis</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Prodiamesa olivacea</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Psectrocladius schliezi</i>		•		•
Diptera	Chironomidae	<i>Rheocricotopus atripes</i>		•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Rheotanytarsus curtistylus</i>	•	•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Rheotanytarsus photophilus</i>		•		
Diptera	Chironomidae	<i>Smittia edwardsi</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Stenochironomus gibbus</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanypus punctipennis</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus arduennensis</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus brundini</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus chinyensis</i>	•	•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus ejuncidus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus eminus</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus lestagei</i>				•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus mendax</i>			•	
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus pallidicornis</i>		•	•	
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus signatus</i>	•			•
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus usmaensis</i>	•	•		
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus verralli</i>	•			
Diptera	Chironomidae	<i>Tanytarsus volgensis</i>	•	•	•	•
Diptera	Chironomidae	<i>Xenochironomus xenolabis</i>	•	•	•	
Diptera	Chloropidae	<i>Camarota curvipennis</i>				•
Diptera	Chloropidae	<i>Cetema elongatum</i>			•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Chlorops hypostigma</i>			•	
Diptera	Chloropidae	<i>Chlorops pumilionis</i>	•	•		
Diptera	Chloropidae	<i>Dicraeus fennicus</i>				•
Diptera	Chloropidae	<i>Dicraeus vagans</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Elachiptera decipiens</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Elachiptera tuberculifera</i>	•		•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Hapleginella laevifrons</i>	•		•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Incertella zuercheri</i>	•	•		•
Diptera	Chloropidae	<i>Lasiambia palposa</i>	•		•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Meromyza nigriventris</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Meromyza variegata</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Oscinella maura</i>	•		•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Oscinomorpha minutissima</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Polyodaspis ruficornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Thaumatomyia notata</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Trachysiphonella ruficeps</i>	•	•	•	•
Diptera	Chloropidae	<i>Tricimba lineella</i>	•	•	•	•
Diptera	Clusiidae	<i>Clusiodes albimanus</i>	•	•	•	•
Diptera	Conopidae	<i>Conops quadrifasciatus</i>			•	
Diptera	Conopidae	<i>Myopa buccata</i>	•			•
Diptera	Conopidae	<i>Sicus ferrugineus</i>	•	•	•	•
Diptera	Conopidae	<i>Sicus ferrugineus</i>	•	•	•	•
Diptera	Conopidae	<i>Thecophora atra</i>			•	•
Diptera	Culicidae	<i>Aedes japonicus</i>	•		•	
Diptera	Culicidae	<i>Aedes vexans</i>				•
Diptera	Culicidae	<i>Anopheles claviger</i>				•
Diptera	Culicidae	<i>Culiseta annulata</i>			•	
Diptera	Culicidae	<i>Culex hortensis</i>	•	•	•	•
Diptera	Diadocidiidae	<i>Diadocidia ferruginosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Diastatidae	<i>Diastata costata</i>	•			
Diptera	Ditomyiidae	<i>Symmerus annulatus</i>			•	•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Argyra diaphana</i>				•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Argyra ilonae</i>			•	•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Argyra leucocephala</i>	•			•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Campsicnemus curvipes</i>		•		•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Chrysotimus flaviventris</i>	•	•	•	
Diptera	Dolichopodidae	<i>Hydrophorus praecox</i>		•		
Diptera	Dolichopodidae	<i>Liancalus virens</i>	•	•	•	•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Medetera belgica</i>	•	•	•	•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Medetera jacula</i>		•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Dolichopodidae	<i>Medetera pallipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Neurigona quadrifasciata</i>	•	•	•	•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Poecilobothrus nobilitatus</i>				•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Rhaphium caliginosum</i>				•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Rhaphium micans</i>		•		
Diptera	Dolichopodidae	<i>Sybistroma obscurellum</i>				•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Sympycnus pulicarius</i>				•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Teuchophorus nigricosta</i>				•
Diptera	Dolichopodidae	<i>Xanthochlorus tenellus</i>	•		•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila funebris</i>				•
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila immigrans</i>			•	
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila kuntzei</i>	•	•	•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila obscura</i>				•
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila phalerata</i>	•	•	•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila subobscura</i>	•	•	•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila suzukii</i>		•	•	
Diptera	Drosophilidae	<i>Drosophila testacea</i>		•		•
Diptera	Drosophilidae	<i>Hirtodrosophila cameraria</i>	•	•		
Diptera	Drosophilidae	<i>Leucophenga maculata</i>	•	•	•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Phortica variegata</i>	•	•	•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Scaptomyza flava</i>	•	•	•	•
Diptera	Drosophilidae	<i>Scaptomyza griseola</i>				•
Diptera	Dryomyzidae	<i>Dryomyza anilis</i>				•
Diptera	Empididae	<i>Empis caudatula</i>	•	•	•	•
Diptera	Empididae	<i>Empis livida</i>	•	•	•	•
Diptera	Empididae	<i>Empis nuntia</i>	•		•	
Diptera	Empididae	<i>Hilara cornicula</i>			•	•
Diptera	Empididae	<i>Microphor holosericeus</i>			•	
Diptera	Ephydriidae	<i>Discomyza incurva</i>	•	•	•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Hyadina guttata</i>	•	•	•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Hydrellia griseola</i>	•	•	•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Hydrellia maura</i>	•		•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Limnellia fallax</i>	•	•	•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Limnellia quadrata</i>	•	•	•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Nostima picta</i>	•	•	•	•
Diptera	Ephydriidae	<i>Philygria vittipennis</i>		•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia aequilineata</i>	•	•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia armata</i>	•	•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia collini</i>				•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia coracina</i>			•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia corvina</i>	•	•		•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia fuscula</i>	•	•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia glaucescens</i>				•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia gotlandica</i>			•	
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia latipalpis</i>	•	•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia lepida</i>	•		•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia lustrator</i>	•	•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia polychaeta</i>		•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia rondanii</i>				•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia similis</i>			•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Fannia sociella</i>	•	•	•	•
Diptera	Fanniidae	<i>Piezura graminicola</i>			•	
Diptera	Heleomyzidae	<i>Heteromyza rotundicornis</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Heleomyzidae	<i>Suillia bicolor</i>			•	
Diptera	Heleomyzidae	<i>Suillia variegata</i>	•	•	•	•
Diptera	Heleomyzidae	<i>Tephrochlamys rufiventris</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Bicellaria vana</i>				•
Diptera	Hybotidae	<i>Crossopalpus humilis</i>		•		
Diptera	Hybotidae	<i>Crossopalpus nigrtellus</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis assimilis</i>			•	
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis parilis</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis pusilla</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Drapetis simulans</i>				•
Diptera	Hybotidae	<i>Elaphropeza ephippiata</i>	•		•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Euthyneura myrtilli</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Hybos culiciformis</i>			•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Leptopeza flavipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Euthyneura myrtilli</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Oedalea freyi</i>			•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus annulipes</i>			•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus aristatus</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus flavicornis</i>	•	•		
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus nigratarsis</i>		•	•	
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus optivus</i>			•	
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus pectoralis</i>	•			
Diptera	Hybotidae	<i>Platypalpus pulicarius</i>	•		•	
Diptera	Hybotidae	<i>Tachydromia annulimana</i>		•		•
Diptera	Hybotidae	<i>Tachypeza nubila</i>	•	•	•	•
Diptera	Hybotidae	<i>Trichina elongata</i>				•
Diptera	Hybotidae	<i>Trichina opaca</i>	•	•	•	•
Diptera	Keroplastidae	<i>Macrocera stigmoides</i>			•	
Diptera	Keroplastidae	<i>Monocentrotta lundstroemi</i>		•		
Diptera	Keroplastidae	<i>Orfelia lugubris</i>	•	•	•	•
Diptera	Keroplastidae	<i>Orfelia nemoralis</i>	•		•	•
Diptera	Keroplastidae	<i>Orfelia nigricornis</i>		•	•	
Diptera	Keroplastidae	<i>Pyratula zonata</i>				•
Diptera	Lauxaniidae	<i>Calliopum aeneum</i>	•	•		•
Diptera	Lauxaniidae	<i>Cnemacantha muscaria</i>	•	•	•	•
Diptera	Lauxaniidae	<i>Lauxania cylindricornis</i>				•
Diptera	Lauxaniidae	<i>Meiosimyza decempunctata</i>			•	
Diptera	Lauxaniidae	<i>Minettia longipennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Limoniidae	<i>Dicranomyia modesta</i>	•	•	•	•
Diptera	Limoniidae	<i>Epiphragma ocellare</i>		•	•	
Diptera	Limoniidae	<i>Gonomyia dentata</i>	•	•		
Diptera	Limoniidae	<i>Limonia nubeculosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Limoniidae	<i>Metalimnobia quadrimaculata</i>	•	•	•	•
Diptera	Limoniidae	<i>Neolimonia dumetorum</i>	•	•	•	
Diptera	Limoniidae	<i>Pseudolimnophila ebullata</i>				•
Diptera	Limoniidae	<i>Rhipidia maculata</i>			•	•
Diptera	Limoniidae	<i>Symplecta stictica</i>		•		•
Diptera	Lonchaeidae	<i>Dasiops calvus</i>		•		
Diptera	Lonchaeidae	<i>Earomyia viridana</i>	•	•		•
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea chorea</i>	•			•
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea corusca</i>	•	•	•	•
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea patens</i>		•		•
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea sylvatica</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Lonchaeidae	<i>Lonchaea tarsata</i>	•			•
Diptera	Lonchaeidae	<i>Silba fumosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Lonchopteridae	<i>Lonchoptera bifurcata</i>	•	•	•	•
Diptera	Lonchopteridae	<i>Lonchoptera lutea</i>	•	•	•	•
Diptera	Milichiidae	<i>Desmometopa sordida</i>		•	•	•
Diptera	Milichiidae	<i>Desmometopa sordida</i>		•	•	
Diptera	Milichiidae	<i>Madiza glabra</i>		•	•	•
Diptera	Milichiidae	<i>Phyllomyza equitans</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Atherigona soccata</i>			•	
Diptera	Muscidae	<i>Azelia cilipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Azelia trigonica</i>				•
Diptera	Muscidae	<i>Coenosia agromyzina</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Coenosia atra</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Coenosia tigrina</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Eudasyphora cyanicolor</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Graphomya maculata</i>		•	•	
Diptera	Muscidae	<i>Gymnodia humilis</i>	•			
Diptera	Muscidae	<i>Haematobosca stimulans</i>				•
Diptera	Muscidae	<i>Hebecnema nigra</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Hebecnema umbratica</i>	•		•	•
Diptera	Muscidae	<i>Hebecnema vespertina</i>	•		•	•
Diptera	Muscidae	<i>Helina evecta</i>			•	•
Diptera	Muscidae	<i>Helina maculipennis</i>		•		•
Diptera	Muscidae	<i>Hydrotaea cyrtoneurina</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Hydrotaea meteorica</i>		•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Lispe pygmaea</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Lispe tentaculata</i>	•		•	•
Diptera	Muscidae	<i>Mesembrina meridiana</i>			•	•
Diptera	Muscidae	<i>Musca autumnalis</i>			•	•
Diptera	Muscidae	<i>Musca domestica</i>			•	
Diptera	Muscidae	<i>Muscina levida</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Muscina pascuorum</i>	•	•		
Diptera	Muscidae	<i>Muscina prolapsa</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Mydaea nebulosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Mydaea urbana</i>				•
Diptera	Muscidae	<i>Myospila meditatibunda</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Neomyia cornicina</i>				•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia canescens</i>				•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia laeta</i>		•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia pallida</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia rufipalpis</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia rufiventris</i>		•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia subventa</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia trimaculata</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia tuguriorum</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Phaonia valida</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Polietes domitor</i>				•
Diptera	Muscidae	<i>Potamia littoralis</i>	•			•
Diptera	Muscidae	<i>Schoenomyza litorella</i>	•	•	•	•
Diptera	Muscidae	<i>Stomoxys calcitrans</i>			•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Acnemia amoena</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Acnemia nitidicollis</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Allodia foliifera</i>			•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Mycetophilidae	<i>Allodia grata</i>	•		•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Anatella turi</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Boletina gripha</i>	•	•		
Diptera	Mycetophilidae	<i>Boletina lundstroemi</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Brevicornu fuscipenne</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Cordyla brevicornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia fumosa</i>	•	•		
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia fuscipes</i>	•			
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia gilvipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Docosia sciarina</i>		•		
Diptera	Mycetophilidae	<i>Epicypa aterrima</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Grzegorzekia collaris</i>				•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Leia fascipennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Leptomorphus walkeri</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Megalopelma nigroclavatum</i>		•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Megophthalmidia crassicornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Monoclona rufilatera</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila alea</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila autumnalis</i>	•	•	•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila britannica</i>	•		•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila caudata</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila cingulum</i>		•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila fungorum</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila ichneumonea</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila luctuosa</i>	•			
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila ocellus</i>	•	•	•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila perpallida</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila strigatoides</i>		•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila stylata</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycetophila uliginosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycomya insignis</i>	•			
Diptera	Mycetophilidae	<i>Mycomya winnertzi</i>	•		•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia biarcuata</i>		•	•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia forcipata</i>	•		•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia nitidiventris</i>	•			
Diptera	Mycetophilidae	<i>Phronia obtusa</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Platurocypta punctum</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Platurocypta testata</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Rymosia fasciata</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sceptonia nigra</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila arizonensis</i>	•			•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila hirta</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila limbatella</i>		•		
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila nigronitida</i>			•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Sciophila nonnisilva</i>				•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Synapha vitripennis</i>	•		•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Synplasta praeformida</i>	•		•	
Diptera	Mycetophilidae	<i>Trichonta subterminalis</i>	•	•	•	•
Diptera	Mycetophilidae	<i>Zygomya vara</i>	•	•	•	
Diptera	Opomyzidae	<i>Geomyza tripunctata</i>	•	•	•	•
Diptera	Opomyzidae	<i>Opomyza punctata</i>			•	•
Diptera	Pallopteridae	<i>Palloptera umbellatarum</i>	•	•	•	•
Diptera	Pallopteridae	<i>Palloptera ustulata</i>				•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Palloppteridae	<i>Toxonevra muliebris</i>			•	
Diptera	Phoridae	<i>Anevrina thoracica</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Borophaga femorata</i>				•
Diptera	Phoridae	<i>Chaetopleurophora erythronota</i>				•
Diptera	Phoridae	<i>Conicera dauci</i>		•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Conicera similis</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Diplonevra florea</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Diplonevra nitidula</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Gymnophora arcuata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia abdita</i>		•		•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia albocingulata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia berndseni</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia ciliata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia clemonsi</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia differens</i>	•	•		•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia elongata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia flavicans</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia halterata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia hibernans</i>	•	•	•	
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia infraposita</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia lata</i>	•		•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia lucifrons</i>		•		
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia nigriceps</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia pleuralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia rubella</i>	•		•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia verna</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Megaselia zonata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Metopina galeata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Phalacrotophora berolinensis</i>		•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Phalacrotophora fasciata</i>	•	•	•	•
Diptera	Phoridae	<i>Phora edentata</i>				•
Diptera	Phoridae	<i>Phora holosericea</i>	•	•		•
Diptera	Phoridae	<i>Spiniphora bergenstammi</i>	•	•	•	•
Diptera	Piophilidae	<i>Protopiophila latipes</i>				•
Diptera	Pipunculidae	<i>Cephalops ultimus</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Cephalosphaera germanica</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus decorus</i>			•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus fimbriatus</i>	•			•
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus holosericeus</i>	•		•	
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus immanis</i>	•	•	•	
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus indistinctus</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus leticiae</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus longicaudis</i>		•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Chalarus spurius</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Clistoabdominalis ruralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Dasydorylas horridus</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas bermeri</i>		•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas terminalis</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas vineti</i>	•			•
Diptera	Pipunculidae	<i>Eudorylas zermattensis</i>	•	•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Jassidophaga villosa</i>		•	•	•
Diptera	Pipunculidae	<i>Nephrocerus scutellatus</i>				•
Diptera	Pipunculidae	<i>Tomosvaryella cilifemorata</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Pipunculidae	<i>Tomosvaryella geniculata</i>	•	•	•	•
Diptera	Platypezidae	<i>Lindneromyia dorsalis</i>	•	•	•	•
Diptera	Platystomatidae	<i>Platystoma seminationis</i>				•
Diptera	Polleniidae	<i>Pollenia angustigena</i>	•	•	•	•
Diptera	Polleniidae	<i>Pollenia rudis</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Clogmia albipunctata</i>		•		
Diptera	Psychodidae	<i>Clytocyclus ocellaris</i>			•	
Diptera	Psychodidae	<i>Paramormia ustulata</i>	•		•	
Diptera	Psychodidae	<i>Pericoma blandula</i>				•
Diptera	Psychodidae	<i>Pericoma pseudexquisita</i>	•	•	•	
Diptera	Psychodidae	<i>Pericoma trifasciata</i>				•
Diptera	Psychodidae	<i>Philosepedon humeralis</i>	•	•	•	
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda alternata</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda cinerea</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda crassipenis</i>			•	
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda gemina</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda griseocens</i>	•	•		
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda lativentris</i>		•		•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda lobata</i>	•	•	•	
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda mycophila</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda phalaenoides</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda satchelli</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda setigera</i>	•	•		•
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda sigma</i>	•		•	
Diptera	Psychodidae	<i>Psychoda trimodulosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Satchelliella trivialis</i>		•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Telmatoscopus advenus</i>	•	•		
Diptera	Psychodidae	<i>Trichopsychoda hirtella</i>	•	•	•	•
Diptera	Psychodidae	<i>Ulomyia fuliginosa</i>	•			
Diptera	Ptychopteridae	<i>Ptychoptera albimana</i>	•	•	•	•
Diptera	Rhagionidae	<i>Rhagio maculatus</i>	•	•	•	•
Diptera	Rhinophoridae	<i>Paykullia brevicornis</i>			•	
Diptera	Sarcophagidae	<i>Agria affinis</i>			•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Blaesoxipha erythrura</i>				•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Blaesoxipha plumicornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Brachicoma devia</i>	•	•	•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Macronychia polyodon</i>		•		•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Macronychia striginervis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Metopia campestris</i>	•			•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Ravinia pernix</i>				•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga agnata</i>	•	•		
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga caeruleascens</i>	•	•	•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga crassimargo</i>	•	•	•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga depressifrons</i>	•	•	•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga nigriventris</i>	•	•	•	
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga noverca</i>				•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga pumila</i>			•	•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga sexpunctata</i>				•
Diptera	Sarcophagidae	<i>Sarcophaga vagans</i>	•	•	•	
Diptera	Scathophagidae	<i>Norellisoma spinimanum</i>	•	•	•	•
Diptera	Scathophagidae	<i>Parallelomma medium</i>				•
Diptera	Scenopinidae	<i>Scenopinus fenestralis</i>			•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia brevispina</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia cinerascens</i>	•	•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia fenestralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia flavipila</i>			•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia lembkei</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia pallipes</i>	•			•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia placida</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia polonica</i>		•		
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia procera</i>				•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia scabricornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia strenua</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia subrufescens</i>				•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia tilicola</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia tilicola</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia trivittata</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia urticae</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysia vagans</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Bradysiopsis vittata</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Claustropyga abblanda</i>	•	•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera bicuspidata</i>		•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera boletiphaga</i>	•	•		•
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera cuniculata</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera deserta</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera forcipata</i>				•
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera hypopygialis</i>		•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera melanochaeta</i>		•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera perpusilla</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera saccata</i>			•	
Diptera	Sciaridae	<i>Corynoptera subparvula</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna fulvicauda</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna cf keilini</i>	•	•		•
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna keilini</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Cratyna vagabunda</i>		•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Dichopygina ramosa</i>	•	•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Epidapus absconditus</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Epidapus detriticola</i>	•	•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Hyperlasion wasmanni</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Leptosciarella scutellata</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Leptosciarella subpilosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella acutostylia</i>	•			•
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella agraria</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella ingenua</i>			•	
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella lundstromi</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella micria</i>				•
Diptera	Sciaridae	<i>Lycoriella stylata</i>	•		•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Phytosciara flavipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Pseudolycoriella compacta</i>	•	•		
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsciara atomaria</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsciara brevicornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsciara pusilla</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsciara tricuspidata</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Scatopsciara vitripennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Schwenckfeldina carbonaria</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciaridae	<i>Sciara antonovae</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Sciaridae	<i>Trichosia lengersdorfi</i>		•	•	
Diptera	Sciaridae	<i>Zygoneura sciarina</i>	•	•	•	•
Diptera	Sciomyzidae	<i>Hydromya dorsalis</i>		•	•	
Diptera	Sepsidae	<i>Nemopoda nitidula</i>	•	•	•	•
Diptera	Sepsidae	<i>Sepsis flavimana</i>				•
Diptera	Sepsidae	<i>Sepsis punctum</i>	•	•	•	•
Diptera	Sepsidae	<i>Themira annulipes</i>	•		•	•
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium equinum</i>		•		
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium noelleri</i>		•		
Diptera	Simuliidae	<i>Simulium petricolum</i>	•			
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Apteryomyia claviventris</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Chaetopodella scutellaris</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Coproica ferruginata</i>		•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Herniosina bequaerti</i>			•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Ischiolepta pusilla</i>				•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Leptocera caenosa</i>		•		
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Leptocera fontinalis</i>		•		•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Leptocera limosa</i>	•		•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Minilimosina fungicola</i>	•			
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Minilimosina parvula</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Opacifrons coxata</i>	•		•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Opalimosina mirabilis</i>			•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Phthitia plumosula</i>	•		•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pseudocollinella humida</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pteremis fenestralis</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pullimosina heteroneura</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pullimosina pullula</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Pullimosina vulgesta</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Spelobia clunipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Spelobia cf clunipes</i>	•		•	•
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Spelobia luteilabris</i>	•			
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Telomerina flavipes</i>			•	
Diptera	Sphaeroceridae	<i>Terrilimosina schmitzi</i>	•	•	•	•
Diptera	Stratiomyidae	<i>Chloromyia formosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Stratiomyidae	<i>Microchrysa polita</i>	•		•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Baccha elongata</i>		•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Caliprobola speciosa</i>		•		
Diptera	Syrphidae	<i>Chalcosyrphus nemorum</i>				•
Diptera	Syrphidae	<i>Cheilosia caerulea</i>	•	•	•	
Diptera	Syrphidae	<i>Chrysotoxum cautum</i>	•	•		•
Diptera	Syrphidae	<i>Criorhina berberina</i>			•	
Diptera	Syrphidae	<i>Dasysyrphus albostrigatus</i>			•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Dasysyrphus venustus</i>			•	
Diptera	Syrphidae	<i>Doros profuges</i>	•			•
Diptera	Syrphidae	<i>Epistrophe eligans</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Eristalis pertinax</i>		•	•	
Diptera	Syrphidae	<i>Eristalis tenax</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Eumerus strigatus</i>	•	•		•
Diptera	Syrphidae	<i>Eumerus tricolor</i>	•			•
Diptera	Syrphidae	<i>Eupeodes luniger</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Ferdinandea cuprea</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Ferdinandea ruficornis</i>			•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Helophilus trivittatus</i>	•	•		•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Syrphidae	<i>Meligramma triangulifera</i>		•		
Diptera	Syrphidae	<i>Meliscaeva auricollis</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Merodon equestris</i>				•
Diptera	Syrphidae	<i>Myathropa florea</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Neoascia podagrica</i>			•	
Diptera	Syrphidae	<i>Paragus pecchiolii</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Paragus quadrifasciatus</i>	•			
Diptera	Syrphidae	<i>Paragus cf tibialis</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Pipiza bimaculata</i>		•	•	
Diptera	Syrphidae	<i>Scaeva pyrastris</i>	•	•	•	
Diptera	Syrphidae	<i>Sphaerophoria scripta</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Syritta pipiens</i>			•	
Diptera	Syrphidae	<i>Syrphus vitripennis</i>	•		•	
Diptera	Syrphidae	<i>Triglyphus primus</i>				•
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella bombylans</i>	•	•	•	
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella inanis</i>			•	
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella inflata</i>				•
Diptera	Syrphidae	<i>Volucella pellucens</i>	•	•	•	•
Diptera	Syrphidae	<i>Xanthandrus comtus</i>			•	
Diptera	Syrphidae	<i>Xylota segnis</i>	•		•	
Diptera	Syrphidae	<i>Xylota sylvorum</i>	•	•		
Diptera	Tabanidae	<i>Haematopota pluvialis</i>		•	•	•
Diptera	Tabanidae	<i>Tabanus bromius</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Acemya acuticornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Actia crassicornis</i>	•			
Diptera	Tachinidae	<i>Actia infantula</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Actia lamia</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Actia pilipennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Aplomya confinis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Bessa selecta</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Bithia spreta</i>			•	
Diptera	Tachinidae	<i>Blepharipa pratensis</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Blondelia nigripes</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Cadurciella tritaeniata</i>			•	
Diptera	Tachinidae	<i>Carcelia bombylans</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Carcelia iliaca</i>		•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Catharosia pygmaea</i>	•			•
Diptera	Tachinidae	<i>Chrysosomopsis aurata</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Cistogaster globosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Clairvillia biguttata</i>	•		•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Compsilura concinnata</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Cylindromyia auriceps</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Cylindromyia bicolor</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Cylindromyia brassicaria</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Cyrtophleba ruricola</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Epicamposcera succincta</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Eriothrix rufomaculata</i>		•		•
Diptera	Tachinidae	<i>Erynnia ocypterata</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Eulabidogaster setifacies</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Eumea linearicornis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Eurysthaea scutellaris</i>	•	•		•
Diptera	Tachinidae	<i>Exorista rustica</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Gastrolepta anthracina</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Tachinidae	<i>Labigastera forcipata</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Leskia aurea</i>			•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Ligeria angusticornis</i>		•		•
Diptera	Tachinidae	<i>Linnaemya picta</i>		•	•	
Diptera	Tachinidae	<i>Litophasia hyalipennis</i>	•	•		•
Diptera	Tachinidae	<i>Macquartia tenebricosa</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Meigenia mutabilis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Microsoma exiguum</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Mintho rufiventris</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Nowickia ferox</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Ocytata pallipes</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Pales pavidata</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Peribaea tibialis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phania funesta</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia aurigera</i>		•		
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia hemiptera</i>			•	
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia obesa</i>	•		•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phasia pusilla</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phebellia strigifrons</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Phorinia aurifrons</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phryxe nemea</i>			•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phryxe vulgaris</i>	•			
Diptera	Tachinidae	<i>Phytomyptera cingulata</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Phytomyptera zonella</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Pseudoperichaeta nigrolineata</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Ramonda prunaria</i>		•		
Diptera	Tachinidae	<i>Ramonda spathulata</i>		•		
Diptera	Tachinidae	<i>Senometopia intermedia</i>	•	•		
Diptera	Tachinidae	<i>Siphona geniculata</i>		•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Siphona pauciseta</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Smidtia amoena</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Sturmia bella</i>			•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Thecocarcelia acutangulata</i>				•
Diptera	Tachinidae	<i>Thelaira solivaga</i>	•		•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Triarthria setipennis</i>	•	•	•	•
Diptera	Tachinidae	<i>Vibrissina turrata</i>	•			•
Diptera	Tachinidae	<i>Voria ruralis</i>	•		•	•
Diptera	Tephritidae	<i>Acanthiophilus helianthi</i>		•	•	
Diptera	Tephritidae	<i>Chaetorellia jaceae</i>		•	•	
Diptera	Tephritidae	<i>Ensina sonchi</i>		•	•	
Diptera	Tephritidae	<i>Eurasimona stigma</i>			•	
Diptera	Tephritidae	<i>Rhagoletis cerasi</i>	•	•	•	•
Diptera	Tephritidae	<i>Rhagoletis meigenii</i>		•	•	
Diptera	Tephritidae	<i>Tephritis formosa</i>	•	•	•	•
Diptera	Tephritidae	<i>Terellia colon</i>	•		•	•
Diptera	Tephritidae	<i>Trypeta zoe</i>	•	•		
Diptera	Tephritidae	<i>Urophora quadrifasciata</i>		•	•	
Diptera	Thaumaleidae	<i>Thaumalea testacea</i>	•	•	•	
Diptera	Thaumaleidae	<i>Thaumalea verralli</i>	•			
Diptera	Therevidae	<i>Thereva strigata</i>	•	•	•	•
Diptera	Tipulidae	<i>Dictenidia bimaculata</i>	•			
Diptera	Tipulidae	<i>Nephrotoma appendiculata</i>	•		•	•
Diptera	Tipulidae	<i>Nephrotoma cornicina</i>	•	•	•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	Tipulidae	<i>Tanyptera atrata</i>			•	
Diptera	Tipulidae	<i>Tipula helvola</i>	•	•		•
Diptera	Tipulidae	<i>Tipula oleracea</i>	•		•	•
Diptera	Tipulidae	<i>Tipula pustulata</i>	•	•	•	
Diptera	Ulidiidae	<i>Callopietromyia annulipes</i>	•		•	•
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Baetis vernus</i>				•
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Baetis vernus</i>				•
Hemiptera	Adelgidae	<i>Adelges cooleyi</i>		•		
Hemiptera	Aleyrodidae	<i>Aleyrodes lonicerarum</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Alydidae	<i>Alydus calcaratus</i>			•	
Hemiptera	Anoeciidae	<i>Anoecia fulviabdominalis</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Anthocoris nemoralis</i>			•	
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Cardiastethus fasciventris</i>		•		•
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Orius minutus</i>		•	•	
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Orius niger</i>		•		
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Temnostethus gracilis</i>				•
Hemiptera	Anthocoridae	<i>Temnostethus pusillus</i>			•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Aphis ruborum</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Aphis sambuci</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Aphis verbasci</i>	•			
Hemiptera	Aphididae	<i>Aploneura lentisci</i>		•	•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Appendiseta robiniae</i>			•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Brachycaudus helichrysi</i>		•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Calaphis flava</i>			•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Cavariella aegopodii</i>		•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Cavariella theobaldi</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Chaitophorus tremulae</i>		•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Ctenocallis setosa</i>	•		•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Dysaphis plantaginea</i>				•
Hemiptera	Aphididae	<i>Eriosoma anncharlotteae</i>		•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Euceraphis betulae</i>	•		•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Eulachnus agilis</i>			•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Forda marginata</i>	•	•	•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Hyadaphis foeniculi</i>		•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Hyalopterus pruni</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Hyperomyzus picridis</i>				•
Hemiptera	Aphididae	<i>Liosomaphis berberidis</i>			•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Maculolachnus submacula</i>		•		•
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzocallis coryli</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzus ascalonicus</i>	•			•
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzus lythri</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Myzus persicae</i>	•	•	•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Neotoxoptera formosana</i>		•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Pemphigus bursarius</i>		•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Phorodon humuli</i>		•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Sipha elegans</i>	•			
Hemiptera	Aphididae	<i>Sipha maydis</i>	•	•	•	
Hemiptera	Aphididae	<i>Takecallis arundicolens</i>		•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Tetraneura ulmi</i>	•	•		•
Hemiptera	Aphididae	<i>Therioaphis trifolii</i>	•	•		
Hemiptera	Aphididae	<i>Tuberculatus annulatus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphididae	<i>Tuberculatus remaudierei</i>		•	•	•
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Aphrophora alni</i>	•	•	•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Aphrophora salicina</i>			•	
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Neophilaenus campestris</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Aphrophoridae	<i>Neophilaenus lineatus</i>	•	•	•	
Hemiptera	Artheneidae	<i>Chilacis typhae</i>		•		
Hemiptera	Cercopidae	<i>Haematoloma dorsatum</i>				•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Agallia consobrina</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Alnetoidia alneti</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Anaceratagallia lithuanica</i>		•		
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Anaceratagallia venosa</i>				•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Aphrodes diminutus</i>	•	•	•	
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Chlorita paolii</i>	•	•	•	
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Cicadula quadrinotata</i>		•		
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Conosanus obsoletus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Empoasca decipiens</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx atropunctata</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx calcarata</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx decemnotata</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eupteryx tenella</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Euscelis maculipennis</i>	•		•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Eutettix variabilis</i>				•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Fagocyba douglasi</i>	•	•	•	
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Iassus lanio</i>	•			
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Linnavuoriana sexmaculata</i>	•	•		
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Macropsis fuscula</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Megophthalmus scabripennis</i>	•	•	•	
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Orientus ishidae</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Ribautiana debilis</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Sorhoanus pascuellus</i>		•		
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Thamnotettix dilutior</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Typhlocyba rosae</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Typhlocyba ulmiphagus</i>				•
Hemiptera	Cicadellidae	<i>Zygina hyperici</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cicadidae	<i>Auritibicen bihamatus</i>	•	•	•	
Hemiptera	Cixiidae	<i>Cixius cunicularius</i>		•		
Hemiptera	Cixiidae	<i>Hyalesthes obsoletus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cixiidae	<i>Reptalus quinquecostatus</i>			•	
Hemiptera	Coreidae	<i>Ceraleptus gracilicornis</i>			•	
Hemiptera	Coreidae	<i>Ceraleptus lividus</i>	•			
Hemiptera	Coreidae	<i>Coreus marginatus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Coreidae	<i>Coriomeris denticulatus</i>				•
Hemiptera	Coreidae	<i>Haploprocta sulcicornis</i>				•
Hemiptera	Coreidae	<i>Syromastus rhombeus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Cydnidae	<i>Cydnus aterrimus</i>		•		
Hemiptera	Delphacidae	<i>Dicranotropis hamata</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Delphacidae	<i>Laodelphax striatellus</i>	•	•	•	
Hemiptera	Delphacidae	<i>Muellerianella extrusa</i>		•	•	•
Hemiptera	Dictyopharidae	<i>Dictyophara europaea</i>		•	•	
Hemiptera	Liviidae	<i>Psyllopsis fraxinicola</i>				•
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Horvathiolus superbus</i>		•		
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	•	•		•
Hemiptera	Lygaeidae	<i>Nysius senecionis</i>				•
Hemiptera	Microphysidae	<i>Loricula elegantula</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Adelphocoris lineolatus</i>	•		•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hemiptera	Miridae	<i>Amblytylus nasutus</i>	•		•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Atractotomus mali</i>		•	•	
Hemiptera	Miridae	<i>Calocoris affinis</i>		•		
Hemiptera	Miridae	<i>Capsodes flavomarginatus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Capsodes gothicus</i>	•			
Hemiptera	Miridae	<i>Chlamydatus evanescens</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Closterotomus norwegicus</i>				•
Hemiptera	Miridae	<i>Criocoris crassicornis</i>		•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Deraeocoris lutescens</i>		•		
Hemiptera	Miridae	<i>Deraeocoris olivaceus</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Deraeocoris ruber</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Dicyphus errans</i>	•			•
Hemiptera	Miridae	<i>Dicyphus pallicornis</i>		•	•	
Hemiptera	Miridae	<i>Hadrodemus m-flavum</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Halticus luteicollis</i>		•		
Hemiptera	Miridae	<i>Heterocordylus tibialis</i>		•		•
Hemiptera	Miridae	<i>Leptopterna dolabrata</i>	•	•	•	
Hemiptera	Miridae	<i>Liocoris tripustulatus</i>				•
Hemiptera	Miridae	<i>Macrolophus pygmaeus</i>	•	•		
Hemiptera	Miridae	<i>Megaloceroea recticornis</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Megalocoleus molliculus</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Melanotrichus concolor</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Miris striatus</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Monalocoris filicis</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Notostira elongata</i>	•	•	•	
Hemiptera	Miridae	<i>Oncotylus punctipes</i>	•		•	
Hemiptera	Miridae	<i>Orthonotus rufifrons</i>				•
Hemiptera	Miridae	<i>Orthops basalis</i>		•		•
Hemiptera	Miridae	<i>Orthops kalmii</i>	•		•	
Hemiptera	Miridae	<i>Orthotylus prasinus</i>		•		
Hemiptera	Miridae	<i>Phoenicocoris obscurellus</i>		•		
Hemiptera	Miridae	<i>Phylus coryli</i>				•
Hemiptera	Miridae	<i>Phytocoris pini</i>		•		
Hemiptera	Miridae	<i>Phytocoris ulmi</i>				•
Hemiptera	Miridae	<i>Plagiognathus arbustorum</i>			•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Plagiognathus chrysanthemi</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Plagiognathus fulvipennis</i>			•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Plesiodema pinetella</i>			•	
Hemiptera	Miridae	<i>Polymerus unifasciatus</i>		•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Psallus mollis</i>		•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Psallus varians</i>				•
Hemiptera	Miridae	<i>Stenodema calcarata</i>		•		•
Hemiptera	Miridae	<i>Stenodema laevigata</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Miridae	<i>Trigonotylus caelestialium</i>	•			
Hemiptera	Nabidae	<i>Himacerus major</i>	•	•		
Hemiptera	Nabidae	<i>Himacerus mirmicoides</i>		•	•	•
Hemiptera	Nabidae	<i>Nabis pseudoferus</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Aelia acuminata</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Carpocoris fuscispinus</i>			•	•
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Dolycoris baccarum</i>	•		•	•
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Eurydema oleracea</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Eurydema ornata</i>		•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Halyomorpha halys</i>		•		
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Holcogaster fibulata</i>		•		
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Holcostethus evae</i>		•		
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Neottiglossa leporina</i>			•	
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Peribalus strictus</i>	•		•	•
Hemiptera	Pentatomidae	<i>Piezodorus lituratus</i>	•			
Hemiptera	Psyllidae	<i>Cacopsylla crataegi</i>		•	•	
Hemiptera	Psyllidae	<i>Cacopsylla melanoneura</i>	•		•	•
Hemiptera	Psyllidae	<i>Cacopsylla pruni</i>	•	•		
Hemiptera	Psyllidae	<i>Psylla alni</i>			•	
Hemiptera	Reduviidae	<i>Rhynocoris iracundus</i>		•	•	•
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Rhopalus parumpunctatus</i>			•	
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Rhopalus subrufus</i>			•	•
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Stictopleurus abutilon</i>			•	
Hemiptera	Rhopalidae	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i>				•
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Beosus maritimus</i>	•		•	•
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Emblethis verbasci</i>	•			•
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Graptopeltus lynceus</i>			•	
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Megalonotus praetextatus</i>				•
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Peritrechus geniculatus</i>			•	
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Plinthisus brevipennis</i>	•			
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	•	•	•	•
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Stygnocoris fuliginus</i>		•		
Hemiptera	Rhyparochromidae	<i>Tropistethus holosericus</i>		•		•
Hemiptera	Tingidae	<i>Corythucha arcuata</i>			•	
Hemiptera	Tingidae	<i>Derephysia foliacea</i>	•			
Hemiptera	Tingidae	<i>Derephysia sinuatocollis</i>		•		
Hemiptera	Tingidae	<i>Dictyla echii</i>	•	•	•	
Hemiptera	Triozidae	<i>Triozia urticae</i>	•		•	•
Hymenoptera	Ampulicidae	<i>Dolichurus corniculatus</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena bicolor</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena dorsata</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena flavipes</i>	•		•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena florea</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena fulvago</i>		•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena labialis</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena labiata</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena minutula</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena minutuloides</i>			•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena nigroaenea</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena ovatula</i>		•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena pandellei</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Andrena trimmerana</i>	•	•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthidium manicatum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthidium oblongatum</i>			•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthidium punctatum</i>	•	•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthophora furcata</i>	•		•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Anthophora quadrimaculata</i>	•	•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Apis mellifera</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus campestris</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus lucorum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus pratorum</i>	•		•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus terrestris</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Anthophila	<i>Bombus vestalis</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Ceratina cucurbitina</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Ceratina cyanea</i>	•	•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma campanularum</i>		•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma distinctum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma florissomne</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Chelostoma rapunculi</i>			•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys afra</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys conoidea</i>	•	•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys inermis</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Coelioxys rufescens</i>	•			
Hymenoptera	Anthophila	<i>Colletes similis</i>	•			
Hymenoptera	Anthophila	<i>Epeolus variegatus</i>	•	•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Halictus langobardicus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Halictus scabiosae</i>	•		•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hoplitis adunca</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hoplitis leucomelana</i>	•		•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus angustatus</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus brevicornis</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus duckei</i>	•	•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus nigrinus</i>			•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus pictipes</i>	•			
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus signatus</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Hylaeus variegatus</i>	•	•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum calceatum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum costulatum</i>		•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum interruptum</i>	•		•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum laticeps</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum lativentre</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum malachurum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum minutissimum</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum minutulum</i>	•			
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum morio</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum nitidiusculum</i>		•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pallens</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum parvulum</i>		•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pauperatum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pauxillum</i>	•	•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum politum</i>		•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum punctatissimum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum pygmaeum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum smeathmanellum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum tricinctum</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Lasioglossum villosulum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile centuncularis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile circumcincta</i>	•			
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile lagopoda</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile pilidens</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile pyrenaica</i>			•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile versicolor</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Megachile willughbiella</i>		•	•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Melecta luctuosa</i>			•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada fabriciana</i>	•			

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada facilis</i>	•			
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada flavoguttata</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Nomada succincta</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Osmia brevicornis</i>		•		
Hymenoptera	Anthophila	<i>Osmia caerulescens</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Seladonia subaurata</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Seladonia submediterranea</i>	•		•	
Hymenoptera	Anthophila	<i>Seladonia tumulorum</i>	•		•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes ephippius</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes ferruginatus</i>	•	•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes gibbus</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes monilicornis</i>			•	•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes pseudofasciatus</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Sphecodes puncticeps</i>		•		•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Stelis ornatula</i>	•			•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Stelis punctulatissima</i>				•
Hymenoptera	Anthophila	<i>Xylocopa violacea</i>	•			
Hymenoptera	Argidae	<i>Arge berberidis</i>	•	•		•
Hymenoptera	Argidae	<i>Arge melanochra</i>		•		•
Hymenoptera	Argidae	<i>Arge pagana</i>				•
Hymenoptera	Argidae	<i>Sterictiphora furcata</i>		•		•
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Laelius femoralis</i>	•	•		
Hymenoptera	Bethylidae	<i>Laelius fumimarginalis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphaereta aotea</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius banksae</i>			•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius rhopalosiphi</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius rosae</i>				•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius salicis</i>			•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Aphidius uzbekistanicus</i>		•	•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Asobara rufescens</i>		•	•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Binodoxys acalephae</i>			•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Binodoxys centaureae</i>		•		
Hymenoptera	Braconidae	<i>Bracon radialis</i>		•		•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Cotesia ruficrus</i>			•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Dacnusa sibirica</i>		•		
Hymenoptera	Braconidae	<i>Dinocampus coccinellae</i>				•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Dolichogenidea longicauda</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Ecphylyus silesiacus</i>	•	•		
Hymenoptera	Braconidae	<i>Ephedrus persicae</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Histeromerus mystacinus</i>				•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus consimilis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus filator</i>			•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus ictericus</i>		•	•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Meteorus vexator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Microgaster subcompletus</i>		•		
Hymenoptera	Braconidae	<i>Microplitis tristis</i>	•		•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Opiognathus ocreatus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Braconidae	<i>Praon volucre</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Protapanteles immunis</i>	•			•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Schizoprymnus terebralis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Syntretus falcifer</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Braconidae	<i>Zelee chlorophthalmus</i>				•
Hymenoptera	Cephalidae	<i>Cephus pygmeus</i>				•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Cephalidae	<i>Cephus spinipes</i>	•	•		
Hymenoptera	Cephalidae	<i>Phylloecus linearis</i>				•
Hymenoptera	Chalcididae	<i>Haltichella rufipes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Chrysis indigotea</i>				•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Chrysis longula</i>			•	
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Chrysis scutellaris</i>				•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Cleptes splendidus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Cleptes striatipleuris</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Hedychridium roseum</i>	•			•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Hedychrum gerstaeckeri</i>	•		•	•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Holopyga generosa</i>			•	•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Pseudomalus auratus</i>		•		•
Hymenoptera	Chrysididae	<i>Trichrysis cyanea</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Cerceris quinquefasciata</i>	•			•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus acanthophorus</i>	•	•		
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus annulipes</i>	•		•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus cetratus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus exiguus</i>		•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus megacephalus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus nigrinus</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus ovalis</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus podagricus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus quadrimaculatus</i>	•		•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus vagabundus</i>			•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Crossocerus varus</i>			•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Didineis lunicornis</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Diodontus luperus</i>		•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Ectemnius cephalotes</i>		•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Ectemnius continuus</i>			•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Ectemnius lapidarius</i>		•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Gorytes laticinctus</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Harpactus laevis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Lestica clypeata</i>		•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Lestiphorus bicinctus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Lindenius pygmaeus</i>		•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Mimumesa dahlbomi</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Miscophus bicolor</i>		•		
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Miscophus eatoni</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nitela borealis</i>		•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nitela fallax</i>		•	•	
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nitela lucens</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Nysson dimidiatus</i>	•			•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Passaloecus corniger</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Passaloecus gracilis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Passaloecus singularis</i>			•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Pemphredon inornata</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Pemphredon lugubris</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Pemphredon rugifer</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Philanthus triangulum</i>		•		
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus chevrieri</i>	•	•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus concolor</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus fuscipennis</i>		•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Psenulus schencki</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Solierella compedita</i>	•	•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Spilomena beata</i>			•	
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Spilomena troglodytes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Stigmus pendulus</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Stigmus solskyi</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Tachysphex jokischianus</i>				•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Tachysphex unicolor</i>	•	•		•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon attenuatum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon beaumonti</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon clavicerum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon figulus</i>			•	•
Hymenoptera	Crabronidae	<i>Trypoxylon minus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Cynipidae	<i>Biorhiza pallida</i>		•		•
Hymenoptera	Cynipidae	<i>Isocolus rogenhoferi</i>			•	
Hymenoptera	Diapriidae	<i>Belyta validicornis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Diapriidae	<i>Ismarus rugulosus</i>	•			
Hymenoptera	Diapriidae	<i>Pantoclis hirtistilus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Anteon flavicorne</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Anteon fulviventre</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Anteon pubicorne</i>	•	•		•
Hymenoptera	Dryinidae	<i>Aphelopus quercus</i>	•			•
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Ageniaspis fuscicollis</i>			•	
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Copidosoma floridanum</i>	•	•		
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Ooencyrtus telenomicida</i>				•
Hymenoptera	Encyrtidae	<i>Syrphophagus aphidivorus</i>		•		
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Aprostocetus forsteri</i>		•		
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Cirrospilus lyncus</i>	•			•
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Diglyphus isaea</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Elasmus flabellatus</i>	•			•
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Euplectrus intactus</i>	•			•
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Euplectrus cf. intactus</i>		•		
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Melittobia acasta</i>		•	•	•
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Neochrysocharis chlorogaster</i>	•		•	
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Pediobius metallicus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Pnigalio agraulis</i>		•	•	
Hymenoptera	Eulophidae	<i>Tetrastichus atratulus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Eupelmidae	<i>Eupelmus annulatus</i>			•	
Hymenoptera	Eupelmidae	<i>Eupelmus fulvipes</i>				•
Hymenoptera	Evaniidae	<i>Brachygaster minutus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta brevis</i>		•		
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta castanea</i>			•	
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta consobrina</i>	•		•	
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta obscurata</i>				•
Hymenoptera	Figitidae	<i>Alloxysta tscheki</i>	•	•		
Hymenoptera	Figitidae	<i>Kleidotoma tetratoma</i>	•	•		
Hymenoptera	Figitidae	<i>Leptopilina heterotoma</i>	•		•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Aphaenogaster subterranea</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Camponotus ligniperda</i>		•	•	
Hymenoptera	Formicidae	<i>Colobopsis truncata</i>	•			•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>	•			
Hymenoptera	Formicidae	<i>Lasius alienus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Lasius brunneus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Lasius fuliginosus</i>		•		

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Formicidae	<i>Messor ibericus</i>	•	•		
Hymenoptera	Formicidae	<i>Myrmecina graminicola</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Myrmica ruginodis</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Formicidae	<i>Plagiolepis pygmaea</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Plagiolepis taurica</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Ponera coarctata</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Tapinoma erraticum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Temnothorax affinis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Temnothorax nylanderii</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Temnothorax parvulus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Formicidae	<i>Tetramorium impurum</i>		•	•	
Hymenoptera	Gasteruptiidae	<i>Gasteruption caucasicum</i>				•
Hymenoptera	Gasteruptiidae	<i>Gasteruption jaculator</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Absyrtus vicinator</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aclastus solutus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Acrodactyla degener</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Acrolyta rufocincta</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Acrotomus succinctus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Adelognathus chrysopygus</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aethecerus longulus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aethecerus nitidus</i>	•			•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aethecerus subuliferus</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Agrypon delarvatum</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Apaelcticus bellicosus</i>	•			•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Apechthis compunctor</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis assimilis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis improba</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis nigricollis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis nigrocincta</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Aptesis terminata</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Asthenolabus vitratorius</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Astiphromma aggressor</i>	•		•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Astiphromma splenium</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ateleute linearis</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Banchus hastator</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Barichneumon derogator</i>	•		•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Barichneumon peregrinator</i>	•		•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Barycnemis gravipes</i>	•		•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Blapsidotes vicinus</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Brachycyrtus ornatus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Buathra laborator</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Campodorus incidens</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Campoletis crassicornis</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Campoplex rothii</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Casitaria albipalpis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Casitaria mesozosta</i>		•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Casitaria scabra</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Centeterus rubiginosus</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Clistopyga incitator</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Coelichneumon comitator</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Collyria trichophthalma</i>	•			
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cratichneumon culex</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cratichneumon flavifrons</i>				•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cryptopimpla errabunda</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cryptus armator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cryptus minator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ctenichneumon inspector</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ctenochira sphaerocephalus</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cyclolabus pactor</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Cymodusa australis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Deuteroxorides elevator</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diacritus aciculatus</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma armillatum</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma chrysostictos</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma crassum</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma erucator</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma laterale</i>	•			
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma latungulum</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma semiclausum</i>	•		•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diadegma sordipes</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diaglyptidea conformis</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dicaelotus pictus</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dicaelotus pudibundus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dichrogaster aestivalis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dilleritomus apertor</i>	•			•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diphyus castanopyga</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diphyus quadripunctorius</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diplazon laetatorius</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diplazon pectoratorius</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Diplazon varicoxa</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dolichomitus quercicolus</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dusona peregrina</i>	•	•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Dusona terebrator</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Echthronomas ochreofrons</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enclisis macilenta</i>	•	•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Encrateola laevigata</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Endromopoda detrita</i>		•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enicospilus ramidulus</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Enytus apostatus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Epitomus infuscatus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ethelurgus sodalis</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Eudelus simillimus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Exetastes illusor</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Exochus flavomarginatus</i>	•			•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gelis cayennator</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gelis fuscicornis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Glyphicnemis profligator</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Glypta nigrina</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Glypta scutellaris</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gnathochorisis crassulus</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Gnathochorisis flavipes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hemichneumon subdulus</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hemiteles similis</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Herpestomus minimus</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Homotherus locutor</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hoplocryptus confector</i>			•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hoplocryptus coxator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hybrizon buccatus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter alpicola</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter brischkei</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter caedator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter clausus</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter frigidus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hyposoter leucomerus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Hypsicera femoralis</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ichneumon confusor</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Idiolispa subalpina</i>	•			•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Isadelphus coriarius</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Isadelphus inimicus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Isadelphus longisetosus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ischnus alternator</i>	•		•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Itoplectis maculator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Latibulus argiolus</i>	•			
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Leptocampoplex cremastoides</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lethades facialis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Linytus exhortator</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Liotryphon punctulatus</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lissonota bivittata</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lissonota deversor</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lissonota nigridens</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Lymantrichneumon disparis</i>	•		•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Megastylus cruentator</i>	•			
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Megastylus flavopictus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Megastylus impressor</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesochorus curvicauda</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesochorus pictilis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesoleptidea stalii</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesoleptus laticinctus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Mesostenus transfuga</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Monoblastus brachyacanthus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Nematopodius debilis</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Nematopodius formosus</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Netelia testacea</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Odontocolon quercinum</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Olesicampe melanogaster</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Olesicampe patellana</i>	•		•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Olesicampe proterva</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ophion crassicornis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Ophion minutus</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus asper</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus fulvipes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus marginatus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus sannio</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Orthocentrus winnertzii</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Paragambus sapporonis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Paraperithous gnathaulax</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Patroclus homocerus</i>	•			
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Perilissus holmgreni</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Perithous divinator</i>	•	•		

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Perithous scurra</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phobocampe crassiuscula</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon detestator</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon forticornis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon fumator</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon leucostigmus</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon nitidus</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon pegomyiae</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon trichops</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Phygadeuon variabilis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Picrostigeus recticauda</i>			•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla insignatoria</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla rufipes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla spuria</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pimpla turionellae</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pion fortipes</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Platyrhabdus inflatus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pleolophus vestigialis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Poemenia hectica</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Polytribax perspicillatus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Pristomerus vulnerator</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Probolus culpatorius</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Promethes sulcator</i>		•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Rhembobius perscrutator</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Schizopyga podagrica</i>	•	•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Scolobates auriculatus</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Smicroplectrus jucundus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenarella domator</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenobarichneumon basalis</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenodontus marginellus</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus deletus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus exserens</i>		•	•	
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus groenlandicus</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus merula</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stenomacrus minutissimus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stilpnus fallax</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Stilpnus pavoniae</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Sussaba erigator</i>	•			
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Synomelix albipes</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphoctonus crassicornis</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphoctonus longiventris</i>		•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphoctonus tarsatorius</i>			•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Syrphophilus bizonarius</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Thaumatogelis sylvicola</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Theronia atalantae</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Theroscopus pedestris</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Theroscopus trifasciatus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Tranosema rostrale</i>	•	•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Tranosemella praerogator</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Trichomma occisor</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Triclistus lativentris</i>	•		•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Tromatobia ornata</i>		•		•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Vulgichneumon deceptor</i>		•		

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Vulgichneumon saturatorius</i>				•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Woldstedtius biguttatus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Xylophrurus augustus</i>	•			•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Zaglyptus multicolor</i>		•		
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Zatypota bohemani</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Ichneumonidae	<i>Zatypota percontatoria</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Megaspilidae	<i>Creator spissicornis</i>	•	•		•
Hymenoptera	Megaspilidae	<i>Dendrocercus carpenteri</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Mutillidae	<i>Myrmosa atra</i>				•
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Anagrus atomus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Anagrus ustulatus</i>		•		
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Gonatocercus sulphuripes</i>		•		
Hymenoptera	Mymaridae	<i>Ooctonus hemipterus</i>		•	•	
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Agenioideus cinctellus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Arachnospila minutula</i>	•	•		•
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Auplopus carbonarius</i>		•		•
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Caliadurgus fasciatellus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Dipogon bifasciatus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Pompilidae	<i>Dipogon subintermedius</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Proctotrupidae	<i>Cryptoserphus aculeator</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Apelioma pteromalinum</i>				•
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Callitula bicolor</i>	•			
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Cyclogastrella clypealis</i>		•		•
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Kaleva corynocera</i>		•		
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Macroglenes paludum</i>				•
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Mesopolobus tibialis</i>	•			
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Stenomalina gracilis</i>	•			
Hymenoptera	Pteromalidae	<i>Trichomalus perfectus</i>				•
Hymenoptera	Sapygidae	<i>Sapyga quinquepunctata</i>	•			
Hymenoptera	Sapygidae	<i>Sapygina decemguttata</i>	•	•		•
Hymenoptera	Sphecidae	<i>Ammophila sabulosa</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Sphecidae	<i>Isodontia mexicana</i>		•		
Hymenoptera	Sphecidae	<i>Sphex funerarius</i>			•	
Hymenoptera	Stephanidae	<i>Stephanus serrator</i>	•	•		
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Allantus didymus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia carpini</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia equiseti</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia pallipes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ametastegia tenera</i>	•	•		•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Ardis pallipes</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia circularis</i>	•		•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia cordata</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia cornubiae</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia liberta</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia lugens</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Athalia rosae</i>		•		•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Caliroa cerasi</i>	•	•		•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Caliroa cothurnata</i>		•		•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Cladius brullei</i>	•		•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Cladius pectinicornis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Empria sexpunctata</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Eutomostethus ephippium</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Euura myosotidis</i>		•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Euura obducta</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Fenella nigrita</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Halidamia affinis</i>		•		•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya annulata</i>			•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya blanda</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya diversipes</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya montana</i>	•		•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya ribis</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Macrophya sanguinolenta</i>			•	
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Monophadnus spinolae</i>	•			•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nematus lucidus</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nematus similator</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nematus tibialis</i>		•	•	
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Nesoselandria morio</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Pachyprotasis rapae</i>		•		
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Pristiphora appendiculata</i>		•		•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Pristiphora pallidiventris</i>		•	•	•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Stethomostus fuliginosus</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo bipunctula</i>			•	
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo distinguenda</i>	•			
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo temula</i>				•
Hymenoptera	Tenthredinidae	<i>Tenthredo zonula</i>	•			
Hymenoptera	Tetracampidae	<i>Epiclerus panyas</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Trichogrammatidae	<i>Trichogramma evanescens</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Allodynerus rossii</i>				•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus antilope</i>		•		
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus claripennis</i>			•	
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus gazella</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus nigricornis</i>			•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus parietinus</i>	•	•	•	
Hymenoptera	Vespidae	<i>Ancistrocerus renimaculus</i>		•	•	
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes coarctatus</i>	•			
Hymenoptera	Vespidae	<i>Eumenes subpomiformis</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Microdynerus timidus</i>		•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Odynerus spinipes</i>				•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Polistes dominula</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Polistes nimpha</i>	•			
Hymenoptera	Vespidae	<i>Symmorphus gracilis</i>				•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Symmorphus murarius</i>				•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Vespa crabro</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Vespula germanica</i>	•	•	•	•
Hymenoptera	Vespidae	<i>Vespula vulgaris</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Adelidae	<i>Cauchas rufimitrella</i>				•
Lepidoptera	Alucitidae	<i>Alucita hexadactyla</i>				•
Lepidoptera	Argyresthiidae	<i>Argyresthia albistria</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Argyresthiidae	<i>Argyresthia pruniella</i>	•	•		•
Lepidoptera	Argyresthiidae	<i>Argyresthia spinosella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Autostichidae	<i>Oegoconia deauratella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Autostichidae	<i>Oegoconia novimundi</i>	•		•	•
Lepidoptera	Autostichidae	<i>Oegoconia quadripuncta</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Bedelliidae	<i>Bedellia somnulentella</i>		•		
Lepidoptera	Blastobasidae	<i>Blastobasis glandulella</i>		•		
Lepidoptera	Blastobasidae	<i>Blastobasis phycidella</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix artemisiella</i>			•	
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix bechsteinella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix cidarella</i>			•	
Lepidoptera	Bucculatricidae	<i>Bucculatrix cristatella</i>		•	•	
Lepidoptera	Choreutidae	<i>Anthophila fabriciana</i>				•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora adelogrammella</i>		•	•	
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora albitarsella</i>		•	•	
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora bernoulliella</i>				•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora caespititiella</i>	•			
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora calycotomella</i>	•			
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora dianthi</i>			•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora ditella</i>			•	
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora flavipennella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora frankii</i>		•		
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora gryphipennella</i>		•	•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora lutipennella</i>			•	
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora solitariella</i>		•	•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora spinella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora therinella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora trigeminella</i>			•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora unipunctella</i>	•		•	•
Lepidoptera	Coleophoridae	<i>Coleophora versurella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Cosmopterigidae	<i>Pancalia leuwenhoekella</i>			•	
Lepidoptera	Crambidae	<i>Agriphila straminella</i>			•	•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania coronata</i>				•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania crocealis</i>	•	•		
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania hortulata</i>	•			•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Anania verbascalis</i>		•	•	
Lepidoptera	Crambidae	<i>Catoptria falsella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Catoptria mytilella</i>		•		
Lepidoptera	Crambidae	<i>Catoptria pinella</i>		•		
Lepidoptera	Crambidae	<i>Chrysoteuchia culmella</i>			•	•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Crambus lathoniellus</i>			•	
Lepidoptera	Crambidae	<i>Dolicharthria punctalis</i>		•	•	•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Eudonia mercurella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Evergestis limbata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Mecyna lutealis</i>		•	•	
Lepidoptera	Crambidae	<i>Scoparia conicella</i>	•		•	
Lepidoptera	Crambidae	<i>Scoparia pyralella</i>		•		
Lepidoptera	Crambidae	<i>Udea ferrugalis</i>		•		•
Lepidoptera	Crambidae	<i>Xanthocrambus saxonellus</i>		•	•	•
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix heracliana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix liturosa</i>	•	•		
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix nervosa</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix purpurea</i>	•	•		
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Agonopterix scopariella</i>		•	•	
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Carcina quercana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Depressaria albipunctella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Depressaria douglasella</i>	•			
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Ethmia terminella</i>	•		•	•
Lepidoptera	Depressariidae	<i>Luquetia lobella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Drepanidae	<i>Cilix glaucata</i>	•		•	
Lepidoptera	Drepanidae	<i>Habrosyne pyritoides</i>				•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Drepanidae	<i>Thyatira batis</i>		•	•	•
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Cosmiotes consortella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Elachista chrysodesmella</i>	•	•		•
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Elachista littoricola</i>				•
Lepidoptera	Elachistidae	<i>Elachista metella</i>	•	•		
Lepidoptera	Erebidae	<i>Dysauxes ancilla</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Erebidae	<i>Dysgonia algira</i>	•			
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eilema caniola</i>	•	•		
Lepidoptera	Erebidae	<i>Eilema complana</i>			•	•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Herminia grisealis</i>				•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Herminia tarsicrinalis</i>				•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Hypena proboscidalis</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Laspeyria flexula</i>				•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Lygephila craccae</i>	•			
Lepidoptera	Erebidae	<i>Lymantria dispar</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Erebidae	<i>Orgyia antiqua</i>		•		
Lepidoptera	Erebidae	<i>Parascotia fuliginaria</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Erebidae	<i>Rivula sericealis</i>			•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Acompsia schmidtellus</i>		•	•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Anacampsis obscurella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Anacampsis timidella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Apodia bifractella</i>				•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Athrips rancidella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Brachmia blandella</i>				•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Bryotropha basaltinella</i>	•		•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Bryotropha senectella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Bryotropha terrella</i>		•		•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Carpatolechia decorella</i>		•		•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Caryocolum blandella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Caryocolum huebneri</i>	•	•		
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Caryocolum vicinella</i>	•			•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Cosmardia moritzella</i>				•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Dichomeris alacella</i>		•		•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Dichomeris derasella</i>			•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Gelechia scotinella</i>			•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Helcystogramma lutatella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Monochroa sepicolella</i>	•			•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Nothris verbascella</i>			•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Oxypteryx atrella</i>				•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Recurvaria leucatella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Recurvaria nanella</i>	•			
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Scrobipalpa pauperella</i>		•		
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Sophronia sicariellus</i>		•	•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Stomopteryx remissella</i>			•	
Lepidoptera	Gelechiidae	<i>Teleiodes vulgella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Abraxas grossulariatus</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Camptogramma bilineatum</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Catarhoe rubidata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Charissa glaucinaria</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Chiasmia clathrata</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Cidaria fulvata</i>			•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Colostygia pectinataria</i>		•		

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Geometridae	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Epirrhoe alternata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Epirrhoe galiata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Eulithis prunata</i>		•		•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Euphyia biangulata</i>		•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Gandaritis pyraliata</i>			•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Hemistola chrysoprasaria</i>		•	•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Horisme radicularia</i>			•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Horisme tersata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Horisme vitalbata</i>	•		•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Hypomecis atomaria</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea contiguaria</i>	•			
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea deversaria</i>	•	•		
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea dilutaria</i>		•		•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea dimidiata</i>	•			•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea fuscovenosa</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea moniliata</i>			•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea ochrata</i>		•	•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea rubraria</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea rusticata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea subsericeata</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Idaea trigeminata</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Ligdia adustata</i>		•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Macaria wauaria</i>	•			•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Minoa murinata</i>			•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Pasiphila chloerata</i>		•		
Lepidoptera	Geometridae	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Perizoma alchemillatum</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Philereme transversata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Philereme vetulata</i>				•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Rheumaptera cervinalis</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	•		•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Scopula marginepunctata</i>	•			
Lepidoptera	Geometridae	<i>Selidosema brunnearia</i>	•			
Lepidoptera	Geometridae	<i>Siona lineata</i>			•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Timandra comae</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Geometridae	<i>Triphosa dubitata</i>		•	•	
Lepidoptera	Geometridae	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Glyphipterigidae	<i>Glyphipterix equitella</i>		•	•	•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Aspilapteryx tringipennella</i>			•	
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Caloptilia fidella</i>		•		
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Caloptilia fribergensis</i>			•	
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Euspilapteryx auroguttella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Macrosaccus robiniella</i>			•	
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Parornix anglicella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Parornix finitimella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Parornix torquillella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter blancardella</i>		•		
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter medicaginella</i>	•			
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter quercifoliella</i>		•		•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter roboris</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Gracillariidae	<i>Phyllonorycter spinicolella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i>	•			•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Thymelicus acteon</i>				•
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Hesperiidae	<i>Thymelicus sylvestris</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Lecithoceridae	<i>Homaloxestis briantiella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Satyrrium acaciae</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Satyrrium spini</i>			•	•
Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Thecla betulae</i>	•	•		•
Lepidoptera	Lyoniidae	<i>Leucoptera malifoliella</i>		•		•
Lepidoptera	Meessiidae	<i>Eudarcia pagenstecherella</i>			•	
Lepidoptera	Momphidae	<i>Mompha subbistrigella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Ectoedemia angulifasciella</i>		•	•	
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Ectoedemia spinosella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Ectoedemia subbimaculella</i>		•		•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Fomoria septembrella</i>	•			
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Glaucolepis melanoptera</i>	•			
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella aurella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella hybnerella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella malella</i>		•		
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella microtheriella</i>		•		•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella perpygmaeella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella plagiolella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella prunetorum</i>	•		•	•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella roborella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nepticulidae	<i>Stigmella rolandi</i>	•	•		
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Abrostola tripartita</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Abrostola triplasia</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Acronicta rumicis</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Agrotis exclamationis</i>		•		
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Amphipyra pyramidea</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Apamea lithoxylaea</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Apamea monoglypha</i>		•		•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Auchmis detersa</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Autographa gamma</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Axylia putris</i>		•	•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Calophasia lunula</i>			•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Charanyca ferruginea</i>		•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Chersotis multangula</i>	•	•		•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Chloantha hyperici</i>		•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Conisania luteago</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cosmia pyralina</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Cosmia trapezina</i>			•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Craniophora ligustri</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Diachrysia chrysitis</i>	•		•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Dichagyris candelisequa</i>	•			
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Diloba caeruleocephala</i>		•		
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Dypterygia scabriuscula</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Elaphria venustula</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hecatera dysodea</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina blanda</i>			•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	•			•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina respersa</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Hoplodrina superstes</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Lacanobia wlatinum</i>	•	•	•	

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Lycophotia porphyrea</i>			•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mesoligia furuncula</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna albipuncta</i>	•			•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna lalbum</i>	•	•		•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna pallens</i>	•		•	
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Mythimna vitellina</i>	•	•		
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Noctua comes</i>	•			
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Noctua pronuba</i>	•		•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Nyctobrya muralis</i>		•		•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Oligia latruncula</i>		•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Phlogophora meticulosa</i>		•	•	•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Trachea atriplicis</i>				•
Lepidoptera	Noctuidae	<i>Xestia c-nigrum</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Nolidae	<i>Meganola albula</i>				•
Lepidoptera	Nolidae	<i>Nola cucullatella</i>				•
Lepidoptera	Nolidae	<i>Nycteola revayana</i>		•		•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Coenonympha pamphilus</i>			•	•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Maniola hyperantus</i>				•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Maniola tithonus</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Nymphalis io</i>	•		•	•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i>	•	•		•
Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Batia lambdella</i>		•	•	
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Batia lunaris</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Borkhausenia fuscescens</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Crassa unitella</i>	•	•		
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Epicallima formosella</i>	•			
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Harpella forficella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Oecophora bractella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Pleurota aristella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Oecophoridae	<i>Schiffermuelleria schaefferella</i>		•		
Lepidoptera	Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i>				•
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris mannii</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris napi</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris rapae</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Plutellidae	<i>Plutella xylostella</i>		•		•
Lepidoptera	Plutellidae	<i>Rhigognostis annulatella</i>	•		•	•
Lepidoptera	Psychidae	<i>Bacotia claustrilla</i>			•	
Lepidoptera	Psychidae	<i>Canephora hirsuta</i>		•	•	
Lepidoptera	Psychidae	<i>Diplodoma laichartingella</i>				•
Lepidoptera	Psychidae	<i>Eumasia parietariella</i>		•		•
Lepidoptera	Psychidae	<i>Proutia betulina</i>			•	
Lepidoptera	Psychidae	<i>Psyche casta</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Psychidae	<i>Psyche crassiorella</i>	•			•
Lepidoptera	Psychidae	<i>Taleporia tubulosa</i>				•
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Agdistis adactyla</i>			•	•
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i>		•	•	
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i>		•		
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Emmelina monodactyla</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Gillmeria ochrodactyla</i>				•
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Hellinsia carphodactyla</i>				•
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Pterophorus pentadactyla</i>		•		•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Pterophoridae	<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i>				•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Acrobasis advenella</i>			•	
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Acrobasis marmorea</i>				•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Acrobasis suavelle</i>				•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Aglossa pinguinalis</i>	•		•	
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Ancylotis cinnamomella</i>		•		•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Aphomia sociella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Eccopisa effractella</i>				•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Endotricha flammealis</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Hypsopygia costalis</i>			•	
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Phycitodes albatella</i>	•		•	
Lepidoptera	Pyralidae	<i>Synaphe punctalis</i>	•		•	
Lepidoptera	Scythrididae	<i>Scythris ericetella</i>	•			
Lepidoptera	Scythrididae	<i>Scythris scopolella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Bembecia ichneumoniformis</i>			•	
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Chamaesphecia dumonti</i>	•			
Lepidoptera	Sesiidae	<i>Chamaesphecia empiformis</i>		•		•
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Deilephila elpenor</i>		•		
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Deilephila porcellus</i>				•
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Macroglossum stellatarum</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Proserpinus proserpina</i>		•		
Lepidoptera	Sphingidae	<i>Sphinx ligustri</i>				•
Lepidoptera	Tineidae	<i>Cephimallota crassiflavella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tineidae	<i>Infurcitinea albicomella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tineidae	<i>Infurcitinea roesslerella</i>			•	
Lepidoptera	Tineidae	<i>Monopis laevigella</i>	•	•	•	
Lepidoptera	Tineidae	<i>Monopis obviella</i>	•		•	•
Lepidoptera	Tineidae	<i>Nemapogon clematella</i>		•		
Lepidoptera	Tineidae	<i>Nemapogon ruricolella</i>		•		
Lepidoptera	Tineidae	<i>Stenoptinea cyaneimarmorella</i>			•	
Lepidoptera	Tineidae	<i>Tinea trinotella</i>				•
Lepidoptera	Tischeriidae	<i>Coptotriche marginea</i>			•	
Lepidoptera	Tischeriidae	<i>Tischeria ekebladella</i>		•	•	
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris cristana</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris ferrugana</i>			•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris hastiana</i>			•	
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris holmiana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris schalleriana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris umbrana</i>		•		•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Acleris variegana</i>	•			•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Agapeta hamana</i>			•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Agapeta zoegana</i>		•	•	
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Aleimma loeflingiana</i>	•	•		•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Ancylis achatana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Archips rosana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Celypha lacunana</i>	•		•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Celypha rurestrana</i>	•			
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Clepsis consimilana</i>		•		
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Clepsis dumicolana</i>	•			
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Cnephasia asseclana</i>		•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Cnephasia pasiuana</i>		•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Cnephasia stephensiana</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Dichrorampha sequana</i>				•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Dichrorampha simpliciana</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Dichrorampha vancouverana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Ditula angustiorana</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Eana derivana</i>	•	•		
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Enarmonia formosana</i>		•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Epagoge grotiana</i>		•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Epiblema foenella</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Epiblema graphana</i>			•	
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Eucosma conterminana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Eudemis profundana</i>	•	•		•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Grapholita compositella</i>		•	•	
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Grapholita janthinana</i>	•			
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Hedya nubiferana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Hedya pruniana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Lathronympha strigana</i>			•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Neosphaloptera nubilana</i>	•	•		•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia cynosbatella</i>	•		•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia roborana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia trimaculana</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Notocelia uddmanniana</i>			•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Olethreutes arcuella</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Phtheochroa inopiana</i>	•			
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Sparganothis pilleriana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Spilonota ocellana</i>				•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Tortrix viridana</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Tortricidae	<i>Zeiraphera isertana</i>				•
Lepidoptera	Yponomeutidae	<i>Paraswammerdamia albicapitella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Yponomeutidae	<i>Paraswammerdamia nebulella</i>	•	•	•	•
Lepidoptera	Yponomeutidae	<i>Yponomeuta plumbellus</i>				•
Lepidoptera	Ypsolophidae	<i>Ypsolopha mucronella</i>			•	
Lepidoptera	Ypsolophidae	<i>Ypsolopha scabrella</i>		•		
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Aglaope infausta</i>			•	
Lepidoptera	Zygaenidae	<i>Rhagades pruni</i>	•			•
Mecoptera	Panorpidae	<i>Panorpa germanica</i>	•	•	•	•
Mecoptera	Panorpidae	<i>Panorpa vulgaris</i>	•	•	•	•
Neuroptera	Chrysopidae	<i>Apertochrysa ventralis</i>			•	
Neuroptera	Chrysopidae	<i>Chrysopa perla</i>	•	•	•	•
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx borealis</i>				•
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx haematica</i>	•	•	•	•
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx pygmaea</i>		•		
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Coniopteryx tineiformis</i>			•	•
Neuroptera	Coniopterygidae	<i>Semidalis aleyrodiformis</i>	•	•		•
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Drepanopteryx phalaenoides</i>				•
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Hemerobius humulinus</i>	•	•	•	•
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Hemerobius micans</i>	•			
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Megalomus hirtus</i>	•	•		
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Micromus angulatus</i>	•	•	•	•
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Micromus variegatus</i>	•		•	•
Neuroptera	Hemerobiidae	<i>Symphorobius pygmaeus</i>	•	•		
Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Euroleon nostras</i>	•	•	•	
Odonata	Libellulidae	<i>Sympetrum striolatum</i>				•
Orthoptera	Acrididae	<i>Chorthippus vagans</i>	•	•	•	•
Orthoptera	Acrididae	<i>Gomphocerippus rufus</i>	•	•	•	•

Ordnung	Familie	Artname	MF1	MF2	MF3	MF4
Orthoptera	Acrididae	<i>Oedipoda caerulescens</i>		•		
Orthoptera	Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens</i>	•	•		
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Meconema meridionale</i>	•		•	•
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Phaneroptera falcata</i>	•			
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Platycleis albopunctata</i>	•	•	•	•
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Roeseliana roeselii</i>				•
Orthoptera	Tettigoniidae	<i>Tettigonia viridissima</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Amphipsocidae	<i>Kolbia quisquiliarum</i>	•	•	•	
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela despaxi</i>		•		
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela flavidus</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela gynapterus</i>	•	•	•	
Psocoptera	Caeciliusidae	<i>Valenzuela piceus</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Ectopsocidae	<i>Ectopsocus californicus</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Elipsocidae	<i>Cuneopalpus cyanops</i>			•	
Psocoptera	Lachesillidae	<i>Lachesilla pedicularia</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Mesopsocidae	<i>Mesopsocus laticeps</i>				•
Psocoptera	Peripsocidae	<i>Peripsocus alboguttatus</i>				•
Psocoptera	Peripsocidae	<i>Peripsocus phaeopterus</i>				•
Psocoptera	Peripsocidae	<i>Peripsocus subfasciatus</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Psocidae	<i>Amphigerontia intermedia</i>			•	
Psocoptera	Psocidae	<i>Loensia fasciata</i>				•
Psocoptera	Psocidae	<i>Loensia pearmani</i>				•
Psocoptera	Psocidae	<i>Psocus bipunctatus</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Stenopsocidae	<i>Graphopsocus cruciatus</i>	•	•	•	•
Psocoptera	Trichopsocidae	<i>Trichopsocus dalii</i>	•	•	•	
Raphidioptera	Raphidiidae	<i>Phaeostigma notata</i>	•	•	•	
Strepsiptera	Xenidae	<i>Xenos vesparum</i>	•	•		•
Thysanoptera	Aeolothripidae	<i>Aeolothrips intermedius</i>	•	•	•	
Thysanoptera	Thripidae	<i>Thrips tabaci</i>	•	•	•	•
Trichoptera	Hydropsychidae	<i>Hydropsyche instabilis</i>				•
Trichoptera	Hydroptilidae	<i>Hydroptila lotensis</i>	•	•	•	
Trichoptera	Hydroptilidae	<i>Hydroptila vectis</i>	•			•
Trichoptera	Leptoceridae	<i>Athripsodes cinereus</i>			•	•
Trichoptera	Limnephilidae	<i>Stenophylax permistus</i>	•	•	•	
Trichoptera	Molannidae	<i>Molanna angustata</i>				•
Trichoptera	Sericostomatidae	<i>Sericostoma personatum</i>				•
		Summen	1283	1417	1420	1554
		Insgesamt 2.315 Arten				

4.4. Chemische Analytik, PSM Nachweise

4.4.1 PSM, Ethanol der Malaisefallen Proben

Malaisefalle Nr.	MF1	MF2	MF3	MF4	MF1	MF2	MF3	MF4	MF1	MF2	MF3	MF4	MF1	MF2	MF3	MF4
EVK-Nr.	M1-3/6/24	M2-3/6/24	M3-3/6/24	M4-3/6/24	M1-28/6/24	M2-28/6/24	M3-28/6/24	M4-28/6/24	M1-18/7/24	M2-18/7/24	M3-18/7/24	M4-18/7/24	M1-18/7/24	M2-18/7/24	M3-18/7/24	M4-18/7/24
Matrix	Ethanol	Ethanol	Ethanol	Ethanol	Ethanol											
Lab. Nr.	24-00084026	24-00084027	24-00084028	24-00084029	24-00084030	24-00084031	24-00084032	24-00084033	24-00084034	24-00084035	24-00084036	24-00084037				
LOQ (Mikrogramm/kg)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Compound	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg											
Fungizid					66,18	49,20	21,71			54,47	33,85	26,52	2,01			
Fungizid									1,14							
Fungizid	0,52	0,61							1,72	0,72	1,09					
Fungizid					87,20	26,17	10,00		10,46		4,72					
Fungizid	30,19	6,93	2,84		2,24				0,42							
Fungizid					26,69	9,27	3,54		3,17							
Fungizid	70,97	13,95	5,63		40,76	9,48	6,76		4,59	2,11	1,75					
Fungizid		0,73							5,00							
Fungizid					6,59	1,45	0,90									
Metabolit									0,48	0,48						
Fungizid									21,20							
Fungizid									30,25	10,82	6,73					
Fungizid	0,51			0,44	0,41	0,40	0,58		0,60	0,52						
Fungizid																
Herbizid		0,11		4,29	0,81	0,49	0,48	6,03	0,16							
Herbizid	0,28			0,24		0,22		0,20								
Herbizid	0,52															
Insektizid		0,60		0,55												
Insektizid																
Pestizide	103,0	22,9	8,5	5,5	230,9	96,7	50,6	6,2	2,33	48,9	41,3	2,0				
Number of substances	6	6	2	4	8	8	8	2	14	6	6	1				

MF1 ca. 2,5 m von der Rebanlage entfernt

MF2 ca. 31 m von der Rebanlage entfernt

MF3 ca. 59 m von der Rebanlage entfernt

MF4 ca. 3 km entfernt in einem Seitental ohne Rebanlagen in diesem Bereich, jedoch mit einer oberhalb durch einen Gehölzsaum getrennten Ackerfläche

Messwertgradient zwischen MF1 und MF3 mit höchstem Wert bei MF1, geringerem Messwert bei MF2 und noch weiter reduziertem Messwert bei MF3

Proben aus dem Seitental weisen im Vergleich zu den Messwerten MF1-MF3 keine Pestizidgehalte auf

Die Fallenposition im Seitental liegt rel. nah an Ackerbauflächen der Hochfläche

4.4.2 PSM, Sedum Proben der Standorte MF1-4

Sedum Probestellen neben den Standorten der Malaisefallen				
Location	MF1	MF2	MF3	MF4
Distance Viticulture (m)	2,5	31	59	>500
Distance arable field (m)	75	80	25	20
EVK Number	PS13	PS14	PS15	PS01
Matrix	<i>Sedum album</i>	<i>Sedum album</i>	<i>Sedum album</i>	<i>Sedum album</i>
Lab Number	24-00083400	24-00083401	24-00083402	24-00083388
LOQ (Mikrogram/kg)	3,2	2,2	8,7	3,5
Dry matter content (%)	11,1	14,4	30,4	12,1
Compound	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg
Fungizid	Ametoctradin	7890,34	143,88	2,84
Fungizid	Pyriofenone	3069,05	180,42	32,85
Fungizid	Dimethomorph	1790,62	36,20	3,12
Fungizid	Fluxapyroxad	369,60	31,78	4,75
Fungizid	Mefentrifluconazole	337,76	19,79	8,62
Fungizid	Zoxamide	243,35	0,99	
Fungizid	Difenoconazole	127,80	6,73	1,74
Fungizid	Oxathiapiprolin	113,51		
Fungizid	Cyflufenamid	97,11	12,18	2,24
Fungizid	Dithianon		90,46	
Fungizid	Fluopicolide	56,08	15,52	4,20
Fungizid	Fluopyram	19,87	1,75	2,09
Metabolit	Phthalimide			14,83
Fungizid	Phenylphenol-2	3,05	3,40	2,02
Metabolit	Prothioconazol-Desthio	1,53	2,26	4,71
Fungizid	Metrafenon	6,69	1,92	1,20
Fungizid	Tetraconazole	7,81	0,76	0,48
Fungizid	Tebuconazole	5,81		1,55
Herbizid	Prosulfocarb	1,04	1,21	0,86
Fungizid	Proquinazid	2,70		
Fungizid	Mandipropamid	0,82	0,53	0,87
Growth regulator	Uniconazole		2,03	
Herbizid	Metolachlor-S			1,34
Metabolit/Insektizid	p,p'-DDE		0,66	
Herbizid	Chlorprofam			0,50
Fungizid	Spiroxamine			0,32
Insektizid	Fipronil			0,15
	Average	744,4	27,1	9,8
	Sum of all concentrations	14149,4	463,1	169,1
	Number of substances	19	17	14

(8) visible gradient viticulture

pot. influence of arable fields

4.4.3 PSM, Sedum Proben aller Entnahmepunkte

Ergebnisse der Analytik aus Pflanzenproben										
EVK Number										
Matrix Plant										
Distance Viticulture (m)										
Lab Number										
LOQ (Mikrogramm/kg)										
Dry matter content (%)										
Compound	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg	µg/kg
Fungizid	Ametoctradin	1,05			259,52	0,50	173,41	424,24	1200,79	1040,70
Repellent	Antraquinone	1,87	2,95	15,57	7,85	3,69	28,15	10,23	8,48	8,20
Fungizid	Azoxystrobin		0,82	0,90					0,41	
Fungizid	Bixafen		1,07							
Fungizid	Carbendazim						2,76		1,83	
Herbizid	Chlorpropham	0,50	0,55	0,80		0,40				
Fungizid	Cyazofamid						1,24			
Fungizid	Cyflufenamid	0,57		0,48	50,88	0,48	83,52	29,21	132,06	156,09
Insektizid/Acarizid	Cyflumetofen									
Fungizid	Cyprodinil		1,40	1,19	10,07		239,64	10,09	114,28	6,98
Biozid/Insektizid	Cythioate									3,44
Insektizid	Dieldrin								2,18	
Repellent	Diethyltoluamid	88,98	79,82	69,29	1676,29	3916,60	129,87	306,44	74,91	100,64
Fungizid	Difenoconazole	0,42	0,38	0,62	161,79		606,21	110,61	416,77	275,94
Herbizid	Diflufenican			1,02			0,89			
Herbizid	Dimethenamid							0,34		
Fungizid	Dimethomorph	0,21		3,53	535,26	0,76	1794,26	272,86	1295,31	2393,69
Fungizid	Dimoxystrobin									
Fungizid	Dithianon									
Insektizid/Acarizid	Etoxazole		0,51							
Insektizid/Acarizid	Fenazaquin			1,65		1,68		1,70		
Fungizid	Fenpropidin									
Fungizid	Fenpropimorph									
Insektizid	Fipronil	0,15	0,17	0,10	0,14					
Fungizid	Fluazinam		0,32							
Fungizid	Fludioxonil				2,78		354,31	12,34	96,81	5,11
Fungizid	Fluopicolide			5,91	257,10	0,83	425,30	145,05	398,91	277,91
Fungizid	Fluopyram	1,17	12,19	30,95	249,98	2,26	344,14	153,25	221,94	191,03
Fungizid	Fluquinconazole						3,12		0,85	1,79
Fungizid	Fluxapyroxad		1,72	0,95	230,26	2,36	971,18	298,26	1014,67	829,18
Insektizid	Halofenozide							15,53		
Fungizid/Nematizid	Iprodione						2,10			
Fungizid	Iprovalicarb									
Insektizid	Lufenuron									
Fungizid	Mandipropamid	0,87								
Fungizid	Mefenitruconazole		1,52		471,52	1,52	736,29	196,67	803,66	404,05
Insektizid/Acarizid	Methidathion									
Herbizid	Metolachlor-S	1,34								
Fungizid	Metrafenon			12,36	50,06		273,21	35,47	108,37	50,10
Fungizid	Myclobutanil			2,22	2,20		22,49	1,52	10,85	1,83
Insektizid	o,p'-DDD									
Fungizid	Oxathiapiprolin				28,46		59,89	28,22	44,55	44,58
Insektizid	p,p'-DDD + o,p'-DDT			1,72			25,70	1,28	2,22	
Metabolit/Insektizid	p,p'-DDE			1,82	2,07		38,51	1,61	4,31	3,93
Fungizid	Penconazole				4,44		248,16	5,06	75,52	5,88
Herbizid	Pendimethalin			0,99		1,68	1,05	1,47	1,26	1,75
Metabolit	Pentachloranisol									
Insektizid	Permethrin								3,73	
Biozid/Fungizid	Phenylphenol-2	4,43	2,59	4,41	3,82			4,69		
Metabolit	Phthalimide	14,83	8,40	9,15	17,74	7,98	5,03	31,12	7,13	
Insektizid/Synergist	Piperonyl-butoxide									
Fungizid/Herbizid	Procymidon				1,71		1,88		1,65	
Insektizid/Acarizid	Profenofos									
Fungizid	Propamocarb hydrochlorid									
Herbizid	Propyzamid		1,91	1,96	1,28	0,87	0,92	1,47	0,63	0,77
Fungizid	Proquinazid				44,71		99,66	17,10	40,85	158,01
Herbizid	Prosulfocarb	0,76	0,86	1,45	0,93	0,55	0,70	0,78	0,29	1,55
Metabolit	Prothioconazole-desthio	1,98	13,63							
Fungizid	Pyraclostrobin		0,61							
Fungizid	Pyriofenone								0,43	
Fungizid	Quinoxifen				0,93				3,53	2,47
Fungizid	Spiroxamine	0,32	3,42	0,84						
Fungizid	Tebuconazole		1,24	1,75	19,69		141,39	23,39	72,31	40,40
Insektizid/Acarizid	Tebufenpyrad								0,34	
Herbizid	Terbuthylazin									
Fungizid	Tetraconazole			2,86	138,19	1,30	822,23	94,05	334,72	256,78
Insektizid	Transfluthrin									
Fungizid	Trifloxystrobin		1,22							
Growth regulator	Uniconazole		23,59	4,28	7,35	1,95		6,02		
Fungizid	Zoxamide									
	Sum of all concentrations	119,4	160,9	178,7	4237,0	3945,4	7637,2	2240,1	6496,5	6262,8
	Number of substances	16	23	27	28	17	31	30	34	26

Ergebnisse der Analytik aus Pflanzenproben

EVK Number	PS10	PS11	PS12	PS13	PS14	PS15	PS16	PS17	PF18	
Matrix Plant	Sedum	Sedum	Sedum	Sedum	Sedum	Sedum	Sedum	Sedum	Centraurea	
Distance Víticulture (m)	1	1,5	2	2,5	31	59	5	18	>500	
In Sedum & Ethanol	Lab Number	24-00083397	24-00083398	24-00083399	24-00083400	24-00083401	24-00083402	24-00083403	24-00083404	24-00083405
In Sedum, not in EtOH	LOQ (Mikrogram/kg)	3,4	5,2	2,9	3,2	2,2	8,7	5,1	2,9	9,3
In Ethanol, not in Sedum	Dry matter content (%)	11,9	17,9	10	11,1	14,4	30,4	17,6	10	32,3
	Compound	µg/kg								
Fungizid	Ametoctradin	485,4	215,3	334,9	7890,3	143,9	2,8	1303,7	38,9	3,5
Repellent	Antraquinone	25,7	23,8	16,5	4,9	3,1	3,3	18,4	13,4	1,3
Fungizid	Azoxystrobin	0,5	0,5					0,4	0,6	
Fungizid	Bixafen									
Fungizid	Carbendazim									
Herbizid	Chlorpropham									
Fungizid	Cyazofamid		27,1					6,1		
Fungizid	Cyflufenamid	116,3	34,7	34,4	97,1	12,2	2,2	155,0	17,3	5,2
Insektizid/Acarizid	Cyflumetofen									0,6
Fungizid	Cyprodinil	24,2	27,6	2,3				27,6	28,3	
Biozid/Insektizid	Cythioate	4,8								
Insektizid	Dieldrin									
Repellent	Diethyltoluamid	1254,6	47,3	10413,7	132,4	141,8	82,6	59,1	57,9	29,0
Fungizid	Difenoconazole	250,1	104,8	80,4	127,8	6,7	1,7	287,6	53,5	4,1
Herbizid	Diflufenican	0,8	0,4					0,8		
Herbizid	Dimethenamid									
Fungizid	Dimethomorph	1516,4	728,4	92,1	1790,6	36,2	3,1	2156,5	116,0	1,0
Fungizid	Dimoxystrobin							0,2		
Fungizid	Dithianon						90,5	111,6		
Insektizid/Acarizid	Etoazole	0,6								
Insektizid/Acarizid	Fenazaquin	1,6								1,8
Fungizid	Fenpropidin									
Fungizid	Fenpropimorph	0,4								
Insektizid	Fipronil									
Fungizid	Fluazinam	1,3								
Fungizid	Fludioxonil	56,7	384,3					31,3	12,1	
Fungizid	Fluopicolide	156,7	147,8	75,3	56,1	15,5	4,2	256,2	52,9	1,6
Fungizid	Fluopyram	205,0	182,7	145,7	19,9	1,7	2,1	289,0	83,1	1,0
Fungizid	Fluquinconazole	2,4	2,2					3,2		
Fungizid	Fluxapyroxad	492,5	887,1	180,8	369,6	31,8	4,7	753,0	142,4	0,5
Insektizid	Halofenozide									
Fungizid/Nematizid	Iprodione									
Fungizid	Iprovalicarb	4,5	2,4							
Insektizid	Lufenuron	0,6								
Fungizid	Mandipropamid				0,8	0,5				
Fungizid	Mefenrifuconazole	179,5	121,3	42,0	337,8	19,8	8,6	275,5	46,0	4,1
Insektizid/Acarizid	Methidathion									
Herbizid	Metolachlor-S									
Fungizid	Metrafenon	45,8	94,9	36,8	6,7	1,9	1,2	101,9	8,8	
Fungizid	Myclobutanil	5,4	114,0	3,3				13,1	1,3	
Insektizid	o,p'-DDD		0,5							
Fungizid	Oxathiapiprolin	49,8	20,7	7,9	113,5			77,9	10,9	
Insektizid	p,p'-DDD + o,p'-DDT		2,7							
Metabolit/Insektizid	p,p'-DDE	1,0	26,0	1,7		0,7		1,2	6,5	
Fungizid	Penconazole	1,3	6,4					1,1		
Herbizid	Pendimethalin	1,6						0,9	2,4	
Metabolit	Pentachloranisol									
Insektizid	Permethrin									
Biozid/Fungizid	Phenylphenol-2	5,3	2,0	3,6	3,1	3,4	2,0	2,5	3,0	2,5
Metabolit	Phthalimide								15,6	19,9
Insektizid/Synergist	Piperonyl-butoxide							0,3		
Fungizid/Herbizid	Procymidon			1,2					4,4	
Insektizid/Acarizid	Profenofos	0,4								
Fungizid	Propamocarb hydrochlorid									
Herbizid	Propyzamid	1,2	0,8	4,3				1,3	1,3	
Fungizid	Proquinazid	119,4	39,1	28,6	2,7			110,4	31,6	
Herbizid	Prosulfocarb	2,9	1,0		1,0	1,2	0,9	1,5	0,8	2,5
Metabolit	Prothioconazole-desthio	0,8	2,0		1,5	2,3	4,7		16,4	
Fungizid	Pyraclostrobin		0,5							
Fungizid	Pyriofenone				3069,1	180,4	32,9			11,2
Fungizid	Quinoxifen	2,4	12,9	1,2				5,7		
Fungizid	Spiroxamine	0,3	2,9							
Fungizid	Tebuconazole	45,0	43,8	10,0	5,8		1,5	56,3	21,7	
Insektizid/Acarizid	Tebufenpyrad									
Herbizid	Terbutylazin									
Fungizid	Tetraconazole	176,3	260,3	36,9	7,8	0,8	0,5	179,9	65,3	1,0
Insektizid	Transfluthrin									
Fungizid	Trifloxystrobin									
Growth regulator	Uniconazole	4,1		8,9			2,0	2,0		
Fungizid	Zoxamide				243,4	1,0				1,3
	Sum of all concentrations	5243,7	3568,3	11562,6	14281,9	605,0	251,7	6291,1	852,5	92,1
	Number of substances	39	34	23	21	19	19	33	27	18

5. Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

5.1 Vegetation und Habitattypen

Die Daten zur Vegetation (vgl. Kap. 4.1) an den Messstellen zeigen eindeutige Messwertunterschiede zwischen den Untersuchungsbereichen:

Standorte	MF1	MF2	MF3	MF4
Weinbau in (m)	2,5	31	59	>500
Artenzahl	43	53	64	75
RL-Arten	5	6	10	13
N-Zeiger, Mittel	5,9	3,7	3,9	3,3

Mit der räumlichen Annäherung an die Rebanlagen im Umfeld der Malaisefallen an diesen Messpunkten:

- Sinkt die gemessene Pflanzendiversität.
- Sinkt die Zahl der Pflanzenarten der Roten Listen.
- Steigt der Mittelwert der N-Zeigerwerte in den pflanzensoziologischen Aufnahmen.

Die höchsten Werte in der Pflanzendiversität und der Anzahl der Rote Liste Arten erreicht das Seitental. Der Standort im Seitental erreicht auch den niedrigsten Mittelwert der Nährstoff Zeiger in den pflanzensoziologischen Aufnahmen. Sowohl bei dem Standort im Seitental (MF4) als auch bei dem Standort MF3 liegt eine Ackerfläche oberhalb der Hanglagen (Abb. 9,10,11) auf der Hochfläche. Ohne weitere Messpunkte kann nicht bewertet werden wie diese Ackerflächen die o.g. Messwerte zusätzlich beeinflusst haben.

Der Einsatz von Kameradrohnen belegt eindeutig deren Eignung für die Dokumentation der jeweiligen Istzustände im räumlichen Muster von Verbuschungsstadien und damit dem Monitoring von Pflegemaßnahmen (vgl. Kap. 3.1, Abb. 11-13, Download Verzeichnis, vgl. Anlage 3´ mit >200 Aufnahmen zur Dokumentation des Istzustandes).

Biotop- und Habitatmosaik können mittels der Drohnenfotographien in ihrem räumlichen Verteilungsmuster erkannt werden. Problematischer ist die Erkennung einzelner Pflanzenarten (so z.B. auch *Sedum album*) bei angemessenen Flughöhen um Übersichtsaufnahmen herzustellen.

5.2 Biomassen der Malaisefallen

Ebenfalls für die ermittelten Insektenbiomassen wird zu den ungestörten Fangintervallen der Malaisefallen eine eindeutige Abfolge ermittelt (vgl. Kap. 4.2):

Biomassen störungsfreier Intervalle, Summen (g)	MF1	MF2	MF3	MF4
Biomassen (g)	237,2	247,9	325,9	432,0

Peak-Biomassen Fangintervall 28.6.2024 (g)

Standorte	MF1	MF2	MF3	MF4
Biomassen (g)	97,1	108,8	126,4	184,9

Mit zunehmender räumlicher Nähe zum Weinanbau sin-

ken die Messwerte der Insektenbiomassen erheblich.

Messwerte zu Insektenbiomassen sind anzeigend für die Nahrungsverfügbarkeit insektivorer Arten, u.a. auch der Wirbeltiere.

Messwerte zu Insektenbiomassen in Proben aus Malaisefallen korrelieren in „naturnahen“ Habitaten i.d.R. zudem mit Individuenzahlen sowie Biodiversitätsmessungen für die Gesamtdiversität der Insekten und bestimmter Insektengruppen. Eine Bestätigung dieser Prognose kann mittels aufwändiger mikroskopischer Artbestimmungen oder Auswertungen mittels Metabarcoding erfolgen (vgl. Kap. 4.3, 5.3).

Abb. 16 Messwertvergleiche zu den Vegetationsdaten und dem durchschnittlichen Nährstoff Zeigerwert.

Abb. 17 Messwerte der Insektenbiomassen für die Summe und Mittelwert der Messwerte unter Ausschluss der gestörten Intervalle. Messwerte des Peak-Biomassen Intervalls (L2).

5.3 Genetische Diversität, Insektentaxa

Aus einem Gesamtvolumen von mehr als 13.000 OTU der Gesamtergebnisse der genetischen Analysen konnten bisher 2.315 Insektenarten wissenschaftlichen Artnamen zugeordnet werden (vgl. Kap. 4.3., 4.3.1., 4.3.2.).

Das Verteilungsmuster der Insektendiversität dieser 2.315 Arten zeigt in den Summenwerten (ungeachtet der im Fallenbetrieb gestörten Proben) folgende summarische Werte:

Standorte	MF1	MF2	MF3	MF4
Insecta	1283	1417	1420	1554

Die Messwerte sinken für alle Insecta mit zunehmender Annäherung an den Weinanbau. Besonders deutlich ist die Differenz zwischen MF1 und MF2 sowie zwischen MF2/MF3 und MF4. Bei diesen Messwerten zur Artendiversität ist zu bedenken, dass Veränderungen in den Zönosen sich zunächst im Regelfall in quantitativen Bezügen, also den Abundanzen der Arten zeigen. Aufgrund von Einflußfaktoren bzw. Veränderungen in den Habitaten sinken i.d.R. zunächst Populationsstärken, bevor Arten aus einem Areal vollständig verschwinden bzw. unter Nachweisgrenzen sinken. Auffällig ist hierbei in den Messwerten nach bisherigem Auswertungsstand das unterschiedliche Verhalten der höheren Taxa, hier für die Ordnungen der Diptera, Hymenoptera und Lepidoptera:

Standorte	MF1	MF2	MF3	MF4
Diptera	509	520	561	593
Hymenoptera	246	269	261	340
Lepidoptera	181	205	212	230

Abb. 18 Messwerte zur Artendiversität der Diptera und der Lepidoptera für die Standorte MF1-4.

Abb. 19 Venn Diagramm zur Ähnlichkeit der Artenbestände der nachgewiesenen Insekten zwischen den Standorten MF1-4.

Vom Standort MF1 bis MF4 steigt die Zahl der Arten, die nur an diesem Standort ermittelt wurden (vgl. Abb. 19):

Standort	MF1	MF2	MF3	MF4
	110	167	174	313

Die niedrigste Ähnlichkeit bezogen auf die nur in dieser Teilmenge gemeinsam auftretender Arten wurde im gleichen Rang mit 41 Arten zwischen MF1 und MF4 ermittelt. Dies bedeutet mit zunehmender Distanz von dem Weinanbau wurden mehr Arten ermittelt die nur in diesem Standortergebnis nachgewiesen wurden.

Im Gesamtergebnis wurden jedoch 723 Insektenarten an allen 4 Untersuchungsbereichen nachgewiesen. Angesichts der Messmethodik der Malaisefallen und der Aktivitätsradien flugaktiver Insekten ist zu erwarten das benachbarte Habitate von vielen Individuen aufgesucht werden. Eine differenzierte Raumnutzung sowie o.g. graduelle Unterschiede sind jedoch deutlich erkennbar (vgl. Abb. 19).

Die gilt auch für die Nachweise bestandsgefährdeter Insektenarten, die sich in Anzahl auch in den Raum unmittelbar neben dem Weinanbau bewegen.

Ein Abgleich der bis zu wissenschaftlichen Artnamen bisher ermittelten Arten mit der Roten Liste Deutschlands weist für das Ergebnis 155 Arten auf, die unterschiedlichen Gefährdungskategorien zugewiesen sind (vgl. nachfolgende Tabelle, S.117-119).

Mit zunehmender Nähe zu dem aktiven Weinanbau sinkt die Artenzahl dieser Insekten die den in der Tabelle genannten Gefährdungskategorien zugewiesen sind:

Standort	MF1	MF2	MF3	MF4
RL Artenzahl	84	86	89	92

Ordnung	Familie	Artnamme	MF1	MF2	MF3	MF4	Kat.	Pres.	Trend
Auchenorrhyncha	Cicadellidae	<i>Eupteryx tenella</i> (Fallén, 1806)	•	•	•	•	V	mh	<
Auchenorrhyncha	Cicadellidae	<i>Megophthalmus scabripennis</i> Edwards, 1915	•	•	•		R	es	?
Auchenorrhyncha	Delphacidae	<i>Muellerianella extrusa</i> (Scott, 1871)		•	•	•	V	mh	<
Auchenorrhyncha	Dictyopharidae	<i>Dictyophara europaea</i> (Linnaeus, 1761)		•	•		3	s	<
Coleoptera	Aderidae	<i>Euglenes pygmaeus</i> (De Geer, 1774)				•	3	ss	<
Coleoptera	Alleculidae	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (L., 1761)			•		3	s	<
Coleoptera	Anobiidae	<i>Caenocara affinis</i> (Sturm, 1837)	•			•	G	ss	(<)
Coleoptera	Anobiidae	<i>Dorcatoma setosella</i> Muls. & Rey, 1864	•				V	s	<
Coleoptera	Anobiidae	<i>Xyletinus ater</i> (Creutz., 1796)		•			3	s	<
Coleoptera	Anobiidae	<i>Xyletinus longitarsis</i> Janss., 1942			•	•	G	ss	(<)
Coleoptera	Apionidae	<i>Aizobius sedi</i> (Germer, 1818)	•			•	V	mh	<
Coleoptera	Bostrichidae	<i>Lichenophanes varius</i> (Ill., 1801)		•			2	ss	<<
Coleoptera	Cantharidae	<i>Malthinus glabellus</i> Kiesw., 1852	•	•	•	•	3	ss	<
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Cerambyx scopoli</i> Fuessl., 1775			•		3	mh	<<
Coleoptera	Cerambycidae	<i>Leptura aurulenta</i> (F., 1792)	•				3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Batophila aerata</i> (Marsh., 1802)				•	3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (L., 1767)			•		3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus curtus</i> (All., 1860)			•		2	ss	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus foudrasi</i> Weise, 1893	•	•	•	•	3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus ochroleucus</i> (Marsh., 1802)	•	•	•		3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Longitarsus pellucidus</i> (Foudr., 1860)		•			3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Pachybrachis picus</i> Weise, 1882	•		•	•	3	s	<<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Pachybrachis tessellatus</i> (Ol., 1791)	•	•	•	•	3	s	<<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta procera</i> (Redt., 1849)	•	•	•	•	3	s	<
Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Phyllotreta scheuchii</i> Hktr., 1941	•	•	•	•	2	ss	<
Coleoptera	Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i> (F., 1792)	•	•	•	•	3	s	<<
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus apetzi</i> Muls., 1846	•	•	•	•	G	s	(<)
Coleoptera	Coccinellidae	<i>Scymnus pallipediformis</i> Günther, 1958			•		G	s	(<)
Coleoptera	Curculionidae	<i>Rhamphus subaeneus</i> Illiger, 1807		•			V	s	<
Coleoptera	Drilidae	<i>Drilus flavescens</i> Ol., 1790	•		•	•	V	s	<
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scop., 1763)			•		2	ss	<
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Er., 1840	•	•	•	•	V	s	<
Coleoptera	Elateridae	<i>Cardiophorus vestigialis</i> Er., 1840	•	•	•	•	V	s	<
Coleoptera	Elateridae	<i>Quasimus minutissimus</i> (Germ., 1817)	•	•	•		3	s	<
Coleoptera	Elateridae	<i>Selatosomus latus</i> (F., 1801)		•	•		3	s	<
Coleoptera	Erotylidae	<i>Triplax rufipes</i> (F., 1775)		•	•		V	ss	<
Coleoptera	Malachiidae	<i>Hypebaeus flavipes</i> (F., 1787)	•			•	3	s	<
Coleoptera	Malachiidae	<i>Troglops albicans</i> (L., 1767)		•	•	•	V	s	<
Coleoptera	Melandryidae	<i>Abdera quadrifasciata</i> (Curt., 1829)		•	•		3	ss	<
Coleoptera	Melandryidae	<i>Hallomenus axillaris</i> (Ill., 1807)		•			3	ss	<
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pseudobrevicauda</i> Erm., 1963	•		•	•	G	ss	(<)
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena pygmaeola</i> Erm., 1956	•	•	•	•	G	s	(<)
Coleoptera	Mordellidae	<i>Mordellistena tarsata</i> Muls., 1856	•	•	•	•	V	s	<
Coleoptera	Scirtidae	<i>Prionocyphon serricornis</i> (P.W.J. Müller, 1821)				•	G	s	(<)
Coleoptera	Scaptiidae	<i>Anaspis varians</i> Muls., 1856	•	•	•	•	G	s	(<)
Coleoptera	Scydmaenidae	<i>Scydmorephes sparshalli</i> (Denny, 1825)		•			G	ss	(<)
Dermaptera	Spongiphoridae	<i>Labia minor</i> (Linnaeus, 1758)	•				V	mh	<
Diptera	Asilidae	<i>Didismachus picipes</i> (Meigen, 1820)		•	•		V	mh	<
Diptera	Asilidae	<i>Holopogon nigripennis</i> (Meigen, 1820)	•		•	•	V	mh	<
Diptera	Empididae	<i>Drapetis simulans</i> Collin, 1961				•	3	mh	<<
Diptera	Empididae	<i>Medetera belgica</i> Parent, 1936	•	•	•	•	3	s	<
Diptera	Empididae	<i>Platypalpus optivus</i> (Collin, 1926)			•		3	mh	<<
Diptera	Empididae	<i>Rhaphium caliginosum</i> (Zetterstedt, 1843)				•	3	mh	<<

Ordnung	Familie	Artnamme	MF1	MF2	MF3	MF4	Kat.	Pres.	Trend
Diptera	Empididae	Trichina opaca Loew, 1864	•	•	•	•	3	s	<
Diptera	Syrphidae	Doros profuges (Harris, [1780])	•			•	2	ss	<
Diptera	Syrphidae	Eumerus tricolor (Fabricius, 1798)	•			•	3	s	<
Diptera	Syrphidae	Ferdinandea ruficornis (Fabricius, 1775)			•	•	3	s	<
Diptera	Syrphidae	Volucella inflata (Fabricius, 1794)				•	3	s	<
Diptera	Thaumaleidae	Thaumalea verralli Edwards, 1929	•				G	s	(<)
Heteroptera	Coreidae	Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)				•	G	s	(<)
Heteroptera	Cydnidae	Cydnus aterrimus (Forster, 1771)		•			G	mh	(<)
Heteroptera	Lygaeidae	Horvathiolus superbus (Pollich, 1781)		•			2	ss	<
Heteroptera	Miridae	Capsodes flavomarginatus (Donovan, 1798)	•	•	•	•	G	ss	(<)
Heteroptera	Miridae	Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum, 1856)			•	•	3	s	<
Heteroptera	Reduviidae	Rhynocoris iracundus (Poda, 1761)		•	•	•	G	s	(<)
Hymenoptera	Anthophila	Andrena fulvago (Christ, 1791)		•		•	3	mh	<<
Hymenoptera	Anthophila	Andrena labialis (Kirby, 1802)				•	V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Andrena pandellei Pérez, 1895			•	•	3	mh	<<
Hymenoptera	Anthophila	Anthidium oblongatum (Illiger, 1806)			•		V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Anthidium punctatum Latreille, 1809	•	•		•	V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Anthophora furcata (Panzer, 1798)	•		•	•	V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Anthophora quadrimaculata (Panzer, 1798)	•	•			V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Coelioxys afra Lepeletier, 1841	•	•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Coelioxys rufescens Lepeletier & Serville, 1825	•				V	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Colletes similis Schenck, 1853	•				V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758)	•	•			V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Hylaeus duckei (Alfken, 1904)	•	•		•	3	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798)	•	•			V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873)		•	•	•	3	mh	<<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)	•		•	•	3	mh	<<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum lativentre (Schenck, 1853)			•	•	V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum minutulum (Schenck, 1853)	•				3	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802)		•	•	•	V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum parvulum (Schenck, 1853)		•		•	V	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum pauperatum (Brullé, 1832)	•	•	•	•	2	ss	<
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum pygmaeum (Schenck, 1853)	•	•	•	•	G	s	?
Hymenoptera	Anthophila	Lasioglossum tricinctum (Schenck, 1874)	•	•	•		3	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758)	•	•	•	•	V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Megachile circumcincta (Kirby, 1802)	•				V	mh	<
Hymenoptera	Anthophila	Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)	•	•	•		2	ss	<
Hymenoptera	Anthophila	Megachile pilidens Alfken, 1924	•	•	•	•	3	s	<<
Hymenoptera	Anthophila	Megachile pyrenaea Pérez, 1890			•		G	ss	(<)
Hymenoptera	Anthophila	Melecta luctuosa (Scopoli, 1770)			•		3	s	<
Hymenoptera	Anthophila	Nomada facilis Schwarz, 1967	•				G	ss	?
Hymenoptera	Anthophila	Osmia brevicornis (Fabricius, 1798)		•			G	s	?
Hymenoptera	Argidae	Sterictiphora furcata (Villers, 1789)		•		•	1	es	<
Hymenoptera	Chrysididae	Chrysis indigotea Dufour & Perris 1840				•	G	ss	(<)
Hymenoptera	Chrysididae	Chrysis longula Abeille, 1879			•		3	s	<
Hymenoptera	Chrysididae	Chrysis scutellaris Fabricius 1794				•	3	s	<
Hymenoptera	Chrysididae	Cleptes splendidus (Fabricius 1794)	•	•	•	•	2	ss	<
Hymenoptera	Crabronidae	Crossocerus acanthophorus Kohl 1892	•	•			2	ss	<
Hymenoptera	Crabronidae	Harpactus laevis Latreille 1792	•	•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Crabronidae	Miscophus bicolor Jurine 1807		•			V	s	<
Hymenoptera	Crabronidae	Nitela fallax Kohl 1883		•	•		2	ss	<
Hymenoptera	Crabronidae	Nitela lucens Gayubo & Felton 2000	•	•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Crabronidae	Solierella compedita Piccioli 1869	•	•		•	V	s	<

Ordnung	Familie	Artnahme	MF1	MF2	MF3	MF4	Kat.	Pres.	Trend
Hymenoptera	Eumenidae	Eumenes subpomiformis Blüthgen, 1938	•	•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Eumenidae	Symmorphus murarius (Linnaeus, 1758)				•	2	ss	<
Hymenoptera	Formicidae	Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)	•	•	•	•	2	ss	<
Hymenoptera	Formicidae	Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771)	•				3	s	<
Hymenoptera	Formicidae	Lasius alienus (Förster, 1850)	•	•	•	•	V	mh	<
Hymenoptera	Formicidae	Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)	•	•	•	•	V	s	=
Hymenoptera	Formicidae	Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)	•	•	•	•	2	ss	<
Hymenoptera	Formicidae	Ponera coarctata (Latreille, 1802)	•	•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Formicidae	Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)	•	•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Formicidae	Temnothorax affinis (Mayr, 1855)	•	•	•	•	V	mh	<
Hymenoptera	Formicidae	Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)		•	•	•	3	s	<
Hymenoptera	Sphécidae	Sphex funerarius Gussakovskij, 1943			•		3	s	<
Hymenoptera	Tenthredinidae	Allantus didymus (Klug, 1818)	•	•	•	•	V	h	<<
Hymenoptera	Tenthredinidae	Ardis pallipes (Serville, 1823)				•	G	mh	(<)
Hymenoptera	Tenthredinidae	Athalia lugens (Klug, 1815)				•	G	h	(<)
Hymenoptera	Tenthredinidae	Macrophya blanda (Fabricius, 1775)				•	3	mh	<<
Hymenoptera	Tenthredinidae	Macrophya diversipes (Schrank, 1782)	•	•	•	•	G	mh	(<)
Hymenoptera	Tenthredinidae	Tenthredo bipunctula Klug, 1817			•		2	s	(<)
Lepidoptera	Crambidae	Anania crocealis (Hübner, 1796)	•	•			V	mh	<
Lepidoptera	Crambidae	Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)		•	•		2	es	(<)
Lepidoptera	Crambidae	Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)		•	•	•	2	es	<<<
Lepidoptera	Erebidae	Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)	•	•	•		3	s	<
Lepidoptera	Erebidae	Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)	•				R	es	?
Lepidoptera	Erebidae	Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)	•				3	s	<
Lepidoptera	Geometridae	Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)	•	•	•	•	V	mh	<
Lepidoptera	Geometridae	Charissa glaucinaria (Hübner, 1799)				•	V	s	=
Lepidoptera	Geometridae	Idaea contiguaria (Hübner, 1799)	•				2	ss	<
Lepidoptera	Geometridae	Idaea dilutaria (Hübner, 1799)		•		•	V	s	=
Lepidoptera	Geometridae	Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775)			•	•	2	ss	<
Lepidoptera	Geometridae	Idaea trigeminata (Haworth, 1809)				•	2	ss	<
Lepidoptera	Geometridae	Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)	•		•		V	h	(<)
Lepidoptera	Geometridae	Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)	•				2	ss	<
Lepidoptera	Geometridae	Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)		•	•		V	mh	<
Lepidoptera	Hesperiidae	Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)				•	3	mh	<<
Lepidoptera	Lycaenidae	Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)	•	•	•	•	V	s	<
Lepidoptera	Lycaenidae	Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)			•	•	3	s	<
Lepidoptera	Noctuidae	Auchmis detersa (Esper, 1787)	•	•	•		3	ss	<
Lepidoptera	Noctuidae	Chersotis multangula (Hübner, 1803)	•	•		•	V	s	<
Lepidoptera	Noctuidae	Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermüller, 1775)	•				3	ss	=
Lepidoptera	Noctuidae	Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775)				•	V	mh	<
Lepidoptera	Noctuidae	Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)	•	•	•	•	V	s	=
Lepidoptera	Psychidae	Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851)		•		•	3	ss	=
Lepidoptera	Pyalidae	Acrobasis suavella (Zincken, 1818)				•	3	s	<
Lepidoptera	Sesiidae	Chamaesphacia dumonti Le Cerf, 1922	•				2	es	<
Lepidoptera	Zygaenidae	Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)			•		R	es	=
Lepidoptera	Zygaenidae	Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)	•			•	3	mh	<<
Saltatoria	Acrididae	Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)	•	•	•	•	3	s	<
Saltatoria	Acrididae	Oedipoda caerulea (Linnaeus, 1758)		•			V	mh	<<
Trichoptera	Hydroptilidae	Hydroptila lotensis Mosely, 1930	•	•	•		1	es	<<
		Summen	84	86	89	92			
		(Insgesamt 155 Arten)							

5.4 Chemische Analytik, PSM Nachweise

5.4.1 PSM, Ethanol der Malaisefallen Proben

Aus dem Ethanol als Konservierungsflüssigkeit für die Insektenmischprobe von Fangintervallen der Malaisefallen ist die Anzahl (Diversität) und gemessene Konzentration der Substanzen messbar. Die Präsenz und Konzentration spiegelt insofern die Substanzen wieder, die über den Transport an oder in Insektenkörpern oder auf anderem Eintragungsweg in den einzelnen Proben der Fangintervalle gelangt sind (vgl. Tabelle: Kap. 4.4.1).

Standorte	MF1	MF2	MF3	MF4
Anzahl Pestizide	17	15	11	5

In der Ergebnistabelle (Kap. 4.4.1) grün markiert sind die als räumliche Gradienten erkennbaren Konzentrationswerte einzelner PSM, die jeweils einen Abfall der Konzentration mit zunehmender Distanz vom aktiven Weinanbau aufzeigen.

Die Abb. 22 zeigt das räumliche Verteilungsmuster der Summenwerte der PSM Konzentrationen in den Proben, sowie deutlich die Dominanz der Fungizide und die Minderung der summarischen Werte aller PSM mit zunehmender Distanz vom Weinanbau.

Der Standort MF4 liegt mit deutlicher Distanz (>500m) von aktuellen Weinanbauflächen, jedoch im „Einzugsbereich“ des darüber auf der Hochfläche befindlichen Ackerbau. Diese räumliche Beziehung wird sofort erkennbar über den hier (bei MF4) deutlich ansteigenden Anteil der gemessenen Herbizide (vgl. Abb. 21).

Abb. 21 Summen der Konzentrationsmessungen für Fungizide (/10), Herbizide und Insektizide aus dem EtOH der Malaisefallen.

Abb. 20 Anzahl der unterschiedlichen aus dem EtOH der Malaisefallen ermittelten PSM.

Abb. 22 Messwerte zur Konzentration aller in den Probenreihen der Leerungsintervalle 3.6., 28.6. und 18.7. enthaltenen PSM (ohne Repellents). Ferner Messwertverlauf der Mittelwerte der Stickstoffzeiger der pflanzensoziologischen Aufnahmen der gleichen Messpunkte (N-Wert *10).

5.4.2 PSM, *Sedum* Proben der Standorte MF1-4

Auch in den Gehalten der Proben von *Sedum album* dominieren Fungizide das Messergebnis (vgl. Tab. Kap. 4.4.2). Die Abb. 23 zeigt das Ergebnis für 8 Fungizide die (in der Tabelle zu Kap. 4.4.2. grün markiert) eine graduelle Abfolge zwischen den Probenahmestellen zeigen.

Die Messwerte fallen in den *Sedum* Proben steil ab in höherer Distanz von dem aktiven Rebanbau und erreichen für diese Fungizide nur noch Werte unterhalb des LOQ am Standort MF4. Der in dieser Serie nur am Standort MF4 mit 14,8 µg/kg nachgewiesene Metabolit Phthalimide entstammt vermutlich PSM Anwendungen in dem in der Nähe liegenden Acker. Gleiches gilt für den in der Serie nur bei MF3 mit 90,5 µg/kg nachgewiesene Fungizid Dithianon. Abgesehen von diesen Ausnahmen verhalten sich die in Abb. 23 dargestellten Messwertreihen für 8 Fungizide relativ einheitlich.

Im Vergleich zu den Messwertreihen aus dem EtOH sind mehrere Besonderheiten erkennbar:

Die Messwerte aus *Sedum* für die Summe der Konzentrationen und deren Mittelwerte aller PSM fallen deutlich steiler ab zwischen den Messpunkten MF1 und MF2 sowie MF2 und MF3 als die EtOH Messwerte (vgl. Abb. 24).

Die Messwerte aus *Sedum* zeigen in den Konzentrationen als PSM ein um mehr als eine Zehnerpotenz höheres Niveau als im EtOH (vgl. Abb. 24).

Entlang der Messwertreihe reduziert sich die Anzahl der nachgewiesenen PSM bei den EtOH Proben stärker als dies in den *Sedum* Proben der Fall ist (vgl. Abb. 24).

5.4.3 PSM, *Sedum* Proben aller Entnahmepunkte

Weitere 13 *Sedum* Proben wurden abseits des Umfeldes der Malaisefallen (MF1-4) jeweils an unterschiedlichen Entnahmeorten und gleichen sowie unterschiedlichen Abständen vom Weinanbau entnommen. Ferner ein *Centraurea* Probe mit einigem Abstand von dem Standort MF3.

Die o.g. Probestellen liegen in den Untersuchungsbereichen 1-3 und sind in den Karten zu Abb. 2-4 eingetragen.

Die Tabelle zu Kap. 4.4.3 zeigt die Ergebnisse aller *Sedum* Proben sowie der *Centraurea* Probe im Einzugsbereich des Standortes MF3.

Diese Ergebnisse bestätigen im Verteilungsmuster der Abstände vom Weinanbau die räumlich gestaffelten Konzentrationsdaten ähnlich dem Vergleich zu den Messstellen MF1-4 für PSM Gehalte in *Sedum album*.

Der Nachweis von insgesamt 70 PSM inkl. Metaboliten, Repellents und einem Wachstumsbeschleuniger (Tab., Kap. 4.4.3) ist eine überraschend vielfältige Präsenz in Habitaten neben den Weinanbauflächen.

Abb. 23 Konzentration (µg/kg) der im Ergebnis der *Sedum* Proben dominanten Fungizide unmittelbar neben den Standorten der Malaisefallen (MF1-4). Y-Achse logarithmisch.

Abb. 24 Vergleiche zwischen den EtOH Proben der Malaisefallen und *Sedum* Proben: Average/Mittelwert (µg/kg), Summe (µg/kg) der PSM Konzentrationen (ohne Repellents) und Anzahl der unterschiedlichen Substanzen (PSM und Metaboliten).

5.4.4 Gesamtbewertung und Empfehlungen

Die hier dargestellten Untersuchungen des Entomologischen Vereins Krefeld (EVK) im Jahr 2024 zielten darauf ab, Daten über die Artenvielfalt der Insekten an ausgewählten Standorten sowie zur Präsenz und Konzentration von Pflanzenbehandlungsmitteln (PSM) zu erheben.

Hierzu wurde für die Insektendiversität die Erfassungsmethode standardisiert betriebener Malaisefallen mit der Auswertung über genetische Methoden (Next-Generation Sequencing (NGS) / Metabarcoding) kombiniert.

Der Kontakt der hiermit erfassten Insektenmischproben mit Insekten an den Messpunkten mit PSM wurde über die chemische Analytik des Ethanol ermittelt, der gleichzeitig als Konservierungsmittel für die Insekten an den Fallen dient.

Ferner wurden an ebendiesen und weiteren Messpunkten Proben der Hauptfutterpflanze des Apollofalters (*Parnassius apollo*), der Weißen Fetthenne (*Sedum album*), entnommen und chemisch analysiert. Im Breitbandscreening wurden 30 Proben auf den Nachweis und die Konzentration einer PSM- und Metabolitenauswahl von ca. 650 verschiedenen Substanzen durch ein akkreditiertes Labor geprüft. Hierbei wurde in Summe die Präsenz von 70 PSM inkl. ihrer Metaboliten festgestellt.

Die Messstellenauswahl zielte darauf ab, ökologische Daten bzw. Biodiversitätsdaten sowie PSM-Daten in unterschiedlichen Distanzen (M1 ca. 2m, M2 ca. 30m, M3 ca. 60m, M4 >500m) zum aktiven Weinanbau in den Hanglagen zu erhalten. Darüber hinaus war es Ziel, weitere Daten zu PSM-Gehalten in Weißer Fetthenne als Nahrungspflanze der Raupen des Apollofalters an zusätzlichen Messpunkten zu gewinnen.

Die im Rahmen der Untersuchungen erhobenen Daten umfassen folgende Messwerte:

- Artenvielfalt der Vegetation im Umfeld der Messstellen M1-4.
- Artenvielfalt der Pflanzenarten der Roten Listen im Umfeld der Messstellen M1-4.
- Pflanzensoziologische Aufnahmen an diesen Messstellen (M1-4), und deren durchschnittlicher Nährstoff Zeigerwert als Maß der Langzeitwirkung von Nährstoffzufuhr auf die Pflanzengesellschaften.
- Insektenbiomassen im Ergebnis der Malaisefallen (M1-4) als summarisches Maß der Aktivitätsabundanz.
- Gesamtartendiversität aller Insektengruppen aus den Proben der Messstellen (M1-4) die nach NGS-Daten wissenschaftlichen Artnamen zugeordnet wurden als Maß der Aktivitätsdiversität.
- Anzahl der Insektenarten der Messstellen (M1-4) die Gefährdungskategorien der Roten Liste Deutschlands zugeordnet sind.
- Artendiversität bestimmter Insektengruppen (z. B. aller phytophagen Schmetterlingsarten / Lepidoptera)

der Messstellen (M1-4) die nach NGS-Daten wissenschaftlichen Artnamen zugeordnet wurden.

- PSM-Anzahl und Konzentration der Ethanolproben der Malaisefallen von den Messstellen (M1-4).
- PSM-Anzahl und Konzentration der entnommenen Pflanzenproben von *Sedum album* an den Messstellen (M1-4) sowie zusätzlicher Messstellen im Umfeld.

Die Ergebnisse der oben genannten Messungen zeichnen in den Untersuchungsbereichen im Überblick folgendes Bild.

Mit einer Erhöhung der Distanz vom aktiven Weinanbau in der Umgebung der Messstellen M1-4:

- Steigt die Artenvielfalt der Vegetation
- Steigt die festgestellte Anzahl der Pflanzenarten der Roten Liste.
- Sinkt der durchschnittliche Nährstoff Zeigerwert der pflanzensoziologischen Aufnahmen.
- Steigen die Insektenbiomassen.
- Steigt die Artendiversität der Insektenarten.
- Steigt die Anzahl der Insektenarten die Gefährdungskategorien der Roten Liste zugeordnet sind.
- Steigt die Artendiversität von Teilgruppen der Insekten, u.a. aller pflanzenfressender Schmetterlinge (Lepidoptera).
- Sinkt die Anzahl und Konzentration der PSM in den Ethanolproben der Insektenfallen als Summenwerte, ebenso wie z.B. die im Ergebnis dominierenden Fungizide.
- Sinkt die PSM-Anzahl und Konzentration der entnommenen Pflanzenproben von *Sedum album* sowohl an den Messstellen M1-4 als auch an weiteren Messstellen im Umfeld. Dies betrifft sowohl die PSM als Summenwerte, als auch die im Ergebnis dominierenden Fungizide.

Die Auswertung der bisher untersuchten Areale und Messstellen zeigt damit ein nahezu vollständig einheitliches Bild. Alle Messwerte die auf Artenvielfalt von Insekten und Pflanzen, Biomasse, und Wertzeiger „sensitiver“ Arten Bezug nehmen sinken mit zunehmender Nähe zu dem aktuellen Weinanbau. Demgegenüber steigen sowohl die Messwerte zum Nährstoffeinfluss als auch zur Anzahl und Konzentration von PSM aus dem Ethanol der Insektenfallen als auch aus *Sedum album* Proben mit zunehmender Nähe zum Weinanbau.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass dieses Datenmuster nicht direkt als Prognose übertragbar ist auf andere Areale des Moseltales, an denen ggf. eine abweichende Bewirtschaftung der Weinreben erfolgt, oder die Messwerte ggf. standortspezifisch durch andere Faktoren beeinflusst werden. Zumindest exemplarisch sollten daher abwei-

chende Bewirtschaftungsmodelle und Standortsituationen im Moseltal in ihrer räumlichen Wirkung auf schutzwürdige Nachbarhabitate und die Biodiversität geprüft werden.

Für die untersuchten Standorte steht aufgrund der erhobenen Daten außer Frage, dass hier in den Messwerten ein direkter, in der Wirkung räumlich graduell unterschiedlicher Einfluss stattfindet bzw. ermittelt wurde. Diese Wirkung mindert nicht nur die an Messpunkten feststellbare Insektendiversität sondern damit natürlich auch die Qualität bzw. Ausprägung der lokal vorliegenden Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie.

Eine vollständige Sicherheit, streng geschützte Arten wie z. B. den Apollofalter in stabilen Metapopulationen zu erhalten, kann nur gewonnen werden, wenn die hierzu ausgewählten Populationsstandorte frei von potentiell negativen Einflussfaktoren sind. Dies betrifft u. E. auch eine notwendige Risikoanalyse und ein Risikomanagement bezogen auf Substanzen, die in einem Teillebensraum angewendet werden und zudem als Emissionen Nachbarhabitate als Teillebensräume der Arten betreffen.

Bezogen auf Anwendungen von PSM und entstehende Metaboliten existiert kein im Rahmen der Zulassungsverfahren oder anderen Studien angewandtes Untersuchungsvolumen, welches eine minimal negative Wirkung auf ganze Zönosen oder minimale Verhaltens- oder Fitnessänderungen einer hohen Zahl verschiedenster Arten verschiedenster Traitmuster belegt bzw. ausschließt. Ebenso kein Untersuchungsvolumen, welches kumulative Wirkungen von gleichzeitig angewandten PSM misst.

Zusammenfassend werden aus den erzielten Ergebnissen deutliche, räumlich wirksame Gradienten erkennbar. Die Empfehlung mit ausreichender Sicherheit diesem Umstand angemessen zu begegnen, kann daher nur eine Verbesserung der raumplanerischen Situation unter Einschluss aller potenziell wirksamen Faktoren sein.

Eine Etablierung von Bereichen in denen raumwirksame Faktoren ausreichend gemindert werden ist planerisch abhängig von der lokalen Situation sowie dem vorliegenden bzw. zu ermittelnden Kenntnisstand welche Biotop- und Nutzungstypen neben den Schutzarealen in welcher Breite ausreichende Pufferwirkungen entfalten. Dies ist u.E. mit ausreichender Sicherheit mittels der u.a. hier im Projekt bereits angewandten Methoden ermittelbar. Eine solche Vorgehensweise würde auch dazu führen, dass keine unnötigen Flächeneinheiten für die notwendige Pufferung von potenziell negativ wirksamen Faktoren „verbraucht“ würden.

Das Moseltal liegt inmitten einer Agrarlandschaft die weitgehend von ebenfalls intensiv genutzten Ackerflächen geprägt ist. Eine Auswahl und Raumplanung von Schutzflächen für die Zönosen der wertzeugenden Arten der FFH-

Lebensraumtypen in den Hangbereichen sollte daher auf Zielflächen fokussieren, bei denen diese Ackernutzung nicht bis in die Nähe der Oberkanten der Moselhänge reicht. Alternativ können an der Grenze auf den Hochflächen entsprechende Pufferzonen durch Flächennutzungen (z.B. Waldparzellen, extensives Grünland, Freiflächen Photovoltaik etc.) mit Nutzungsaufgaben versehen werden, von denen keine raumgreifenden Negativwirkungen oder Emissionen ausgehen.

Bisher wurden nach den genetischen Merkmalen aus den Proben 2.315 verschiedene Insektenarten identifiziert. Unabhängig von der Datengewinnung zu den Primärzielen dieses Projektes, sind die erhobenen Proben und Daten aufgrund der standardisiert angewandten Methodik gleichzeitig von hohem Wert als standort- und habitatbezogener Baustein für ein Insektenmonitoring in Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus sind die Daten ein wichtiger Zugewinn für die Vervollständigung der noch unzureichenden Kenntnisse zu den Arten, welche die geschützten Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie prägen und damit die Existenz dieser Habitate beeinflussen.

6. Literatur

Das Literaturverzeichnis zeigt neben den im Text zitierten Quellenangaben die Zitate, welche zum Verständnis der Zusammenhänge und deren Bewertung herangezogen wurden.

Achterberg, K. 2009. Can Townes type Malaise traps be improved? Some recent developments.- Ent. Berichten 69 (4): 129-135.

Aerts, W. (1957): Die Schlupfwespen (Ichneumoniden) Fauna des Rheinlandes.- Decheniana 109: 137-212.

Bense, U. & Meineke, J.-U. (2005): Apollofalter (*Parnassius apollo*). – In: EBERT, G. & RENNWALD, E. (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 10: 96-98.

Biesmeijer J et al. 2006. Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. Science 313, 351–354.

Bleich, O., Gürlich, S. & Köhler, F. (2021): Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands. – World Wide Web electronic publication www.coleokat.de [Access at 09.07.2021]

Brandon-Mong G.-J., H.-M. Gan H.-M., Sing K.-W. et al. 2015. DNA Metabarcoding of insects and allies: an evaluation of primers and pipelines.- Bulletin of Entomological Research, Page 1 of 11 doi:10.1017

Brosi, B.J. & H. M. Briggs. 2013. Single pollinator species losses reduce floral fidelity and plant reproductive function.- PNAS. 2013.

Bruce C. 2013. From metacommunity dynamics to rapid biodiversity assessment: DNA-based approaches expand

- horizons in both fundamental and applied ecology.- Thesis Univ. East Anglia, 265 S.
- Carvalho L. et al. 2013. Species richness declines and biotic homogenisation have slowed down for NW-European pollinators and plants.- *Ecol. Lett.* 16, 870–878.
- Ceballos G., Ehrlich P.R., et al. 2015. Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction.- *Sci. Adv.* 2015;1:e1400253
- Clarke, L.J., Soubrier, J., Weyrich, L.S. & Cooper, A. 2014. Environmental metabarcodes for insects: in silico PCR reveals potential for taxonomic bias. *Molecular Ecology Resources* 14, 1160–1170.
- CONFERENCE PAPER 2015. Species identification in Malaise trap samples by DNA barcodes using NGS—a “scoring matrix” of four amplicons. In: Scientific abstracts from the 6th International Barcode of Life C...
- Cresswell, M.J. 1995. Malaise trap: collection attachment modification and collection fluid. *The Weta* 18(1): 10–11.
- Cristescu, M.E. 2014. From barcoding single individuals to Metabarcoding biological communities: towards an integrative approach to the study of global biodiversity. *Trends in Ecology and Evolution* 29, 566–571.
- Dent, D.R. 1997. Methods in ecological and agricultural Entomology. - CAB International. 400 pp.
- Dirzo R., Young H.S., et al. 2014. Defaunation in the Anthropocene.- *Science* 345, 401–406.
- Dolek, M. & Geyer, A. (2000): Anwendung im Naturschutz: Fang-Wiederfang-Studien in Kombination mit anderen Methoden am Apollofalter (*Parnassius apollo* L.). – *Beitr. z. Ökol. (Jena)* 4(2): 145-156.
- Drews, M. (2003): *Parnassius apollo* (Linnaeus 1758). – In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., Edgar, R. C. (2010). Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST. *Bioinformatics*, 26(19), 2460–2461. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq461>
- Edgar, R. C. (2016a). UCHIME2: improved chimera prediction for amplicon sequencing. *BioRxiv*, 074252. <https://doi.org/10.1101/074252>
- Edgar, R. C., Haas, B. J., Clemente, J. C., Quince, C., & Knight, R. (2011). UCHIME improves sensitivity and speed of chimera detection. *Bioinformatics*, 27(16), 2194–2200. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr381>
- Edgar, R. C. (2016b). SINTAX: a simple non-Bayesian taxonomy classifier for 16S and ITS sequences. *BioRxiv*, 074161. <https://doi.org/10.1101/074161>
- EEA - European Environment Agency 2013. The European Grassland Butterfly Indicator: 1990-2011.- EEA Technical report No 11/2013.
- EU 2015. The Mid-Term review of the EU Biodiversity Strategy to 2020.- com(2015) 478 final.
- Evans, A. 2016. Inventory and monitoring toolbox: DOC-CM-599792 Invertebrates: Malaise trapping v1.0. 18 pp.
- EVK - Entomologischer Verein Krefeld (2022): Biodiversitätsverluste in FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes - Dokumentation zu den Ergebnissen eines Forschungsprojektes.- *Series Naturalis*, 2022(2): 1-335, Krefeld.
- EVK 1985-2016. Datensammlung und Sachberichte (unveröff.) zu entomologischen Untersuchungen mittels Malaise-Fallen – 71 Berichte inkl. Karten und Anlagen, Standortdokumentation und Vegetationsaufnahmen von 182 Einzelaufnahmen.
- Fonseca, V. G. et al. 2010. Second-generation environmental sequencing unmasks marine metazoan biodiversity.- *Nature Comm.* 1, 98.
- Frøslev, T. G., Kjølner, R., Bruun, H. H., Ejrnæs, R., Brunbjerg, A. K., Pietroni, C., & Hansen, A. J. (2017). Algorithm for post-clustering curation of DNA amplicon data yields reliable biodiversity estimates. *Nature Communications*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01312-x>
- Geyer, A. & Dolek, M. (1995): Ökologie und Schutz des Apollofalters (*Parnassius apollo* L.) in der Frankenalb. – *Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie* 10: 333-336.
- Geyer, A. & Dolek, M. (1999): Erfolgskontrollen an einer Population des Apollofalters in der Frankenalb. – *Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz*, 150: 193-202 .
- Geyer, A. & Dolek, M. (2001): Das Artenhilfsprogramm für den Apollofalter (*Parnassius apollo*) in Bayern. – *Schriftenreihe des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz* 156: 301-318.
- Geyer, A., Dolek, M. & Freese-Hager, A. (2006): Abschluss des Umweltpaktes und Fortführung der Maßnahmen für den Apollofalter, *Parnassius apollo*, im Ldkr. Weissenburg-Gunzenhausen (Mittelfranken), 27 S.
- Gibb, T.J. & C.Y. Oseto 2006. Arthropod collection and identification: field and laboratory techniques.- Academic Press, Elsevier, 311 pp.
- Gibson, J., Shokralla, S., Porter, T.M., King, I., van-Konyenburg, S., Janzen, D.H., Hallwachs, W. & Hajibabaei, M. 2014. Simultaneous assessment of the macrobiome and microbiome in a bulk sample of tropical arthropods through DNA metasytematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 111: 8007–8012.
- Grant, I.F. and Tingle, C.C.D. (eds) 2002. *Ecological Monitoring Methods for the Assessment of Pesticide Impact in the Tropics*. Chatham, UK: Natural Resources Institute.
- Hasselbach, W. (2003): Apollofalter in Rheinland-Pfalz. – *Naturschutz bei uns (Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz)* 7: 1-16.
- Hauke, U., Ludwig, G., et al. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietsystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose.* – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – *Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz* 69/1: 523-528.

- Havelka, P. (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Gnitzen (Diptera: Ceratopogonidae) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 33–66.
https://www.entomologica.org/sn/naturalis2022_2.pdf
- Hutchesson J.A.; Kimberley, M.O. 1999. A pragmatic approach to insect community characterisation: Malaise trapped beetles. *New Zealand Journal of Ecology* 23(1): 69–79.
- Koch, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. - *Decheniana-Beihefte* 13: I-VIII, 1-382.
- Köhler, G. & Bohn, H. (2011): Rote Liste der Wildschaben und Gesamtartenliste der Schaben (Blattoptera) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 609–625.
- Kress, W.J., García-Robledo, C., Uriarte, M. & Erickson, D.L. 2015. DNA barcodes for ecology, evolution, and conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 30, 25–35.
- Kwak M. M., Bekker R. M. 2006. Ecology of plant reproduction: extinction risks and restoration perspectives of rare plant species. [In:] *Plant-pollinator interactions. From specialization to generalization.*- Waser N.M., Ollerton J. (eds.), The University of Chicago Press, Chicago.
- Ledger L. 2015. Evaluating DNA Metabarcoding for beta diversity analysis: a study of Costa Rican dry forest arthropods and their associated bacteria.- Thesis Univ. Guelph, Ontario, Canada 111 S.
- Leopold, P., Pretschner, P., et al. (2006): Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen des Apollofalters *Parassius apollo* (Linnaeus 1758). – In: SCHNITZER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIRCHEN, M. & SCHRÖDER, E. (Hrsg.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. – *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Sonderheft) 2* (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle): 187-188.
- Liston, A.D.; Jansen, E.; Blank, S.M.; Kraus, M. & Tagger, A. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Pflanzenwespen (Hymenoptera: Symphyta) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 491–556.
- Maas, S.; Detzel, P. & Staudt, A. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken (Saltatoria) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 577–606.
- Malaise R. 1937. A new insect-trap.- *Entomologisk Tidskrift*, 38, 148-160.
- Matthews, R.W. & Matthews J.R. 1983. Malaise traps: the Townes model catches more insects.- *Contributions of the American Entomological Institute* 20: 428-432.
- Matzke, D. & Köhler, G. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Ohrwürmer (Dermaptera) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 629–642.
- McGavin, G.C. 2007. Expedition field techniques: Insects and other terrestrial arthropods. *Royal Geographic Society, London*, 94 pp.
- Meyer, H. & Wagner, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Langbein-, Tanz- und Rennraupfliegen (Diptera, Empidoidea: Dolichopodidae, Atelestidae, Empididae, Hybotidae, Microphoridae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 87–140.
- Müller, D & E.M. Greibeler (2021): Der Apollofalter *Parassius apollo* (LINNAEUS, 1758) in Rheinland-Pfalz – Verbreitung, Bestandstrends und Phänologie (Lep., Papiilionidae).- *Melanargia*, 33 (2): 65-96.
- Nickel, H.; Achtziger, R.; Biedermann, R.; Bückle, C.; Deutschmann, U.; Niedringhaus, R.; Remane, R.; Walter, S. & Witsack, W. (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Zikaden (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 249–298.
- Nieto, A., Roberts, S. P., Kemp, J., Rasmont, P., Kuhlmann, M., Criado, M. G., Biesmeijer, J. C., Bogusch, P., Dathe, H. H., De la Rúa, P., Meulemeester, T. De, Dehon, M. R., Dewulf, A., Ortiz-Sánchez, F. J., Lhomme, P., Pauly, A., Potts, S. G., Praz, C., Quaranta, M., Radchenko, V. G., Scheuchl, E., ... Michez, D. (2014): *European Red List of Bees*. Publication Office of the European Union (Luxembourg): 84 pp.
- Nuss, M. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Zünslerfalter (Lepidoptera: Pyraloidea) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H.,

- Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 327–370.
- Ott, J., Conze, K.-J., Günther, A., Lohr, M., Mauersberger, R., Roland, H.-J. & Suhling, F. (2015): Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen Deutschlands mit Analyse der Verantwortlichkeit, dritte Fassung, Stand Anfang 2012 (Odonata). – *Libellula Supplement* 14: 395-422.
- Peterson, A. 1964. *Entomological techniques*. Ed. 10, Edwards, Ann Arbor, Mich., 435 pp.
- Potts S., Biesmeijer J., Kremen C., Neumann P., Schweiger O., Kunin W. 2010. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. *Trends Ecol. Evol.* 25, 345–353.
- Reinhardt, R. & Bolz, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionidae et Hesperioidea) Deutschlands. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (3): 167-194.
- Reinhardt, R. & Bolz, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (3): 167–194.
- Rennwald, E.; Sobczyk, T. & Hofmann, A. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Spinnerartigen Falter (Lepidoptera: Bombyces, Sphinges s.l.) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (3): 243–283.
- Richarz, N., Neumann, D. & Wipking, W. (1989): Untersuchungen zur Ökologie des Apollofalters (*Parnassius apollo vinningensis* Stichel 1899, Lep., Papilionidae) im Weinbaugebiet der unteren Mosel. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen* e.V. Bd. V/3: 108-259.
- Robert, B. (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (4): 101–135.
- Rognes, T., Flouri, T., Nichols, B., Quince, C., & Mahé, F. (2016). VSEARCH: A versatile open source tool for metagenomics. *PeerJ*, 2016(10), e2584. <https://doi.org/10.7717/peerj.2584>
- Samways M.J. 2005. *Insect Diversity Conservation*, 342 pp. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Schmid-Egger, C. (2010): Rote Liste der Wespen Deutschlands. Hymenoptera Aculeata: Grabwespen (Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae), Wegwespen (Pompilidae), Goldwespen (Chrysididae), Faltenwespen (Vespidae), Spinnenameisen (Mutillidae), Dolchwespen (Scoliidae), Rollwespen (Tiphidae) und Keulhornwespen (Sapygidae). – *Ampulex* 1: 5-39.
- Schmidt, J.; Trautner, J. & Müller-Motzfeld, G. (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (4): 139–204.
- Schwan, H.; Sorg, M. & W. Stenmans 1993. *Naturkundliche Untersuchungen zum Naturschutzgebiet Die Spey - I. Untersuchungsstandorte und Methoden.- Natur am Niederrhein (N.F.)* 8(1): 1-13.
- Seifert, B. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Ameisen (Hymenoptera: Formicidae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (3): 469–487.
- Settele, J., Kudrna, O. et al. (2008) *Climatic Risk Atlas of European Butterflies*. – Sofia, Moscow (Pensoft): 712pp.
- Sorg, M. 1990. Entomophage Insekten des Versuchsgutes Höfchen (BRD, Burscheid).- Teil 1. Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae).- *Pflanzenschutz-Nachrichten* 43 (1/2): 29-45.
- Southwood, T. R. E. 1979. *Ecological methods with particular reference to the study of insect populations*. Ed., 2, John Wiley, New York, 524 pp.
- Spitzenberg, D.; Sondermann, W.; Hendrich, L.; Hess, M. & Heckes, U. (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera aquatica) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (4): 207–246.
- Ssymank, A.; Doczkal, D.; Rennwald, K. & Dziöck, F. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (3): 13–83.
- Stewart A.J.A, New T.R. & Lewis O.T. (eds) 2007. *Insect*

- Conservation Biology, CABI, Wallingford, Oxon, UK.
- Steyskal G C. 1981. Bibliography of the Malaise trap.- Proc. Entomol. Soc. Washington 83: 225–229.
- Strassen, R. zur (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Fransenflügler (Thysanoptera) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 559–573.
- Swaay C. A. M. van, Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., Munguira, L. M., Šašić, M., Settele, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. & Wynhoff, I. (2010): European Red List of Butterflies. - Publications Office of the European Union (Luxembourg): 47 pp.
- Townes, H. 1972. A light-weight Malaise trap.- Ent. News 83: 239-247.
- Trusch, R., Gelbrecht, J., Schmidt, A., Schönborn, C., Schumacher, H., Wegner, H. & Wolf, W. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Spanner, Eulenspinner und Sichelflügler (Lepidoptera: Geometridae et Drepanidae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 287–324.
- Van Swaay, C., Wynhoff, I., et al. (2010): European Red List of Butterflies. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_butterflies.pdf
- Wachlin, V. & Bolz, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Eulenfalter, Trägspinner und Graueulchen (Lepidoptera: Noctuoidea) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 197–237.
- Wagner, R. (2016a): Rote Liste und Gesamtartenliste der Schmetterlingsmücken (Diptera: Psychodidae) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 15–30.
- Wagner, R. (2016b): Rote Liste und Gesamtartenliste der Dunkelkäfer (Diptera: Thaumaleidae) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 69–76.
- Wagner, R. (2016c): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tastermücken (Diptera: Dixidae) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 79–86.
- Wagner, R. (2016d): Rote Liste und Gesamtartenliste der Büschelmücken (Diptera: Chaoboridae) Deutschlands. – In: Gruttke, H., Balzer, S., Binot-Hafke, M., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Ries, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (4): 89–95.
- Westerkamp, C. & G. Gottsberger. 2000. Diversity pays in crop pollination.- Crop Sci. 40: 1209D1222.
- Westrich, P.; Frommer, U.; Mandery, K.; Riemann, H.; Ruhnke, H.; Saure, C. & Voith, J. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Bienen (Hymenoptera: Apidae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 373–416.
- Wolff, D. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Raubfliegen (Diptera: Asilidae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Eds.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 143–164.
- Yinqiu Ji, Ashton L. Pedley S.-M. 2013. Reliable, verifiable and efficient monitoring of biodiversity via Metabarcoding.- Ecology Letters, (2013) 16: 1245–1257.
- Yu, D.W., Ji, Y.Q., Emerson, B.C., Wang, X.Y., Ye, C.X., Yang, C.Y. & Ding, Z.L. 2012. Biodiversity soup: Metabarcoding of arthropods for rapid biodiversity assessment and biomonitoring.- Methods in Ecology and Evolution 4, 613–623.

Anlage 1 (12 S.)

Überwiegend Auszüge der Inhalte der IUPAC Pesticides Properties DataBase (PPDB) zur ökologischen Risikobewertung und zum Risikomanagement für die bisher ca. 70 nachgewiesenen Substanzen:

Lewis, K.A., Tzilivakis, J., Warner, D. and Green, A. (2016) An international database for pesticide risk assessments and management. *Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal*, 22(4), 1050-1064. DOI: 10.1080/10807039.2015.1133242

Eingefügt wurden Links zu den „reports“ bzgl. weiterer Informationen zur ökologischen Risikobewertung und zum Risikomanagement für diese nachgewiesenen Substanzen in der online verfügbaren Pesticides Properties DataBase,

Ametoctradin (Ref: BAS 650F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1648.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Also known as: LS 0115)

Comments:

Ametoctradin is a fungicide approved for use in many countries for the control of economically damaging fungal diseases on fruit and vegetables. It has a low aqueous solubility and a low volatility. It tends not to be persistent in soils but can be in aquatic bodies under certain conditions. Based on the substances chemical properties there is a low risk of it leaching to groundwater. It generally has a low to moderate toxicity to biodiversity. It is not highly toxic to humans and no chronic health impacts have been identified.

P,P'-DDT

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/3140.htm>

Last updated: 14/11/2024

(Also known as: clofenotane)

Comments:

DDT is an organochlorine insecticide. It has a low aqueous solubility, is relatively volatile and has a low potential to leach to groundwater. It is highly persistent in soil and non-mobile. It is moderately toxic by the oral route in humans and other mammals but is a carcinogen and endocrine disrupter. It shows a high to moderate level of toxicity to most animals and insects although it is relatively non-toxic to birds.

DDE (Ref: HSDB 1625)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/754.htm>

Last updated: 26/08/2024

(Also known as: dichlorodiphenyldichloroethylene; DDT dehydrochloride; p,p'-DDE)

Comments:

Chemical transformation product formed by the dehydrohalogenation of DDT. Has insecticidal properties but no significant commercial applications.

DDD (Ref: ENT 4225)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/755.htm>

Last updated: 26/08/2024

(Also known as: dichlorodiphenyldichloroethane; tetrachlorodiphenylethane; TDE; p,p'-DDD; ME-1700)

Comments:

DDD is a banned and obsolete insecticide that is also a metabolite of DDT. It is practically insoluble in water and is not highly volatile. It is, like DDT, very environmentally persistent in both soils and water. It is toxic to humans through ingestion, inhalation and via skin absorption and has been linked with cancer, is mutagenic and various negative reproduction/fertility effects. It is also an endocrine disrupter. It is toxic to most animal species but data is not abundant.

Azoxystrobin (Ref: ICI 5504)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/54.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Also known as: azoxystrobine; ICI-A 5504; Icia 5504)

Comments:

Azoxystrobin is a broad-spectrum QoL fungicide. It has a low aqueous solubility, is non-volatile and may leach to groundwater under certain conditions. It may be persistent in soil and can also be persistent in water systems if conditions are right. It has a low mammalian toxicity but may bioaccumulate. It is a skin and eye irritant. It is moderately toxic to birds, most aquatic life, honeybees and earthworms.

Bixafen

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1250.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Bixafen is a cereal fungicide used in the control of stem and leaf diseases. It has a low aqueous solubility and is not volatile. This substance can be very environmentally persistent but is not expected, based on its physico-chemical properties, to leach to groundwater. It is highly toxic to fish, moderately toxic to birds, aquatic invertebrates and algae but has a low toxicity to honeybees. Bixafen has a low mammalian toxicity via the oral route and is a probable reproduction/developmental toxin.

Carbendazim (Ref: BAS 346F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/116.htm>

Last updated: 24/10/2024

(Also known as: carbendazol; carbendazim (MBC); carbendazime; MBC)

Comments:

Carbendazim is a systemic fungicide. It has a low aqueous solubility, is volatile and moderately mobile. It is moderately persistent in soil and can be very persistent in water systems under certain conditions. Carbendazim has a low mammalian toxicity and is not expected to bioaccumulate. It is, however, reported as a reproduction/developmental toxicant. It is moderately toxic to honeybees and most aquatic organisms. It is highly toxic to earthworms but non-toxic to birds.

Chlorpropham (Ref: ENT 18060)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/153.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Also known as: chlorproham; chlor-IFC; chlorprophame; chlor-IPC; CIPC; chlorpropham)

Comments:

Chlorpropham is a residual herbicide and potato sprout suppressant. It is moderately soluble in water, highly volatile and moderately mobile. It is not persistent in soil but may be persistent in water systems. Chlorpropham has a low mammalian toxicity but it may bioaccumulate. It is a recognised irritant. It is moderately toxic to birds, honeybees and most aquatic organisms.

Cyazofamid (Ref: IKF 916)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/186.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Cyazofamid is a foliar fungicide. It has a low aqueous solubility, is unlikely to leach to groundwater and is volatile. It is not persistent in soils or aquatic systems. Whilst it has a low mammalian toxicity there is some concern regarding its potential for bioaccumulation. It is a skin and eye irritant. It is moderately toxic to birds, most aquatic organisms, honeybees and earthworms.

Cyprodinil (Ref: CGA 219417)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/199.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Cyprodinil is a systemic, broad-spectrum fungicide. It has a low solubility, is unlikely to leach to groundwater and is volatile. In soils it is moderately persistent but may be persistent in water systems depending on local conditions. It is moderately toxic to mammals and there is some concern that it may bioaccumulate. Whilst it is a recognised irritant no serious human health concerns have been identified. It is moderately toxic to birds, most aquatic organisms and earthworms. It is not considered toxic to honeybees.

Cyflufenamid (Ref: NF 149)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/191.htm>

Last updated: 20/11/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Cyflufenamid is a preventative and curative fungicide. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It may be persistent in some soil and water systems depending on local conditions. The risk of leaching to groundwater is low. It is moderately toxic to aquatic organisms, but less so to birds and honeybees. It has a low oral mammalian toxicity and is an irritant.

Cyflumetofen (Ref: OK-5101)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1143.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Cyflumetofen is an acaricide and insecticide. It has a low aqueous solubility and is non-toxic. It tends not to be persistent in the environment. Whilst its toxicity to honeybees is low it has a moderate to high toxicity to most other biodiversity. Its oral mammalian toxicity is low.

Cythioate

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cythioate>

Cythioate is a member of the organothiophosphate compounds that is used as an insecticide and anthelmintic. It is mainly used in veterinary as a treatment for fleas.

Dieldrin (Ref: ENT 16225)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/226.htm>

Last updated: 14/11/2024

(Also known as: dieldrex; dieldrite; SD 3417; dieldrine)

Comments:

Dieldrin is an obsolete insecticide. It has a low aqueous solubility and is volatile. Based on its chemical properties, it is not expected to leach to groundwater. Its data suggests it is very persistent in soils and is non-mobile. It is highly toxic to mammals with a high potential for bioaccumulation. It is a neurotoxin and probably a mutagen. Dieldrin has a moderate toxicity to birds, aquatic invertebrates and algae but considered to be more toxic to fish and honeybees.

Diethyltoluamide

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1190.htm>

Last updated: 24/10/2024

(Also known as: DEET; delphene; detamide)

Comments:

Diethyltoluamide is an insect repellent. Little data is available regarding its environmental fate. It is moderately toxic to aquatic life. Diethyltoluamide has a moderate mammalian oral toxicity. It is also a neurotoxin and an irritant.

Difenoconazole (Ref: CGA 169374)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/230.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Difenoconazole is a fungicide used for disease control in many fruits, vegetables, cereals and other field crops. Although potentially a mobile molecule it is unlikely to leach due to its low aqueous solubility. It does however have potential for particle bound transport. It is slightly volatile, persistent in soil and in the aquatic environment. There are some concerns regarding its potential for bioaccumulation. Moderately toxic to humans, mammals, birds and most aquatic organisms.

Diflufenican (Ref: AE 088657)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/235.htm>

Last updated: 01/11/2024

(Also known as: diflufenicanil; DFF)

Comments:

Diflufenican is a grasses and broad-leaved weed herbicide. It has a low aqueous solubility and a low volatility. It may be moderately persistent in soil systems depending on local conditions. It can also be very persistent in aquatic systems depending on local conditions. Based on its physico-chemical properties it is not expected to leach to groundwater. It demonstrates a high toxicity to algae, a moderate toxicity to other aquatic organisms, birds and earthworms. It has a low toxicity to honeybees. Diflufenican also has a low toxicity to mammals if ingested and is thought to be an eye irritant.

Dimethenamid (Ref: SAN 582H)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/240.htm>

Last updated: 29/08/2024

(Also known as: dimetenamid)

Comments:

Dimethenamid is a soil-applied herbicide. It is highly soluble in water and has a low volatility. It is not expected to be persistent in soil systems but may be persistent in water depending on local conditions. It is moderately toxic to most fauna and flora for which data is available. Dimethenamid is also moderately toxic to mammals if ingested and is a skin irritant and skin sensitizer.

Dimethomorph (Ref: CME 151)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/245.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Also known as: dimethomorphe; AC 336379; CL 336379; BAS 550F)

Comments:

Dimethomorph is a systemic fungicide. It has a low aqueous solubility and a low volatility. It may be moderately persistent in both soil and water systems. Risks to biodiversity are generally in the moderate to low range. Dimethomorph has a low mammalian oral toxicity and is an irritant.

Dimoxystrobin (Ref: BAS 505F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/246.htm>

Last updated: 14/11/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Dimoxystrobin is mainly used as a cereal fungicide. It has a low aqueous solubility and a low volatility. It can be persistent in both soil and water systems. It is highly toxic to earthworms and fish it tends to be classified as moderate to low for other species. Dimoxystrobin has a low oral mammalian toxicity and is an endocrine disruptor.

Dithianon (Ref: BAS 216F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/258.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Also known as: IT 931; CME 107)

Comments:

Dithianon is a widely used fungicide. It has a low aqueous solubility and a low volatility. It is not expected to be persistent in soil or water systems. Generally, it has a moderate toxicity to biodiversity. Dithianon has a moderate oral mammalian toxicity and is an irritant.

Etoxazole (Ref: S 1283)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/284.htm>

Last updated: 19/09/2024

(Also known as: Y1 5301)

Comments:

Etoxazole is a commonly used insecticide. It has a low aqueous solubility, a low volatility and, based on its chemical properties, would not be expected to leach to groundwater. It is non-mobile, not persistent in most soils but may be persistent in some water systems depending upon conditions. It not highly toxic to humans but is toxic to fish and aquatic invertebrates. It has a low toxicity to birds, honeybees and earthworms.

Fenazaquin (Ref: DE 436)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/292.htm>

Last updated: 20/11/2024

(Also known as: XDE 436; XRD 562; EL-436)

Comments:

Fenazaquin is a quinazoline acaricide. It has a low aqueous solubility but is highly soluble in many organic solvents. It is not volatile and is not expected to leach to groundwater. It may be persistent in soil and water systems depending on local conditions. Its toxicity to terrestrial and aquatic organisms tends to high to moderate. Fenazaquin is moderately toxic to humans via the oral route and, whilst it may be a respiratory tract irritant no chronic effects have been identified.

Fenpropidin (Ref: CGA 114900)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/307.htm>

Last updated: 17/07/2024

(Also known as: fenpropadine; Ro-123049/000)

Comments:

Fenpropidin is a cereal fungicide. It is highly soluble in water and highly volatile. It may be moderately persistent in soil systems and can also be persistent in water depending on local conditions. It is not expected to leach to groundwater. Whilst fenpropidin is highly toxic to algae, it is moderately toxic to most other organisms. It is also moderately toxic to mammals via the oral route. There is some evidence to suggest it may be carcinogenic but this is not a widespread conclusion.

Fenylfenol-2 / 2-phenylphenol

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1340.htm>

Last updated: 24/10/2024

(Also known as: O-phenylphenol; 2-hydroxybiphenyl; phenyl-2 phenol; o-xenol; OPP; ortho-phenylphenol)

Comments:

2-phenylphenol is a broad-spectrum fungicide used to protect crops in storage. It is highly soluble in water, moderately volatile but is not expected to be persistent in the environment. 2-phenylphenol has a moderate to low toxicity to biodiversity. This substance has a low oral mammalian toxicity, a neurotoxin and is a recognised irritant.

Fipronil (Ref: BAS 3501)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/316.htm>

Last updated: 23/10/2024

(Also known as: RPA 030)

Comments:

A broad-spectrum insecticide with both crop and animal health applications. It has a low aqueous solubility, a low volatility and is not greatly mobile in the environment. It can be quite persistent in soil systems but is less so in aquatic and sediment systems. It is highly toxic to humans and may bio-accumulate. It is considered a neurotoxicant and both an eye and skin irritant. Fipronil is highly toxic to mammals, birds and bees but slightly less so to fish, aquatic invertebrates, aquatic plants and earthworms.

Fluazinam (Ref: IKF 1216)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/325.htm>

Last updated: 29/08/2024

(Also known as: B 1216; CHA-580; MCW)

Comments:

Fluazinam is a protective broad spectrum fungicide. It has a low aqueous solubility and a low volatility. It can be persistent in soil systems but tends not to be persistent in water. It is not expected to leach to groundwater. Its toxicity to terrestrial species is low to moderate but is more of a concern for aquatic species. Fluazinam has a low oral mammalian toxicity but is an irritant and skin sensitizer.

Fludioxonil (Ref: CGA 173506)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/330.htm>

Last updated: 20/11/2024

(Also known as: fludioxonyl)

Comments:

A broad-spectrum fungicide for control of a range of diseases on fruit and vegetables. Non-systemic with long residual activity. Inhibits transport-associated phosphorylation of glucose, reducing mycelial growth. Osmotic signal transduction.

Fluopicolide (Ref: AE C638206)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/337.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A fungicide used for the control of a range of Oomycete diseases including downy mildew and blight. Protectant, novel mode of action as fluopicolide delocalises spectrin-like proteins.

Fluopyram

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1362.htm>

Last updated: 25/08/2024

(Also known as: AE C656948)

Comments:

A broad spectrum fungicide for use as a foliar application and as a seed treatment to control various diseases. Also has nematocidal activity. Succinate Dehydrogenase Inhibitor.

Fluxapyroxad (Ref: BAS 700F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/2002.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Also known as: BAS 700 000 F; Xemium)

Comments:

A pesticide active substance that effectively controls a broad spectrum of fungal pathogens in cereals and other food crops. Has preventative and curative properties and works by preventing spore germination and infection development. Succinate Dehydrogenase Inhibitor.

Fluquinconazole (Ref: AE C597265)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/342.htm>

Last updated: 17/07/2024

(Also known as: SN 597265)

Comments:

A selective protectant and curative fungicide used to control various endophytic diseases mainly on cereals. Absorbed through foliage. Systemic with protectant and eradicant activity. Disrupts membrane function. Sterol biosynthesis inhibitor.

Fthalimide / Phthalimide

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/829.htm>

Last updated: 14/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Metabolite.

Halofenozide (Ref: RH 0345)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/376.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Also known as: halofenoxide; CL 290816)

Comments:

Halofenozide is a soil insecticide. It has a low aqueous solubility and, based on its chemical properties, it may have a tendency to leach to groundwater. It can be persistent in soil systems and, under certain conditions, may also persist in aquatic systems. Whilst it has a relatively low mammalian toxicity there is some concern regarding its potential to bioaccumulate. It is moderately toxic to many aquatic species, honeybees and earthworms but is only slightly toxic to birds.

Iprodione (Ref: ROP 500F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/403.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Also known as: glycofene; NRC 910)

Comments:

A post-harvest fungicide used to control diseases on fruit, vegetables and other crops. Contact action with protectant and some eradicant activity. Signal transduction inhibitor.

Iprovalicarb (Ref: SZX 0722)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/404.htm>

Last updated: 15/06/2024

(Also known as: SZX 722)

Comments:

Iprovalicarb is a systemic, protectant fungicide. It has a low aqueous solubility, is semi-volatile and there is some risk it may leach to groundwater. It is non-persistent in soil but may persist in water for a long time. It is moderately toxic to mammals but has a low risk of bioaccumulating. It is considered to be a carcinogen. It is moderately toxic to birds, most aquatic organisms and earthworms but is not toxic to honeybees.

Lufenuron (Ref: CGA 184699)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/420.htm>

Last updated: 31/07/2024

(Not known by any other names)

Comments:

An insect growth regulator used to control biting and sucking insects. Also has some veterinary applications. Systemic, selective, stomach acting. Inhibitor of chitin biosynthesis affecting CHS1.

Mandipropamid (Ref: NOA 446510)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/425.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A fungicide used to control Oomycete pathogens on grapes, potatoes and other crops. Inhibits spore germination with preventative action. Cellulose synthesis inhibitor.

Mefentrifluconazole (Ref: BAS 750F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/3098.htm>

Last updated: 17/07/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Mefentrifluconazole is a conazole fungicide used to control disease on cereals. It has a low aqueous solubility, low volatility and, based on its chemical properties, it would not be expected to leach to groundwater but it may persist in some soil systems. Mefentrifluconazole has a low mammalian toxicity. No significant health effects have been identified but it may be a skin sensitiser. It demonstrates a moderate level of toxicity to most species, the main exception is honeybees where the toxicity is low.

Methidathion (Ref: ENT 27193)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/456.htm>

Last updated: 14/11/2024

(Also known as: OMS 844)

Comments:

An insecticide and acaricide used to control a wide range of chewing and sucking pests. Non-systemic with contact and stomach action. Acetylcholinesterase (AChE) inhibitor.

Metolachlor-S (Ref: CGA 77102)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1027.htm>

Last updated: 14/11/2024

(Also known as: alpha-metolachlor ; S-metholachlor; CGA 77101; S-metalachor)

Comments:

Isomer herbicide mixture used to control grasses and some broad-leaved weeds in a wide range of crops. Selective, absorbed through roots and shoots. Inhibition of very long chain fatty acids (VLCFA, inhibition of cell division).

Metrafenone (Ref: BAS 560F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/468.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Also known as: AC 375839)

Comments:

A fungicide used to control disease on cereals and other crops. Protective and curative action. Interferes with hyphal morphogenesis.

Myclobutanil (Ref: RH 3866)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/478.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Not known by any other names)

Comments:

Myclobutanil is a widely used fungicide. It is moderately toxic if ingested. It is moderately soluble in water and organic solvents and is volatile. Studies seem to show that Myclobutanil has a high potential for leaching and is moderately persistent in soil systems. Under certain conditions it may also be persistent in aquatic systems. It is moderately toxic to birds, fish, aquatic invertebrates, algae, honeybees and earthworms.

Oxathiapiprolin (Ref: DPX-QGU42)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/2618.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Also known as: QGU42)

Comments:

A fungicide for use as a seed treatment against various fungal diseases on crops including potatoes and vegetables. Systemic, preventative with residual disease control. It acts via an oxysterol binding protein. Oxysterol-binding protein homologue inhibition (OSBPI).

Penconazole (Ref: CGA 71818)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/509.htm>

Last updated: 22/11/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A fungicide used to control fungal pathogens, particularly Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Systemic with curative and protective action, acts by interfering with ergosterol biosynthesis.

Pendimethalin (Ref: AC 92553)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/511.htm>

Last updated: 25/07/2024

(Also known as: pendimethaline; penoxalin; phenoxalin)

Comments:

A herbicide used to control most annual grasses and common weeds in cereals, fruit and vegetables.

Selective, absorbed by roots and leaves. Inhibition of mitosis and cell division. Microtubule assembly inhibition.

Pentachloranisol

<https://recherche.chemikalieninfo.de/public/stoff/129760?dv=18&sv=>

Comments:

Metabolite. Pentachloroanisole is a degradation or conversion product of the widely used pesticide pentachlorophenol.

Permethrin (Ref: OMS 1821)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/515.htm>

Last updated: 14/11/2024

(Also known as: permethrine)

Comments:

Permethrin is a contact insecticide. It is not highly soluble in water, has a low volatility and is not normally expected to leach to groundwater. It would also not be expected to persist in soil or water systems. It is moderately toxic to humans, is an irritant and may be a CNS toxicant. It is highly toxic to most aquatic species and honeybees but is not highly toxic to birds or earthworms.

Piperonyl butoxide (Ref: ENT 14250)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/529.htm>

Last updated: 24/10/2024

(Also known as: PBO; butacide; butoxide)

Comments:

An unclassified synergist used mainly with pyrethroid insecticides to provide enhanced performance of the active ingredient. Blocks pests natural detoxification system. Synergist. P450-dependent monooxygenase inhibitor.

Procymidone (Ref: S 7131)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/537.htm>

Last updated: 26/07/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A fungicide widely used in horticulture as a seed dressing, pre-harvest spray or post-harvest dip for the control of various fungal diseases. Systemic with protective and curative properties. Osmotic signal transduction.

Profenofos (Ref: OMS 2004)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/538.htm>

Last updated: 25/09/2024

(Also known as: polycron; selecron; curacron; CGA 15324)

Comments:

An insecticide used on a wide variety of crops to control many pests but mainly Lepidoptera and mites. Non-systemic with contact and stomach action. Acetylcholinesterase (AChE) inhibitor.

Propamocarb hydrochloride (Ref: SN 66752)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/544.htm>

Last updated: 20/11/2024

(Also known as: propamocarb)

Comments:

A fungicide for specific control of Phycomycetes and effective against Phytophthora spp. and Pythium spp. Systemic, with protective action absorbed by roots and leaves and translocated. Lipid synthesis inhibitor.

Propyzamide (Ref: RH 315)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/556.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Also known as: pronamide)

Comments:

A residual, systemic post-emergent herbicide for use in a wide range of crops to control annual and perennial weeds. Selective, systemic absorbed by roots and translocated. Microtubule assembly inhibition.

Proquinazid (Ref: DPX KQ926)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/555.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Also known as: IN KQ926)

Comments:

A fungicide with the potential to control powdery mildew in a range of crops including cereals.

Preventative and curative activity. Translocates and inhibits appressoria development stopping infections. Signal transduction.

Prosulfocarb (Ref: SC 0574)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/557.htm>

Last updated: 14/06/2024

(Also known as: ICI A0574)

Comments:

A herbicide used for post-emergence control of grass and broad-leaved weeds in a wide range of crops. Selective, absorbed by leaves and roots. Lipid synthesis inhibitor.

Prothioconazole-desthio

Alpha-(1-chlorocyclopropyl)-alpha-o(2-chlorophenyl)methyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol

Last updated: 02/05/2024

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/938.htm>

(Also known as: JAU 6476-desthio; prothioconazole-desthio)

Comments:

Metabolite.

Pyraclostrobin (Ref: BAS 500F)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/564.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A broad-spectrum fungicide used to control major plant pathogens in cereals and other crops.

Protective and curative action. Respiration inhibitor (QoL fungicide).

Pyriofenone (Ref: IKF-309)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/2460.htm>

Last updated: 26/08/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A preventative and curative fungicide for the control of powdery mildew.

Inhibits the formation of appressoria and the subsequent penetration of the hyphae in the plant cells.

Quinoxyfen (Ref: DE 795)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/580.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Also known as: quinoline)

Comments:

A fungicide used mainly to control powdery mildew in cereals and other crops.

Systemic with protective properties, translocates and inhibits appressoria development stopping infections. Signal transduction

Spiroxamine (Ref: KWG 4168)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/599.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Not known by any other names)

Comments:

A systemic fungicide used to control common fungal diseases on cereals and fruit.

Systemic with protective, curative and eradicated action. Disrupts membrane function. Inhibits sterol biosynthesis in membranes.

Tebuconazole (Ref: HWG 1608)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/610.htm>

Last updated: 24/10/2024

(Also known as: fenetrazole; tebuconazole; terbutrazole; ethyltrianol)

Comments:

A fungicide effective against various foliar diseases in cereals and other field crops.

Systemic with protective, curative and eradicated action. Disrupts membrane function. Sterol biosynthesis inhibitor.

Tebufenpyrad (Ref: AC 801757)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/612.htm>

Last updated: 31/10/2024

(Also known as: MK 239; BAS 318I; SAN 831A)

Comments:

A contact and stomach action acaricide used to control mites on fruit trees and other crops.

Mitochondrial complex I electron transport inhibitor, non-systemic with contact and stomach action.

Terbuthylazine

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/623.htm>

Last updated: 24/10/2024

(Also known as: bellacide)

Comments:

A herbicide to control grass and broad-leaved weeds in a variety of situations including forestry and for control slime-forming algae, fungi, and bacteria in non-agricultural situations. Broad-spectrum with strong and rapid effects. Inhibits photosynthesis (photosystem II).

Tetraconazole (Ref: M 14360)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/626.htm>

Last updated: 21/08/2024

(Also known as: tetraconazol)

Comments:

A fungicide used to control a range of fungal infections such as Septoria, and Rhynchosporium on cereals, sugarbeet and other crops.

Systemic with protectant, eradicated and curative properties. Sterol biosynthesis inhibitor, acts mainly on the vegetative stages of fungi by blocking the mycelial growth either inside or on the surface of the host plant.

Transfluthrin (Ref: NAK 4455)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/1282.htm>

Last updated: 02/06/2024

(Also known as: bayothrin)

Comments:

A broad spectrum pyrethroid insecticide, usually classified as a biocide and used in domestic and public hygiene situations. Broad spectrum, effects insects presynaptic voltage gate sodium channels in nerve membranes rapid causing knockdown. Sodium channel modulator.

Trifloxystrobin (Ref: CGA 279202)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/664.htm>

Last updated: 22/08/2024

(Also known as: HSDB 7276)

Comments:

Trifloxystrobin is a widely used fungicide. It has a low aqueous solubility, a low volatility and, based on its chemical properties, would not normally be expected to leach to groundwater. It would not be expected to be persistent in soil or water systems. It has a low mammalian oral toxicity but there is some evidence that it may cause negative reproduction or fertility effects. It is highly toxic to bird, fish and aquatic invertebrates, but less toxic to honeybees and earthworms.

Uniconazole (Ref: XE 1019)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/675.htm>

Last updated: 05/02/2024

(Also known as: S-uniconazole; lomica; S 3307D)

Comments:

Uniconazole is a plant growth regulator. It has a low water solubility, is quite volatile and there is also a slight risk of leaching to groundwater. It can be persistent in both soil and aquatic systems. It is moderately toxic to mammals but would not be expected to bioaccumulate. It shows a moderate level of toxicity to most aquatic species honeybees, earthworms and birds.

Zoxamide (Ref: RH 7281)

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/Reports/685.htm>

Last updated: 22/11/2024

(Also known as: benzamide; RH 117281; zoxium; HSDB 7278)

Comments:

Zoxamide is a common broad-spectrum fungicide. It has a low aqueous solubility, is volatile and has a low potential for leaching to groundwater. It is not usually persistent in soil or water systems. Zoxamide has a low mammalian toxicity but is a probable skin sensitiser and a recognised eye irritant. It is moderately toxic to most fauna and flora.

Anlage 2 (34 S.)

Tabelle der 663 Substanzen deren Präsenz und Konzentration durch Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen (LZV) B.V. in der Analytik geprüft wurde.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Pflanzenbehandlungsmittel: Pestizide, aber auch deren Metaboliten, Biozide, Repellents und Wachstumsbeschleuniger.

Bezüge zur Akkreditierung und Zertifizierung des Labors für die Laborpraxis und die angewandten Methoden sowie Substanzen (ab S. 17).

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)*(3- + 4-) Chlooraniline**1-Naftylacetamide**1-Naftylazijnzuur**1,4-dimethylnaftaleen**2-Fenylfenol**2-Hydroxybenzothiazool**2-Naphthoxyazijnzuur**2,4-D**2,4-DB**2,4,5-T**2,4,6-Trichloorfenoxiazijnzuur**2,6-Dichloorbenzamide**3,4-Dichlooraniline**3,4,5-Trimethacarb**3,5-Dichlooraniline**4-Broomfenylurea**4-CPA**6-Benzyladenine**Abamectine B1a**Abamectine B1b**Acefaat**Acequinocyl**Acetamiprid**Acetochloor**Acibenzolar-S-methyl**Aclonifen**Acrinathrin**Alachloor**Alanycarb**Aldicarb**Aldicarb-sulfon**Aldicarb-sulfoxide**Aldrin**alfa-HCH**Allethrin**Amethryn**Ametoctradin**Amisulbrom**Anilazin**Anthrachinon**Asulam**Atrazin**Atrazine-desethyl**Atrazine-desisopropyl**Azaconazool**Azadirachtin**Azamethifos**Azimsulfuron**Azinfos-ethyl**Azinfos-methyl**Aziprotryn**Azoxystrobin***Lab. Methods**

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)**Lab. Methods**

<i>Azoxystrobin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Barban</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Beflubutamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benalaxyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Benfluralin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Benfuracarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Benomyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benoxacor</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Bentazon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benthiavalicarb-isopropyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benzovindiflupyr</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benzoximaat</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benzyl dimethyldodecylammonium chloride</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Benzyl dimethyltetradecylammonium chloride</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>beta-HCH</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bifenazaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bifenazaat-diazeen</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bifenox</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bifenthrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bitertanol</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bitertanol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Bixafen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Boscalid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Bromacil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bromofos-ethyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bromofos-methyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bromoxynil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Bromuconazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Broomcyclen</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Broompropylaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bupirimaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Bupirimaat</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Buprofezin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Buprofezin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Butafenacil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Butocarboxim</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Butocarboxim sulfoxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Butoxycarboxim</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Butralin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Buturon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cadusafos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Carbaryl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Carbaryl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Carbendazim</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Carbetamide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Carbofenothon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Carbofenothon-methyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Carbofuran</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Carbofuran</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Carbofuran-3-hydroxy</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Carbofuran-3-keto</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Carbofuran-fenol</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)*Carbosulfan**Carboxin**Carfentrazone-ethyl**Carpropamid**Chinomethionaat**Chloorbenzilaat**Chloorbromuron**Chloorbufam**Chloordaam (cis-)**Chloordaam (trans-)**Chloorfenapyr**Chloorfenson**Chloorfeninfos**Chloorfeninfos (alfa)**Chloorfeninfos (beta-)**Chloorneb**Chloorotoluron**Chlooroxuron**Chloorprofam**Chloorpyrifos-ethyl**Chloorpyrifos-methyl**Chloorthal-dimethyl**Chloorthalonil**Chloorthalonil-4-hydroxy**Chloorthiamide**Chloorthiofos**Chloorthiofos-sulfon**Chloramben**Chlorantraniliprole**Chlordecon hydraat**Chlordimeform**Chlorfluazuron**Chloridazon**Chlorthion**Chlozolinaat**Cinnerin I**Cinnerin II**Clethodim**Climbazol**Clodinafop**Clodinafop-propargyl**Clofentezin**Clomazone**Clopyralid**Cloquintocet-mexyl**Clothianidine**Crimidine**Cumafos**Cyanazin**Cyanofenfos**Cyanofos**Cyantraniliprole***Lab. Methods**

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)

	Lab. Methods	
<i>Cyazofamide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cyclanilide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cycloaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cycloxydim</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cyenoxyrafen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cyfenothrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cyflufenamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cyflumetofen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cyfluthrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cyhalothrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cymoxanil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cypermethrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cyproconazool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cyproconazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cyprodinil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Cyprodinil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Cythioate</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>DEET</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>delta-HCH</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Deltamethrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Demeton-O</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Demeton-S</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Demeton-S-methyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Demeton-S-methyl-sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Demeton-S-methyl-sulfoxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Desmedifam</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Desmetryn</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Diazinon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dicamba</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Dichlobenil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dichlofenthion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dichlofluanide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Dichloorfen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Dichloorprop</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Dichloorvos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dichloorvos</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Diclobutrazol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Diclofop-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Dicloran</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dicofol</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dicrotofos</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Dieldrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Diethofencarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Diethofencarb</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Difenamid</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Difenoconazool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Difenoconazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Difenyl (= Bifenyl)</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Difenylamine</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Diflubenzuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Diflufenican</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Dimethenamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)*Dimethipin**Dimethirimol**Dimethoaat**Dimethoaat**Dimethomorf**Dimoxystrobin**Diniconazool**Diniconazool**Dinocap**Dinotefuran**Dinoterb**Dioxabenzofos**Dipropetryn**Disulfoton**Disulfoton-sulfon**Disulfoton-sulfoxide**Ditalimfos**Dithianon**Diuron**DMSA**DMST (Dimethylaminosulfotoluidide)**DMST (Dimethylaminosulfotoluidide)**DNOC**Dodemorf**Dodine**Emamectine B1a**Endosulfan (alfa-)**Endosulfan (beta-)**Endosulfan-sulfaat**Endrin**EPN**Epoxiconazool**Epoxiconazool**EPTC**Etaconazool**Ethiofencarb**Ethiofencarb-sulfon**Ethiofencarb-sulfoxide**Ethion**Ethiprole**Ethirimol**Ethofumesaat**Ethoprofos**Ethoxyquine**Ethoxysulfuron**Etofenprox**Etofenprox**Etoxazool**Etridiazool**Etrimfos**Famophos (= Famphur)**Famoxadone***Lab. Methods**

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)

	Lab. Methods	
<i>Famoxadone</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenamidone</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenamifos</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenamifos-sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenamifos-sulfoxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenarimol</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenarimol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenazaquin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenazaquin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenbuconazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenbutatin oxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenchloorfos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenfluthrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenhexamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenisofam</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenitrothion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenkapton</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenmedifam</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenobucarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenoprop</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenothrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenoxycarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenoxycarb</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenpiclonil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenpicoxamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenpropathrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenpropidin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenpropidin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenpropimorf</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenpropimorf</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenpyrazamine</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenpyroximaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenpyroximaat</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenson</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fensulfothion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenthion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenthion</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenthion-oxon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenthion-oxon-sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenthion-oxon-sulfoxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenthion-sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenthion-sulfoxide</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenthion-sulfoxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenthoaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fenuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fenvaleraat + Esfenvaleraat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fipronil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fipronil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fipronil-sulfide</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fipronil-sulfon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fipronil-sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flazasulfuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)

	Lab. Methods	
<i>Flonicamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flonicamid-TFNA</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flonicamid-TFNA-AM</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flonicamid-TFNG</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Florasulam</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluazifop (vrije zuur)</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluazifop-butyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fluazifop-P-butyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluazinam</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flubendiamide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flubenzimine</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fluchloralin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Flucycloxuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flucythrinaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fludioxonil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Flufenacet</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flufenacet-ethane sulfonic acid (ESA)</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flufenacet-oxalamic acid (OA)</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flufenacet-thioglycolate sulfoxide (FOE)</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flufenoxuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flumioxazin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flupicolide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluopyram</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluotrimazol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluoxastrobin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flupyradifurone</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flupyr-sulfuron-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluquinconazol</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fluquinconazol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flurochloridon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluroxypyr</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluroxypyr-1-methylheptylester</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flurprimidool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Flusilazool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Flusilazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluthiacet-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flutolanil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Flutolanil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Flutriafol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fluvalinaat</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fluxapyroxad</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fonofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Foraat</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Foraat-oxon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Foraat-oxon sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Foraat-sulfon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Foraat-sulfoxide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Foramsulfuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Forchlorfenuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Formetanate</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Formothion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fosalon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)

	Lab. Methods	
<i>Fosalon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fosfamidon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fosfolan</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fosmet</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fosmet</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fosmetoxon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fosthiazaat</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fosthietan</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Foxim</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Fthalimide</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Fuberidazool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Furalaxyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Furalaxyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Furathiocarb</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Furmecycloz</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>gamma-HCH</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Gibberelline zuur A3</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Halauxifen-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Halfenprox</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Halofenozide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Haloxifop</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Haloxifop-ethoxyethyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Heptachloor</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Heptachloor-epoxide (-cis)</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Heptachloor-epoxide (-trans)</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Heptenofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Hexachloorbenzeen</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Hexachloorbutadien</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Hexaconazool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Hexaconazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Hexaflumuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Hexazinon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Hexythiazox</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Hymexazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imazalil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imazamethabenz-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imazamox</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imazaquin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imazethapyr</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Imazethapyr</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imibenconazole</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Imidacloprid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Indoxacarb</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Iodosulfuron-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Ioxynil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Iprobenfos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Iprodion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Iprodion</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Iprovalicarb</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Isazofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isocarbofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isocarbofos</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)

	Lab. Methods	
<i>Isodrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isofenfos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isofenfos-methyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isofenfos-oxon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isoprocarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isoprothiolane</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Isoproturon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isopyrazam</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Isouron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Isoxaben</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Isoxadifen-ethyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Isoxaflutool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Isoxathion</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Jasmolin I</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Jasmolin II</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Joodfenfos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Kresoxim-methyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Kresoxim-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Lambda-Cyhalothrin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Lenacil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Lenacil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Leptofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Linuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Lufenuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Malaaxon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Malathion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Malathion</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Maleïne hydrazide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101, W3309 / W3316)
<i>Mandestrobin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mandipropamid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Matrine</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>MCPA</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>MCPB</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mecarbam</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Mecoprop</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mefenacet</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mefenpyr-diethyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mefentrifluconazol</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mefosfolan</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Mefosfolan</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mepanipyrim</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Mepanipyrim</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mepronil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Mepronil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Meptyldinocap</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mesosulfuron-methyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Mesotrione</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Metaflumizon</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Metalaxyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Metalaxyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Metaldehyde</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Metamitron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)

	Lab. Methods	
<i>Profoxydim (piek 1)</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Profoxydim (piek 2)</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Profoxydim (piek 3)</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Prohexadion-calcium</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Promecarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Promethryn</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propachloor</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propamocarb (som)</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101, W3309 / W3316)
<i>Propanil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propaquizafop</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Propargiet</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propazin</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propetamfos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propiconazool</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propiconazool</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Propoxur</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propoxur</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Propoxycarbazon</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propoxycarbazone</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Propyzamide</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Propyzamide</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Proquinazid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Prosulfocarb</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Prosulfocarb</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Prosulfuron</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Prothioconazool-desthio</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Prothioconazool-desthio</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Prothiofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pydiflumetofen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyracarbolid</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyraclofos</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyraclostrobin</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyraflufen-ethyl</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyrazofos</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyrazofos</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyrethrin I</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyrethrin II</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyridaat</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyridaben</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyridaben</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyridafenthion</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyridafenthion</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyridafol (Pyridaat metaboliet)</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyridalyl</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyrifenox</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyrifenox</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyrimethanil</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyrimethanil</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyrimidifen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyriofenone</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)
<i>Pyriproxyfen</i>	Multi screening GC-MSMS	(W3101, W3201)
<i>Pyriproxyfen</i>	Multi screening LC-MSMS	(W3301, W3101)

Substances (Pesticides, Metabolites etc.)*Triticonazool**Tritosulfuron**Uniconazool**Valifenalaat**Vamidothion**Vinclozolin**Warfarin**XMC (3,5-xylyl-methyl-carbamaat)**Zoxamide**Zwavel***Lab. Methods**

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening LC-MSMS (W3301, W3101)

Multi screening GC-MSMS (W3101, W3201)

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
 Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registration number: **L 201**

of **Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen (LZV) B.V.**

This annex is valid from: **13-03-2024** to **01-01-2026**

Replaces annex dated: **23-09-2021**

Location(s) where activities are performed under accreditation

Head Office

Zandbergsestraat 1
 4569 TC
 Graauw
 The Netherlands

Location	Abbreviation/ location code
Zandbergsestraat 1 4569 TC Graauw The Netherlands	G

No.	Material or product	Type of activity ¹	Internal reference number	Location
Sampling (agricultural and horticultural products)				
a.	Agricultural and horticultural products	Sampling for the determination of pesticide residue levels	P3601 EU directive 2002/63/EC	G
Inorganic parameters (wet chemical)				
1.	Vegetables	Determination of nitrate content; ion chromatography	W3501 NEN-EN 12014-2	G
2.	Fruit	Determination of nitrate content; ion chromatography	W3501 in-house method (performance of analysis NEN-EN 12014-2)	G

¹ If there is a referral to a code starting with NAW, NAP, EA or IAF, this concerns a scheme mentioned on the [RvA-BR010-lijst](#).
 If no date or version number is mentioned for a normative document, the accreditation concerns the most current version of the document or scheme.

This annex has been approved by the Board of the Dutch Accreditation Council, on its behalf,

J.A.W.M. de Haas

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
 Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registration number: **L 201**

of **Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen (LZV) B.V.**

This annex is valid from: **13-03-2024** to **01-01-2026**

Replaces annex dated: **23-09-2021**

No.	Material or product	Type of activity ¹	Internal reference number	Location
3.	Vegetables	Determination of nitrate content; spectrophotometry	W3502 NEN-EN 12014-7	G
4.	Fruit	Determination of nitrate content; spectrophotometry	W3502 in-house method (performance of analysis NEN-EN 12014-7)	G
5.	Food	Determination of the sulphite content, Monier-Williams method.	W3503 NEN-EN 1988-1	G
Inorganic parameters (metal analyses)				
6.	Food (including baby food and nutritional supplements), animal feed (including pet food and animal feed additives) and oleochemicals	Determination of the content of metals; ICP-MS aluminium, boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum, selenium, silicon, zinc, arsenic, barium, beryllium, cadmium, chromium, mercury, lead, nickel, antimony, tin, tellurium, thallium, vanadium, titanium, rubidium, strontium, calcium, potassium, magnesium, sodium, phosphorus and sulfur	W3401 and W3407 in-house method (digestion NEN-EN 13805)	G
Organic parameters				
7.	Artificial fertiliser and salts	Determination of the chlorate and perchlorate contents; LC-MS/MS	W3303 in-house method	G
8.	Fruits and vegetables	Determination of the sum of dithiocarbamates; GC-MS (headspace)	W3204 in-house method	G

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
 Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registration number: **L 201**

of **Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen (LZV) B.V.**

This annex is valid from: **13-03-2024 to 01-01-2026**

Replaces annex dated: **23-09-2021**

No.	Material or product	Type of activity ¹	Internal reference number	Location
9.	Food and food additives, Feed and feed additives	Determination of the levels of dioxins (PCDDs), dibenzofurans (PCDF), dioxin-like PCBs and indicator PCB; GC-MS/MS Dioxins (PCDD): 2,3,7,8-TetraCDD, 1,2,3,7,8-PentaCDD, 1,2,3,4,7,8-HexaCDD, 1,2,3,6,7,8-HexaCDD, 1,2,3,7,8,9-HexaCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD, OctaCDD Dibenzofurans (PCDF): 2,3,7,8-TetraCDF, 1,2,3,7,8-PentaCDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 1,2,3,4,7,8-HexaCDF, 1,2,3,6,7,8-HexaCDF, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 2,3,4,6,7,8-HexaCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF, OctaCDF Non-ortho PCB: PCB-77, PCB-81, PCB-126, PCB-169 Mono-ortho PCB: PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-189 Indicator PCB: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180	W3102 and W3209 EU regulation 2017/644 EU regulation 2017/771	G
10.		Determination of the content of dry matter; Drying under vacuum; Gravimetry	W3102 in-house method	G
11.		Determination of the fat content; Extraction with Soxhlet, ASE or liquid/liquid; Gravimetry	W3102 in-house method	G
12.	Foodstuff low fatty	Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH); online HPLC-GC-FID	W3211 in-house method (performance of analysis NEN-EN 16995)	G
13.	Foodstuff high fatty	Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH); online HPLC-GC-FID	W3211 in-house method (performance of analysis NEN-EN 16995)	G

Annex to declaration of accreditation (scope of accreditation)
 Normative document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registration number: **L 201**

of **Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen (LZV) B.V.**

This annex is valid from: **13-03-2024** to **01-01-2026**

Replaces annex dated: **23-09-2021**

No.	Material or product	Type of activity ¹	Internal reference number	Location
14.	Packaging materials	Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH); online HPLC-GC-FID	W3211 in-house method (performance of analysis NEN-EN 16995)	G
15.		Determination of migration of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) into food simulant; online HPLC-GC-FID	W3211 in-house method (performance of analysis NEN-EN 16995)	G
16.	Vegetation	Determination of the content of aminomethylphosphonicacid (AMPA), ethephon, hydroxy-ethephon, ammonium glufosinate (sum) = (sum glufosinate, n-acetylglufosinate (NAG) and 3-methylphosphinicopropionicacid (3-MPPA), glyphosate; LC-MSMS	W3302 in-house method	G
17.	Edible oils and processed food products with a fat content > 5%	Determination of the content of 2-MCPD, 3-MCPD, 2-MCPD esters, 3-MCPD-esters and glycidyl esters; GC-MS-TQ	W3208 in-house method	G
18.	Processed food products with a fat content < 5% and baby food	Determination of the content of 2-MCPD, 3-MCPD, 2-MCPD esters, 3-MCPD-esters and glycidyl esters; GC-MS-TQ	W3208 in-house method	G
Flexible scope²				
19.	Food and Feed	Determination of the content of pesticides; GC-MS-TQ	W3201 and W3101 in-house method	G
20.		Determination of the content of pesticides; LC-MS/MS	W3301, W3101 and W3309 in-house method	G

² The laboratory is obliged to maintain an up-to-date list of activities performed under this flexible scope. This list can be requested from the laboratory.
 Dutch Accreditation Council RvA

Documentcode: **DRF-133** Version: **15**
 Title: **Data registration form: Analysis pesticides**
 Author: **S. De Valckenaere** Approved by: **A. Slupska** Initials: **AS**
 Approval date: **23-12-20** Valid from: **28-12-20**
 Belongs to: **W3304/WVS-037, W3301/WVS-040, W3501/WVS-044, W3502/WVS-049, W3203/WVS-050, W3204/WVS-052, W3101/WVS-060, W3303/WVS-084, W3201/WVS-092, W3307/WVS-093, W3407/WVS-095, W3306/WVS-098, W3503/WVS-099, W3310/WVS-137, W3302/WVS-145, W3305/WVS-155, W3401/WVS-187, W3312 en W3112. DRF-260 en DRF-266.**

Analysis package-1: Pesticides GC-MSMS (GC-MS-Triplequad W3201/WVS-092)

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
(3- + 4-) Chlooraniline ^{Q*}	0.01	Butralin ^Q	0.01
1-Naftylaceetamide ^Q	0.01	Cadusafos ^Q	0.01
1,4-Dimethylnaftaleen ^Q	0.01	Captafol	0.05 (ECD)
2,6-Dichloorbenzamide (degradation Dichlobenil) ^{Q*}	0.01	Captan	0.01 (ECD)
3,4-Dichlooraniline ^{Q*}	0.01	Carbaryl ^Q	0.01
3,5-Dichlooraniline ^{Q*}	0.01	Carbofenothion ^Q	0.01
Acetochloor	0.01	Carbofenothion-methyl ^{Q**}	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Carbofuran ^Q	0.01
Aclonifen ^Q	0.01	Carbofuran-fenol ^{Q*}	0.01
Acrinathrin ^Q	0.01	Chinomethionaat ^Q	0.01
Alachloor ^Q	0.01	Chloorbenzilaat (degradation)	
Aldrin ^Q	0.01	Dicofol ^Q	0.01
Allethrin ^Q	0.02	Chloorbufam ^Q	0.01
Amethryn ^Q	0.01	Chloordaan-cis ^Q	0.01
Anthrachinon ^Q	0.01	Chloordaan-trans ^Q	0.01
Azinfos-ethyl ^Q	0.01	Chloorfenapyr ^Q	0.01
Azoxystrobin ^Q	0.01	Chloorfenson ^Q	0.01
Benalaxyl ^Q	0.01	Chloorfenvinfos-cis ^Q	0.01
Benfluralin	0.01	Chloorfenvinfos-trans ^Q	0.01
Benfuracarb	as carbofuran	Chloorneb	0.01
Bifenazaat ^Q	0.01	Chloorprofam ^Q	0.01
Bifenazaat-diazeen	0.01	Chloorpyrifos ^Q	0.01
Bifenox ^Q	0.01	Chloorpyrifos-methyl ^Q	0.01
Bifenthrin ^Q	0.01	Chloorthal-dimethyl ^Q	0.01
Bifenyl ^Q	0.01	Chloorthalonil ^Q	0.01
Bitertanol ^Q	0.01	Chloorthiamide	0.20
Bromacil	0.01	Chloridazon ^Q	0.05
Bromofos-ethyl ^Q	0.01	Chlozolinaat ^Q	0.01
Bromofos-methyl ^Q	0.01	Clodinafop-propargyl ^Q	0.01
Bromuconazool ^Q	0.01	Clomazone ^Q	0.01
Broomcyclen ^Q	0.01	Cloquintocet-mexyl ^Q	0.01
Broompropylaet ^Q	0.01	Cumafos ^Q	0.01
Bupirimaat ^Q	0.01	Cyanazin ^Q	0.01
Buprofezin ^Q	0.01	Cyanofenos ^Q	0.01
		Cyanofos ^Q	0.01
		Cycloaat ^Q	0.01

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
Cyfenothrin ^Q	0.05	Famoxadone ^Q	0.05
Cyfluthrin ^Q	0.01	Fenarimol ^Q	0.01
Cyhalothrin ^Q	0.01	Fenazaquin ^Q	0.01
Cypermethrin ^Q	0.01	Fenchloorfos ^Q	0.01
Cyproconazool ^Q	0.01	Fenfluthrin ^Q	0.01
Cyprodinil ^Q	0.01	Fenitrothion ^Q	0.01
Deltamethrin ^Q	0.01	Fenkapton ^Q	0.01
Demeton-O ^Q	0.01	Fenobucarb ^Q	0.01
Demeton-S ^Q	0.01	Fenothrin ^Q	0.02
Demeton-S-methyl ^Q	0.01	Fenoxycarb ^Q	0.05
Desmethryn ^Q	0.01	Fenpiclonil ^Q	0.01
Diazinon ^Q	0.01	Fenpropathrin ^Q	0.01
Dichlobenil (degradation Chloorthiamide) ^Q	0.02	Fenpropidin ^Q	0.01
Dichlofenthion ^Q	0.01	Fenpropimorf ^Q	0.01
Dicloran ^Q	0.01	Fenpyroximaat ^Q	0.02
Dicofol ^Q	0.01	Fenson ^Q	0.01
Dieldrin ^Q	0.01	Fensulfothion ^Q	0.01
Diethofencarb ^Q	0.01	Fenthion ^Q	0.01
Difenamide ^Q	0.01	Fenthion-sulfoxide ^Q	0.01
Difenoconazool ^Q	0.01	Fenthoaat ^Q	0.01
Difenyl ^Q	0.01	Fenvaleraat+ Esfenvaleraat ^Q	0.01
Difenylamine ^Q	0.01	2-Fenylfenol ^Q	0.01
Diflufenican ^Q	0.01	Fipronil ^{***Q}	0.005
Dimethipin ^Q	0.01	Fipronil-sulfide ^Q	0.01
Dimethoaat ^Q	0.01	Fipronil-sulfon ^{Q***}	0.005
Dimethylaminosulfotoluïdide (DMST) ^Q	0.01	Fluazifop-butyl ^Q	0.01
Diniconazool ^Q	0.01	Flubenzimine ^Q	0.01
Dioxabenzofos	0.01	Fluchloralin ^Q	0.01
Disulfoton ^Q	0.02	Flucythrinaat ^Q	0.01
Disulfoton-sulfon ^Q	0.01	Fludioxonil ^Q	0.01
Disulfoton-sulfoxide ^Q	0.01	Fluquinconazool ^Q	0.01
Ditalimfos ^Q	0.01	Flurprimidool ^Q	0.01
Endosulfan (alfa-) ^Q	0.01	Flusilazool ^Q	0.01
Endosulfan (bèta-) ^Q	0.01	Flutolanil ^Q	0.01
Endosulfan-sulfaat ^Q	0.01	Fluvalinaat ^Q	0.01
Endrin ^Q	0.01	Folpet	0.01 (ECD)
EPN ^Q	0.01	Fonofos ^Q	0.01
Epoxiconazool ^Q	0.01	Fosalon ^Q	0.01
EPTC ^Q	0.01	Fosfolan	0.02
Etaconazool ^Q	0.01	Fosmet ^Q	0.01
Ethion ^Q	0.01	Fosthietan ^Q	0.01
Ethofumesaat ^Q	0.01	Fthalimide (degradation Folpet) ^Q	0.01
Ethoprosfos ^Q	0.01	Fuberidazool	0.01
Ethoxyquine	0.01	Furalaxyl ^Q	0.01
Etofenprox ^Q	0.01	Halfenprox ^Q	0.01
Etridiazool ^Q	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl ^Q	0.01
Etrimfos ^Q	0.01	HCH-alfa ^Q	0.01
		HCH-beta ^Q	0.01

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
HCH-delta ^Q	0.01	Mirex ^Q	0.02
HCH-gamma (= Lindaan) ^Q	0.01	Molinaat	0.01
Heptachloor ^Q	0.01	Myclobutanil ^Q	0.01
Heptachloor-endo-epoxide (trans) ^Q	0.02	Napropamide ^Q	0.01
Heptachloor-exo-epoxide (cis) ^Q	0.01	Nitrofen ^Q	0.01
Heptenofos ^Q	0.01	Nitropyren	0.01
Hexachloorbenzeen ^Q	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Hexachloorbutadieen ^{Q**}	0.01	Norflurazon ^Q	0.01
Hexaconazool ^Q	0.01	o,p'-DDD ^{Q*}	0.01
Hexazinon ^Q	0.01	o,p'-DDE ^{Q*}	0.01
Imazethapyr ^Q	0.05	Ofurace ^Q	0.01
Iprobenfos ^Q	0.01	Oxadiazon ^Q	0.01
Iprodion ^Q	0.01	Oxadixyl ^Q	0.02
Isazofos ^Q	0.01	Oxychloordaan*	0.01
Isocarbofos ^Q	0.01	Oxyfluorfen ^Q	0.01
Isodrin ^Q	0.01	p,p'-DDD + o,p'-DDT ^Q	0.01
Isofenfos ^Q	0.01	p,p'-DDE ^Q	0.01
Isofenfos-methyl ^Q	0.01	p,p'-DDT ^Q	0.01
Isofenfos-oxon (degradation Isofenfos) ^{Q*}	0.01	Paraoxon ^{Q*}	0.01
Isoproc carb ^Q	0.01	Paraoxon-methyl ^Q	0.01
Isoproturon ^Q	0.01	Parathion ^Q	0.01
Isxadifen-ethyl ^Q	0.01	Parathion-methyl ^Q	0.01
Joodfenfos ^Q	0.01	Penconazool ^Q	0.01
Kresoxim-methyl ^Q	0.01	Pendimethalin ^Q	0.01
Lambda-Cyhalothrin ^Q	0.01	Pentachlooraniline ^Q	0.01
Lenacil ^Q	0.01	Pentachlooranisol ^Q	0.01
Leptofos ^Q	0.01	Pentachloorbenzeen ^Q	0.01
Malaoxon (degradation Malathion) ^Q	0.01	Pentachloorfenol ^Q	0.05
Malathion ^Q	0.01	Permethrin-cis ^Q	0.01
Mecarbam ^Q	0.01	Permethrin-trans ^Q	0.01
Mefosfolan ^Q	0.02	Perthaan ^Q	0.01
Mepanipyrim ^Q	0.01	Picoxystrobin ^Q	0.01
Mepronil ^Q	0.01	Piperonyl butoxide ^Q	0.01
Metalaxyl ^Q	0.01	Pirimicarb ^Q	0.01
Metazachloor ^Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl ^{Q*}	0.01
Methabenzthiazuron ^Q	0.01	Pirimifos-ethyl ^Q	0.01
Methacrifos ^Q	0.01	Pirimifos-methyl ^Q	0.01
Methidathion ^Q	0.01	Procymidon ^Q	0.01
Methoxychloor ^Q	0.01	Profam ^Q	0.01
Metobromuron ^Q	0.01	Profenofos ^Q	0.01
Metolachloor-S ^Q	0.01	Profluralin ^Q	0.01
Metolcarb ^Q	0.01	Profoxydim ^Q	0.05
Metoprotthryn ^Q	0.01	Promecarb ^Q	0.01
Metrafenon ^Q	0.01	Promethryn ^Q	0.01
Metribuzin ^Q	0.01	Propachloor ^Q	0.01
Mevinfos ^Q	0.01	Propanil ^Q	0.01
		Propargiet ^Q	0.02
		Propazin ^Q	0.01
		Propetamfos ^Q	0.01

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
Propiconazool ^Q	0.01	Tetrachloorinfos (Z-) ^Q	0.01
Propoxur ^Q	0.01	Tetraconazool ^Q	0.01
Propoxycarbazon ^Q	0.05	Tetradifon ^Q	0.01
Propyzamide ^Q	0.01	Tetrahydrothalamide (degradation captan/captafol) ^Q	0.01
Prosulfocarb ^Q	0.01	Tetramethrin ^Q	0.01
Prothioconazool-desthio ^Q	0.01	Tetrasul ^Q	0.01
Prothiofos ^Q	0.01	Tolclofos-methyl ^Q	0.01
Pyraflufen-ethyl	0.01	Transfluthrin ^Q	0.01
Pyrazofos ^Q	0.01	Triadimefon ^Q	0.01
Pyridaben ^Q	0.01	Triallaat ^Q	0.01
Pyridafenthion ^Q	0.01	Triazamaat ^Q	0.01
Pyrifenoxy ^Q	0.01	Triazofos ^Q	0.01
Pyrimethanil ^Q	0.01	Trichloronaat ^Q	0.01
Pyriproxyfen ^Q	0.01	Trifloxystrobin ^Q	0.01
Quinalfos ^Q	0.01	Triflumizool ^Q	0.01
Quinoxifen ^Q	0.01	Trifluralin ^Q	0.01
Quintozeen ^Q	0.01	Trinexapac-ethyl ^Q	0.01
Quizalofop-ethyl ^Q	0.01	Vinclozolin ^Q	0.01
S 421	0.05	Zwavel (Sulfur) ^{**}	0.20
Silthiofam ^Q	0.01		
Simazin ^Q	0.01		
Spiromesifen ^Q	0.01		
Spiroxamine ^Q	0.01		
Sulfotep ^Q	0.01		
Sulprofos ^Q	0.01		
Tebuconazool ^Q	0.01		
Tebufenpyrad ^Q	0.01		
Tecnazeen ^Q	0.01		
Tefluthrin ^Q	0.01		
Telodrin ^Q	0.01		
Terbacil ^Q	0.01		
Terbumeton ^Q	0.01		
Terbuthryn ^Q	0.01		
Terbutylazine ^Q	0.01		
Terbutylazine-desethyl ^{*Q}	0.01		

^Q Accredited by the Raad voor Accreditatie (registration number L201) and belong to Flexible scope. For the accreditation, other than AGF (Potatoes, Vegetables and Fruit) per product group, reference is made to DRF-260 Flexibele scope.

^{*} These are degradation products and are not reported as standard according to EU regulation 396/2005. These degradation products can be reported on request.

^{**} These analytes are only reported on request.

^{***} The reporting limit for egg and egg products is 0.003 mg/kg.

Exceptions reporting GC-MSMS

If certain components cannot be determined due to, for example, matrix effects, a comment will be made on the analysis report.

The reporting limits are indicative and are subject to change depending on the matrix and the circumstances of the analysis.

ECD: This pesticide is GC-MSMS qualified. Quantification and confirmation was determined with GC-MSMS.

The GC-MSMS analysis package-1 consists of a total of 314 components.

The accreditation other than fruit and vegetables, will be shown on DRF-260 Flexible scope.

Analysis package-2: Pesticides LC-MSMS (W3301/WVS-040)

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
1-Naftylazijnzuur ^Q	0.05	Benzovindiflupyr ^Q	0.01
2-Hydroxybenzothiazole	0.005	Benzoximaat ^Q	0.01
2,4-D ^Q	0.01	Bitertanol ^Q	0.01
2-Naphthoxyazijnzuur ^Q	0.01	Bixafen ^Q	0.01
2,4-DB ^Q	0.01	Boscalid ^Q	0.01
2,4,5-T ^Q	0.01	Bromoxynil ^Q	0.01
2,4,6-Trichloorfenoxiazijnzuur (Prochloraz metaboliet) ^{Q *}	0.01	Bromuconazool ^Q	0.01
4-Broomfenylurea	0.01	Bupirimaat ^Q	0.01
4-CPA ^Q	0.01	Buprofezin ^Q	0.01
6-Benzyladenine ^Q	0.01	Butafenacil ^Q	0.01
Abamectine B1a ^Q	0.01	Butocarboxim ^Q	0.01
Abamectine B1b ^Q	0.01	Butocarboxim sulfoxide ^{Q*}	0.01
Acefaat ^Q	0.01	Butoxycarboxim ^Q	0.01
Acequinocyl ^Q	0.01	Buturon ^Q	0.01
Acetamiprid ^Q	0.01	Carbaryl ^Q	0.01
Alanycarb	0.01	Carbendazim ^Q	0.01
Aldicarb ^Q	0.01	Carbetamide ^Q	0.01
Aldicarb-sulfon ^Q	0.01	Carbofuran ^Q	0.001
Aldicarb-sulfoxide ^Q	0.01	Carbofuran-3-hydroxy ^Q	0.001
Ametoctradin ^Q	0.01	Carbofuran-3-keto ^{Q*}	0.01
Amisulbrom ^Q	0.01	Carbosulfan	0.01
Anilazin ^Q	0.05	Carboxin ^Q	0.01
Asulam ^Q	0.01	Carfentrazone-ethyl ^Q	0.01
Atrazin ^Q	0.01	Carpropamid ^Q	0.01
Atrazine-desethyl	0.01	Chloorbromuron ^Q	0.01
Atrazine-desisopropyl	0.05	Chloorotoluron ^Q	0.01
Azaconazool ^Q	0.01	Chlooroxuron ^Q	0.01
Azadirachtin	0.01	Chloorthalonil-4-hydroxy ^{Q****}	0.01
Azamethifos ^Q	0.01	Chloorthiofos ^Q	0.01
Azimsulfuron ^Q	0.01	Chloorthiofos-sulfon ^{Q*}	0.01
Azinfos-methyl ^Q	0.01	Chloramben ^Q	0.10
Aziprotryn	0.05	Chlorantraniliprole ^{Q (Rynaxypyr)}	0.01
Azoxystrobin ^Q	0.01	Chlordecone hydraat ^Q	0.01
Barban ^Q	0.01	Chlordimeform	0.01
Beflubutamid ^Q	0.01	Chlorfluazuron ^Q	0.01
Benfuracarb ^Q	as carbofuran	Chlorthion ^Q	0.01
Benomyl ^Q	as carbendazim	Cinerin-I	0.01
Benoxacor ^Q	0.01	Cinerin-II	0.01
Bentazon ^Q	0.01	Clethodim ^Q	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl ^Q	0.01	Climbazol ^Q	0.01
Benzyl dimethyl dodecylammonium chloride ^Q	0.01	Clodinafop ^Q	0.005
Benzyl dimethyl tetradecylammonium chloride ^Q	0.01	Clofentezin ^Q	0.01
		Clopyralid	0.50
		Clothianidine ^Q	0.01

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
Crimidine ^Q	0.01	Ethiofencarb ^Q	0.01
Cyantraniliprole ^Q (Cyazypyr)	0.01	Ethiofencarb-sulfon ^{Q*}	0.01
Cyazofamide ^Q	0.01	Ethiofencarb-sulfoxide ^{Q*}	0.01
Cyclanilide ^Q	0.01	Ethiprole ^Q	0.01
Cycloxydim ^Q	0.01	Ethirimol ^Q	0.01
Cyenopyrafen ^Q	0.01	Etofenprox ^Q	0.01
Cyflufenamid ^Q	0.01	Etoxazool ^Q	0.01
Cyflumetofen ^Q	0.01	Ethoxysulfuron ^Q	0.01
Cymoxanil ^Q	0.01	Famophos (= Famphur) ^Q	0.01
Cyproconazool ^Q	0.01	Famoxadone ^Q	0.01
Cyprodinil ^Q	0.01	Fenamidone ^Q	0.01
Cythioate ^Q	0.01	Fenamifos ^Q	0.01
DEET ^Q	0.01	Fenamifos-sulfon ^Q	0.01
Demeton-S-methyl-sulfon ^Q	0.01	Fenamifos-sulfoxide ^Q	0.01
Demeton-S-methyl-sulfoxide (= oxydemeton-methyl) ^Q	0.01	Fenarimol ^Q	0.02
Desmedifam ^Q	0.01	Fenazaquin ^Q	0.01
Dicamba ^Q	0.02	Fenbuconazool ^Q	0.01
Dichlofluanide ^Q	0.01	Fenhexamid ^Q	0.01
Dichloorfen ^Q	0.01	Fenisofam ^Q	0.01
Dichloorprop ^Q	0.01	Fenmedifam ^Q	0.01
Dichloorvos	0.01	Fenoprop (2,4,5-TP) ^Q	0.01
Diclobutrazol ^Q	0.01	Fenoxycarb ^Q	0.01
Diclofop-methyl	0.01	Fenpropidin ^Q	0.01
Dicrotofos ^Q	0.01	Fenpropimorf ^Q	0.01
Diethofencarb ^Q	0.01	Fenpyrazamine ^Q	0.01
Difenoconazool ^Q	0.01	Fenpyroximaat ^Q	0.01
Diflubenzuron ^Q	0.01	Fenthion ^Q	0.01
Dimethenamid ^Q	0.01	Fenthion-oxon ^Q	0.01
Dimethirimol ^Q	0.01	Fenthion-oxon-sulfon ^Q	0.01
Dimethoaat ^Q	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxide ^Q	0.01
Dimethomorf ^Q	0.01	Fenthion-sulfon ^Q	0.01
Dimethylaminosulfotoluïdide (DMST) ^Q	0.01	Fenthion-sulfoxide ^Q	0.01
Dimoxystrobin ^Q	0.01	Fenuron ^Q	0.01
Diniconazool ^Q	0.01	Fipronil ^Q	0.01
Dinocap ^Q	0.01	Fipronil-sulfon ^Q	0.01
Dinotefuran ^Q	0.01	Flazasulfuron ^Q	0.01
Dipropetryn ^Q	0.01	Flonicamid ^Q	0.01
Dithianon ^Q	0.01	Flonicamid-TFNA	0.01
Diuron ^Q	0.01	Flonicamid TFNA-AM ^{Q*}	0.01
DMSA ^{Q*}	0.01	Flonicamid-TFNG	0.01
DNOC	0.03	Florasulam ^Q	0.01
Dodemorf ^Q	0.01	Fluazifop (vrije zuur) ^Q	0.01
Dodine ^Q	0.01	Fluazifop-P-butyl ^Q	0.01
Emamectin (benzooat B1a) ^Q	0.01	Fluazinam ^Q	0.01
Epoxiconazool ^Q	0.01	Flubendiamide ^Q	0.01
		Flucycloxuron ^Q	0.01
		Flufenacet ^Q	0.01

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
Flufenoxuron ^Q	0.01	Iodosulfuron-methyl ^Q	0.01
Flumioxazin ^Q	0.01	loxynil ^Q	0.01
Fluometuron	0.01	Iprodion ^Q	0.01
Fluopicolide ^Q	0.01	Iprovalicarb ^Q	0.01
Fluopyram ^Q	0.01	Isocarbofos ^Q	0.01
Fluotrimazol ^Q	0.01	Isoprothiolane ^Q	0.01
Fluoxastrobin ^Q	0.01	Isopyrazam ^Q	0.01
Flupyrifadufurone ^Q	0.01	Isouron ^Q	0.01
Flupyrsulfuron-methyl ^Q	0.01	Isoxaben ^Q	0.01
Fluquinconazool ^Q	0.01	Isoxaflutool ^Q	0.01
Flurochloridone ^Q	0.01	Isoxathion ^Q	0.01
Fluroxypr ^Q	0.01	Jasmolin-I	0.01
Fluroxypr-1-methylheptylester ^Q	0.01	Jasmolin-II	0.01
Flusilazool ^Q	0.01	Kresoxim-methyl ^Q	0.01
Fluthiacet-methyl ^Q	0.01	Lenacil ^Q	0.01
Flutolanil ^Q	0.01	Linuron ^Q	0.01
Flutriafol ^Q	0.01	Lufenuron ^Q	0.01
Fluxapyroxad ^Q	0.01	Malathion ^Q	0.01
Foraat ^Q	0.01	Maleïnehydrazide ^{Q***}	0.50
Foraat-oxon ^Q	0.005	Mandipropamid ^Q	0.01
Foraat-oxon-sulfon ^Q	0.005	Matrine	0.50
Foraat-sulfon ^Q	0.01	MCPA ^Q	0.01
Foraat-sulfoxide* ^Q	0.01	MCPB ^Q	0.01
Foramsulfuron ^Q	0.01	Mecoprop ^Q	0.01
Forchlorfenuron ^Q	0.01	Mefenacet ^Q	0.01
Fosalon ^Q	0.01	Mefenpyr-diethyl ^{Q**}	0.01
Fosfamidon ^Q	0.01	Mepanipyrim ^Q	0.01
Fosmet ^Q	0.01	Meptyldinocap ^Q	0.01
Fosmetoxon ^Q	0.01	Mefosfolan ^Q	0.01
Fosthiazaat ^Q	0.01	Mepronil ^Q	0.01
Foxim ^Q	0.01	Mesosulfuron-methyl ^Q	0.01
Furalaxyl ^Q	0.01	Mesotrione ^Q	0.01
Furathiocarb ^Q	0.01	Metaflumizon ^Q	0.01
Gibberellinezuur A3 ^Q	0.01	Metalaxyl ^Q	0.01
Halofenozide ^Q	0.01	Metaldehyde	0.01
Haloxifop ^Q	0.01	Metamitron ^Q	0.01
Hexaconazool ^Q	0.01	Metconazool ^Q	0.02
Hexaflumuron ^Q	0.01	Methamidofos ^Q	0.01
Hexythiazox ^Q	0.01	Methidathion ^Q	0.01
Hymexazool ^Q	0.10	Methiocarb (=mercaptodimethur) ^Q	0.01
Imazalil ^Q	0.01	Methiocarb-sulfon ^Q	0.01
Imazamox ^Q	0.01	Methiocarb-sulfoxide ^Q	0.01
Imazaquin ^Q	0.01	Methomyl ^Q	0.01
Imazamethabenz_methyl ^Q	0.01	Methoxyfenozide ^Q	0.01
Imibenconazole ^Q	0.01	Metobromuron ^Q	0.01
Imidacloprid ^Q	0.01	Metosulam ^Q	0.01
Indoxacarb ^Q	0.01		

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
Metoxuron ^Q	0.01	Propyzamide ^Q	0.01
Metsulfuron-methyl ^Q	0.02	Proquinazid ^Q	0.01
Milbemectine	0.10	Prosulfocarb ^Q	0.01
Monocrotofos ^Q	0.01	Prosulfuron ^Q	0.01
Monolinuron ^Q	0.01	Prothioconazool-desthio ^Q	0.01
Monuron ^Q	0.01	Pyracarbolid ^Q	0.01
Myclobutanil ^Q	0.01	Pyraclofos ^Q	0.01
Naled ^Q	0.01	Pyraclostrobin ^Q	0.01
Neburon ^Q	0.01	Pyrazofos ^Q	0.01
Nicosulfuron ^Q	0.01	Pyrethrin-I	0.01
Nitenpyram ^Q	0.01	Pyrethrin-II	0.01
Nitralin ^Q	0.01	Pyridaat ^Q	0.01
Novaluron ^Q	0.01	Pyridafol (Pyridaat metaboliet) (=6-chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin) CL9673 ^Q	0.01
Nuarimol ^Q	0.01	Pyridaben ^Q	0.01
Omethoat ^Q	0.01	Pyridafenthion ^Q	0.01
Oxadixyl ^Q	0.01	Pyridalyl ^Q	0.01
Oxamyl ^Q	0.01	Pyrifenox ^Q	0.01
Oxamyl-Oxime ^{Q *}	0.01	Pyrimethanil ^Q	0.01
Oxasulfuron ^Q	0.01	Pyrimidifen ^Q	0.01
Oxymatrine	0.50	Pyriproxyfen ^Q	0.01
Oxycarboxin ^Q	0.01	Pyroxsulam	0.01
Paclobutrazol ^Q	0.01	Quinclorac ^Q	0.01
Paraoxon-ethyl ^{Q*}	0.01	Quinmerac ^Q	0.05
Paraoxon-methyl ^Q	0.01	Quizalofop ^Q	0.01
Pebulate ^Q	0.01	Rimsulfuron ^Q	0.01
Penconazool ^Q	0.01	Rotenon ^Q	0.01
Pencycuron ^Q	0.01	Saflufenacil ^Q	0.01
Penflufen ^Q	0.01	Sethoxydim ^Q	0.01
Penthiopyrad ^Q	0.01	Silafluofen ^Q	0.01
Picaridin (Icaridin) ^{Q **}	0.01	Simazin ^Q	0.01
Picloram ^Q	0.10	Spinetoram A ^Q	0.01
Picolinafen ^Q	0.01	Spinetoram B ^Q	0.01
Picoxystrobin ^Q	0.01	Spinosad (A en D) ^Q	0.01
Pinoxaden ^Q	0.01	Spirodiclofen ^Q	0.01
Piperonyl butoxide ^Q	0.01	Spirotetramat ^Q	0.01
Pirimicarb ^Q	0.01	Spirotetramat cis-enol ^Q	0.01
Pirimicarb-desmethyl ^{Q**}	0.01	Spirotetramat cis-keto-hydroxy ^Q	0.01
Prochloraz ^Q	0.01	Spirotetramat enol-glucoside	0.05
Prochloraz-desimidazool-amino ^Q	0.01	Spirotetramat mono-hydroxy ^Q	0.01
Prochloraz-desimidazool- formylamino ^Q	0.01	Spiroxamine ^Q	0.01
Profenofos ^Q	0.01	Sulcotrione ^Q	0.02
Prohexadion-calcium ^Q	0.05	Sulfentrazone ^Q	0.02
Propamocarb hydrochloride ^{Q ***}	0.01	Sulfoxaflor ^Q	0.01
Propaquizafop ^Q	0.01	Tebuconazool ^Q	0.01
Propiconazool ^Q	0.01	Tebufenozide ^Q	0.01
Propoxur ^Q	0.01		

Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)	Component (active compound)	Reporting limit (mg/kg)
Tebufenpyrad ^Q	0.01	Triflumizool ^Q	0.01
Teflubenzuron ^Q	0.01	Triflumizool-FM-6-1 ^Q	0.01
Tembotrion ^Q	0.01	Triflumuron ^Q	0.01
Tepraloxydim ^Q	0.01	Triflurosulfuron-methyl ^Q	0.01
Terbufos ^Q	0.01	Triforine ^Q	0.01
Terbufos-sulfon ^{Q*}	0.01	Trimethacarb-3,4,5 (=Landrin) ^Q	0.01
Terbufos-sulfoxide ^{Q*}	0.01	Triticonazool ^Q	0.01
Terbutylazin ^Q	0.01	Tritosulfuron ^Q	0.01
Terbutylazin-desethyl ^{Q*}	0.01	Uniconazool ^Q	0.01
Tetraconazool ^Q	0.01	Valifenalaat ^Q	0.01
Thiabendazool ^Q	0.01	Vamidotion ^Q	0.01
Thiacloprid ^Q	0.01	Warfarine ^Q	0.01
Thiametoxam ^Q	0.01	XMC ^Q	0.01
Thidiazuron ^Q	0.01	Zoxamide ^Q	0.01
Thiencarbazone-methyl	0.01		
Thifensulfuron-methyl ^Q	0.01		
Thiobencarb ^Q	0.01		
Thiodicarb ^Q	0.01		
Thiofanaat-methyl ^Q	0.01		
Thiofanox ^Q	0.01		
Thiofanox-sulfon ^{Q*}	0.01		
Thiofanox-sulfoxide ^{Q*}	0.01		
Thiometon ^Q	0.01		
Tolclofos-methyl ^Q	0.01		
Tolfenpyrad ^Q	0.01		
Tolyfluanide ^Q	0.01		
Tralkoxydim ^Q	0.01		
Triadimefon ^Q	0.01		
Triadimenol ^Q	0.01		
Triapenthenol ^Q	0.01		
Triazofos ^Q	0.01		
Triazoxide ^Q	0.01		
Trichloorfon ^Q	0.01		
Triclopyr ^Q	0.01		
Tricyclazool ^Q	0.01		
Tridemorf ^Q	0.01		
Trifloxystrobin ^Q	0.01		

^Q Accredited by the Raad voor Accreditatie (registration number L201) and belong to Flexible scope. For the accreditation, other than AGF (Potatoes, Vegetables and Fruit) per product group, reference is made to DRF-260 Flexibele scope.

* These are degradation products and are not reported as standard according to EU regulation 396/2005. These degradation products can be reported on request.

** These analytes are only reported on request.

*** Quantification takes place by means of a separate provision using a Single Residue Method.

**** Chlorothalonil-4-hydroxy is a breakdown product of Chlorothalonil. According to EU regulation 396/2005, this degradation product is only reported for products of animal origin, except honey.

Exceptions reporting LC-MSMS

If certain components cannot be determined due to, for example, matrix effects, a comment will be made on the analysis report.

The reporting limits are indicative and may change depending on the matrix and the circumstances of the analysis.

The LC-MSMS analysis package-2 consists of a total of 413 components.

The accreditation other than fruit and vegetables, will be shown on DRF-260 Flexible scope

Pesticides: Individual components (Single residue method)

Componenten (active compound)	Analysis technique	Reporting limit (mg/kg)
Chloormequat chloride (W3304/WVS-037) ^Q	LC-MSMS	0.005
Mepiquat chloride (W3304/WVS-037) ^Q	LC-MSMS	0.005
Cyromazine (W3304/WVS-037)	LC-MSMS	0.01
Daminozide (W3304/WVS-037)	LC-MSMS	0.01
Difenzoquat (W3304/WVS-037)	LC-MSMS	0.01
Melamine (W3304/WVS-037)	LC-MSMS	0.01
Propamocarb (W3304/WVS-037)	LC-MSMS	0.01
Trimethyl-sulfonium (Trimesium) (W3304/WVS-037)	LC-MSMS	0.01
Amines (W3307/WVS-093)	LC-MSMS	
Morfoline		0.10
Diethanolamine		0.10
Triethanolamine		0.10
Aminomethylpropanol		0.10
N-Diethylethanolamine		0.20
N-Dimethylethanolamine		0.20
Methoxypropylamine		0.20
MDEA		0.10
Organotin compounds (W3306/WVS-098)	LC-MSMS	
Azocyclotin (Cyhexatin)		0.01
Cyhexatin		0.01
Fenbutatinoxide		0.01
Fentin		0.01
Quaternaire ammonium compounds (W3310/WVS-137)	LC-MSMS	
Benzalkoniumchloride (BAC)		0.01
BAC (C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18)		
Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC)		0.01
DDAC (C8, C10, C12)		
Benzethonium-chloride		0.01
Biocides (W3310/WVS-137)	LC-MSMS	
Bronopol		0.01
BIT		0.10
MIT		0.10
OIT		0.01

Componenten (active compound)	Analysis technique	Reporting limit (mg/kg)
Amitraz (W3301/WVS-040)	LC-MSMS	
Amitraz		0.01
DMA (2,4-Dimethylaniline)		0.01
DMF (2,4-Dimethylfenyl-Formamide)		0.01
Pymetrozine (W3301/WVS-040)	LC-MSMS	0.01
Glyphosate (W3302/WVS-145) ^Q	LC-MSMS	
Glyphosate		0.01
Glufosinate-ammonium (glufosinate, N-Acetyl Glufosinate en 3-MPPA)		0.01
AMPA		0.01
Fosethyl Aluminium(W3302/WVS-145)	LC-MSMS	
Fosethyl Aluminium		0.01
Fosforig zuur (Phosphorous acid)		0.10
Perchlorate (W3303/WVS-084)^Q	LC-MSMS	0.01
Chlorate (W3303/WVS-084) ^Q	LC-MSMS	0.01
Ethephon (W3302/WVS-145) ^Q	LC-MSMS	0.01
Ethephon (W3203/WVS-050) ^Q	GC - FID	0.05
Dithiocarbamates (sum) (W3204/WVS-052) ^Q	HS-GC-MS	0.05 mg CS ₂ / kg
Nitrate (W3502/WVS-049)* ^Q (NEN-EN 12014-7)	Spectrophotometric	10
Nitrate (W3501/WVS-044)* ^Q (NEN-EN 12014-2)	Ionchromatography	25
Diquat (W3305/WVS-155)	LC-MSMS	0.02
Paraquat (W3305/WVS-155)	LC-MSMS	0.02
Sulfite (W3503/WVS-099) ^Q (NEN-EN 1988-1) Method according to optimized Monier-Williams	Titrimetric	5
Metals (W3401/WVS-187) ^Q (digestion NEN-EN-13805)	ICP-MS	
Arseen (Arsenic)		0.02
Cadmium		0.01
Kwik (Mercury)		0.01
Lood (Lead)		0.01
Chroom (Chrome)		0.02
Koper (Copper)		0.02
Nikkel (Nickel)		0.05
Tin		0.01
Zink (Zinc)		0.10
(Other elements are available on request) **		

Componenten (active compound)	Analysis technique	Reporting limit (mg/kg)
Matrine (W3312)	LC-MSMS	
Matrine		0.01
Oxymatrine		0.01
Pesticides LC-MSMS after hydrolysis (W3301/WVS-040, W3101/WVS-060)		
2,4-D (sum of 2,4-D, salts, esters and conjugates thereof, expressed as 2,4-D)		0.01
Fluazifop-P (sum of constituent isomers of fluazifop and esters and conjugates thereof, expressed as fluazifop)		0.01
Haloxyfop (sum of haloxyfop and esters, salts and conjugates thereof, expressed as haloxyfop (sum of the R and S isomers in each ratio))		0.01

(Other components are available on request)

- ^Q Accredited by the Raad voor Accreditatie (registration number L201).
- * Nitrate can be determined with 2 different analysis techniques. The pretreatment method is the same for both techniques. Nitrate is determined spectrophotometrically, unless the samples cannot be determined spectrophotometrically or are analyzed in the context of QS. QS requires laboratories to determine nitrate by means of ion chromatography.
- ** Testing of other elements (heavy metals) is matrix and analysis dependent.

Anlage 3

Untersuchung und Bewertung ausgewählter Areale, Habitate und Biozönosen für eine nachhaltige Stabilisierung der Bestandssituation des Apollofalters *Parnassius apollo* (L., 1758) an der Mosel

© Entomologischer Verein Krefeld – 2024; <https://www.entomologica.org>

Download Links zum Fachbericht sowie den Daten in Einzeldokumenten:

(<https://www.entomologica.org/MO/>)

Diese Datei (Anlage 3): <https://www.entomologica.org/MO/MO-download-links.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Bericht-2024-v103.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Bericht-Anlage1.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Bericht-Anlage2.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Insecta-Div-Vergleich.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Drohne.zip>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-IUPAC.zip>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MB-complete.xlsx>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MB-krona.html>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MB-otus.fasta>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MB-species-reads-MF1-4.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MF-Biomassen.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MF-species-RL-D.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-MF1-4-Veg.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Pesticides-Ethanol-MF.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Pesticides-Sedum-1-9.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Pesticides-Sedum-10-18.pdf>

<https://www.entomologica.org/MO/MO-Pesticides-Sedum-near-MF1-4.pdf>
